

AUSBILDUNG

Masterarbeiten der PH Zürich

Jasmin Jil Jöchle

KI oder Kooperation?

Ein Vergleich von individuellem, KI-gestütztem und kooperativem Lernen in der sprachformalen Textüberarbeitung und deren Einfluss auf Kompetenzentwicklung, Motivation und Selbsteinschätzung

Abstract

Generative KI verändert das Schreiben und somit auch den (Schreib-)Unterricht auf der Sekundarstufe 1 in kurzer Zeit grundlegend. Inert Sekunden erhalten Lernende heutzutage unmittelbare Rückmeldungen zu Textentwürfen oder gar fertige Texte. Gleichzeitig gelten kooperative Lernformen als etablierter Ansatz, um fachliches Lernen, Motivation und soziale Einbettung miteinander zu verknüpfen. Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Masterarbeit, wie sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für die Entwicklung der sprachformalen Textüberarbeitung unterscheiden. Im Fokus stehen die Gross-/ Kleinschreibung sowie die Punkt- und Kommasetzung bei Schülerinnen und Schülern der ersten Sekundarstufe mit Niveau B. Theoretisch knüpft die Arbeit an ein kompetenzorientiertes Verständnis von Lernen, in dem kognitive, motivationale und soziale Aspekte eng miteinander verknüpft sind, Modelle kooperativen Lernens, prozessorientierte Schreibdidaktik sowie empirische Befunde zu Grammatiklernen und Motivation an. Mit Blick auf Künstliche Intelligenz verortet sich die Arbeit zudem im aktuellen deutschdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Diskurs zu textgenerativen Sprachmodellen, KI-Literacy und einem verantwortungsvollen, lernprozessbezogenen Einsatz von KI im Unterricht. Empirisch wird ein unterrichtsintegriertes Mixed Methods-Design umgesetzt. In einer dreiwöchigen Intervention arbeiten 24 Lernende in einem Wechselsetting sowohl in kooperativen Sequenzen als auch in individuellen, KI-gestützten Phasen. Ein standardisierter

Korrekturtext wird zu drei Messzeitpunkten ausgewertet, um Veränderungen in der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz sichtbar zu machen. Ergänzend erfassen Online-Umfragen Motivation, wahrgenommene Wirksamkeit, subjektive Sicherheit und Passung der Lernformen. Leitfadengestützte Interviews mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern vertiefen die Sichtweisen auf das kooperative und das KI-gestützte Lernen sowie die Kompetenz, Texte hinsichtlich Gross-/ Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung zu überprüfen. Die Ergebnisse zeigen, dass beide Lernformen zu Verbesserungen in der sprachformalen Textüberarbeitung führen. Kooperatives Lernen erweist sich insgesamt jedoch als wirksamer, da es sowohl in einführenden als auch in vertiefenden Phasen stabile Leistungszuwächse ermöglicht, die Motivation stärkt und die Genauigkeit der Selbsteinschätzungen stützt. Damit bestätigen die Befunde zentrale Annahmen der kooperativen Lernforschung, nach denen verständnisbezogener Austausch und metasprachliche Aushandlungsprozesse Lernfortschritte begünstigen. Individuelles, KI-gestütztes Lernen wirkt besonders dann, wenn noch grössere Verständnislücken bestehen oder regelgeleitet und fokussiert geübt werden soll. Für weitergehende Vertiefungen bleibt es jedoch begrenzt lernwirksam. Insgesamt sprechen die Ergebnisse für ein komplementäres Lernsetting, in dem KI-gestützte Übungsphasen und kooperative Vertiefungsphasen bewusst aufeinander bezogen werden und die Lehrperson eine strukturierende, moderierende und reflektierende Rolle einnimmt.

Keywords

Kooperatives Lernen, KI-gestütztes Lernen, Deutschunterricht, Sprachformale Textüberarbeitung, Schreibdidaktik, Sekundarstufe I

Bibliografie

Jöchle, Jasmin Jil. 2025. *KI oder Kooperation? Ein Vergleich von individuellem, KI-gestütztem und kooperativem Lernen in der sprachformalen Textüberarbeitung und deren Einfluss auf Kompetenzentwicklung, Motivation und Selbsteinschätzung*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19353849>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.19353849

2025

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

KI oder Kooperation?

Ein Vergleich von individuellem, KI-gestütztem und kooperativem Lernen in der sprachformalen Textüberarbeitung und deren Einfluss auf Kompetenzentwicklung, Motivation und Selbsteinschätzung

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich
Abteilung Sekundarstufe I, BA MA 2021H

Verfasst von: Jasmin Jil Jöchle

Eingereicht bei: Prof. Dr. Ann Peyer und Mirjam Wolfangel

Zürich, Dezember 2025

Inhaltsverzeichnis

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

TABELLENVERZEICHNIS

DIAGRAMMVERZEICHNIS

VORWORT

ABSTRACT 4

1 EINLEITUNG 3

1.1 PROBLEMSTELLUNG 3

1.2 ZIELSETZUNG 4

1.3 AUFBAU DER ARBEIT 6

1.4 AUSBILDUNGSSTANDARD 6

2 THEORETISCHER HINTERGRUND 7

2.1 KOOPERATIVE LERNFORMEN 8

2.1.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG UND ABGRENZUNG 8

2.1.2 MERKMALE KOOPERATIVEN LERNENS 8

2.1.3 GEEIGNETE LERNUMGEBUNG 9

2.1.4 LERNEN DURCH LEHREN 15

2.1.5 EMPIRISCHE FORSCHUNG 19

2.2 INDIVIDUELLES LERNEN MIT KI IM DEUTSCH-/ SCHREIBUNTERRICHT 25

2.2.1 NUTZUNG VON KI IM (SCHULISCHEN) ALLTAG DER JUGENDLICHEN 25

2.2.2 BEGRIFFSBESTIMMUNG UND FUNKTIONSWEISE 26

2.2.3 POTENZIALE GENERATIVER KI IM DEUTSCH-/ SCHREIBUNTERRICHT 32

2.2.4 HERAUSFORDERUNGEN IM UMGANG MIT KI IM (DEUTSCH-)UNTERRICHT 36

2.2.5 EMPIRISCHE FORSCHUNG 42

2.3 MOTIVATION 43

2.3.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG 43

2.3.2 FORMEN UND BEDINGUNGEN VON MOTIVATION 44

2.4 SPRACHFORMALE TEXTÜBERARBEITUNG 44

2.4.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG 44

2.4.2 VERORTUNG IM SCHREIBPROZESS 45

2.4.3 EINORDNUNG DER SCHWERPUNKTE IN DIE DEUTSCHE ORTHOGRAFIE 46

2.4.4 WIRKSAMER GRAMMATIKUNTERRICHT 47

2.5 THEORETISCHE GEGENÜBERSTELLUNG BEIDER ANSÄTZE 49

2.5.1 CHANCEN 49

2.5.2 HERAUSFORDERUNGEN 52

3	METHODE	54
3.1	METHODISCHE VERORTUNG	54
3.2	HYPOTHESEN	54
3.3	FORSCHUNGSDESIGN UND ABLAUF	55
3.3.1	PILOTIERUNG ALS AUSGANGSPUNKT DER UNTERSUCHUNG	55
3.3.2	ABLAUF DER HAUPTUNTERSUCHUNG	56
3.3.3	OPERATIONALISIERUNG UND ERHEBUNGSINSTRUMENTE	57
3.4	STICHPROBE UND RAHMENBEDINGUNGEN	66
3.4.1	BESCHREIBUNG DER LERNGRUPPE	66
3.4.2	RAHMENBEDINGUNGEN	66
3.5	DATENAUSWERTUNG	66
3.5.1	QUANTITATIVE AUSWERTUNG	66
3.5.2	QUALITATIVE INHALTSANALYSE	67
4	ERGEBNISSE	69
4.1	SPRACHFORMALE TEXTÜBERARBEITUNG	69
4.1.1	TOTALER LERNZUWACHS	71
4.1.2	LERNZUWACHS GROSS-/KLEINSCHREIBUNG	72
4.1.3	LERNZUWACHS INTERPUNKTION	77
4.1.4	FAZIT	81
4.2	UMFRAGEN ZUR SELBSTEINSCHÄTZUNG, MOTIVATION, WIRKSAMKEIT UND PASSUNG	81
4.2.1	SELBSTEINSCHÄTZUNGEN	82
4.2.2	EINSCHÄTZUNG ZUR MOTIVATION	86
4.2.3	EINSCHÄTZUNG ZUR WIRKSAMKEIT	86
4.2.4	EINSCHÄTZUNG ZUR PASSUNG	87
4.3	INTERVIEWAUSWERTUNG	88
4.3.1	KOOPERATIVES LERNEN	88
4.3.2	INDIVIDUELLES LERNEN MIT KI	91
4.3.3	<i>PROMPTING</i>	94
5	DISKUSSION	95
5.1	BEANTWORTUNG VON LEITFRAGE, TEILFRAGEN UND HYPOTHESEN	95
5.1.1	TEILFRAGE 1 UND HYPOTHESE 1	95
5.1.2	TEILFRAGE 2 UND HYPOTHESE 2	99
5.1.3	TEILFRAGE 3 UND HYPOTHESE 3	101
5.1.4	LEITFRAGE	102
5.2	SYNTHESE MIT DER THEORIE	104

5.2.1	LERNEN IN KOOPERATION	104
5.2.2	INDIVIDUELLES LERNEN MIT KI	105
5.3	DISKUSSION WEITERER ERGEBNISSE	107
5.3.1	DISKREPANZ ZWISCHEN VERSTEHEN UND ANWENDUNG	107
5.3.2	HÜRDE DES SCHRIFTLICHEN MODUS	108
5.3.3	RETROPERSPEKTIVISCHE VERSCHIEBUNG DER SELBSTEINSCHÄTZUNGEN	108
5.3.4	LEHRPERSON ALS REFERENZINSTANZ ZWISCHEN KI UND PEERS	108
5.3.5	HETEROGENITÄT DER LERNVERLÄUFE UND ARBEITSWEISEN	109
6	FAZIT	110
6.1	IMPLIKATIONEN FÜR DIE SCHULISCHE PRAXIS	110
6.1.1	LERNEN VON SPRACHFORMALEN SCHWERPUNKTEN	110
6.1.2	EINSATZ DER BEIDEN LERNFORMEN IM (DEUTSCH-)UNTERRICHT	111
6.1.3	AUFGABEN DER LEHRPERSON UND WEITERE GELINGENSBEDINGUNGEN	112
6.2	LIMITATIONEN DIESER ARBEIT	113
6.2.1	FACHLICHE UND FACHDIDAKTISCHE LIMITATIONEN	113
6.2.2	FORSCHUNGLIMITATIONEN	114
6.3	AUSBLICK	115
6.4	PERSÖNLICHES FAZIT	117
6.5	NUTZUNG VON KI IN DIESER ARBEIT	117
7	LITERATUR	118
8	ANHANG	125
ANHANG A:	UNTERRICHTSMATERIALIEN DER INTERVENTION	125
A.1	EIGENS ERSTELLTE GROBPLANUNG UND ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR UNTERRICHTSEINHEIT	125
A.2	MATERIALIEN ZUM KOOPERATIVEN LERNEN	141
A.3	MATERIALIEN ZUM INDIVIDUELLEN LERNEN MIT KI	200
ANHANG B:	MATERIALIEN DER QUANTITATIVEN UNTERSUCHUNG	206
B.1	VOR- UND NACHERHEBUNGEN	206
B.2	EXCEL-AUSWERTUNG	287
ANHANG C:	MATERIALIEN DER QUALITATIVEN UNTERSUCHUNG	319
C.1	INTERVIEWLEITFADEN	319
C.2	INTERVIEWTRANSKRIPTIONEN	321
C.3	CODESYSTEM MIT KATEGORIEN, ANKERZITATEN UND HÄUFIGKEITEN	365

Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Überblick über die Makroprozesse Planen, Formulieren, Überarbeiten und zugehörige Schreibaktivitäten Quelle: Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.); Sturm, Afra: Schreiben wirksam fördern. Lernarrangements und Unterrichtsentwicklung für alle Stufen. Bern: Hep-Verlag 2023, S. 130.</i>	45
<i>Abbildung 2: Aufbau der deutschen Orthografie nach Ossner (2010) aus Goer und Köller (2023, 169).</i>	47
<i>Abbildung 3: Chancen des kooperativen Lernens. Erstellt mit MAXQDA Version 24.11.0.</i>	88
<i>Abbildung 4: Herausforderungen des kooperativen Lernens. Erstellt mit MAXQDA, Version 24.11.0.</i>	90
<i>Abbildung 5: Chancen des individuellen Lernens mit KI. Erstellt mit MAXQDA, Version 24.11.0.</i>	91
<i>Abbildung 6: Herausforderungen des individuellen Lernens mit KI. Erstellt mit MAXQDA, Version 24.11.0.</i>	92
<i>Abbildung 7: Digitale Tafel zur Strukturierung des individuellen Lernens mit KI (Screenshot, eigene Darstellung mit fobizz)</i>	200
<i>Abbildung 8 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Schritt 1 zur Funktionsweise von ChatGPT.</i>	201
<i>Abbildung 9 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Schritt 2 zur Formulierung erster Prompts und zur Beurteilung der KI-Antworten.</i>	202
<i>Abbildung 10 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Schritt 3 zur Entwicklung eigener Prompts für das Erklären, Üben und Korrigieren.</i>	202
<i>Abbildung 11 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem von der Autorin selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Übersicht der wichtigsten Grossschreib- und Kommaregeln für die Intervention.</i>	203
<i>Abbildung 12 (Eigendarstellung): Ausschnitt aus dem selbst erstellten Theorieblatt «Gute Prompts formulieren» für das digitale Arbeitsheft «Lernen mit KI».</i>	204
<i>Abbildung 13 (Eigendarstellung): Ausschnitt aus der von der Autorin selbst erstellten Vorlage «Gute Prompts formulieren» mit den vier Schritten zur Formulierung eines guten Prompts.</i>	205

Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1 (Eigendarstellung): Übersicht Leitfragen, Ziele und Bedeutungen sowie Formulierungsbeispiele von Prompts in Anlehnung an Wolk (2024, 8) und Falck und Pölert (2024, 21)</i>	31
<i>Tabelle 2 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der in den Vor- und Nacherhebungen zu identifizierende Fehler pro Text</i>	63
<i>Tabelle 3 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der maximal möglichen Abweichungen pro 12 Lernende</i>	63
<i>Tabelle 4 (Eigendarstellung): Übersicht über die Fragen der quantitativen Online-Umfragen</i>	64
<i>Tabelle 5 (Eigendarstellung): Übersicht über die in den Diagrammen verwendeten Abkürzungen</i>	69
<i>Tabelle 6 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der Fehlerkategorien der Vorerhebung, geordnet nach sprachlichen Schwerpunkten und mit konkreten Textverweisen</i>	208
<i>Tabelle 7 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der Fehlerkategorien der ersten Nacherhebung, geordnet nach sprachlichen Schwerpunkten und mit konkreten Textverweisen</i>	235
<i>Tabelle 8 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der Fehlerkategorien der zweiten Nacherhebung, geordnet nach sprachlichen Schwerpunkten und mit konkreten Textverweisen</i>	262
<i>Tabelle 9 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen nach sprachformalen Schwerpunkten, Erhebungszeitpunkten und Gruppen.</i>	287

<i>Tabelle 10 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Berechnungsgrundlage zur Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichen Abweichungen in den Bereichen Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion.</i>	288
<i>Tabelle 11 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerzahl in der Vorerhebung nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.</i>	289
<i>Tabelle 12 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehleranzahl in der Nacherhebung 1 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.</i>	291
<i>Tabelle 13 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Abweichungen in der Nacherhebung 1 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.</i>	292
<i>Tabelle 14 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehleranzahl in der Nacherhebung 2 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.</i>	293
<i>Tabelle 15 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Abweichungen in der Nacherhebung 2 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.</i>	294
<i>Tabelle 16 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.</i>	295
<i>Tabelle 17 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.</i>	296
<i>Tabelle 18 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.</i>	297
<i>Tabelle 19 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.</i>	298
<i>Tabelle 20 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.</i>	299
<i>Tabelle 21 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.</i>	300
<i>Tabelle 22 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.</i>	301
<i>Tabelle 23 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.</i>	302
<i>Tabelle 24 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.</i>	303
<i>Tabelle 25 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.</i>	304
<i>Tabelle 26 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.</i>	305
<i>Tabelle 27 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.</i>	306
<i>Tabelle 28 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.</i>	307
<i>Tabelle 29 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.</i>	308
<i>Tabelle 30 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.</i>	309

<i>Tabelle 31 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform sowie Einschätzungen zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.</i>	310
<i>Tabelle 32 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.</i>	311
<i>Tabelle 33 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.</i>	312
<i>Tabelle 34 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.</i>	313
<i>Tabelle 35 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.</i>	314
<i>Tabelle 36 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.</i>	315
<i>Tabelle 37 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.</i>	316
<i>Tabelle 38 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.</i>	317
<i>Tabelle 39 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.</i>	318
<i>Tabelle 40 (Eigendarstellung): Übersicht über die geführten Interviews (Teilnehmende, Dauer, Datum und Ort).</i>	321
<i>Tabelle 41 (Eigendarstellung): Übersicht der Codes, Ankerbeispiele und Häufigkeiten der Interviewauswertung.</i>	368

Diagrammverzeichnis

<i>Diagramm 1 (Eigendarstellung): Gesamtsumme aller Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	71
<i>Diagramm 2 (Eigendarstellung): Prozentualer Lernzuwachs zwischen den Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	71
<i>Diagramm 3 (Eigendarstellung): Prozentualer Lernzuwachs im Bereich Gross- und Kleinschreibung zwischen den Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	72
<i>Diagramm 4 (Eigendarstellung): Gesamtsumme falsch hinzugefügter Grossschreibungen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	72
<i>Diagramm 5 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Satzanfängen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 156.</i>	73
<i>Diagramm 6 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Nomen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 252.</i>	73
<i>Diagramm 7 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei geografischen Namen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	74

<i>Diagramm 8 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Eigennamen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	74
<i>Diagramm 9 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Vor- und Nachnamen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	75
<i>Diagramm 10 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Tiernamen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 12.</i>	75
<i>Diagramm 11 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei nominalisierten Verben zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 36.</i>	76
<i>Diagramm 12 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei nominalisierten Adjektiven zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	76
<i>Diagramm 13 (Eigendarstellung): Prozentualer Lernzuwachs im Bereich Interpunktion zwischen den Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	77
<i>Diagramm 14 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Satzendzeichen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	77
<i>Diagramm 15 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der falsch hinzugefügten Kommas zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	78
<i>Diagramm 16 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der falsch hinzugefügten Satzendzeichen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.</i>	78
<i>Diagramm 17 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Reihungen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	79
<i>Diagramm 18 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Zusätzen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	79
<i>Diagramm 19 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	80
<i>Diagramm 20 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Kommas zwischen zwei Hauptsätzen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.</i>	80
<i>Diagramm 21 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Gross- und Kleinschreibung zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 1.</i>	82
<i>Diagramm 22 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 1.</i>	83
<i>Diagramm 23 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Gross- und Kleinschreibung zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 2.</i>	84
<i>Diagramm 24 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 2.</i>	85
<i>Diagramm 25 (Eigendarstellung): Anzahl der Lernenden, die das individuelle Lernen mit KI oder das kooperative Lernen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 als motivierender einschätzen.</i>	86

<i>Diagramm 26 (Eigendarstellung): Anzahl der Lernenden, die das individuelle Lernen mit KI oder das kooperative Lernen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 als wirksamer einschätzen.....</i>	<i>86</i>
<i>Diagramm 27 (Eigendarstellung): Anzahl der Lernenden, die das individuelle Lernen mit KI oder das kooperative Lernen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 als passender zur eigenen Arbeitsweise einschätzen.....</i>	<i>87</i>

Vorwort

Diese Masterarbeit verbindet meine Leidenschaft für Sprache mit meinem Interesse an kreativen Unterrichtsformen wie dem kooperativen Lernen und meiner Neugier darauf, wie digitale Tools wie das individuelle Lernen mit KI den Unterrichtsalltag unterstützen und bereichern können.

Die Idee zu dieser Arbeit ist einerseits dadurch entstanden, dass ich im Unterricht gerne abwechslungsreiche Methoden nutze, in denen die Schülerinnen und Schüler aktiv werden, miteinander ins Gespräch kommen und sich gegenseitig beim Lernen unterstützen. Kooperatives Lernen war während meines Studiums und in meinen Praktika daher durchgehend präsent und hat mir gezeigt, wie bedeutsam das gemeinsame Erklären, Aushandeln und Ausprobieren für nachhaltiges Lernen ist.

Andererseits ist parallel dazu generative KI in den schulischen Alltag getreten. Besonders eindrücklich ist, wie rasant sich ihre Möglichkeiten und Grenzen seit Dezember 2022 entwickelt haben. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Gespräche über *Chatbots* und KI-gestütztes Schreiben zu Beginn meines zweiten Studienjahres, die von Ungewissheit und Unsicherheit geprägt waren. Heute, nur drei Jahre später, im Dezember 2025, sind KI-Systeme in vielen Lebens- und Bildungsbereichen kaum mehr wegzudenken.

Spannend ist, dass gerade im Fach Deutsch, das von grosser Heterogenität geprägt ist, sowohl kooperatives Lernen als auch individuelles Lernen mit KI bei sorgfältiger didaktischer Gestaltung ein besonderes Potenzial entfalten können: Beide Lernformen ermöglichen es, dass Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichen Voraussetzungen gleichzeitig am selben Lerninhalt arbeiten, dabei ihrem jeweiligen Niveau entsprechend gefördert werden und gezielte Unterstützung erhalten. Vor diesem Hintergrund interessierte mich, wie sich in einem spezifischen Teil des Schreibprozesses, der sprachformalen Textüberarbeitung, die Kompetenzentwicklung der Lernenden gestaltet und wie sich Motivation, Selbsteinschätzung und wahrgenommene Wirksamkeit verändern, je nachdem ob sie kooperativ oder mit einer Künstlichen Intelligenz lernen. Aus dieser Neugier ist die zentrale Fragestellung dieser Arbeit entstanden.

Mein besonderer Dank gilt meinen Eltern, Babette und Werner Jöchle, die mich auf meinem bisherigen Lebens- und Bildungsweg, insbesondere während meines Studiums zur Sekundarlehrperson und in der Phase dieser Masterarbeit, durchwegs liebevoll ermutigt und unterstützt haben.

Herzlich danken möchte ich auch meinen beiden Betreuerinnen, Ann Peyer und Mirjam Wolfangel, die meine Arbeit wohlwollend begleitet, meine Ideen fachlich unterstützt und mich persönlich ermutigt haben.

Ein weiterer Dank geht an die Schülerinnen und Schüler, die an dieser Unterrichtsintervention teilgenommen haben und mir durch ihre Offenheit, ihre Rückmeldungen und ihre Mitarbeit wertvolle Einblicke in ihr Lernen ermöglicht haben.

Abstract

Generative KI verändert das Schreiben und somit auch den (Schreib)-Unterricht auf der Sekundarstufe 1 in kurzer Zeit grundlegend. Inert Sekunden erhalten Lernende heutzutage unmittelbare Rückmeldungen zu Textentwürfen oder gar fertige Texte. Gleichzeitig gelten kooperative Lernformen als etablierter Ansatz, um fachliches Lernen, Motivation und soziale Einbettung miteinander zu verknüpfen.

Vor diesem Hintergrund untersucht die vorliegende Masterarbeit, wie sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für die Entwicklung der sprachformalen Textüberarbeitung unterscheiden. Im Fokus stehen die Gross-/ Kleinschreibung sowie die Punkt- und Kommasetzung bei Schülerinnen und Schülern der ersten Sekundarstufe mit Niveau B. Theoretisch knüpft die Arbeit an ein kompetenzorientiertes Verständnis von Lernen, in dem kognitive, motivationale und soziale Aspekte eng miteinander verknüpft sind, Modelle kooperativen Lernens, prozessorientierte Schreibdidaktik sowie empirische Befunde zu Grammatiklernen und Motivation an. Mit Blick auf Künstliche Intelligenz verortet sich die Arbeit zudem im aktuellen deutschdidaktischen und bildungswissenschaftlichen Diskurs zu textgenerativen Sprachmodellen, *KI-Literacy* und einem verantwortungsvollen, lernprozessbezogenen Einsatz von KI im Unterricht.

Empirisch wird ein unterrichtsintegriertes *Mixed Methods*-Design umgesetzt. In einer dreiwöchigen Intervention arbeiten 24 Lernende in einem Wechselsetting sowohl in kooperativen Sequenzen als auch in individuellen, KI-gestützten Phasen. Ein standardisierter Korrekturtext wird zu drei Messzeitpunkten ausgewertet, um Veränderungen in der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz sichtbar zu machen. Ergänzend erfassen Online-Umfragen Motivation, wahrgenommene Wirksamkeit, subjektive Sicherheit und Passung der Lernformen. Leitfadengestützte Interviews mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern vertiefen die Sichtweisen auf das kooperative und das KI-gestützte Lernen sowie die Kompetenz, Texte hinsichtlich Gross-/ Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung zu überprüfen.

Die Ergebnisse zeigen, dass beide Lernformen zu Verbesserungen in der sprachformalen Textüberarbeitung führen. Kooperatives Lernen erweist sich insgesamt jedoch als wirksamer, da es sowohl in einführenden als auch in vertiefenden Phasen stabile Leistungszuwächse ermöglicht, die Motivation stärkt und die Genauigkeit der Selbsteinschätzungen stützt. Damit bestätigen die Befunde zentrale Annahmen der kooperativen Lernforschung, nach denen verständnisbezogener Austausch und metasprachliche Aushandlungsprozesse Lernfortschritte begünstigen. Individuelles, KI-gestütztes Lernen wirkt besonders dann, wenn noch grössere Verständnislücken bestehen oder regelgeleitet und fokussiert geübt werden soll. Für weitergehende Vertiefungen bleibt es jedoch begrenzt lernwirksam. Insgesamt sprechen die Ergebnisse für ein komplementäres Lernsetting, in dem KI-gestützte Übungsphasen und kooperative Vertiefungsphasen bewusst aufeinander bezogen werden und die Lehrperson eine strukturierende, moderierende und reflektierende Rolle einnimmt.

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Seit der Verfügbarkeit generativer KI-Systeme wie *ChatGPT* befindet sich der schulische (Schreib-)Unterricht in einem tiefgreifenden Wandel. Auf Knopfdruck erhalten Lernende heute fertig formulierte Texte, Erklärungen sowie Korrekturvorschläge und erleben zum ersten Mal, dass ein digitales Werkzeug ihre Fragen dialogisch beantwortet und auf Rückfragen eingeht (vgl. Kasneci 2024, 11–14). Viele Lehrpersonen beschreiben diese Entwicklung als faszinierend sowie verunsichernd zugleich, weil sich vertraute Routinen im Schreiben und Beurteilen von Texten verschieben (vgl. Falck und Pölert 2024, 20).

Besonders deutlich wird diese Unsicherheit, wenn klassische Schreibaufgaben von Schülerinnen und Schülern einfach in *Prompts* für *ChatGPT* verwandelt werden und sie erleben, dass der Chatbot Texte produziert, die scheinbar genau das leisten, was in der Schule erwartet wird (vgl. Wampfler 2024, 15). Ähnlich wie bei der Einführung des Taschenrechners im Mathematikunterricht stellt sich damit die Frage, welche Anteile des Schreibens weiterhin von den Lernenden selbst geleistet werden sollen (vgl. ebd.). Aus Sicht der Schülerinnen und Schüler verdichtet sich dies zu der zugespitzten Überlegung, weshalb Schreibkompetenz überhaupt noch aufgebaut werden soll, wenn eine Maschine Texte schneller, oft treffend und mit weniger Fehlern formulieren kann (vgl. Klinge 2024, 29).

Klar ist bereits jetzt, dass sich keine Schule und keine Lehrperson dieser Entwicklung dauerhaft entziehen kann (vgl. ebd.). Für Lehrpersonen wird es deshalb zentral sein, die Funktionsweise und Potenziale von Künstlicher Intelligenz so gut zu verstehen, dass sie deren Möglichkeiten gezielt zur Entlastung und Unterstützung nutzen können. Ebenso wichtig ist es, dieses Verständnis zu nutzen, um mit den Lernenden reflektiert über Chancen zu sprechen, sie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit diesen Werkzeugen zu befähigen und dabei auch notwendige Grenzen und Risiken eines Einsatzes aufzuzeigen (vgl. ebd., 26).

Die Frage, wie (Schreib-)Unterricht in einer von digitalen Hilfsmitteln geprägten Lernumwelt so gestaltet werden kann, dass Lernende nicht in eine konsumierende Haltung geraten, sondern eigene Kompetenzen aufbauen, knüpft zugleich an ältere schulische Reformdiskussionen an. Schon zu Beginn der 2000er Jahre wurde durch die Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse im deutschsprachigen Raum eine intensive Diskussion über die Qualität von Unterricht ausgelöst. In der Folge entstand breite Einigkeit darüber, dass Unterricht Lernende kognitiv stärker aktivieren und ihnen mehr Möglichkeiten zu selbstständigem Arbeiten eröffnen muss (vgl. Rabenstein und Reh 2008, 23).

In diesem Zusammenhang wurden kooperative Lernarrangements als vielversprechender Ansatz betrachtet, weil sie fachliches Lernen, Eigenverantwortung und soziale Einbettung miteinander verbinden. Die Idee, dass Erklären auch die Erklärenden bildet, hat jedoch eine lange Tradition. Schon Comenius betonte im 17. Jahrhundert, dass sich Lernende weiterentwickeln, wenn sie anderen etwas

beibringen (vgl. Hild 2009, 85). Bis heute wird darauf verwiesen, dass Menschen als soziale Wesen ungern ganz alleine lernen und vom gemeinsamen Austausch profitieren (vgl. Knaus 2016, 141). Lernpsychologische und didaktische Arbeiten unterstreichen, dass Wissen und Denkstrukturen in hohem Mass in sozialen Interaktionen und Aushandlungsprozessen entstehen. Kooperatives Lernen gilt daher als wesentliche Ergänzung zum individuellen Arbeiten im Unterricht (vgl. Pauli und Reusser 2000, 421).

Im Deutschunterricht treffen diese beiden Entwicklungen in besonderer Weise aufeinander. Einerseits verändern KI-gestützte Schreibassistenten die Art, wie Texte geplant, formuliert und überarbeitet werden, indem sie Fehler identifizieren, Regeln erklären, Übungen generieren und Formulierungen vorschlagen (Krammer und Leichtfried 2024, 32–37). Andererseits lebt gerade der Spracherwerb davon, dass Lernende gemeinsam erklären, aushandeln und ausprobieren. Kooperative Settings erweisen sich hier als besonders wirkungsvoll, da Sprache sowohl als persönliches Ausdrucksmittel als auch Gegenstand systematischen Lernens darstellt. Aus deutschdidaktischer Perspektive wird daher betont, dass es zum Kernauftrag des Faches gehört, ein Sprachbewusstsein aufzubauen, das über die Abhängigkeit von Hilfsmitteln hinausgeht und dass KI-Werkzeuge Schreibprozesse nicht einfach verkürzen, sondern so eingebettet werden sollen, dass Planen, Formulieren, Überarbeiten und Reflektieren als eigenständige Schritte erkennbar bleiben (vgl. Wampfler 2024, 18–19).

1.2 Zielsetzung

Vor diesem Hintergrund richtet die vorliegende Masterarbeit den Blick auf die sprachformale Textüberarbeitung in den Bereichen Gross-/ Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung bei Schülerinnen und Schülern der ersten Sekundarstufe mit Niveau B. Untersucht wird, wie diese Teilkompetenzen in zwei unterschiedlichen Lernformen, dem kooperativen Lernen und dem individuellen Lernen mit KI, gefördert werden können. Damit wird bewusst ein eng umrissener Ausschnitt des Schreibunterrichts in den Blick genommen. Auch wenn die inhaltliche Qualität der Texte oder die Frage, wie trotz generativer KI bedeutsame Schreibanlässe gestaltet werden können, sehr spannende Forschungsfelder darstellen würden, erlaubt der Fokus auf die sprachformale Textüberarbeitung, die beiden Lernformen im Rahmen einer Unterrichtsintervention gegenüberzustellen, zu operationalisieren und klar von anderen Bereichen des Schreibprozesses abzugrenzen.

Aus dieser Eingrenzung ergeben sich die folgende zentrale Forschungsfrage sowie die daraus abgeleiteten Teilfragen:

Zentrale Forschungsfrage:

Inwiefern unterscheiden sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit für die Entwicklung der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz, insbesondere der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Komma- und Punktsetzung, bei Schülerinnen und Schülern der ersten Sekundarstufe mit Niveau B?

Daraus resultierende Teilfragen:

1. Wie unterscheiden sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen hinsichtlich der erzielten Fortschritte in der Fähigkeit, Fehler in der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Komma- und Punktsetzung zu erkennen und korrekt zu überarbeiten?
2. Wie erleben die Lernenden die beiden Lernformen in Hinblick auf ihre Motivation, die wahrgenommene Wirksamkeit und ihr subjektives Gefühl, sprachformale Textüberarbeitungen sicher und richtig ausführen zu können?
3. Inwiefern stimmen die Selbsteinschätzungen der Lernenden bezüglich ihrer Kompetenz in der sprachformalen Textüberarbeitung mit den tatsächlich erzielten Leistungen in beiden Lernformen überein?

In dieser Arbeit wird Wirksamkeit im Sinne eines Kompetenzzuwachses verstanden. Grundlage dafür ist ein Kompetenzverständnis, auf das sich der Lehrplan 21 des Kantons Zürich in Anlehnung an Weinert (2001, 27-28) stützt. Er versteht unter Kompetenz «die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können» (Weinert 2001, 27-28; Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt 2017). Ausgehend von diesem Verständnis gilt eine Lernform in dieser Arbeit dann als wirksam, wenn sie kognitive Leistungen wie die Reduktion von Fehlern sowie Motivation und realitätsnahe Selbsteinschätzungen so fördert, dass sprachformale Textüberarbeitung zunehmend sicher und korrekt angewendet wird.

Zur Beantwortung dieser Fragen wurde eine Interventionsstudie im Sinne eines Unterrichtsvorhabens in einem *Mixed Methods*-Design durchgeführt, das qualitative und quantitative Daten so verbindet, dass unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Fragestellung sichtbar werden und möglichst umfassend beantwortet werden können. Die Stichprobe wurde in zwei Gruppen geteilt, welche in einem Wechselsetting die beiden Lernformen nutzen, um ihre sprachformale Überarbeitungskompetenz zu erweitern. Anhand von Vor- und Nacherhebungen wurde erfasst, wie sich die Fehlerwerte in der Gross-/ Kleinschreibung sowie in der Interpunktion entwickelten. Parallel dazu wurden standardisierte Befragungen zu Motivation, wahrgenommener Wirksamkeit, subjektiver Sicherheit und Passung eingesetzt. Abschliessend wurden mit ausgewählten Lernenden leitfadensbasierte Interviews geführt, um einen konkreten Einblick in die Wahrnehmungen der Schülerinnen und Schüler zu erhalten.

Ziel der Masterarbeit ist es, auf dieser Grundlage sowohl einen empirisch gestützten Beitrag zur Frage zu leisten, inwiefern kooperative und KI-gestützte Lernarrangements im Bereich der sprachformalen Textüberarbeitung wirksam sind, als auch Hinweise für die zukünftige Unterrichtsgestaltung im Fach Deutsch auf der Sekundarstufe 1 zu gewinnen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: Der theoretische Hintergrund zeigt zunächst die Grundlagen kooperativen Lernens und die empirischen Befunde zu seiner Wirksamkeit auf, bevor das individuelle Lernen mit generativer KI im schulischen Kontext, insbesondere im Schreib- und Deutschunterricht, fokussiert wird. Anschliessend werden zentrale theoretische Grundlagen zur Motivation sowie zur sprachformalen Textüberarbeitung im Schreibprozess und wirksamen Grammatikunterrichts beschrieben. In einem Zwischenfazit werden die Chancen und Herausforderungen der beiden Lernformen mit Blick auf den in dieser Masterarbeit untersuchten Fachbereich gegenübergestellt und Kriterien herausgearbeitet, auf denen die empirische Untersuchung aufbaut.

Darauf aufbauend beschreibt der Methodenteil das konkrete *Mixed Methods*-Design, das zugrunde liegende Unterrichtsvorhaben mit seinem Wechselsetting zwischen kooperativen und KI-gestützten Phasen, die Stichprobe und die Rahmenbedingungen sowie die eingesetzten Erhebungs- und Auswertungsverfahren. Im Ergebnisteil werden dann zunächst die quantitativen Befunde zu den Lernzuwächsen in der sprachformalen Textüberarbeitung insgesamt sowie getrennt nach den beiden sprachformalen Schwerpunkten, Gross-/ Kleinschreibung und Interpunktion, sowie deren Unterkategorien präsentiert. Daran anschliessend werden die Resultate der Umfragen zu Motivation, wahrgenommener Wirksamkeit, Passung und Selbsteinschätzung sowie die qualitativen Einsichten aus den Interviews zu den beiden Lernformen dargestellt.

Die Diskussion und das Fazit verknüpfen die Ergebnisse mit dem theoretischen Rahmen. Sie beantworten die Forschungsfrage sowie die daraus abgeleiteten Teilfragen und Hypothesen, leiten Konsequenzen für den Deutschunterricht ab, benennen Limitationen dieser Arbeit und skizzieren Perspektiven für zukünftige Forschungsfragen sowie für eine reflektierten Deutsch- und insbesondere Schreibunterricht. Abschliessend werden die zentralen Erkenntnisse mit einem Ausblick im Hinblick auf die eigene professionelle Praxis eingeordnet.

1.4 Ausbildungsstandard

Die vorliegende Masterarbeit ist primär im Standard 8 Diagnose und Beurteilung des Kompetenzstrukturmodells der Pädagogischen Hochschule Zürich (2018, 16-17) zu verorten. Im Zentrum stehen dabei die theoriegestützte Operationalisierung und Überprüfung zweier Lernformen, das kooperative Lernen und individuelle Lernen mit KI, hinsichtlich der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz, mit Blick auf die Gross-/Kleinschreibung sowie Komma- und Punktsetzung, sowie der Abgleich von Selbsteinschätzung und Leistungsdaten. Aspekte der Motivation werden ergänzend im Sinne des Standards 3 Motivation und Interesse betrachtet (vgl. Pädagogische Hochschule Zürich 2018, 6-7).

2 Theoretischer Hintergrund

Das vorliegende Kapitel thematisiert die theoretische Grundlage dieser Arbeit. Es beschreibt und begründet die beiden Lernzugänge, das kooperative Lernen und das individuelle, KI-gestützte Lernen, im Deutschunterricht, die im anschließenden empirischen Teil miteinander verglichen werden.

In einem ersten Schritt wird kooperatives Lernen von herkömmlicher Gruppenarbeit abgegrenzt und anhand seiner zentralen Merkmale beschrieben. Darauf aufbauend werden die Rollen der Lehrperson sowie der Schülerinnen und Schüler beschrieben, förderliche Lernumgebungen und eine exemplarische Methode wie das Gruppenpuzzle erläutert und mit Befunden zur Wirksamkeit sowie zu typischen Herausforderungen verbunden. Abschliessend wird der aktuellen Forschungsstand beschrieben. Die Ausführungen zum kooperativen Lernen sind bewusst fächerübergreifend angelegt. Im empirischen Teil dieser Arbeit, also in den Methoden-, Ergebnis- und Diskussionskapiteln, wird anschliessend aufgezeigt, wie diese Prinzipien im Kontext der sprachformalen Textüberarbeitung im Deutschunterricht konkret umgesetzt wurden.

In einem zweiten Schritt rückt individuelles, KI-gestütztes Lernen in den Fokus. Dazu werden zentrale Begriffe und Funktionsweisen generativer Systeme geklärt, *Prompting* als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine sichtbar gemacht und die didaktisch relevanten Potenziale und Risiken dargestellt. Zum Schluss folgt ein kurzer Blick auf erste empirische Studien zu KI-gestütztem Lernen im Schreibunterricht. Ergänzend wird geklärt, was unter Motivation verstanden wird, wie sie für diese Arbeit eingegrenzt wird und welche Rolle sie im Lernen, insbesondere in den beiden Lernformen, spielt. Ausserdem wird die sprachformale Textüberarbeitung im Schreibprozess verortet und es werden zentrale Grundsätze eines wirksamen Grammatikunterrichts beschrieben. In einem letzten Schritt werden die wichtigsten Chancen und Herausforderungen beider Lernformen zusammengefasst und einander gegenübergestellt. Aus diesem theoretischen Fazit entstehen jene Kategorien, die später im empirischen Teil für die Auswertung der Daten wichtig sind und so den Übergang von der Theorie zur Untersuchung der Unterrichtspraxis vorbereiten.

2.1 Kooperative Lernformen

2.1.1 Begriffsbestimmung und Abgrenzung

Bleck und Lipowsky (2021, 2) weisen darauf hin, dass Lehrkräfte die beiden Begriffe **Gruppenarbeit** oder **Gruppenunterricht** und **kooperatives Lernen** im Alltag vielfach synonym verwenden. Auch in der im Rahmen dieser Arbeit konsultierten Literatur werden die Fachbegriffe teilweise austauschbar verwendet (vgl. Konrad und Traub 2019, 5), da beide Lernformen auf der Überlegung basieren, dass Lernen ein natürliches soziales Geschehen darstellt, in dem die Teilnehmer miteinander kommunizieren und sich gegenseitig anregen (vgl. Gerlach 1994, 8). Dabei gilt es, zentrale Unterschiede hervorzuheben:

Während Gruppenarbeit oder der traditionelle Gruppenunterricht eine Sozialform darstellt, bei der der Klassenverband zeitlich begrenzt in Kleingruppen aufgeteilt wird, verlangt kooperatives Lernen ein Lernarrangement, die auf einer koordinierten, ko-konstruktiven Aktivität der Teilnehmer/innen basiert (vgl. Meyer 2013, 242). Ziel ist es, eine gemeinsame Lösung einer Aufgabenstellung oder ein geteiltes Verständnis einer Sache zu entwickeln. Kooperatives Lernen kann sowohl in Gruppen- als auch Partnerarbeitsformen stattfinden, geht aber über die reine Organisationsform hinaus und erfordert ein hohes Mass an gegenseitiger Unterstützung und interaktiven Austauschs, durch den Wissen gemeinsam aufgebaut wird (vgl. Pauli und Reusser 2000, 421; Bleck und Lipowsky 2021, 2).

Dies zeigt sich bereits in der Etymologie des Begriffs **Kooperation**, der sich vom lateinischen *cooperatio* «Mitwirkung» ableiten lässt (Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion 2007, 763). Schon der Ursprung des Wortes deutet darauf hin, dass kooperatives Lernen mehr ist als ein blosses Nebeneinander oder paralleles Bearbeiten eines Produkts, sondern auf ein aktives, zielgerichtetes Mitgestalten abzielt.

2.1.2 Merkmale Kooperativen Lernens

Wie produktiv sich die Zusammenarbeit in der Gruppen- oder Partnerarbeit gestaltet, hängt vom Zusammenspiel verschiedener Komponenten einer kooperativen Lernsituation ab (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429). Johnson et al. beschreiben fünf Bestimmungsmerkmale, welche das kooperative Lernen auszeichnen, und im Folgenden kurz ausgeführt werden (vgl. Johnson u. a. 1991, 15–24).

2.1.2.1 Positive Interdependenz

Mit der **positiven Interdependenz** wird die wechselseitige Abhängigkeit der Gruppenmitglieder in den Mittelpunkt gestellt: Den Lernenden sollte bewusstwerden, dass sie zur Lösung einer Aufgabe aufeinander angewiesen sind und das gemeinsame Ziel ausschliesslich durch erfolgreiche Kooperation erreicht werden kann. Aufgaben für kooperative Arbeitsphasen sollten deshalb so gestaltet werden, dass sie Zusammenarbeit nicht nur ermöglichen, sondern erforderlich machen.

2.1.2.2 Individuelle Verantwortlichkeit

Eng verbunden mit der positiven Interdependenz ist die **individuelle Verantwortlichkeit**. Kooperatives Lernen gelingt nur dann, wenn sich kein Gruppenmitglied zurücklehnen und die Arbeit den anderen überlassen kann. Jedes Mitglied trägt Verantwortung für einen Teil der Aufgabe, sodass der Erfolg der Gruppe davon abhängt, dass alle aktiv daran beteiligt sind und ihren Teil dazu beitragen. Diese Verantwortung wird gestärkt, wenn jedes Gruppenmitglied eine spezifische Rolle oder einen Arbeitsauftrag übernimmt, der für die Gesamtleistung unverzichtbar ist.

2.1.2.3 Face-to-Face-Interaktion

Ein weiteres zentrales Merkmal ist die **direkte Interaktion** der Gruppenmitglieder, auch **Face-to-Face-Interaction** genannt. Kooperatives Lernen lebt vom persönlichen Austausch, gegenseitiger Unterstützung und dem gegenseitigen Erklären. Diese Kommunikation von Angesicht zu Angesicht schafft die Grundlage für ko-konstruktive Prozesse, bei denen Wissen gemeinsam aufgebaut und vertieft wird.

2.1.2.4 Soziale Kompetenzen

Kooperatives Lernen stellt hohe Anforderungen an die **sozialen Fähigkeiten** der Lernenden. Respektvoll miteinander umgehen, zuhören, Kompromisse eingehen und konstruktives Feedback geben gehören sowohl zu den Voraussetzungen als auch zu den Lernzielen kooperativen Arbeitens. Gerade im schulischen Kontext ist das gemeinsame Arbeiten nicht nur ein Zugang zum fachlichen Lernen, sondern auch ein wichtiger Beitrag zur Förderung sozialer Kompetenzen wie Empathie, Teamfähigkeit und Konfliktlösung.

2.1.2.5 Reflexion der Arbeitsphase

Schliesslich gehört auch die **Reflexion der gemeinsamen Arbeit** zu den zentralen Merkmalen kooperativen Lernens. Während und nach einer Gruppenarbeitsphase sollte der Verlauf der Zusammenarbeit bewusst in den Blick genommen werden und dabei Fragen wie die folgenden gestellt werden: Wie haben wir interagiert? Wie haben wir unsere Aufgaben verteilt? Was lief gut? Was sollte verbessert werden?

Diese metakognitive Auseinandersetzung trägt dazu bei, die Qualität der Kooperation zu steigern und die Lernprozesse nachhaltig zu verbessern.

Die Lernenden sind also sowohl für ihr eigenes Lernverhalten als auch für den Lernprozess der anderen verantwortlich, wodurch durch kooperatives Lernen soziale, motivationale, emotionale, aber eben auch kognitive Lernzielen erreicht werden können (vgl. Borsch 2019, 18).

2.1.3 Geeignete Lernumgebung

Kooperatives Lernen kann nur dann gelingen, wenn dafür eine geeignete Lernumgebung geschaffen wird (vgl. Traub 2021b, 53). Solche Umgebungen entstehen durch gezielte, im Vorfeld getroffene, didaktische und organisatorische Entscheidungen der Lehrperson. Gleichzeitig ist ihre Rolle für das Gelingen der laufenden kooperativen Lernprozesse zentral: Sie trägt die Verantwortung dafür, dass sowohl die

Gesprächskultur als auch die fachliche Auseinandersetzung innerhalb der Gruppen ein hohes Niveau erreichen (vgl. Pauli und Reusser 2000, 428).

Ebenso entscheidend ist die Rolle der Lernenden selbst. Durch ihre aktive Beteiligung, ihre Art zu kommunizieren und ihr Verantwortungsbewusstsein prägen sie, wie gut kooperative Lernprozesse gelingen und welche Lernergebnisse möglich werden. Im Folgenden werden daher in Anlehnung zentrale fachdidaktische Überlegungen die Aufgaben der Lehrperson und der Lernenden beschrieben, mit denen sie gemeinsam eine förderliche Umgebung für kooperatives Lernen schaffen (vgl. Pauli und Reusser 2000, 421–22; Traub 2021b, 53–58; Meyer 2021, 82–83). Zur besseren Übersicht werden diese Aspekte den Phasen vor, während und nach dem Einsatz kooperativer Lernmethoden zugeordnet.

2.1.3.1 Rollen und Aufgaben der Lehrperson

2.1.3.1.1 Vor dem Einsatz kooperativer Lernmethoden

In ihrer Rolle als **Choreografin und Designerin des Lernprozesses** (nach Pauli und Reusser 2000, 431) schafft die Lehrperson sorgfältig die didaktischen, organisatorischen und sozialen Voraussetzungen, damit kooperative Lernphasen gelingen können. Dabei sollten die im Folgenden aufgeführten Aspekte berücksichtigt werden.

Eignung der Lernmethode

Bevor eine kooperative Lernmethode zum Einsatz kommt, sollte die Lehrperson sorgfältig prüfen, ob das Thema grundsätzlich für diesen Lernzugang geeignet ist oder ob andere Methoden oder Sozialformen zielführender wären. Ebenso gilt es zu klären, ob die Lerninhalte dem Leistungsstand der Lernenden entsprechen und ob diese über die dafür notwendigen fachlichen und sozialen Kompetenzen verfügen (vgl. Traub 2021b, 55).

Strukturierung und Organisation der Lernumgebung

Ein zentraler Schritt der Vorbereitung besteht in der bewussten Gestaltung der Lernumgebung. Dazu gehören die Auswahl und Bereitstellung geeigneter Arbeitsmaterialien sowie das Festlegen klarer Regeln, die das selbstständige Arbeiten und gegenseitige Verantwortung ermöglichen (vgl. Traub 2021b, 55; Meyer 2021, 83). Ebenso wichtig ist eine durchdachte Strukturierung des Lernprozesses: Fachliche und soziale Zielsetzungen sollten klar formuliert, Gruppengröße und -zusammensetzung bewusst gewählt und die räumlichen sowie zeitlichen Rahmenbedingungen gezielt gestaltet werden (vgl. Borsch 2019, 139–145).

Aufgabenstellung

Auch die Wahl der Aufgabenstellung ist von zentraler Bedeutung. Besonders geeignet sind komplexe, offene Aufgaben, die Kooperation erforderlich machen, unterschiedliche Stärken der Lernenden aktiv miteinbeziehen und zum gemeinsamen Denken anregen. Einfachere Aufgaben hingegen lassen sich häufig ebenso gut in Einzelarbeit lösen. Zugleich sollte die Lehrperson mögliche Herausforderungen antizipieren und geeignete Unterstützungs- oder Lösungsstrategien vorbereiten (vgl. Traub 2021b, 55).

Meyer (2021, 83) betont in diesem Zusammenhang, dass erfolgreiche Kooperation insbesondere durch kleine, überschaubare Gruppen von zwei bis maximal fünf Lernenden begünstigt wird.

Beurteilung

Darüber hinaus spielt die Beurteilung kooperativer Lernprozesse eine wichtige Rolle. Die Lehrperson sollte frühzeitig festlegen und den Lernenden transparent kommunizieren, ob und nach welchen Kriterien die Gruppenarbeit bewertet wird (vgl. Traub 2021b, 55). Ebbens und Ettekoven (2011, 94–104) nennen hierzu vier mögliche Formen: eine gemeinsame Gruppennote, eine individuelle Note, eine individuelle Note mit Bonuspunkten für das Gruppenergebnis oder eine Gruppenbelohnung, bei der keine Note vergeben, sondern das Ergebnis beispielsweise durch eine Ausstellung gewürdigt wird. Eine Kombination dieser verschiedenen Möglichkeiten ist ebenfalls denkbar.

Da die in dieser Masterarbeit basierende empirische Forschung ausschliesslich im Rahmen der Arbeit ausgewertet wird, wird an dieser Stelle nicht weiter auf die Auswirkungen der verschiedenen Bewertungsformen kooperativer Lernergebnisse eingegangen.

2.1.3.1.2 Während dem Einsatz kooperativer Lernmethoden

Während der Durchführung von kooperativer Lernphasen verschiebt sich die Rolle der Lehrperson: Aus der vorbereitenden Akteurin wird eine unterstützenden Person im Hintergrund (vgl. Traub 2021b, 57). Johnson und Johnson (1989, 17) fassen diese Haltung treffend als ***guide on the side*** zusammen, also als begleitende Instanz, die aufmerksam beobachtet und bei Bedarf gezielt interveniert. Im Folgenden werden zentrale Aspekte dieser begleitenden Rolle beschrieben.

Adaptive Intervention

Pauli und Reusser betonen, dass die Lehrperson während der kooperativen Phase zurückhaltend und adaptiv intervenieren sollte, indem sie sich ein genaues Bild vom aktuellen Stand der Gruppengespräche verschafft, bevor sie sich ins Geschehen einschaltet (vgl. Pauli und Reusser 2000, 443). Um zu vermeiden, dass Gruppenprozesse in gewohnte Interaktionsmuster des Frontalunterrichts zurückfallen, empfehlen Diegritz et al. (1999, 346-347.) ausserdem, Interventionen möglichst gering zu halten.

Kognitive Aktivierung und Unterstützung der Lernprozesse

Zentral bleibt dabei die kognitive Aktivierung. Die Lehrperson sollte durch gezielte Fragen, Impulse oder Rückmeldungen die Lernenden dabei unterstützen, ihr eigenes Wissen zu vernetzen und zu vertiefen (vgl. Traub 2021b, 55). Diese Anregungen sollten an den individuellen Voraussetzungen, Vorkenntnissen und Interessen der Lernenden anknüpfen, damit sie weder über- noch unterfordernd wirken (vgl. Borsch 2019, 36–41). Grundlage dafür ist eine Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden, die von Empathie, Wertschätzung und Vertrauen geprägt ist, sodass die Schülerinnen und Schüler Verantwortung übernehmen und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten entwickeln können (vgl. Traub 2021b, 55-56.). Fehler werden in diesem Verständnis nicht als Störung wahrgenommen, sondern als Gelegenheit, über das eigene Verständnis nachzudenken und sich fachlich weiterzuentwickeln (vgl. Borsch 2019, 41–47).

Classroom Management

Ein gelungenes Classroom Management der Lehrperson ist entscheidend für die Qualität kooperativer Lernprozesse. Es sorgt für einen reibungslosen Ablauf, maximale Lernzeit und eine positive Lernatmosphäre (vgl. Pauli und Reusser 2000, 436). Dazu gehören präzise Zeitvorgaben sowie eine transparente Struktur und Organisation der Arbeitsphasen. Besonders wichtig ist, dass die Lernenden ihre Aufgabenstellungen verstehen und wissen, wie sie ihre Ergebnisse sichern und weitergeben sollen (vgl. Borsch 2019, 47-48.).

Förderung eigenverantwortlichen Arbeitens als Teil kooperativer Lernprozesse

Schliesslich beschreibt Meyer (2021, 83) ein weiteres zentrales Prinzip: Die Schülerinnen und Schüler arbeiten während der kooperativen Phasen ohne direkte Beaufsichtigung durch die Lehrperson und agieren als gleichberechtigte Interaktionspartner. Diese Eigenverantwortung der Gruppe erfordert Vertrauen, eine stabile Struktur und die Bereitschaft der Lehrperson, Kontrolle bewusst abzugeben.

2.1.3.1.3 Nach dem Einsatz kooperativer Lernmethoden

In der abschliessenden Phase kooperativer Lernprozesse übernimmt die Lehrperson die Rolle der **Moderatorin und Reflexionsbegleiterin**. Ihr Fokus liegt nun auf der gemeinsamen Auswertung und Einordnung des Erarbeiteten. Die Aufgaben der Lehrperson lassen sich in dieser Phase in eine überfachliche und eine fachliche Ebene unterteilen.

Überfachliche Reflexion und Evaluation der Lernprozesse

Nach Abschluss einer kooperativen Lernphase ist es nach Borsch (2019, 139-145) die Aufgabe der Lehrperson, den gesamten Lernprozess gemeinsam mit den Lernenden auszuwerten. Sie leitet die Schülerinnen und Schüler dazu an, über ihren Lernprozess nachzudenken, Ergebnisse kritisch zu prüfen und Verbindungen zwischen individuellen und gemeinsamen Erkenntnissen herzustellen (vgl. ebd.). Im Zentrum stehen dabei nicht allein das Endprodukt, sondern auch die Qualität der Zusammenarbeit, der Kommunikation und des individuellen Lernzuwachs. Eine gelungene Auswertung umfasst nach Borsch drei Elemente: Feedback geben, Rückmeldungen einholen und den Prozess als Ganzes bewerten (ebd.).

Gerade bei problemlösend-entdeckenden Lernaktivitäten kommt dieser Abschlussphase eine besondere Bedeutung zu, weil sie gezielt vorbereitet und bewusst gestaltet werden muss, um nicht in eine routinierte, eher oberflächliche Form zu verfallen (Pauli und Reusser 2000, 437). Eine sorgfältig moderierte Auswertungsrunde kann dazu beitragen, den Lernprozess zu vertiefen und die Aufmerksamkeit der Lernenden bis zum Schluss aufrechtzuerhalten (ebd.).

Fachliche Vertiefung und Gesprächsführung

Die fachliche Auswertungsphase sollte über eine reine Ergebnispräsentation hinaus gehen (vgl. Pauli und Reusser 2000, 436). Ziel ist es, gemeinsam mit den Lernenden ein vertieftes und geteiltes Verständnis der erarbeiteten Inhalte aufzubauen. Dies gelingt besonders dann, wenn im Unterricht eine verlässliche Gesprächskultur besteht und die Lehrperson die Schülerinnen und Schüler dazu anleitet, sachbezogen zu denken, ihre Überlegungen zu begründen und miteinander ins Gespräch zu kommen (ebd.). Auf diese Weise kann Raum für echten Dialog entstehen, in dem die Lernenden ihre Gedanken entfalten, weiterentwickeln und kritisch reflektieren können (ebd.).

Untersuchungen von Dann, Diegritz und Rosenbusch zeigen, dass insbesondere die Sicherung des erarbeiteten Wissens und seine Vernetzung mit grösseren fachlichen Zusammenhängen zu den effektivsten und motivierendsten Momenten einer solchen Auswertungsphase zählen (zit. nach Pauli und Reusser 2000, 437). Ebenso können eine anregende Präsentation der Gruppenergebnisse und ein konstruktiver Austausch zwischen den Gruppen wesentlich dazu beitragen, Interesse und aktive Beteiligung der Lernenden zu fördern (ebd.). Weitere empirische Befunde zur motivationalen Wirkung und zu den langfristigen Chancen kooperativen Lernens werden im Kapitel *Derzeitiger Forschungsstand: Chancen kooperativen Lernens* vertieft aufgegriffen. Hier soll lediglich betont werden, dass eine bewusste Moderation und eine wertschätzende Lernatmosphäre zentrale Voraussetzungen für gelingendes kooperatives Lernen sind.

2.1.3.2 Rollen und Aufgaben der Lernenden

Im Zentrum kooperativer Lernprozesse stehen die Schülerinnen und Schüler selbst. Im Folgenden wird dargestellt, welche Kompetenzen und Haltungen sie dafür benötigen und weshalb ihr aktives, selbstverantwortliches Handeln als zentrale Voraussetzung für das Gelingen kooperativer Lernprozesse gilt.

Individuelle Voraussetzungen

Die Wirksamkeit kooperativer Lernprozesse hängt eng mit den individuellen Voraussetzungen der Lernenden zusammen, insbesondere mit ihrem Vorwissen, ihrer Motivation und ihren sozialen Kompetenzen (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429). Entscheidend ist dabei nicht nur, über solche Fähigkeiten zu verfügen, sondern auch bereit zu sein, sie aktiv in die Gruppenarbeit einzubringen und Verantwortung für das gemeinsame Lernen zu übernehmen.

Soziale Beziehungen, Motivation und Lernen im Dialog

Kooperatives Lernen gründet auf sozialer Interaktion und gegenseitiger Unterstützung. Johnson und Johnson betonen, dass Lernen immer in Beziehung geschieht und Motivation dort entsteht, wo Lernende miteinander interagieren, sich gegenseitig inspirieren und den Lernprozess als gemeinsames Erleben verstehen (vgl. Johnson und Johnson 1985, zit. n. Konrad und Traub 2019, 1). Durch dieses soziale Eingebundensein erfahren Lernende Zugehörigkeit, Wertschätzung und Freude am Lernen, was wiederum ihre intrinsische Motivation stärkt (vgl. ebd.).

Damit ein solches Klima entstehen kann, braucht es personale und soziale Kompetenzen: Lernende müssen bereit sein, ihr Wissen zu teilen, zuzuhören, sich auf gemeinsame Auseinandersetzungen einzulassen und vorschnelle Bewertungen zu vermeiden (vgl. Fuhr 1993, 72–81). Ebenso wichtig sind gegenseitige Wertschätzung, Geduld und die Fähigkeit, Konflikte anzusprechen und auszuhalten, sodass sich alle sicher fühlen, ihre Gedanken einzubringen und gemeinsam zu wachsen (vgl. ebd.).

Kooperatives Lernen lebt zugleich vom gemeinsamen Denken und Sprechen (vgl. Huber 1995, 316). Lernende gestalten den Lernprozess mit, indem sie ihre Gedanken einbringen, auf die Ideen anderer eingehen und unterschiedliche Perspektiven miteinander verknüpfen. Im Gespräch entsteht so ein Raum, in dem Wissen gemeinsam ausgehandelt, hinterfragt und vertieft wird. Gerade die Vielfalt an Erfahrungen und Sichtweisen eröffnet neue Denkwege und regt zu kritischen Auseinandersetzungen an, die das Verstehen vertiefen können (vgl. ebd.).

Kooperation statt Konkurrenz

Traub (2021b, 171) beschreibt kooperatives Lernen als bewusste Abkehr vom Konkurrenzdenken hin zu einer Kultur der gegenseitigen Unterstützung. Im Zentrum steht dabei die Erfahrung, dass Lernen kein individueller Wettlauf ist, sondern ein gemeinsamer Prozess, bei dem alle Beteiligten voneinander profitieren können. Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass sie aufeinander angewiesen sind, um gemeinsame Ziele zu erreichen, und dass sich ihr eigenes Wissen im Austausch vertieft und erweitert (vgl. ebd.). Diese Einsicht verändert nicht nur das Lernen selbst, sondern auch die Haltung gegenüber anderen: Kooperation tritt an die Stelle von Konkurrenz und das Gelingen der Gruppe wird wichtiger als die Leistung der Einzelnen (vgl. ebd.).

Reflexion, Selbstregulation und Gleichwertigkeit

Kooperatives Lernen fordert von den Lernenden weit mehr als reine Mitarbeit. Wie Traub, Borsch und Wahl hervorheben, verlangt es die Fähigkeit, das eigene Denken, Handeln und Zusammenwirken bewusst zu gestalten (vgl. Traub 2021c, 56; Borsch 2019, 36–41; Wahl 2013, 161–62). Lernende übernehmen Verantwortung für ihre Planung, ihr Zeitmanagement und die gemeinsame Zielerreichung, wodurch sie den Lernprozess zunehmend selbst steuern. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist dabei die Reflexionsfähigkeit: Die Schülerinnen und Schüler sollen ihr eigenes Lern- und Kommunikationsverhalten beobachten, einschätzen und gezielt weiterentwickeln, um die Qualität der Zusammenarbeit zu verbessern und soziale Lernkompetenzen aufzubauen (vgl. Borsch 2019, 145).

Ebenso zentral ist die Gleichwertigkeit der Gruppenteilnehmer und -teilnehmerinnen. Kooperation kann nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn alle Beteiligten als Partnerinnen und Partner auf Augenhöhe agieren, ihre individuellen Stärken einbringen und gemeinsam Verantwortung für das Lernergebnis übernehmen (vgl. Wahl 2013, 162). So entwickeln Lernende Schritt für Schritt ein hohes Mass an Selbstverantwortung und Beziehungsfähigkeit und lernen, ihr Handeln im Spannungsfeld zwischen Eigenständigkeit und Gemeinschaft in Balance zu bringen (vgl. Fuhr 1993, 72–81; Traub 2021c, 55–56; Borsch 2019, 36–41).

2.1.4 Lernen durch Lehren

Eine in der Fachliteratur vielfach hervorgehobene und besonders wirksame Form kooperativen Lernens ist das **Lernen durch wechselseitiges Lehren** (vgl. Traub 2021, 117–18; Wahl 2013, 161), welches häufig auch als **Lernen durch Lehren** nach Renkl bezeichnet wird (vgl. Renkl 1997, 10; Meyer 2013, 82; Traub 2021a, 25). Die Schülerinnen und Schüler übernehmen dabei abwechselnd die Rolle von Lehrenden und Lernenden: Sie werden für einen bestimmten Themenbereich zu Expertinnen und Experten, die ihr Wissen strukturiert weitergeben, und agieren zugleich als Novizinnen und Novizen, die aufmerksam zuhören, Verständnisfragen stellen und neues Wissen aufbauen (vgl. Wahl 2013, 161).

Dieses wechselseitige Lehren und Lernen stellt hohe Anforderungen an die Lehrperson. Sie gestaltet den Lernprozess sorgfältig, beobachtet die Dynamiken und sorgt dafür, dass die Übergänge zwischen den Phasen möglichst reibungslos verlaufen. Da diese Lernform ein hohes Mass an Selbststeuerung der Lernenden erfordert, empfiehlt es sich, zunächst mit einfacheren Partnerkooperationen zu beginnen, bevor komplexere Gruppenformen eingeführt werden (vgl. Wahl 2013, 164).

Lernen durch wechselseitiges Lehren lässt sich nach Traub und Wahl in drei Phasen gliedern (vgl. Traub 2021b, 117–20; Wahl 2013, 161; 2020, 96):

1. Aneignungsphase

In der ersten Phase eignen sich die Lernenden in Kleingruppen ein abgegrenztes Teilgebiet an und werden darin zu Expertinnen und Experten. Jede Person übernimmt Verantwortung für einen bestimmten Lerninhalt, sodass alle aktiv gefordert sind und sich intensiv mit einem Teil des Themas auseinandersetzen (vgl. Wahl 2013, 162; Traub 2021b, 118). Auf diese Weise entsteht eine gezielte Verteilung von Wissen, bei der jedes Gruppenmitglied über ein spezifisches Expertenwissen verfügt und so einen unverzichtbaren Beitrag zum gemeinsamen Lernerfolg leistet.

Eine sorgfältige didaktische Aufbereitung der Materialien ist dafür zentral. Sie bietet Orientierung und Unterstützung und schafft faire Voraussetzungen, um den jeweiligen Expertenbereich sicher zu verstehen und später kompetent zu vermitteln (vgl. Wahl 2013, 162). Bereits hier kann ein erster Austausch zwischen den angehenden Expertinnen und Experten stattfinden, durch den kooperative Denkprozesse frühzeitig angeregt werden (vgl. Traub 2021b, 118).

Das Lernen in dieser Phase basiert auf einer aktiver Wissenskonstruktion: Neue Inhalte werden mit vorhandenem Vorwissen verknüpft und in individuelle kognitive Strukturen eingebettet (vgl. Traub 2021b, 118). Im Sinne des kognitiv-konstruktivistischen Lernverständnisses nach Piaget wird Lernen besonders dann wirksam, wenn neue Informationen nicht einfach übernommen, sondern im Austausch mit verschiedenen Sichtweisen interpretiert und eingeordnet werden. Die Begegnung mit abweichenden Denkansätzen kann kognitive Konflikte auslösen, die dazu führen, dass vorhandene Wissensstrukturen überdacht und erweitert werden (vgl. Pauli und Reusser 2000, 425). So erwerben die Lernenden in der Aneignungsphase nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern auch ein Bewusstsein für ihre Verantwortung

im weiteren Verlauf des Lernprozesses, was ihre Eigenverantwortung und ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt (vgl. Wahl 2013, 162-163).

2. Austauschphase

In der darauffolgenden Austauschphase werden die Inhalte wechselseitig vermittelt. Die Lernenden wechseln zwischen den Rollen von Expertin oder Experte und Novizin oder Novize. Dadurch entsteht eine Form der symmetrischen Kooperation, also eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei der alle Beteiligten aktiv zum gemeinsamen Lernerfolg beitragen. Wissen wird im Dialog ausgehandelt, vernetzt und vertieft (vgl. Wahl 2013, 162–64; Traub 2021b, 118).

Alle Gruppenmitglieder bringen ihr Expertenwissen ein. Da jedes Gruppenmitglied für einen Teil des Lerninhalts verantwortlich ist, entsteht eine wechselseitige Abhängigkeit, die Kooperation notwendig und bedeutsam macht. Der kommunikative Prozess unterstützt diesen Wissensaustausch: Lernende erklären, formulieren um, stellen Verständnisfragen und reagieren auf Rückmeldungen ihrer Peers. Dadurch werden Inhalte neu strukturiert und gefestigt, während aktives Zuhören und Nachfragen kritisches Denken, Perspektivenübernahme und sprachliche Präzision fördern (vgl. Wahl 2013, 163).

Zugleich erweitert diese Phase die sozialen und kommunikativen Kompetenzen der Lernenden. Sie üben, Inhalte adressatengerecht zu vermitteln, aufeinander einzugehen und die Beiträge anderer wertzuschätzen. Der Lernprozess wird zu einem Dialog, in dem sich fachliche und sprachliche Entwicklung gegenseitig stärken (vgl. Traub 2021b, 119).

Die Lehrperson begleitet diesen Prozess mit gezielter Anleitung und fein abgestimmter Unterstützung. Sie achtet darauf, dass alle Lernenden aktiv beteiligt bleiben und auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler produktiv in die Gespräche eingebunden werden. Differenzierende Hilfen, klare Impulse und eine strukturierende Moderation sichern den Lernfluss und fördern eine gleichberechtigte Zusammenarbeit (vgl. Wahl 2013, 164).

3. Verarbeitungsphase

In der Verarbeitungsphase wird das gemeinsam erarbeitete Wissen individuell vertieft und gefestigt. Während in der Aneignungsphase vor allem das eigene Expertenwissen aufgebaut und in der Austauschphase vernetzt wurde, geht es nun darum, die im Dialog gewonnenen Erkenntnisse bewusst in die persönliche Wissensstruktur einzubetten. So wird das gemeinsam konstruierte Wissen verankert und in ein vertieftes individuelles Verständnis überführt (vgl. Wahl 2013, 164; Traub 2021b, 119).

Zur Sicherung und Vertiefung eignen sich strukturierende und visualisierende Methoden wie Mindmaps, Concept Maps oder Struktur-lege-Techniken. Sie unterstützen die Lernenden dabei, Zusammenhänge zu erkennen, Inhalte zu ordnen und die verschiedenen Wissens Elemente in ein grösseres Verständnisnetz einzubetten (vgl. Wahl 2013, 164; Traub 2021b, 120).

Ergänzend können formative Überprüfungen wie kurze Tests, Reflexionsaufgaben oder Plenumsphasen den Lernerfolg sichtbar machen und verbleibende Verständnislücken schliessen. Die Verarbeitungsphase dient damit zugleich der Ergebnissicherung: Das neu konstruierte Wissen wird schriftlich oder mündlich festgehalten, reflektiert und in weiterführende Lernprozesse eingebettet (vgl. Traub 2021b, 120).

Zudem eröffnet sie Möglichkeiten der Differenzierung, indem Lernende ihrem individuellen Niveau entsprechend arbeiten und in unterschiedlichen Darstellungs- oder Präsentationsformen zeigen können, in welchem Masse sie die Inhalte verstanden haben. Damit bildet die Verarbeitungsphase den Abschluss des wechselseitigen Lehrens und Lernens und zugleich den Übergang zu eigenständigen Transfer- und Vertiefungsaufgaben (vgl. Wahl 2013, 164; Traub 2021b, 120).

2.1.4.1 Gruppenpuzzle-/ Jigsaw-Method

Eine Methode, die das Prinzip des wechselseitigen Lehrens besonders anschaulich und strukturiert umsetzt, ist die **Gruppenpuzzle-Methode**, auch bekannt als **Jigsaw-Method**. In der Fachliteratur wird sie von zahlreichen Autorinnen und Autoren als ideales Beispiel kooperativen Lernens hervorgehoben (vgl. Konrad und Traub 2019, 110). Entwickelt wurde sie Anfang der 1970er-Jahre von Elliot Aronson und seinen Studierenden an den Universitäten von Texas und Kalifornien und eignet sich insbesondere dann, wenn sich ein grösseres Wissensgebiet in mehrere, in sich geschlossene Teilgebiete unterteilen lässt (vgl. Traub 2021b, 171; Jigsaw Classroom o. J.).

Die Methode verbindet die fünf Merkmale kooperativen Lernens (nach Johnson u. a. 1991) mit den drei Phasen des wechselseitigen Lehrens und Lernens (nach Wahl 2013, 161) und gliedert die Klasse in Stammgruppen und Expertengruppen (nach Meyer 2021, 84). Im Zentrum steht das Prinzip der sozialen Kohäsion, also eines starken Zusammenhalts innerhalb der Lerngruppe: Die Lernenden erleben, dass sie einander brauchen, sich gegenseitig unterstützen und das gemeinsame Gelingen allen wichtig ist. So fördert das Gruppenpuzzle nicht nur fachliches Lernen, sondern auch soziale und personale Kompetenzen und kann besonders das Selbstvertrauen leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler stärken (vgl. Traub 2021b, 171–174).

Ablauf der Gruppenpuzzle-Methode

Das Gruppenpuzzle folgt den drei Grundphasen des wechselseitigen Lehrens und Lernens, *Aneignung*, *Austausch* und *Verarbeitung*, und kann in vier konkrete Unterrichtsschritte unterteilt werden (vgl. Traub 2021b, 171–174):

In der ***Einführungsphase*** bildet die Lehrperson heterogene Stammgruppen von drei bis fünf Personen, führt in das Thema ein, stellt den Gesamtzusammenhang her und verteilt die einzelnen Teilgebiete. Jedes Gruppenmitglied erhält einen klar abgegrenzten Themenbereich, für den es Verantwortung trägt (vgl. Traub 2021b, 171–172).

In der **Expertenphase** erarbeiten die Lernenden ihr Themengebiet zunächst individuell und anschliessend gemeinsam in den Expertengruppen, die sich aus je einem Mitglied der Stammgruppen zusammensetzt. Dort klären sie Fragen, formulieren zentrale Erkenntnisse und entwickeln Strategien, wie sie ihr Wissen in den Stammgruppen weitergeben können. Diese Zusammenarbeit entspricht dem Grundgedanken der Aneignungsphase des wechselseitigen Lehrens (vgl. Traub 2021b, 172–173).

In der anschliessenden **Austauschphase** kehren die Lernenden in ihre Stammgruppen zurück und übernehmen abwechselnd die Rolle der Lehrenden und Lernenden: Die Expertinnen und Experten erklären ihr Teilgebiet, beantworten Fragen und stellen sicher, dass alle Gruppenmitglieder den Inhalt verstanden haben und in den Gesamtzusammenhang einordnen können. Diese Phase folgt dem Prinzip der symmetrischen Kooperation, also einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe (vgl. Wahl 2013, 161; Traub 2021b, 173).

In der abschliessenden **Vertiefungs- und Sicherungsphase** wird das erworbene Wissen in Form von beispielsweise kurzen Tests, Mindmaps, Wandzeitungen oder gemeinsamer Reflexion überprüft, vertieft und gesichert. Eine Rückkehr in die Expertengruppe oder eine Plenumsphase kann zusätzlich der Verständnissicherung dienen. Ein wichtiger Bestandteil ist zudem die metakommunikative Auseinandersetzung mit der Gruppenarbeit, um das eigene Lern-, Sozial- und Kommunikationsverhalten zu reflektieren und gezielt weiterzuentwickeln (vgl. Traub 2021b, 173–174).

Pädagogische Bedeutung und Weiterentwicklung

Das Gruppenpuzzle verbindet damit Wissensaneignung mit sozialem Lernen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass ihr Beitrag wesentlich zum Lernerfolg der Gruppe beiträgt, und stärken ihr Bewusstsein für Verantwortung, Kooperation und gegenseitige Unterstützung. Mit zunehmender Erfahrung im kooperativen Lernen gelingt es ihnen besser, eigene Gedanken zu formulieren, zuzuhören und unterschiedliche Perspektiven produktiv zu integrieren (vgl. Traub 2021b, 174).

Um die Qualität der Wissensvermittlung weiter zu verbessern, wurde die Methode in Anlehnung an Slavin (1995, 101–106) unter dem Titel **Gruppenpuzzle II** weiterentwickelt. Dabei bereiten die Expertinnen und Experten ihre Präsentationen systematischer vor, planen Visualisierungen und entwickeln Verarbeitungsaufgaben wie Kontrollfragen, Fallbeispiele oder kognitive Landkarten. So vertiefen sie ihr eigenes Wissen und erwerben zugleich didaktische Kompetenzen im Vermitteln von Inhalten (vgl. Traub 2021b, 173-174).

2.1.5 Empirische Forschung

Die empirische Forschung zum kooperativen Lernen zeigt ein facettenreiches und differenziertes Bild. Zwar belegen zahlreiche Studien die Wirksamkeit kooperativer Lernformen, doch das Zusammenspiel der verschiedenen Einflussfaktoren, wie etwa Aufgabenstellung, Gruppenstruktur und Interaktionsqualität, ist komplex und nicht immer eindeutig zu interpretieren, da sich Effekte gegenseitig verstärken, kompensieren oder aufheben können (vgl. Pauli und Reusser 2000, 430). Denn seine Stärke, die soziale, kognitive und motivationale Verflechtung, ist zugleich seine grösste Anfälligkeit: Wo Balance, Struktur oder Motivation fehlen, kann das Potenzial dieser Lernform leicht verloren gehen.

2.1.5.1 Gruppenzusammensetzung und Status

Wie produktiv Kooperation verläuft, hängt nachweislich von den Merkmalen der Lernenden und der Zusammensetzung der Gruppen ab (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429). Empirische Untersuchungen zeigen, dass insbesondere das Vorwissen, das Geschlecht, Persönlichkeitsmerkmale und bestehende soziale Beziehungen die Qualität der Zusammenarbeit beeinflussen (vgl. ebd.). Lernende mit höherem akademischem Status, also einer innerhalb der Lerngruppe wahrgenommenen fachlichen oder sozialen Stellung, übernehmen in Gruppenarbeiten häufiger aktive und einflussreiche Rollen, während leistungsschwächere oder weniger anerkannte Lernende dazu neigen, sich zurückzuhalten (vgl. ebd.). Dadurch kann es zu unausgeglichene Beteiligungen und asymmetrischen Kommunikationsmustern kommen, da statushöhere Lernende häufiger das Gespräch dominieren, Themen lenken und Entscheidungen beeinflussen, während statusschwächere Mitglieder weniger Redeanteile erhalten oder ihre Beiträge weniger berücksichtigt werden (vgl. Huber 1995, 317; Pauli und Reusser 2000, 429). Solche Dynamiken können den angestrebten gleichberechtigten Austausch hindern und dazu führen, dass bestimmte Perspektiven oder Ideen im Lernprozess unterrepräsentiert bleiben (vgl. Huber 1995, 317).

Zudem zeigt sich, dass die Kooperation zwischen befreundeten und gleichgeschlechtlichen Lernenden in der Regel harmonischer und stabiler verläuft als in neu zusammengesetzten oder gemischtgeschlechtlichen Gruppen, da Vertrauen, Sympathie und gemeinsame Kommunikationsgewohnheiten die Zusammenarbeit erleichtern (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429). Gleichzeitig bedeutet dies nicht automatisch bessere Lernergebnisse, sondern verweist auf die Bedeutung eines positiven sozialen Klimas für produktive Interaktion (vgl. ebd.).

Meta-Analysen verdeutlichen darüber hinaus, dass leistungsheterogene Gruppen vor allem leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern zugutekommen, während leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler sowohl in homogenen als auch heterogenen Gruppen vergleichbare Fortschritte erzielen (vgl. Lou u. a. 1996, 423–458). In heterogenen Gruppen profitieren schwächere Lernende zudem motivational, da sie sich an den Strategien der Leistungsstärkeren orientieren und durch deren Unterstützung neue Lernzugänge finden können (vgl. Adl-Amini und Völlinger 2024, 17).

Eine besondere didaktische Herausforderung stellt der Umgang mit *Statusunterschieden* (nach Huber 1995, 317) dar. Damit sind Unterschiede in Leistungsniveau, Beliebtheit, sprachlicher Ausdrucksfähigkeit oder sozialem Ansehen innerhalb einer Lerngruppe gemeint, die das soziale Gefüge und die Beteiligung in kooperativen Lernprozessen prägen (vgl. ebd.). Solche Unterschiede beeinflussen, wer in Gruppen das Wort ergreift, wessen Ideen Gehör finden und wie gleichberechtigt Interaktionen verlaufen (vgl. ebd.). Damit Kooperation gelingt, müssen statushöhere und -niedrigere Gruppenmitglieder einander als gleichwertig anerkennen und entsprechend interagieren, indem sie beispielsweise allen gleich aufmerksam zuhören, Beiträge ernst nehmen und Vorschläge aufgreifen (vgl. ebd.). Pauli und Reusser (2000, 430) betonen in diesem Zusammenhang, dass die Gestaltung produktiver Gruppenprozesse selbst bei sorgfältiger Planung anspruchsvoll und fehleranfällig bleibt, da sich das Zusammenspiel von individuellen Voraussetzungen, sozialer Dynamik und Aufgabendesign nie vollständig steuern lässt.

2.1.5.2 Motivation, Anreiz- und Bewertungsdesign

Zwei Anreizmerkmale gelten in der Forschung als konsistent wirksam für erfolgreiche kooperative Lernprozesse: Zielinterdependenz, also das Erkennen eines gemeinsamen Ziels, das nur durch Zusammenarbeit optimal erreicht werden kann, und individuelle Verantwortlichkeit, die sicherstellt, dass sich jedes Gruppenmitglied persönlich für die Zielerreichung mitverantwortlich fühlt (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429). Beide Komponenten fördern gegenseitige Unterstützung, Engagement und die Bereitschaft, Verantwortung für den Lernprozess zu übernehmen (vgl. Johnson und Johnson 1992, 174–99; Slavin 1993, 151–70; Pauli und Reusser 2000, 428). Uneinigkeit besteht jedoch darüber, wie diese motivationalen Strukturen am wirksamsten geschaffen werden. Während Slavin (1993) betont, dass äussere Anreize wie Gruppenbelohnungen oder kollektive Erfolgserlebnisse Motivation verstärken können, argumentiert Cohen (1994), dass auch intrinsische Faktoren wie sorgfältige Vorbereitung, interessante Aufgabenstellungen und eine starke Gruppenkohäsion entscheidend zur Lernmotivation beitragen (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429). Die Befunde deuten darauf hin, dass Motivation im kooperativen Lernen sowohl von der sozialen als auch von der inhaltlichen Gestaltung abhängt und Lernende sich als Teil eines bedeutsamen gemeinsamen Prozesses erleben sollten. Zugleich zeigen die Befunde, wie fragil diese motivationalen Prozesse sind. Wenn Lernende innerlich nicht beteiligt sind, kein intrinsisches Interesse oder gegenseitiges Vertrauen empfinden und nicht das Gefühl haben, einen bedeutsamen Beitrag leisten zu können, verliert kooperatives Lernen seinen Sinn und damit seine Wirksamkeit. Fehlt dieses innere Engagement, bleibt die Kooperation oberflächlich und die Lernenden handeln fremdbestimmt: Sie reagieren auf Erwartungen, statt den Lernprozess selbstverantwortlich mitzugestalten.

Auch die Gestaltung der Bewertung spielt eine zentrale Rolle, da sie sowohl Engagement als auch Motivation direkt beeinflusst. Wie im Kapitel *2.1.3.1.1 Vor dem Einsatz kooperativer Lernmethoden* aufgezeigt, ist eine faire und nachvollziehbare Beurteilungspraxis hierfür zentral. In der Forschung werden unterschiedliche Bewertungsformen diskutiert, etwa Gruppen-, Individual- und Kombinationsmodelle sowie Anerkennungssysteme ohne Noten, die jeweils unterschiedliche Auswirkungen auf Motivation und Einsatz der Lernenden haben (vgl. Ebbens und Ettekoven 2011, 94–104; Pauli und Reusser 2000, 429). Da

in dieser Arbeit keine summative Benotung erfolgt, sondern kooperative Lernprozesse im Rahmen einer Unterrichtsintervention beobachtet und erforscht werden, ist vor allem wichtig, dass die gewählte Form für die Lernenden nachvollziehbar ist und sowohl ihren persönlichen Einsatz als auch den Beitrag zur Gruppe berücksichtigt, sodass Motivation und Verantwortungsübernahme unterstützt werden (vgl. ebd.).

2.1.5.3 Aufgaben- und Prozessdesign

Gelingende Kooperation entsteht nicht von selbst. Sie braucht ein bewusst gestaltetes Aufgaben- und Prozessdesign, das gemeinsames Denken und Arbeiten nicht nur erlaubt, sondern erforderlich macht (vgl. Pauli und Reusser 2000, 428). Aufgaben sollten so konstruiert sein, dass sie fachliche Interdependenz schaffen und die Lernenden inhaltlich aufeinander angewiesen sind, um eine Lösung zu erarbeiten. Nur dann wird Kooperation zu einer echten kognitiven Auseinandersetzung und nicht zu einem nebeneinander arbeitenden Gruppenauftrag (vgl. ebd.).

Unterrichtsbeobachtungen von Pauli und Reusser (2000, 428) zeigen nämlich auf, dass kooperative Lernsettings an Wirksamkeit verlieren, wenn Aufgaben zu wenig inhaltliche Tiefe besitzen oder unklar strukturiert sind. In solchen Situationen bleiben Gespräche meist organisatorisch, Diskussionen verlaufen oberflächlich und soziales Aushandeln ersetzt sachbezogenes Argumentieren. Gleichzeitig nehmen spontane Fragen, Begründungen und Erklärungen ab und leistungsschwächere Lernende beteiligen sich seltener aktiv (vgl. ebd.). Bleck und Lipowsky (2021, 5–6) bezeichnen solche Arrangements als *Pseudo-Kooperation*. Diese Befunde verdeutlichen, dass nicht die Sozialform an sich lernwirksam ist, sondern die Qualität der Aufgaben und die Art ihrer Bearbeitung.

Ein sorgfältig geplantes Aufgaben- und Prozessdesign begegnet diesen Herausforderungen, indem es fachliche Tiefe fördert, Rollen klärt und gezielte Reflexionsphasen vorsieht (vgl. ebd.). Besonders wirksam sind daher Aufgaben, die nur im Austausch mit mehreren Perspektiven lösbar sind (vgl. ebd.). Studien zeigen zudem, dass kleine, überschaubare Gruppen von zwei bis fünf Lernenden und klar strukturierte Arbeitsaufträge stabile, produktive Interaktionsformen fördern (vgl. Meyer 2021, 83). Ein solches Aufgaben- und Prozessdesign setzt jedoch ein hohes Mass an Selbstregulationskompetenz voraus, also die Fähigkeit der Lernenden, ihr eigenes Denken, Handeln und Zusammenwirken bewusst zu steuern und zu reflektieren. Fehlt diese Erfahrung, greifen Gruppen häufig auf gewohnte, lehrkraftzentrierte Muster zurück und warten auf Anleitungen, statt den Lernprozess eigenständig zu gestalten (vgl. Traub 2021b, 55–57).

2.1.5.4 Interaktionsqualität

Empirische Studien zeigen, dass die Qualität der Interaktion innerhalb von Lerngruppen entscheidend dafür ist, ob kooperatives Lernen kognitiv und sozial wirksam wird (vgl. Bleck und Lipowsky 2021, 7; Pauli und Reusser 2000, 428). Als zentrale Merkmale gelten ein positives Gruppenklima, Transaktivität, also das anknüpfende und weiterführende Aufeinander-Beziehen von Gedanken, sowie eine fachlich vertiefte Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand (vgl. Cohen 1994, 13–23; Hogan u. a. 1999, 391–96; Pauli und Reusser 2000, 428–30).

Qualitative Untersuchungen unterscheiden drei grundlegende Formen kooperativer Interaktion: punktueller Nebeneinander, asymmetrisches Helfen und Kollaboration (Hogan et al. 1999; Krummheuer 2007; Naujok 2000; zit. n. Bleck und Lipowsky 2021, 7).

Beim punktuellen Nebeneinander arbeiten Lernende zwar an derselben Aufgabe, beziehen ihre Beiträge jedoch kaum aufeinander. Gespräche bleiben organisatorisch, und es findet wenig gemeinsames Denken statt. Beim asymmetrischen Helfen übernehmen leistungsstärkere Lernende eine dominante Rolle, erklären und steuern den Prozess, während schwächere eher passiv bleiben. Kollaboration schliesslich ist durch symmetrische Kommunikation, gleichwertige Beteiligung und einen intensiven, aufgabenbezogenen Diskurs gekennzeichnet und gilt als lernwirksamste Form (vgl. ebd.). Sie kommt im schulischen Alltag jedoch ohne gezielte Aktivierung selten vor (vgl. Hundertmark 2012; zit. n. Bleck und Lipowsky 2021, 7).

Damit anspruchsvolle Kollaboration entstehen kann, braucht es Lernumgebungen, die transaktiven Austausch ermöglichen und durch klare Strukturen, Rollenverteilungen und metakommunikative Reflexion unterstützt werden (vgl. Pauli und Reusser 2000, 434).

2.1.5.5 Reflexion

Reflexion verbindet Interaktion, Erkenntnisgewinn und persönliche Entwicklung. Sie wirkt qualitätssteigernd auf kooperative Lernprozesse, weil sie Lernenden ermöglicht, ihr Handeln bewusst wahrzunehmen und zu steuern (vgl. Borsch 2019, 139–45; Bleck und Lipowsky 2021, 7). Entscheidend ist, dass Reflexion nicht erst am Ende, sondern bereits während der Zusammenarbeit stattfindet. Eine fortlaufende Prozessbeobachtung durch die Lehrperson erhöht die Chance, Missverständnisse früh zu erkennen, Strategien anzupassen und den fachlichen Diskurs zu vertiefen (vgl. Pauli und Reusser 2000, 436–37).

Im Zentrum steht dabei die Metakognition: Lernende richten den Blick auf ihr eigenes Tun, machen Vorgehen, Rollen, Beiträge und Kommunikationsmuster sichtbar, bewerten diese und leiten daraus Verbesserungen für die nächste Aufgabe ab (vgl. Borsch 2019, 139–45). Auf diese Weise wird Kooperation von einem blossen Nebeneinander zu einem bewussten gemeinsamen Lernprozess, der Verantwortung, Selbstwirksamkeit und Ko-Regulation stärkt (vgl. ebd.).

Reflexion entfaltet ihre Wirkung auf zwei Ebenen: fachlich, durch Verständnissicherung, Begründung und Transfer, und überfachlich, durch die Förderung von Zusammenarbeit, Gesprächskultur und gegenseitiger Unterstützung. Besonders wirksam ist sie, wenn sie in kurzen *Stop-Momenten* in den Lernprozess eingebettet und am Ende gebündelt aufgegriffen wird (vgl. Borsch 2019, 145; Pauli und Reusser 2000, 436). Die Lehrperson übernimmt dabei wie bereits in *Unterkapitel 2.1.3.1 Rollen und Aufgaben der Lehrperson* erwähnt die Rolle einer achtsamen Moderatorin, welche die Aufmerksamkeit der Lernenden auf Strategien, Interaktionsqualität und gemeinsame Erkenntnisse lenkt, ohne den Prozess zu dominieren (vgl. Pauli und Reusser 2000, 436–37).

2.1.5.6 Rolle der Lehrperson: Qualität vor Häufigkeit der Intervention

Wirksame Unterstützung in kooperativen Lernprozessen zeigt sich nicht in der Häufigkeit, sondern in der Qualität und Passung der Interventionen. Entscheidend ist, *wann* und *wie* Lehrpersonen eingreifen und mit welcher Sensibilität sie das Gleichgewicht zwischen Anleitung und Eigenverantwortung gestalten (vgl. Pauli & Reusser 2000, 434).

Invasive Eingriffe, also Interventionen ohne Aufforderung oder situativen Bezug, stören die Selbststeuerung der Gruppen, da sie den Denkfluss unterbrechen, Verantwortung verschieben und oft dazu führen, dass Lernende ihre eigenen Lösungswege aufgeben (vgl. Nürnberger Projektgruppe 2001, 46–64). Effektiver ist eine responsive Unterstützung, die auf Nachfrage oder nach sorgfältiger Beobachtung erfolgt: Lehrpersonen orientieren sich zunächst am Verlauf der Gruppenarbeit, hören zu, deuten Signale und greifen erst dann ein, wenn ein Impuls wirklich notwendig ist (vgl. Traub 2021b, 56–57).

Mikroanalytische Studien bestätigen, dass Interventionen umso wirksamer sind, je stärker sie inhaltlich verankert und kooperationsbezogen formuliert sind. Lehrpersonen, die zunächst beobachten, gezielt Rückfragen stellen und dann präzise, aufgabenorientierte Hilfen geben, fördern nachhaltiges Lernen und vertiefte Zusammenarbeit (vgl. Fürst 1999, zit. n. Pauli & Reusser 2000, 434).

Die zentrale Folgerung lautet daher: Nicht die Anzahl der Eingriffe entscheidet über den Erfolg, sondern ihre Passgenauigkeit und Achtsamkeit.

2.1.5.7 Kontextabhängigkeit der Effekte

Wie bereits in der Einleitung zum Überblick der empirischen Forschung angedeutet, entfaltet kooperatives Lernen seine Wirkung im Zusammenspiel verschiedener Bedingungen. Die folgenden Ausführungen basieren im Wesentlichen auf Bleck und Lipowsky (2021, 4–6), welche im *Handbuch Schulforschung* einen umfassenden Überblick über den empirischen Forschungsstand geben. Auf Grundlage zahlreicher internationaler Metaanalysen kommen sie zum Schluss, dass kooperatives Lernen im Durchschnitt mittlere bis hohe Effekte auf die Lernleistung zeigt. Die Effektstärken variieren jedoch deutlich in Abhängigkeit von der Zielgröße (Leistung, Motivation, soziale Entwicklung), vom Fach, von der Schulstufe und vom Grad der methodischen Autonomie.

Auf Basis von Kyndt et al. (2013, 133–149) und Rohrbeck et al. (2003, 240–257) zeigen Bleck und Lipowsky (2021, 4–6) auf, dass kooperatives Lernen insbesondere in Mathematik und den Naturwissenschaften sowie in der Primarstufe deutlich wirksamer ist als in sprachlichen oder sozialwissenschaftlichen Fächern. Kyndt et al. untersuchten 65 experimentelle Studien zu *face-to-face cooperative learning* und fanden eine mittlere Effektstärke (von $d = 0.54$) gegenüber traditionellem Unterricht. Rohrbeck et al. analysierten *peer-assisted learning* und kamen auf einen mittleren Effekt von ($d = 0.33$), wobei jüngere und sozial benachteiligte Lernende besonders stark profitierten. Zudem zeigte sich, dass der Autonomiegrad der

Lernenden ein bedeutsamer Einflussfaktor ist: Wenn Lernende eigene Ziele oder Belohnungen mitbestimmen können, steigen die Effekte signifikant (vgl. ebd.).

Auch auf motivationaler Ebene zeigen die Erkenntnisse von Bleck und Lipowsky (2021, 7) ein positives Bild: Kooperative Lernformen fördern tendenziell intrinsische Motivation, Selbstkonzept und soziale Eingebundenheit, wenn auch mit geringeren Effektstärken als bei Leistungszuwächsen. Diese Effekte lassen sich im Licht der Selbstbestimmungstheorie erklären, wonach kooperatives Lernen die psychologischen Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit stärkt und dadurch eine nachhaltige motivationale Wirkung entfaltet (vgl. Deci und Ryan 1993, 223–238). Die theoretischen Grundlagen dieser Zusammenhänge werden in *Kapitel 2.3 Motivation* ausführlicher dargestellt.

Eine zentrale Grundlage der Befunde bildet ausserdem die internationale Metasynthese von Hattie (Pauli und Reusser 2000, 428), welche über 800 Metaanalysen mit mehr als 50'000 Einzelstudien zusammenführt. Hattie weist für kooperatives Lernen eine durchschnittliche Effektstärke von $d = 0.41$ aus. Effekte oberhalb von $d = 0.40$ gelten bei ihm als *sichtbar lernwirksam*, da sie einem durchschnittlichen Lernzuwachs innerhalb eines Schuljahres entsprechen. Besonders deutlich zeigt sich der Vorteil kooperativer Lernformen gegenüber individualistischen Lernformen ($d = 0.59$) und kompetitiven Lernformen ($d = 0.54$). Zugleich verweisen empirische Berichte aus der Schulpraxis darauf, dass die Umsetzung kooperativer Lernformen häufig an strukturellen Grenzen scheitert (vgl. Konrad und Traub 2019, 1). Lehrpersonen nennen insbesondere den hohen Zeitaufwand, die Schwierigkeit einer fairen Bewertung sowie die komplexe Steuerung heterogener Gruppen als zentrale Hindernisse (vgl. ebd.). Verschiedene Studien betonen, dass Kooperation in der schulischen Realität daher weniger an der Methode selbst als an den organisatorischen und zeitlichen Rahmenbedingungen scheitert (vgl. Huber 1987, 358–60; Dann, Diegritz, und Rosenbusch 1999, 90:46–64).

2.2 Individuelles Lernen mit KI im Deutsch-/ Schreibunterricht

Nach dem Blick auf kooperative Lernformen richtet sich der Fokus nun auf individuelle Lernprozesse, die durch Künstliche Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten eröffnen. Schindler (2024, 47) hält treffend fest, dass KI inzwischen im Klassenzimmer angekommen ist: Schülerinnen und Schüler nutzen sie zur Vorbereitung auf Prüfungen sowie als Unterstützung bei Hausaufgaben oder beim Verfassen von Texten. Eine Auswertung der KI-Plattform für Schulen *jobizz* bestätigt, dass KI-Tools bereits aktiv im schulischen Alltag eingesetzt werden. Schon zwischen März und November 2023 wurden über 25'000 virtuelle Klassenräume untersucht, in denen rund 215'000 Schülerinnen und Schüler mit KI gearbeitet haben (vgl. Unterberg 2023). Am häufigsten kam sie im Deutschunterricht zum Einsatz: Etwa ein Viertel aller Lernaufträge, bei denen KI genutzt wurde, bezog sich auf dieses Fach. Dort unterstützt sie Lernende insbesondere beim Verfassen und Überarbeiten von Texten, bei Interpretationen oder beim Verständnis sprachlicher Bilder und Metaphern (vgl. ebd.). Dadurch eröffnen sich neue Wege des individuellen Lernens, die differenzierte Förderung und unmittelbares Feedback ermöglichen, zugleich aber auch eine reflektierte didaktische Einbettung verlangen. Im Folgenden werden daher zunächst die Nutzung von KI im (schulischen) Alltag der Jugendlichen sowie zentrale Begriffe und Funktionsweisen beschrieben. Im Anschluss daran werden die daraus entstehenden Potenziale und Herausforderungen für den Deutschunterricht und insbesondere für den Schreibunterricht diskutiert.

2.2.1 Nutzung von KI im (schulischen) Alltag der Jugendlichen

2.2.1.1 JAMES-Studie (Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz)

Alle zwei Jahre bietet die JAMES-Studie (*Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*) einen aktuellen und fundierten Einblick in das Medienverhalten von Jugendlichen in der Schweiz (vgl. Süss u. a. 2024, 1). Im jüngsten Bericht von 2024 wurden erstmals auch Anwendungen von KI wie *ChatGPT* erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass bereits 71 Prozent der Jugendlichen Erfahrungen mit KI-Tools gesammelt haben. Rund ein Drittel (34%) nutzt sie täglich oder mehrmals pro Woche (vgl. ebd., 40; 74; 76).

Besonders auffällig ist der altersabhängige Anstieg der Nutzung: Während nur 13 Prozent der 12- bis 13-Jährigen regelmässig KI-Anwendungen wie *ChatGPT* verwenden, sind es bei den 16- bis 19-Jährigen bereits rund ein Drittel (vgl. ebd., 40-42). Derzeit verfügt nur ein kleiner Teil der Jugendlichen über direkten Zugang zu kostenpflichtigen KI-Angeboten: Etwa jeder zehnte Haushalt (12%) besitzt ein Abo für KI-Anwendungen und lediglich 6 Prozent der Jugendlichen haben ein eigenes Abo (vgl. ebd., 22; 29). Dabei zeigt sich ein klarer Zusammenhang mit dem sozioökonomischen Status (SoS): Haushalte mit höherem SoS verfügen mit 18 Prozent deutlich häufiger über Abonnements für digitale Angebote, darunter auch KI-Anwendungen, als Haushalte mit mittlerem (11%) oder tiefem (8%) SoS (vgl. ebd., 23).

Darüber hinaus nutzen Jugendliche aus privilegierten Haushalten KI häufiger zu Informationszwecken. Während 28 Prozent der Jugendlichen aus Haushalten mit hohem SoS KI-Anwendungen wie *ChatGPT* für Recherchen einsetzen, sind es in Haushalten mit mittlerem SoS 22 Prozent und in Haushalten mit tiefem

SoS lediglich 16 Prozent (vgl. ebd., 42). Diese Daten zeigen, dass soziale Herkunft und ökonomische Ressourcen entscheidend beeinflussen, ob Jugendliche Zugang zu KI-Technologien haben und wie aktiv sie diese in ihren schulischen Alltag integrieren.

2.2.1.2 JIM-Studie (Jugend, Information, Medien – Erhebung Deutschland)

Ein ähnliches Bild zeichnet die deutsche JIM-Studie (*Jugend, Information, Medien*) aus dem Jahr 2024, welche den Medienumgang von 12- bis 19-Jährigen in Deutschland untersucht. Sie zeigt, dass die Mehrheit (62%) der Jugendlichen bereits KI-Anwendungen wie *ChatGPT* oder andere Tools genutzt hat und dass rund 65% sie im schulischen Kontext, insbesondere für Hausaufgaben, Prüfungsvorbereitung und das Schreiben von Texten, einsetzt (vgl. Feierabend u. a. 2024, 60–61). Etwa ein Drittel (34%) nutzt sie regelmässig, wobei mit vor allem ältere Jugendliche (16- bis 19-jährige mit 70%) darauf zurückgreifen. Besonders interessant ist der Blick auf den Bildungshintergrund: Lernende an Gymnasien (70%) verwenden KI deutlich häufiger als Jugendliche an Haupt- und Realschulen (58%).

Wie bereits in der Schweizer JAMES-Studie sichtbar, deutet auch die deutsche JIM-Studie darauf hin, dass, Alter, Bildung und soziale Herkunft zentrale Einflussfaktoren für den Zugang und die Nutzung von KI darstellen.

2.2.2 Begriffsbestimmung und Funktionsweise

Um die Chancen und Risiken des individuellen Lernens mit Künstlicher Intelligenz einordnen zu können, ist zunächst zu klären, was unter individuellem Lernen, Künstlicher Intelligenz, generativer KI, Algorithmen, *Prompts* und textbasierten Sprachmodellen wie *ChatGPT* zu verstehen ist und wie sie funktionieren. Die folgenden Definitionen bilden die Grundlage für das Verständnis der in dieser Arbeit untersuchten Lernprozesse.

2.2.2.1 Individuelles Lernen

«Es ist normal, verschieden zu sein» (Eckert 2021, 86). Alle Menschen kommen mit unterschiedlichen Anlagen, Potenzialen und Lernzugängen zur Welt und können daher nicht auf ein einheitliches Lernmuster reduziert werden (vgl. Quadrius. Schule für individuelles Lernen. o. J.). Diese pädagogische Grundhaltung bildet den Ausgangspunkt für das Verständnis **individuellen Lernens**, das im Folgenden näher definiert wird. Der Ausdruck **individuell** bezeichnet etwas, das auf eine einzelne Person, ihre spezifischen Merkmale und Bedürfnisse zugeschnitten ist (vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) 2025b). Er verweist damit auf das Einmalige, Eigene und Unverwechselbare jedes Menschen. Bedeutungsverwandte Ausdrücke wie *angepasst*, *massgeschneidert*, *passgenau* oder *zugeschnitten* verdeutlichen, dass das Individuelle immer auf eine persönliche Passung zielt (vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) 2025b). Der Begriff **Lernen** wiederum meint den Prozess des Erwerbs von Kenntnissen und Fähigkeiten, sei es durch Unterricht, Übung, Selbststudium oder Erfahrung, und umfasst sowohl kognitive als auch soziale Dimensionen des Wissenserwerbs (vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) 2025e). Werden diese beiden Bedeutungsaspekte kombiniert, beschreibt individuelles Lernen einen auf die einzelne Person bezogenen, ihren spezifischen

Merkmale und Bedürfnissen zugeschnittenen Prozess des Erwerbs von Kenntnissen und Fähigkeiten. Im Verständnis dieser Arbeit bezeichnet der Begriff eine Lernform, in der die Sozialform des Einzel- oder Selbstlernens im Vordergrund steht, und wird als Gegenkonzept zum kooperativen Lernen verwendet. Dabei ist klar, dass jedes Lernen, also auch kooperatives Lernen, in einem gewissen Sinne individuell ist, da es immer an die persönlichen Erfahrungen, Voraussetzungen und Deutungsprozesse der Lernenden gebunden ist.

2.2.2.2 Künstliche Intelligenz (KI)

Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (2025d) definiert **Künstliche Intelligenz** (kurz: **KI**) als ein «Gebiet der Informatik, das menschliche Denkstrukturen und Denkprozesse untersucht und versucht, diese in Computerprogrammen oder Maschinen nachzubilden». Damit wird deutlich, dass es bei KI grundlegend um die technische Nachahmung menschlichen Denkens geht. Ergänzend dazu formuliert Rich folgende Perspektive: «Artificial Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the moment, people are better» (Rich, Knight, und Nair 2009, 3). Übersetzt bedeutet dies: *Künstliche Intelligenz ist die Lehre davon, wie man Computer dazu bringt, Dinge zu tun, bei denen Menschen gegenwärtig besser sind*. Diese Formulierung zeigt, dass KI gerade dort ansetzt, wo menschliche Fähigkeiten bislang überlegen sind, und diese Bereiche schrittweise technisch zu erschliessen versucht. Mit jedem Fortschritt werden neue Tätigkeiten und Domänen erfasst, in denen Maschinen Aufgaben übernehmen, die zuvor Menschen vorbehalten waren. KI ist damit kein statisches Konzept, sondern ein dynamisches Forschungsfeld, das sich kontinuierlich ausweitet und verändert (vgl. Rich u. a. 2009, 3).

2.2.2.3 Algorithmen

Wie kann es sein, dass Künstliche Intelligenz wie *ChatGPT* auf völlig unterschiedliche Eingaben zu ganz verschiedenen Themen so oft erstaunlich passende oder plausible Antworten liefert? Der Schlüssel dazu liegt in den **Algorithmen**. Sie bilden das Fundament Künstlicher Intelligenz und lassen sich als präzise Schritt-für-Schritt-Verfahren oder Formeln verstehen, mit denen Probleme gelöst oder Aufgaben automatisiert ausgeführt werden können (vgl. Leichtfried 2024, 162). Ihre Funktionsweise lässt sich anschaulich mit einem Kochrezept vergleichen: Die Eingaben in die Systeme entsprechen den Zutaten, der Algorithmus den einzelnen Schritte der Zubereitung und das Ergebnis, also der Output, dem fertigen Gericht (vgl. Zeller 2020). Brown et al. (2020, 1877–1880; 1885) beschreiben, dass grosse Sprachmodelle wie *ChatGPT* «lernen», indem sie während eines Trainingsprozesses fortlaufend vorhersagen, welches Wort mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf ein anderes folgt. Dazu werden riesige Textmengen analysiert, um statistische Zusammenhänge zwischen Wörtern zu erkennen und zu verallgemeinern. Dieser Trainingsprozess ist sehr rechenintensiv und erfordert nicht nur grosse Datenmengen, sondern auch menschliches Feedback, um die Genauigkeit und Relevanz der Ergebnisse zu verbessern (vgl. Kasneci 2024, 11).

Dieses statistische Lernens knüpft interessanterweise an grundlegenden Strukturprinzipien der Sprache an, wie sie schon de Saussure 1916 beschreibt: die syntagmatischen Relationen, also die linearen

Abfolgen von Wörtern im Satz, und die paradigmatischen Relationen, also die gedanklichen Alternativen möglicher Wortformen im Sprachsystem (vgl. Saussure 1916/ Mehler u. a. 2019, 495–96). Sprachmodelle greifen auf diese Ordnungsprinzipien zurück, wenn sie berechnen, welche Wörter typischerweise gemeinsam auftreten und welche in einem bestimmten Kontext ihre Stelle einnehmen könnten.

So entsteht der Eindruck sprachlicher Kompetenz. In Wahrheit jedoch handelt es sich jedoch nicht um ein Verständnis sprachlicher oder weltbezogener Zusammenhänge, sondern um die Berechnung von Wahrscheinlichkeiten innerhalb eines mathematischen Systems. Was wie Wissen erscheint, ist das Ergebnis statistischer Muster und wird im *Unterkapitel 2.2.4.2 Algorithmen: Wahrscheinlichkeiten statt Wissen* kritisch beleuchtet.

2.2.2.4 Generative Künstliche Intelligenz

Generative Künstliche Intelligenz bezeichnet Technologien, die eigenständig Inhalte produzieren können, die sprachlich und strukturell an menschliche Ausdrucksformen erinnern. Dazu gehören zum Beispiel Texte, Bilder oder Audiodateien (vgl. Kasneci 2024, 11f.).

Die technische Grundlage dieser Systeme bildet die sogenannte **Transformer-Technologie**. Vereinfacht gesagt handelt es sich hierbei um Rechenmodelle, die grob an die Funktionsweise des menschlichen Gehirns erinnern: Viele künstliche «Neuronen» sind miteinander verbunden und darauf trainiert, typische Muster in grossen Textmengen zu erkennen. Im Unterschied zu früheren KI-Ansätzen kann die Transformer-Technologie nicht nur einzelne Sätze betrachten, sondern längere Textabschnitte gleichzeitig auswerten. So erkennt das System, welche Wörter oder Sätze inhaltlich zusammengehören, auch wenn sie weit auseinanderstehen, wie beispielsweise am Anfang und am Ende eines Absatzes. Dadurch kann es Texte erzeugen, die inhaltlich zusammenhängend und sprachlich stimmig erscheinen (vgl. Kasneci 2024, 11f.). Für diese Arbeit sind vor allem die textbasierten Anwendungen generativer KI von Bedeutung, welche auf grossen Sprachmodellen beruhen und im folgenden Abschnitt näher vorgestellt werden.

2.2.2.5 (Chat-)GPT als Beispiel grosser Sprachmodelle

Grosse Sprachmodelle (*Large Language Models, LLMs*) sind Systeme der generativen Künstlichen Intelligenz, die darauf spezialisiert sind, Sprache zu verarbeiten und zu erzeugen. Sie analysieren sprachliche Strukturen, erkennen Muster und formulieren neue Texte, die in ihrem Aufbau, Stil sowie ihrer «Logik» menschlichen Äusserungen ähneln (vgl. Leichtfried 2024, 164).

Für die vorliegende Arbeit ist insbesondere **ChatGPT** von Bedeutung, ein von *OpenAI* entwickeltes Sprachmodell. Der erste Teil des Namens, **Chat**, beschreibt die Art der Interaktion. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache definiert Chat als einen «mit einem Gespräch vergleichbaren Austausch kurzer schriftlicher Beiträge zwischen zwei oder mehreren Teilnehmenden über ein Netzwerk» (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) 2025a). **ChatGPT** ist somit für den schriftlichen, dialogischen Gebrauch konzipiert. Nutzerinnen und Nutzer formulieren Eingaben, auf die das Modell in

Form eines scheinbar natürlichen Gesprächsverlaufs reagiert. Der zweite Teil des Namens, **GPT**, steht für **Generative Pre-trained Transformer** und verweist auf drei zentrale Merkmale des Systems: Es kann neue Texte generieren, wurde vorab mit grossen Datensätzen trainiert und basiert auf der zuvor beschriebenen Transformer-Technologie (vgl. Leichtfried 2024, 164).

Daneben existieren weitere grosse Sprachmodelle wie *Claude* von *Anthropic*, *Gemini* von *Google* oder *LLaMA* von *Meta*. Sie folgen denselben Grundprinzipien, unterscheiden sich jedoch hinsichtlich ihrer Grösse, ihrer Datengrundlage und ihrer Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit (vgl. ebd.). *ChatGPT* steht damit exemplarisch für die Verbindung von algorithmischer Sprachverarbeitung und menschlicher Kommunikation (vgl. Kasneci 2024, 11f.).

2.2.2.6 Prompting

Nachdem in den vorangehenden Unterkapiteln die Funktionsweise grosser Sprachmodelle am Beispiel von *ChatGPT* erläutert wurde, stellt sich nun die Frage, wie Menschen mit solchen Systemen sinnvoll interagieren können.

Die Schnittstelle zwischen Nutzerinnen und Nutzern und Maschine bildet das sogenannte **Prompting**: Ein **Prompt** ist eine Eingabe, also eine Anweisung, die an ein Sprachmodell gerichtet wird, um eine bestimmte Antwort zu erzeugen (vgl. Kessel u. a. 2025, 43). Das englische Verb **to prompt** bedeutet *anregen* oder *auffordern*. Daraus lässt sich ableiten, dass **Prompting** im technischen Sinne den Vorgang bezeichnet, durch gezielte Formulierungen eine bestimmte Reaktion der KI auszulösen (vgl. ebd.).

Da grosse Sprachmodelle auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen beruhen, hängt die Qualität ihrer Ausgaben wesentlich von der Qualität der Eingaben ab (vgl. Leichtfried 2024, 165). Je präziser, kontextreicher und strukturierter ein **Prompt** ist, desto passender und differenzierter fällt die Antwort aus. Oder in anderen Worten: Die KI hält sich genau an das, was man ihr sagt. Sie macht nicht mehr, aber auch nicht weniger (vgl. Wolk 2024, 8). Gut formulierte **Prompts** sind daher die zentrale Voraussetzung für sinnvolle, kontrollierte und qualitativ hochwertige Ergebnisse (vgl. ebd.).

Einfache Prompts bestehen meist aus einer kurzen Frage oder einer klaren Anweisung. Sie sind leicht zu formulieren, bergen jedoch das Risiko, dass Kontext oder Eindeutigkeit fehlen. In solchen Fällen greift das Modell auf die häufigsten Muster aus den Trainingsdaten zurück. Das Resultat kann dann zwar grammatikalisch korrekt, inhaltlich aber unpräzise oder oberflächlich sein (vgl. Kessel u. a. 2025, 65f.).

Im Gegensatz dazu zielen **komplexe Prompts** oder sogenannte **Mega-Prompts** (nach Falck und Pöler 2024, 21) auf eine gezielte Steuerung der KI ab. Sie legen nicht nur die Aufgabe selbst fest, sondern auch Rolle, Ziel, Stil, Länge oder Format der gewünschten Antwort. Ein solcher Aufbau hilft, den Output der KI besser zu kontrollieren und an die eigene Kommunikationsabsicht anzupassen (vgl. Kessel u. a. 2025, 66; Wampfler 2024, 19). Auch Klinge (2024, 28) unterstreicht, dass konkrete und aktive Formulierungen zu besseren Ergebnissen führen. Ein **Prompt** sollte demnach mit einem klaren Handlungsverb wie «Erkläre»,

«Schreib» oder «Analysiere» beginnen und möglichst präzise Informationen zum Kontext enthalten. Zudem kann die KI gezielt korrigiert oder erweitert werden, etwa durch nachträgliche Anweisungen wie «Füge ein Beispiel hinzu» oder «Formuliere das einfacher» (vgl. ebd.).

Ein anschauliches Beispiel für die Struktur und Qualität von *Prompts* bietet Wolks Konzept des *ergiebigsten Prompts* (Wolk 2024, 8). Ergänzt um die Ideen von Falck und Pöler (2024, 21) entsteht daraus ein praxisorientiertes Frageraster, das zentrale Aspekte einer guten KI-Eingabe sichtbar macht. Es zeigt, wie sich durch gezielte Formulierungen und kontextbewusste Steuerung präzisere und relevantere Ergebnisse erzielen lassen.

Die nachfolgende Tabelle fasst die wichtigsten Leitfragen und Formulierungsbeispiele zusammen, an denen sich die Erstellung eines wirksamen *Prompts* orientieren kann. Nicht alle Punkte müssen in jeder Anfrage berücksichtigt werden, doch eine bewusste Orientierung daran unterstützt eine gezielte, strukturierte und reflektierte Nutzung von KI.

Leitfrage an die KI	Ziel und Bedeutung	Beispiele für die Formulierung im <i>Prompt</i>
1. Wer oder was bin ich?	Klärt die Rolle oder Perspektive, aus der die KI antworten soll. Eine eindeutige Rollenbeschreibung schafft Kontext und steuert den Kommunikationsstil.	«Du bist meine Nachhilfelehrerin im Fach Englisch und hilfst mir bei der Prüfungsvorbereitung.» «Du bist Historikerin und analysierst Quellen zur Französischen Revolution.»
2. Was ist meine Aufgabe oder dein Ziel?	Definiert die Kernhandlung und das Ziel der Anfrage. Klare Operatoren (erkläre, vergleiche, argumentiere ...) machen die Erwartung transparent.	«Erkläre die Ursachen des Ersten Weltkriegs in drei Sätzen.» «Vergleiche zwei Perspektiven auf das Thema Umweltschutz.»
3. In welchem Kontext findet die Aufgabe statt?	Beschreibt Rahmenbedingungen, Zielgruppe oder Situation, um die Antwort der KI passgenau zu gestalten.	«Du arbeitest an einer Sekundarschule und erklärst Jugendlichen mit geringen Vorkenntnissen das Thema Demokratie.» «Du bist auf den Unterricht mit DaZ-Lernenden spezialisiert. Formuliere anschaulich und einfach.»
4. Welche Arbeitsschritte sind vorgesehen?	Strukturierung der Bearbeitung: Wenn die KI Schritt für Schritt vorgehen soll, kann der Prozess explizit vorgegeben werden.	«Fasse zuerst die wichtigsten Argumente zusammen, bewerte sie anschliessend kritisch und ziehe abschliessend ein Fazit.»
5. Welche Materialien oder Informationen sind zu berücksichtigen?	Gibt an, ob externe Quellen (z. B. Texte, PDFs, Bilder) verwendet werden sollen.	«Lies das hochgeladene Dokument und fasse die Hauptaussagen in Stichpunkten zusammen.» «Analysiere die Karte und beschreibe die wichtigsten geografischen Merkmale.»
6. Was ist das konkrete Ziel der Anfrage?	Klärt den Zweck der Antwort, damit die KI den inhaltlichen Fokus richtig setzt.	«Ziel ist es, eine kurze Zusammenfassung für den Unterricht zu erstellen.» «Ziel ist es, Argumente für eine Pro-und-Kontra-Diskussion zu sammeln.»
7. Welche Besonderheiten oder Einschränkungen sind zu beachten?	Macht Anforderungen oder Schwerpunkte deutlich.	«Betone besonders die sozialen Folgen der Industrialisierung.» «Vermeide Fachbegriffe und erkläre in Alltagssprache.»
8. Welches Ausgabeformat ist gewünscht?	Legt die Form der Antwort fest (Tabelle, Liste, Text, Stichpunkte).	«Erstelle eine Tabelle mit drei Spalten: Begriff, Definition, Beispiel.» «Fasse den Inhalt in fünf prägnanten Sätzen zusammen.»
9. Wer sind die Adressaten und welcher Sprachstil ist angemessen?	Passt die Sprache an Zielgruppe und Kommunikationssituation an.	«Formuliere so, dass Viertklässler es verstehen.» «Schreibe in sachlichem, wissenschaftlichem Stil.»
10. Wie soll der Text abschliessen?	Gibt der Antwort Struktur und Zielorientierung.	«Beende mit einem kurzen Fazit und einem Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.»

Tabelle 1 (Eigendarstellung): Übersicht Leitfragen, Ziele und Bedeutungen sowie Formulierungsbeispiele von Prompts in Anlehnung an Wolk (2024, 8) und Falck und Pölert (2024, 21)

Ein strukturierter *Prompt*, der sich an diesen Leitfragen orientiert, fördert die bewusste Gestaltung des Dialogs zwischen Mensch und Maschine. Besonders in Lern- und Unterrichtskontexten kann eine solche Struktur den Unterschied zwischen oberflächlichen und wirklich durchdachten Antworten ausmachen. Gleichzeitig schult das *Prompten* zentrale metakognitive Fähigkeiten: Die Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Fragen zu präzisieren, den Kontext zu reflektieren und ihre Ziele klar zu formulieren. Damit wird *Prompting* selbst zu einem Prozess der Selbststeuerung, Reflexion und kritischen Sprachbewusstheit, was eine Schlüsselkompetenz im verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz darstellt. Diese Kompetenzen bilden zugleich die Grundlage für einen reflektierten Umgang mit den Grenzen und Herausforderungen von KI (vgl. Wampfler 2024, 19), wie sie im *Unterkapitel 2.2.4.1* diskutiert werden.

2.2.3 Potenziale generativer KI im Deutsch-/ Schreibunterricht

Künstliche Intelligenz hat sich in kürzester Zeit von einer technischen Neuerung zu einer Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts entwickelt und prägt zunehmend auch Lern- und Arbeitsprozesse (vgl. Heinlein und Huchler 2024, 2). Ihr Einsatz im schulischen Kontext eröffnet neue Perspektiven, verlangt gleichzeitig aber auch ein Bewusstsein für ihre Grenzen und Voraussetzungen. Denn wie im vorhergehenden Kapitel erwähnt, hängt die Qualität der Ergebnisse entscheidend davon ab, wie die Eingaben formuliert sind: KI ist nur so präzise, reflektiert und sprachlich klar wie die *Prompts*, die sie steuern (vgl. Wolk 2024, 4).

Damit wird deutlich, dass generative KI kein Selbstläufer ist, sondern ein Werkzeug, das didaktisch fundiert eingesetzt werden muss (vgl. Falck und Pölert 2024, 24). Wie Döbeli Honegger (2024, 36) betont, geht es dabei nicht um Technik um ihrer selbst willen, sondern um ihre Einbettung dort, wo sie Lernen, Denken und sprachlichen Ausdruck fördert.

Für den Schreibunterricht bedeutet dies, dass generative KI an den Phasen des Schreibprozesses (*Planen, Formulieren, Überarbeiten*) auszurichten ist und gezielt nur für einzelne Prozessschritte genutzt werden sollte, statt ganze Texte von ihr erstellen zu lassen (vgl. Wampfler 2024, 17–18).

Die folgenden Unterkapitel beleuchten vier zentrale Potenziale generativer KI im Deutsch- und Schreibunterricht: Ihre Rolle als persönlicher Tutor, als digitaler Assistent für Lehrpersonen, als Werkzeug für mehr Chancengerechtigkeit und als Zugang zu einer breiten Wissensbasis. Sie zeigen, wie KI bewusst eingesetzt Lernprozesse vertiefen und differenzieren sowie zur Reflexion über Sprache und Wissen anregen kann. Dabei steht jeweils im Fokus, wie KI lernwirksam innerhalb des Schreibprozesses eingesetzt werden kann, ohne die Eigenleistung des Schreibens zu ersetzen.

2.2.3.1 Breite Wissensbasis

Wer *ChatGPT* zum ersten Mal verwendet, ist meist beeindruckt von der Sprachgewandtheit und der enormen thematischen Spannweite der Antworten. Ganz gleich, ob es um mittelalterliche Geschichte, aktuelle Forschung oder kreative Schreibaufträge geht, das Modell reagiert erstaunlich präzise und flüssig. Dieses breite Spektrum an Informationen entsteht, weil das System auf einer riesigen Menge gut formulierter Texte basiert, die während des KI-Trainings verarbeitet wurden (vgl. Kessel u. a. 2025, 129).

Die Benutzerfreundlichkeit verstärkt diesen Effekt: Eine einfache Eingabe genügt, um sofort Antworten zu erhalten. Diese unmittelbare Interaktion vermittelt das Gefühl, mit einem kenntnisreichen Gegenüber zu kommunizieren und kann die Produktivität im Lern- und Arbeitsprozess deutlich erhöhen (vgl. ebd.).

Gerade im schulischen Kontext eröffnet diese breite Wissensbasis vielfältige Chancen: Lehrpersonen können rasch auf eine Fülle an Materialien zugreifen und Lernende können Beispiele, Definitionen oder historische Hintergründe eigenständig erfragen und vergleichen. Damit entsteht eine neue Form des Wissenszugangs, die an ein interaktives, digitales Nachschlagewerk erinnert. Für den Deutsch- und insbesondere den Schreibunterricht lässt sich dieses Potenzial vor allem in der Planungsphase nutzen (Themerschließung, Sammlung von Textmustern, Klärung von Schreibzielen), solange Quellenkritik und Sprachreflexion von der Lehrperson thematisiert werden (vgl. Wampfler 2024, 18). Doch hinter der beeindruckenden Eloquenz steht, wie bereits erwähnt, kein echtes Verständnis, sondern ein statistisches Wiedererkennen sprachlicher Muster. Das System kombiniert vorhandene Informationen so, dass sie plausibel wirken, ohne ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen (vgl. Kessel u. a. 2025, 132). Daher bleiben die Bewertung der Inhalte und der Transfer in eigene Formulierungen zentrale Lernleistungen der Schreibenden.

2.2.3.2 Individuelle Förderung durch KI als persönlicher Tutor

Neben dem Zugang zu einer breiten Wissensbasis bietet Künstliche Intelligenz ein weiteres zentrales Potenzial: Sie kann Lernende in Form eines persönlichen Tutors begleiten. Sprachmodelle wie *ChatGPT* können dank ihrer grossen Datenbasis so reagieren, als stünde ein individueller Tutor zur Verfügung, der «alles weiss», geduldig erklärt, nachfragt und auf das jeweilige Lernniveau eingeht (vgl. Klinge 2024, 26). Besonders im Schreibunterricht zeigt sich dieses Potenzial deutlich: Die Schülerinnen und Schüler schreiben Texte, erhalten von der KI gezieltes Feedback und können ihre Texte daraufhin überarbeiten und reflektieren. So kann ein fortlaufender Prozess aus Schreiben, Rückmeldung (beispielsweise zu Verständlichkeit, Kohäsion oder Register) und Überarbeitung entstehen, in dem Künstliche Intelligenz zur individuellen Lernbegleiterin wird (vgl. Falck und Pöler 2024, 20-22).

Der Erfolg dieses Ansatzes hängt wesentlich mit der Kommunikationsstruktur solcher Systeme zusammen, denn *ChatGPT* knüpft an vertraute Kommunikationsformen an: Lernende interagieren dialogisch, formulieren Fragen, erhalten Antworten und setzen diese direkt um (vgl. Schindler 2024, 45).

Zugleich reagieren die Modelle flexibel und sprachlich präzise, was ihre Akzeptanz und Wirksamkeit im Lernprozess erhöht (vgl. ebd.).

Klinge (2024, 27-28) beschreibt weiter, wie sich *ChatGPT* auch in mündlichen Kommunikationssituationen als Tutor einsetzen lässt. In simulierten Bewerbungsgesprächen beispielsweise kann die KI die Rolle eines Gegenübers übernehmen, realistische Fragen stellen, adaptiv reagieren und Hinweise zur Verbesserung geben. Lernende schätzen dabei insbesondere die Kombination aus Verfügbarkeit, Geduld und unmittelbarer Rückmeldung (vgl. ebd.).

Für das Schreiben bedeutet dies, dass *KI-Tutoring* vor allem in der Überarbeitungsphase sinnvoll eingesetzt werden kann und metasprachliche Reflexion unterstützt, nicht jedoch dazu dienen sollte, die Phasen des Planens und Formulierens zu ersetzen (vgl. Wampfler 2024, 17–18).

2.2.3.3 ChatGPT als digitaler Assistent

Künstliche Intelligenz bietet auch für Lehrpersonen neue Möglichkeiten. *ChatGPT* kann als digitaler Assistent eingesetzt werden, der Aufgaben generiert, Texte anpasst und Lernstände analysiert. So kann *ChatGPT* beispielsweise mit einem einfachen *Prompt* wie «*Schreibe mir einen kurzen Text über den Hund mit sechs Rechtschreibfehlern für das Niveau einer 4. Klasse und führe die Fehler unten auf*» in Sekundenschnelle passendes Übungsmaterial erzeugen (vgl. Klinge 2024, 27). Länge, Thema und Schwierigkeitsgrad lassen sich dabei flexibel anpassen. Was früher viel Zeit beanspruchte, schafft nun Raum für Differenzierung, gezielte Unterrichtsgestaltung und weiterführende Tätigkeiten einer Lehrperson (vgl. ebd.).

Falck und Pölert (2024, 21) zeigen zudem, dass KI-basierte Systeme Lernprozesse zunehmend strukturell begleiten können. Sie beschreiben drei zentrale Anwendungsfelder, in denen KI-gestützte Assistenten künftig eine Schlüsselrolle spielen werden. Erstens können sie passende Aufgaben vorschlagen, diese dem individuellen Lernstand anpassen und adaptive Übungspfade entwickeln. Zweitens unterstützen sie bei Aufgabenkorrektur und Feedback, beispielsweise durch Tools wie *Fiete*, *PEER* oder die *fobizz*-Korrektur, die individuelle Rückmeldungen liefern. Drittens tragen KI-gestützte Analysen zur Diagnostik und Beratung bei, indem sie Lernstände erfassen, Fehlerschwerpunkte sichtbar machen und formative Beurteilungen unterstützen. Diese drei Bereiche können Lehrpersonen entlasten und Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler kontinuierlich begleiten. Wichtig ist dabei, dass die Lehrenden die Kontrolle über die didaktische Ausrichtung behalten, während KI Routineaufgaben automatisiert und adaptive Lernvorschläge generiert (vgl. ebd.).

Döbeli Honegger (2024, 36) ergänzt, dass aktuell erste schul- und lehrmittelspezifische Systeme entstehen, die Aufgaben und Arbeitsblätter automatisch generieren, Schülerprodukte bewerten und Feedbackvorschläge formulieren. Parallel dazu entwickeln Lehrmittelverlage *Chatbots* (, kurz für *Chat-Roboter*), die direkt an Lehrmittel gekoppelt sind und Schülerinnen und Schüler beim Üben gezielt unterstützen (vgl. ebd.).

Damit zeigt sich, dass *ChatGPT* und vergleichbare Systeme zunehmend als intelligente Assistenzwerkzeuge verstanden werden können, welche die Lehrpersonen im Unterrichtsalltag entlasten, Lernprozesse strukturieren und eine differenzierte Förderung auf einer neuen Ebene ermöglichen.

Im Deutsch-/Schreibunterricht sind solche Assistenzen besonders dann wirksam, wenn sie formale Textrevision (wie beispielsweise Orthografie, Kommasetzung oder Satzbau) oder Textsortentraining unterstützen und an prozessorientierte Beurteilungskriterien gekoppelt werden (vgl. Wampfler 2024, 17–18).

2.2.3.4 Chancengerechtigkeit

Die Potenziale generativer KI im Bildungsbereich liegen nicht allein in ihrer Effizienz und Automatisierung, sondern auch in der Möglichkeit, Lernen zugänglicher und gerechter zu gestalten. KI-basierte Systeme können Lernprozesse personalisieren und Lernenden Aufgaben, Rückmeldungen und Materialien anbieten, die auf ihren individuellen Wissensstand, ihre Sprache oder ihr Tempo abgestimmt sind (vgl. Kasneci 2024, 13). Damit wird ein zentraler Gedanke schulischer Bildung gestärkt: Allen Lernenden, unabhängig von Herkunft, Leistungsstand oder Unterstützung zu Hause, den Zugang zu qualitativ hochwertigem Lernen zu ermöglichen.

Kasneci et al. (2023, 2) betonen, dass KI-Tools, sofern sie breit zugänglich gemacht werden, das Potenzial besitzen, jedem Menschen einen persönlichen Lernbegleiter zu bieten. Dies könnte langfristig zu mehr Chancengleichheit beitragen, insbesondere für Lernende, die bislang weniger persönliche Unterstützung erfahren haben. Lernplattformen wie der KI-Tutor *PEER* zeigen, wie automatisierte Rückmeldungen innerhalb weniger Sekunden individuelle, motivierende Tipps und konkrete Verbesserungsvorschläge liefern können. Dadurch wird selbstständiges Lernen gefördert, während Lehrpersonen zugleich bei der Erstellung von Feedbackvorlagen entlastet werden (vgl. Kasneci 2024, 13–14).

Damit diese Potenziale wirksam werden, müssen digitale Technologien jedoch didaktisch fundiert eingesetzt werden. Wie Zierer (2018, 63f.) betont, entfalten sie ihre Wirkung nicht automatisch, sondern nur dann, wenn sie mit den Qualitätsmerkmalen guten Unterrichts verknüpft sind. Lernwirksamkeit hängt nicht von der Methode oder vom Medium ab, sondern von den sogenannten Tiefenstrukturen des Unterrichts: klarer Klassenführung, konstruktiver Unterstützung und kognitiver Aktivierung (Praetorius u. a. 2018, 408–10).

Für den Deutsch- und Schreibunterricht bedeutet dies, dass KI insbesondere bei sprachformalen Hürden, etwa bei Deutsch als Zweitsprache oder in der Rechtschreibung, gezielt unterstützen und zur differenzierten Schreibförderung beitragen kann, sofern der Unterricht weiterhin auf eigene Textproduktion, Sprachbewusstsein und Urteilsbildung ausgerichtet bleiben (vgl. Wampfler 2024, 17–18; Falck und Pölert 2024, 24).

2.2.4 Herausforderungen im Umgang mit KI im (Deutsch-)Unterricht

Mit jeder technischen Entwicklung wächst auch die Gefahr, dass Lernprozesse verkürzt werden und kritische Distanz verloren geht. Diese Entwicklung erfordert eine hohe medien- und sprachdidaktische Sensibilität. Besonders im Fach Deutsch ist dies wichtig, weil Sprache und Schreiben nicht nur als Mittel eingesetzt werden, sondern selbst den eigentlichen Lerngegenstand bilden (vgl. Klinge 2024, 28–29).

Die folgenden Unterkapitel beleuchten zentrale Herausforderungen, die sich daraus ergeben: von der Schwierigkeit des präzisen *Promptings* über algorithmische Grenzen und Halluzinationen bis hin zu Fragen der *KI-Literacy*, des Kompetenzverlusts, der Motivation und des Datenschutzes.

2.2.4.1 Herausforderung des *Promptings*

Das Formulieren wirksamer *Prompts* zählt zu den anspruchsvollsten Aufgaben im Umgang mit generativer KI (vgl. Wampfler 2024, 19). Da Sprachmodelle ausschliesslich auf sprachliche Eingaben reagieren, führt jede Mehrdeutigkeit oder fehlende Kontextangabe unmittelbar zu verzerrten oder oberflächlichen Ergebnissen (vgl. Kessel u. a. 2025, 63). *Prompting* verlangt somit nicht nur technisches Verständnis, sondern auch eine hohe sprachliche Präzision, die selbst für geübte Schreiberinnen und Schreiber herausfordernd bleibt.

Eine zentrale Schwierigkeit besteht zunächst darin, die eigene Erwartung für sich zu klären. Wer nicht genau weiss oder beschreiben kann, welche Art von Antwort er oder sie sucht, kann diese auch nicht gezielt anfordern (vgl. Wampfler 2024, 19). Die anschliessende sprachliche Ausformulierung dieser Erwartung ist ein weiterer, anspruchsvoller Prozess. Wie Krammer und Leichtfried (2024, 37) betonen, erfordert die Bedienung generativer Systeme eine elaborierte Ausdrucksfähigkeit. Sprachlich unsichere Personen können die Modelle nur schwer gezielt steuern und laufen Gefahr, unpräzise oder widersprüchliche Antworten zu erhalten (vgl. ebd.). Vage formulierte *Prompts* mindern aber nicht nur die Qualität des Outputs, sondern können auch ein trügerisches Sicherheitsgefühl erzeugen, denn oft wirkt die KI sprachlich souverän, selbst wenn deren Inhalt fehlerhaft ist (vgl. Wampfler 2024, 15; Kessel u. a. 2025, 59). Lernende neigen dann dazu, scheinbar plausible Antworten unkritisch zu übernehmen (vgl. Wampfler 2024, 15). Dieses Risiko steht in engem Zusammenhang mit den sogenannten **Halluzinationen**, auf die im *Unterkapitel 2.2.4.3* näher eingegangen wird. Aus didaktischer Sicht erscheint es für den Deutschunterricht sinnvoll, *Prompting* als Bestandteil sprachlicher Bildung zu integrieren. Lehrpersonen könnten gemeinsam mit den Lernenden in Anlehnung an Wolk (2024, 8) sowie Falck und Pöler (2024, 21) Kriterien für das Formulieren gelungener *Prompts* entwickeln und dabei üben, präzise zu formulieren, Bedeutungsnuancen zu unterscheiden und zu steuern sowie die eigene Ausdrucksweise kritisch zu hinterfragen.

2.2.4.2 Algorithmen: Wahrscheinlichkeiten statt Wissen

Trotz ihrer beeindruckenden Leistungen verfügen KI-Modelle über kein echtes sprachliches oder weltbezogenes Wissen. Sie erzeugen Texte, indem sie auf der Grundlage statistischer Muster jeweils

jenes Wort wählen, das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf das vorherige folgt, ohne die zugrunde liegenden Bedeutungen tatsächlich zu verstehen (vgl. Kasneci 2024, 13).

Wie Wampfler (2024, 16) beschreibt, lassen sich solche Systeme treffend mit Intelligenztests vergleichen: Sie erkennen Muster und setzen Sequenzen fort, doch sobald eine Anfrage mehrdeutig ist oder keinem bekannten Schema entspricht, scheitern sie, ohne dies zu bemerken. Auch Ironie, Humor und Wortspiele überfordern sie, da ihnen Wahrnehmung, soziale Intelligenz und emotionales Kontextwissen fehlen (vgl. ebd.). Besonders deutlich zeigt sich dies an scheinbar banalen Beispielen: *ChatGPT* erkennt nicht, dass sich *Nicolas* und *Ricola* reimen, weil es Sprache als Abfolge von Zeichen und nicht als Klang verarbeitet (vgl. ebd.). Damit bleibt KI ein System der Berechnung, das pragmatische und nicht semantische, phonologische oder situativ relevante Muster aus den Trainingsdaten extrahiert (vgl. Müller 2023, 1).

Diese statistische Funktionsweise birgt zugleich das Risiko systemischer Vorurteile: Da Sprachmodelle aus grossen, von Menschen erstellten Textmengen lernen, übernehmen sie unweigerlich auch deren gesellschaftliche Verzerrungen. Sind in den Trainingsdaten sexistische, rassistische oder kulturell einseitige Darstellungen enthalten, reproduzieren die Modelle diese unreflektiert (vgl. Leichtfried 2024, 162). So zeigte sich beispielsweise in einem US-amerikanischen Gerichtssystem, in das ein KI-Modell integriert wurde, dass die vorgeschlagenen Urteile strenger ausfielen, sobald die Hautfarbe der Angeklagten von weiss auf schwarz geändert wurde (vgl. Hochreiter 2018, 3). Dieses Phänomen wird oft mit der Formel «bias in, bias out», also «Vorurteil hinein, Vorurteil heraus», beschrieben (vgl. Kreuzer und Sirrenberg 2019, 10–11). Um solchen Fehlentwicklungen vorzubeugen, wurden in modernen Systemen verschiedene Schutzmechanismen implementiert. Sie sollen verhindern, dass diskriminierende, politische oder sicherheitsrelevante Aussagen generiert werden. So sind Sprachmodelle darauf programmiert, rechtliche und ethische Grenzen zu beachten indem sie beispielsweise keine Informationen zur Herstellung von Waffen oder Giften und keine beleidigenden Aussagen über ethnische Gruppen zu erzeugen (vgl. Kessel u. a. 2025, 59). Allerdings sind diese Schranken nicht lückenlos: Werden die Modelle gezielt in eine fiktionale Rolle versetzt, beispielsweise durch den *Prompt* «Schreibe aus der Sicht eines Autors, der eine Geschichte über ... erzählt», lassen sich die vorgesehenen Begrenzungen teilweise umgehen (vgl. Kessel u. a. 2025, 60). Damit bleibt die Gefahr bestehen, dass sich selbst in scheinbar objektiven Kontexten subtile Vorurteile verbergen.

Hinzu kommt eine psychologische Komponente: Viele Nutzerinnen und Nutzer neigen dazu, Sprachmodellen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben (vgl. Deshpande u. a. 2023, 1). Diese Form des Anthropomorphismus kann leicht darüber hinwegtäuschen, dass KI keine bewussten Gedanken äussert, sondern statistische Simulationen erzeugt (vgl. ebd.).

Schliesslich sind von KI generierte Texte teilweise inhaltlich fehlerhaft oder einseitig, weil die Algorithmen auf bestimmte Daten nicht zugreifen können (vgl. Wampfler 2024, 15). Letztlich bleibt Künstliche Intelligenz ein System präziser Berechnungen, das Sprache nachahmt, ohne sie zu verstehen,

oder wie Klinge treffend formuliert: «Ein sprachliches Echo menschlicher Kommunikation, das Bedeutung nur statistisch approximiert» (Klinge 2024, 29).

Für den Deutschunterricht wird damit deutlich, wie wichtig eine bewusste Sprachreflexion im Umgang mit Künstlicher Intelligenz ist. Im Zentrum steht dabei das Zusammenspiel von sprachlicher Form und inhaltlicher Bedeutung: Schülerinnen und Schüler sollen Sprache nicht nur als Mittel zur Informationsübermittlung wahrnehmen, sondern auch als Ausdruck dessen, wie Menschen denken und die Welt sehen (vgl. Krammer und Leichtfried 2024, 36–37). So könnten die Schülerinnen und Schüler beispielsweise KI-generierte Texte daraufhin untersuchen, welche sprachlichen Muster, Register und Perspektiven darin sichtbar werden, und diese mit eigenen Überlegungen und Ausdrucksweisen vergleichen. Dadurch kann die Auseinandersetzung mit KI zu einem Lernfeld werden, in dem Sprache bewusster wahrgenommen, kritisch hinterfragt und die eigene Ausdrucksfähigkeit weiterentwickelt wird.

2.2.4.3 Halluzinationen

Unter **Halluzinationen** wird im Kontext der Künstlichen Intelligenz der Umstand verstanden, dass Sprachmodelle Aussagen erzeugen, die faktisch falsch oder unlogisch sind, obwohl sie sprachlich überzeugend formuliert sind (vgl. Leichtfried 2024, 164; Wolk 2024, 4). Solche Falschinformationen entstehen, wenn das Modell aus den gelernten Mustern keine passende Fortsetzung berechnen kann, aber dennoch eine Antwort generiert (vgl. Leichtfried 2024, 164). Auf diese Weise entstehen Texte, die formal kohärent und stilistisch überzeugend wirken, inhaltlich jedoch wenig aussagekräftig sind. Besonders anschaulich zeigt dies das Beispiel einer Anfrage an *ChatGPT*, Rainer Maria Rilkes Gedicht «Das alte Gurkenfass» zu interpretieren: Das Modell verfasst eine detaillierte Analyse über Vergänglichkeit und Zeit und präsentierte sie mit beeindruckender sprachlicher Sicherheit, nur mit dem Problem, dass das Gedicht in Wirklichkeit nie existiert hat (vgl. Klinge 2024, 29).

Die Grenze zwischen Kreativität und Halluzination ist dabei fließend (vgl. Kessel u. a. 2025, 37). Sprachmodelle sind so programmiert, dass sie in ihren sogenannten Autoregressionsschritten nicht zwingend die wahrscheinlichste Wortfolge wählen, sondern mithilfe eines Zufallsparameters, der sogenannten Temperatur, auch ungewöhnliche, unwahrscheinliche Fortsetzungen zulassen (vgl. ebd.). Dadurch entsteht sprachliche Vielfalt, gleichzeitig steigt aber auch das Risiko fehlerhafter Aussagen (vgl. ebd.). Je höher also die Temperatur, desto größer das kreative Potenzial und die Gefahr halluzinatorischer Ergebnisse. Kessel et al. (2025, 37) beschreiben diese Dynamik treffend als zwei Seiten derselben Medaille: Was als kreative, originelle Antwort empfunden wird, gilt als Einfall. Was unpassend oder falsch erscheint, wird als Halluzination wahrgenommen. Damit wird deutlich, dass das Halluzinieren keine technische Störung ist, sondern eine systemische Eigenschaft generativer Sprachmodelle, die auch bei modernen, deutlich präziseren Systemen wie *GPT-4* bestehen bleiben (vgl. Wampfler 2024, 15f.).

Zudem ist die Nachvollziehbarkeit solcher Prozesse begrenzt. Sprachmodelle funktionieren als sogenannte Blackboxes, deren Berechnungswege und Datengrundlagen nur teilweise transparent sind (vgl. Wu u. a. 2023, 476f.).

Für den schulischen Kontext stellt dies eine besondere Herausforderung dar, da Lernende häufig annehmen, dass sprachlich überzeugende Antworten automatisch auch sachlich korrekt sind. Die Schülerinnen und Schüler müssen daher lernen, die sprachliche Plausibilität generativer KI von tatsächlicher inhaltlicher Richtigkeit zu unterscheiden. Welche Kompetenzen dafür notwendig sind und welche Risiken aus unzureichender Medienkompetenz entstehen können, wird im folgenden Abschnitt weiter ausgeführt.

2.2.4.4 Mangelnde KI-Literacy

Die rasante Verbreitung generativer KI hat eine neue Schlüsselkompetenz ins Zentrum schulischer Bildung gerückt: den kompetenten, reflektierten und verantwortlichen Umgang mit KI-gestützten Systemen. Unter dem Begriff *KI-Literacy* wird die Fähigkeit verstanden, die Funktionsweise solcher Anwendungen zu verstehen, ihre Ergebnisse kritisch einzuordnen und sie zielgerichtet im eigenen Lern- und Arbeitsprozess zu nutzen (vgl. Schlemmer u. a. 2023, 4; Wirthensohn 2025).

Gerade im Deutsch- und Schreibunterricht zeigt sich, wie bedeutsam diese Kompetenz ist, weil Lernende hier aktiv mit Sprache arbeiten und ihr eigenes Ausdrucksvermögen aufbauen. Ein Kernproblem des aktuellen KI-Hypes liegt jedoch darin, dass KI-gestützte Werkzeuge genutzt werden, um Texte zu erzeugen, deren Qualität die Nutzenden selbst aber kaum einschätzen können (vgl. Wampfler 2024, 18). Besonders deutlich zeigt sich das bei automatisierten Übersetzungen: Menschen mit geringen Fremdsprachenkenntnissen können mithilfe von Tools wie *DeepL* sprachlich einwandfreie Texte produzieren, die weit über ihrem tatsächlichen Kompetenzniveau liegen. Dadurch kann der Eindruck entstehen, dass sprachliches Lernen überflüssig geworden sei. Wampfler (2024, 18) betont jedoch, dass gerade in der Anstrengung des Übersetzens jene kognitiven und sprachreflexiven Prozesse liegen, die für einen echten Kompetenzaufbau unverzichtbar sind. Übersetzen ist nicht Selbstzweck, sondern ein Lernverfahren, durch das Sprachbewusstsein und Ausdrucksfähigkeit geschult werden (vgl. ebd.).

Ein ähnliches Prinzip lässt sich im Vergleich mit dem Taschenrechner erkennen: Kinder lernen weiterhin im Kopf oder schriftlich zu rechnen, um ein Verständnis für Zahlen und Operationen zu entwickeln. Während der Taschenrechner im Alltag selbstverständlich genutzt wird, bleibt er im Unterricht gerade zu Beginn bewusst eingeschränkt, weil hier der Lernprozess selbst im Zentrum steht und nicht nur das richtige Ergebnis (vgl. ebd.).

Ein vergleichbares Muster zeigt sich im Umgang mit generativen Sprachmodellen. Lernende übernehmen Ergebnisse, die sprachlich überzeugend formuliert sind, deren inhaltliche Qualität sie jedoch nicht sicher beurteilen können. Sie neigen dazu, Plausibilität mit Richtigkeit und Wahrscheinlichkeit mit Wahrheit zu verwechseln. Mit der zunehmenden Präsenz generativer Systeme

rückt deshalb die Fähigkeit zur kritischen Beurteilung KI-generierten Inhalte immer stärker in den Vordergrund, insbesondere im Deutsch- sowie Medien- und Informatikunterricht, wo Medienkritik und Quellenbewertung bereits bisher zentrale Kompetenzziele darstellen (vgl. Döbeli Honegger 2024, 36). Auch Lehrpersonen stehen dabei vor neuen Herausforderungen. Während viele die Präzision moderner Modelle unterschätzen und die Fehlerhäufigkeit älterer Modelle überschätzen, neigen Schülerinnen und Schüler dazu, deren Verlässlichkeit zu überschätzen (vgl. Wampfler 2024, 17).

Falck und Pölert (2024, 24) betonen, dass KI-Tools keine didaktischen Selbstläufer sind, sondern sich ihr Potenzial erst dann entfaltet, wenn ihr Einsatz gezielt geplant und didaktisch begründet ist. Ein Blick in die jüngere Bildungsgeschichte zeigt eine Parallele: Schon mit dem Aufkommen des Internets stand die Schule vor der Aufgabe, mit einer Fülle leicht zugänglicher Informationen umzugehen (vgl. Döbeli Honegger 2024, 35f.). Während Suchmaschinen jedoch eine Auswahl an Quellen präsentieren, deren Qualität von den Nutzenden geprüft und deren Inhalt für den eigentlichen Kontext weiterverarbeitet werden muss, liefern Textgeneratoren scheinbar fertige Antworten (vgl. ebd.). Darin zeigt sich die eigentliche didaktische Herausforderung: Die Schülerinnen und Schüler müssen erkennen, dass ein sprachlich gut formulierter Text nicht automatisch verlässlich ist und dass es ihre Aufgabe bleibt, Informationen zu prüfen und daraus ein eigenes Verständnis und fundiertes Urteil zu entwickeln.

2.2.4.5 Gefahr des *De-Skillings*, *Matthäus-Effekt* und Zunahme der Heterogenität

Die Integration generativer KI in schulische Lernprozesse birgt das Risiko, dass Lernende zentrale Fähigkeiten verlieren, wenn kognitive und sprachliche Prozesse zu früh an digitale Systeme delegiert werden (vgl. Krammer und Leichtfried 2024, 37; Wolk 2024, 4; Wampfler 2024, 18). Dieses Phänomen wird als *De-Skilling* bezeichnet (vgl. Krammer und Leichtfried 2024, 37; Wolk 2024, 4). Besonders problematisch wird dies, wenn fachliche Grundlagen fehlen. Wolk (2024, 4) beschreibt, dass in solchen Fällen die Gefahr besteht, dass sich Kompetenzstände über die Zeit zurückbilden: Lernende können zwar einfache *Prompts* formulieren oder bestehende Eingaben übernehmen und leicht anpassen, sind aber kaum in der Lage, die Qualität der generierten Texte fundiert einzuschätzen. Im Schreibunterricht zeigt sich dies besonders deutlich: Wenn Lernende das Schreiben an KI-Tools abgeben, verlieren sie die Möglichkeit, eigene Ausdrucksweisen zu entwickeln, sprachliche Strukturen zu verstehen und Fehler als Lernanlässe zu nutzen.

Nach Wampfler (2024, 18) führt der Einsatz von KI-Werkzeugen weiter dazu, dass Lernende zentrale Denk- und Sprachprozesse auslagern. Doch genau in diesen selbstständigen Entscheidungen liegt der Kern des Lernens und wer sie an ein System delegiert, verliert den Zugang zum eigenen Verstehen. Wampfler zieht hier den Vergleich zum Rechnen: So wie Kinder zunächst im Kopf und schriftlich rechnen, um ein Verständnis für Zahlen und Operationen zu entwickeln, muss auch das Schreiben als eigenständiger Denkprozess erfahren werden, bevor Werkzeuge unterstützend zum Einsatz kommen sollten. Fehlt jedoch das Wissen um die einzelnen Arbeitsschritte des Schreibprozesses, verleitet die KI dazu, diese zu überspringen oder zu verkürzen. Planungs-, Entwurfs- und Überarbeitungsphasen

geraten in den Hintergrund, wodurch der Aufbau sprachlicher und metakognitiver Kompetenzen geschwächt wird (vgl. ebd.).

Andererseits profitieren leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler besonders von KI-Unterstützung. Sie nutzen die Technologie als Resonanzfläche für ihre eigenen Ideen, vergleichen Ergebnisse mit ihren Erwartungen und steuern über präzise *Prompts* das System bewusst (vgl. Wolk 2024, 4). Dieses Muster beschreibt Wolk (2024, 5) als **Matthäus-Effekt**: Wer bereits über ausgeprägte Kompetenzen verfügt, erweitert sie weiter. Wer sie nicht besitzt, verliert zusätzlich an Selbstständigkeit.

Döbeli Honegger (2024, 37) weist zudem darauf hin, dass sich diese Dynamik langfristig auch im Klassenzimmer zeigt: Lernende mit hoher KI-Kompetenz nutzen die Potenziale generativer Systeme gezielter und effektiver, während andere Gefahr laufen, in Abhängigkeit zu geraten. So entsteht eine zunehmende Leistungsheterogenität, welche bestehende Unterschiede weiter verstärken kann.

Krammer und Leichtfried (2024, 37) betonen, dass der Deutschunterricht auf die Tendenz, kognitive und sprachliche Verantwortung an KI-Systeme abzugeben, reagieren muss. Schreibprozesse dürfen nicht zur reinen Bedienung technischer Werkzeuge werden, sondern müssen als bewusste, reflektierte Handlung erfahren werden. Textproduktion kann durch KI gestützt, darf aber nie vollständig an sie delegiert werden, denn die Entscheidung über Struktur, Ausdruck und Intention liegt weiterhin beim Menschen. Klinge (2024, 29) verdeutlicht diesen Gedanken anschaulich mit folgendem Vergleich: Wie bei einem Fahrerassistenzsystem behält der Mensch auch im digitalen Schreiben die Verantwortung am Steuer. KI kann entlasten, Orientierung geben und inspirieren, doch sie ersetzt weder Urteilsvermögen noch Verständnis. Die Verantwortung für das eigene Schreibprodukt wird damit selbst zum zentralen Lernziel und setzt ein Gleichgewicht zwischen fachlicher und überfachlicher (Medien-)Kompetenz voraus: Nur wer über sprachliches Wissen, Textbewusstsein und Reflexions-fähigkeit verfügt, kann *Prompts* gezielt formulieren und KI-generierte Texte richtig einschätzen, über-arbeiten sowie sinnvoll einsetzen (vgl. Wolk 2024, 5).

2.2.4.6 Demotivation

Wozu vermitteln wir eigentlich noch Wissen und trainieren Kompetenzen, wenn eine KI demnächst viel bessere Ergebnisse liefern kann? Wenn eine KI dazu in der Lage ist, stilistisch und inhaltlich nahezu perfekte Texte zu produzieren, wozu soll man dies selbst noch können? (vgl. Wolk 2024, 4).

Diese Fragen bringen ein zentrales Spannungsfeld des Lernens im Umgang mit KI auf den Punkt. Wenn Maschinen Aufgaben schneller, fehlerfreier und oft überzeugender erledigen, kann das den Sinn des eigenen Lernens infrage stellen. Döbeli Honegger (2024, 38) beschreibt, dass daraus eine neue Form der Demotivation entstehen kann: Lernende empfinden ihre Anstrengung als überflüssig, weil die Maschine scheinbar ohnehin bessere Ergebnisse erzielt. Was beim Taschenrechner noch als praktische Hilfe diente, bekommt im sprachlichen Bereich eine andere Bedeutung (vgl. ebd.). Während Rechnen auf klar überprüfbaren Ergebnissen basiert, sind Schreiben und Denken eng mit persönlichem Ausdruck,

Identität und Reflexion verbunden. Wenn KI-Tools sprachlich korrekte Texte liefern, bevor Lernende selbst verstehen, wie solche Texte entstehen, kann das Gefühl entstehen, dass das eigene Denken und Üben keinen Wert mehr hat (vgl. ebd.).

2.2.4.7 Datenschutz-Dilemma

Die Nutzung generativer KI im Unterricht führt zu einem Spannungsfeld zwischen didaktischem Mehrwert und rechtlichen Vorgaben. Wie Döbeli Honegger (2024, 37) beschreibt, erfüllen viele der leistungsfähigsten Systeme die schulischen Datenschutzerfordernungen nicht. Lokale Anwendungen bieten zwar mehr Sicherheit, sind aber oft deutlich weniger leistungsfähig (vgl. ebd.). Umgekehrt erfordert die Verwendung internetbasierter Tools die Übertragung personenbezogener Daten, was datenschutzrechtliche Risiken birgt. Schulen stehen somit vor der Entscheidung, ob sie auf moderne Werkzeuge verzichten oder gewisse Unsicherheiten in Kauf nehmen. Auch Lösungen mit zwischengeschalteten Schulservern bieten laut Döbeli Honegger (2024, 37) keine vollständige Sicherheit, da selbst anonyme Nutzungsdaten Rückschlüsse auf Lernende zulassen können. Somit bleibt der Datenschutz eine der zentralen offenen Fragen im schulischen Umgang mit KI.

2.2.5 Empirische Forschung

Auch wenn die Forschung zu KI im Schreibunterricht noch relativ jung ist, zeigen erste Studien bereits, was gut funktioniert und wo die derzeitigen Grenzen liegen. Steiss et al. (2024) untersuchten in Klassen der Stufe 6 bis 12 quellenbasierte Geschichtsaufsätze und verglichen Rückmeldungen von Lehrpersonen mit jenen von *ChatGPT*. Bewertet wurden Genauigkeit, Klarheit, Prioritätensetzung, Kriterienbezug und Ton. Während Lehrpersonen in vier dieser Bereiche besser abschnitten, war *ChatGPT* allein beim Kriterienbezug stärker. Insgesamt erwies sich das KI-Feedback jedoch als durchaus brauchbar.

Dai et al. (2023) untersuchten im Hochschulbereich Rückmeldungen zu offenen Schreibaufgaben. *ChatGPT* formulierte flüssiges und ausführliches Feedback, erreichte jedoch über mehrere Bewertungsaspekte hinweg nur eine begrenzte Übereinstimmung mit den Einschätzungen der Lehrperson und neigte insgesamt zu positiveren Urteilen. Auffällig war zudem, dass Hinweise auf selbstregulative Anteile weitgehend fehlten, also darauf, wie Lernende ihr Vorgehen planen, überwachen und bewerten könnten. Ergänzend zeigen Escalante et al. (2023) bei Englischlernenden an einer Universität keine Unterschiede in den Lernzuwächsen zwischen menschlichem und KI-Feedback. Auch die Präferenzen der Studierenden waren nahezu ausgeglichen.

In der Summe deuten die genannten Studien darauf hin, dass KI-basiertes Feedback inhaltlich oft anschlussfähig an die Rückmeldungen von Lehrpersonen ist, sie aber noch nicht vollständig ersetzen kann. Klare Vergleiche zu sprachformalen Zielen wie die Gross-/ Kleinschreibung, Punkt- und Kommasetzung oder zu überfachlichen Aspekten wie Motivation und Selbsteinschätzungen liegen bislang nicht vor. Ebenso offen ist, inwiefern sich eigenständiges *Prompten* und der direkte Austausch der Lernenden mit dem Tool auf die Überarbeitungskompetenz auswirken. Die vorliegende Arbeit zielt

daher darauf ab, diese bislang wenig erforschten Aspekte im Kontext des schulischen Schreibunterrichts zu untersuchen.

2.3 Motivation

Motivation gilt in der pädagogischen Psychologie als eine der zentralen Voraussetzungen gelingenden Lernens (vgl. Woolfolk 2014, 385). Lernen findet nur dann statt, wenn sich Schülerinnen und Schüler aktiv auf das Unterrichtsgeschehen einlassen und kognitiv sowie emotional beteiligt sind. Eine zentrale Aufgabe von Lehrpersonen besteht daher darin, Lernumgebungen zu gestalten, die diese Beteiligung unterstützen (vgl. ebd.). Wie bedeutsam dies ist, zeigt sich daran, dass Lernende mit ähnlichen Fähigkeiten und vergleichbarem Vorwissen sehr unterschiedliche Leistungen erbringen können, je nachdem, wie stark sie motiviert sind (vgl. ebd.).

In der Motivationsforschung wird häufig zwischen zwei Perspektiven unterschieden. Inhaltsmodelle fragen danach, *was* Menschen motiviert, also welche Bedürfnisse, Motive oder Ziele ihrem Handeln zugrunde liegen (vgl. Zurbriggen 2011, 18). Ein Beispiel hierfür ist Maslows Bedürfnispyramide. Prozessmodelle richten den Blick darauf, *wie* Motivation entsteht, sich entwickelt und Verhalten steuert (vgl. ebd.). Zu den einflussreichsten Ansätzen gehört hier die **Selbstbestimmungstheorie** von Deci und Ryan (1993, 223–238).

Für die vorliegende Arbeit ist vor allem diese prozessbezogene Sichtweise relevant. Im Folgenden wird daher die Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan kurz beschrieben. Die Darstellung konzentriert sich dabei auf jene Aspekte, die für die späteren Überlegungen zu kooperativem Lernen und KI-gestütztem Lernen im Deutschunterricht von Bedeutung sind. Im Zentrum stehen dabei die Definition von Motivation, die Unterscheidung verschiedener Motivationsformen sowie die Bedingungen, unter denen Motivation gefördert werden kann. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit weiteren Motivationstheorien wäre zwar interessant, liegt jedoch ausserhalb des Rahmens dieser Arbeit, da das Thema Motivation lediglich einen Aspekt einer Teilfrage darstellt.

2.3.1 Begriffsbestimmung

Deci und Ryan definieren **Motivation** wie folgt: «Menschen gelten dann als motiviert, wenn sie etwas erreichen wollen – wenn sie mit dem Verhalten einen bestimmten Zweck verfolgen. Die Intention zielt auf einen zukünftigen Zustand, gleichgültig ob er wenige Sekunden oder mehrere Jahre entfernt liegt» (Deci und Ryan 1993, 224).

Motivation beschreibt damit einen inneren Zustand des Wollens, der auf einen zukünftigen, als bedeutsam erlebten Zustand gerichtet ist. Sie entsteht, bevor Handeln sichtbar wird, und bildet eine Art psychische Energie, aus der zielgerichtetes Verhalten hervorgeht. Dazu gehört auch die Bereitschaft, konkrete Mittel einzusetzen, um den gewünschten Zustand zu erreichen (vgl. ebd.). Motivierte Handlungen gehen von der Person aus und können sich entweder auf eine unmittelbare Erfahrung

richten, wenn etwas als interessant, spannend oder aufregend erlebt wird, oder auf ein längerfristiges Ergebnis, wie beispielsweise das Bestehen einer Prüfung (vgl. ebd.).

2.3.2 Formen und Bedingungen von Motivation

Zentral ist dabei der Grad der Selbstbestimmung: «Manche Handlungen erlebt man als frei gewählt. Sie entsprechen den Zielen und Wünschen des individuellen Selbst. Andere werden dagegen als aufgezwungen erlebt» (vgl. ebd., 225). Je nachdem, ob Handeln als selbstbestimmt oder fremdbestimmt empfunden wird, unterscheiden Deci und Ryan zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation (vgl. ebd.). Intrinsisch motiviertes Verhalten entsteht aus Interesse, Neugier und Freude an der Tätigkeit selbst, während extrinsisch motiviertes Handeln durch äussere Faktoren wie Belohnung, Bewertung oder soziale Erwartungen beeinflusst wird (vgl. ebd., 226). Wie Woolfolk (2014, 407) ergänzt, lassen sich diese beiden Formen jedoch nicht strikt trennen, sondern bilden vielmehr ein Kontinuum.

Des Weiteren beruht nach Deci und Ryan Motivation auf der Erfüllung dreier grundlegender psychologischer Bedürfnisse: Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit (vgl. ebd., 229). Diese Bedürfnisse bilden die Basis sowohl intrinsischer als auch integrierter extrinsischer Motivation. Für die Gestaltung des Unterrichts bedeutet dies, dass Lernumgebungen, in denen sich Schülerinnen und Schüler kompetent, selbstbestimmt und zugehörig fühlen, nicht nur ihre Freude am Lernen aus eigenem Interesse stärken, sondern es auch erleichtern, dass äussere Anforderungen wie Noten oder Prüfungen als sinnvoll erlebt und in die eigenen Ziele eingebaut werden können (vgl. ebd., 230).

2.4 Sprachformale Textüberarbeitung

Im Folgenden wird die sprachformale Textüberarbeitung, also der in dieser Arbeit fokussierte Teil des Schreibprozesses, theoretisch eingebettet. Dazu werden zunächst die wichtigsten verwendeten Begriffe erläutert und anschliessend die sprachformale Überarbeitung im Schreibprozess sowie im System der deutschen Orthografie eingeordnet. Abschliessend werden wichtige theoretische Grundlagen zu wirksamem Grammatikunterricht beschrieben, die als Basis dienen, um die empirische Untersuchung im folgenden *Kapitel 3 Methode* sprachdidaktisch einzuordnen.

2.4.1 Begriffsbestimmung

Die beiden im Rahmen dieser Arbeit fokussierten sprachformalen Schwerpunkte, die Gross-/ Kleinschreibung sowie die Setzung von Punkt und Komma, sind Teile der **Grammatik**. Im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache wird Grammatik als «Gesamtheit der Regeln, die in einer Sprache oder in einem Teilgebiet von Sprache gelten» beschrieben (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) 2025a). Unter **Interpunktion** wird dort die Setzung von Satzzeichen verstanden, also in dieser Arbeit die Verwendung von Punkt und Komma (vgl. Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS) 2025c). Die **Grossschreibung** wird hier vor allem im Blick auf Nomen, Eigennamen und Nominalisierungen betrachtet.

Ziel der Förderung der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz ist es, die Rechtschreibkompetenz weiterzuentwickeln. Nach Schmellentin und Lindauer (2019, 2–3) umfasst sie drei miteinander verflochtene Teilbereiche: die orthografische Verschriftungskompetenz, also das möglichst automatisierte korrekte Schreiben bei der Textproduktion, die Korrekturkompetenz, das heisst die Fähigkeit, eigene und fremde Texte orthografisch zu überarbeiten, sowie das explizite Regelwissen, mit dessen Hilfe Rechtschreibprobleme in Schreib- und Korrektursituationen erkannt und mit passenden Proben und Strategien bearbeitet werden können (vgl. ebd.).

2.4.2 Verortung im Schreibprozess

Hayes und Flower (1981, 366–368) beschreiben den Schreibprozess als dynamisches Zusammenspiel verschiedener Denkprozesse, die Schreibende während des Verfassens gezielt steuern und miteinander verknüpfen. Diese Prozesse lassen sich in Planung, Formulierung und Überarbeitung gliedern und verlaufen rekursiv, das heisst, sie greifen fortwährend ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. Aus dieser Perspektive ist TextreVision kein abschliessender Schritt, sondern ein integraler Bestandteil des Schreibens, in dem sprachliche Entscheidungen stetig überprüft, präzisiert und weiterentwickelt werden. Die folgende Abbildung von Sturm (2023, 130) veranschaulicht diese theoretische Annahme in einem dreiteiligen Modell der Makroprozesse und ihrer Schreibaktivitäten. Zur besseren Erkennbarkeit wurde die sprachformale Textüberarbeitung farblich hervorgehoben:

Abbildung 1: Überblick über die Makroprozesse Planen, Formulieren, Überarbeiten und zugehörige Schreibaktivitäten Quelle: Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.); Sturm, Afra: Schreiben wirksam fördern. Lernarrangements und Unterrichtsentwicklung für alle Stufen. Bern: Hep-Verlag 2023, S. 130.

Beim Planen werden Schreibaufträge geklärt, Ideen generiert und strukturiert. In der Phase des Formulierens werden diese Ideen sprachlich umgesetzt, angepasst und erweitert. Gerade in dieser Phase ist das Arbeitsgedächtnis bereits durch die Formulierungsarbeit so stark ausgelastet, dass für das bewusste Zurückgreifen auf explizites Rechtschreibwissen nur begrenzte Kapazitäten verfügbar sind (vgl. Schmellentin und Lindauer 2019, 2–3). Das Überarbeiten dient dazu, den Text inhaltlich und sprachformal zu überprüfen und zu revidieren. Baurmann (2002, 94) beschreibt die Überarbeitung als

Tätigkeit, die sich in ihrer Komplexität unterscheiden lässt und entweder an der Textoberfläche ansetzt oder bis in tiefere Bedeutungsschichten des Textes hineinreicht. Für die vorliegende Arbeit wäre zwar eine Analyse solcher inhaltlich-bedeutungsbezogenen Revisionen im Zusammenspiel mit generativer KI spannend, ein systematischer Vergleich zwischen unterschiedlichen Bedingungen und Überarbeitungsversionen wäre jedoch schwer umzusetzen. Deshalb richtet sich der Fokus auf sprachformale Textrevision ohne Veränderung der Bedeutung, also auf Anpassungen an der Textoberfläche wie etwa Interpunktion oder Rechtschreibung. Gerade die orthografische Überarbeitung eigener oder fremder Texte gilt dabei als eine besonders anspruchsvolle Tätigkeit, die neben sicherer Regelbeherrschung eine hohe Fehlersensibilität, Konzentration und geeignete Korrekturstrategien verlangt (vgl. Schmellentin und Lindauer 2019, 3).

Wampfler (2024, 17-18) führt in Bezug auf den Deutschunterricht aus, dass Schreibkompetenz dann entsteht, wenn Lernende die einzelnen Phasen des Schreibprozesses bewusst durchlaufen und reflektieren. Werden hingegen Schritte ausgelassen oder verkürzt, indem beispielsweise digitale Tools wie *ChatGPT* das Formulieren oder Überarbeiten vollständig übernehmen, geht der zentrale Lernwert des eigenen Schreibens im Sprachunterricht verloren (vgl. ebd.). Aus didaktischer Sicht hält Wampfler (2024, 17-18) daher fest, dass KI Schreibprozesse gezielt unterstützen und die Schreibkompetenz fördern kann, sofern sie bewusst in einzelnen Prozessschritten eingesetzt wird, nicht jedoch, wenn sie den gesamten Schreibprozess ersetzt.

2.4.3 Einordnung der Schwerpunkte in die deutsche Orthografie

Die beiden in dieser Arbeit fokussierten Schwerpunkte, Grossschreibung und Interpunktion, nehmen im Aufbau der deutschen Orthografie nach Jakob Ossner (2010) eine zentrale Rolle ein, wie Goer und Köller (2023, 169-179) darstellen:

Orthogra: *Abbildung 2: Aufbau der deutschen Orthografie nach Ossner (2010) aus Goer und Köller (2023, 169).*em beschrieben, das im Unterricht in erster Linie dem Schreiben zugeordnet wird und dazu dient, Texte für Leserinnen und Leser möglichst verständlich zu gestalten. Damit dies gelingt, gehört immer auch Sprachreflexion dazu, da die zugrunde liegenden Regeln verstanden und begründet werden sollten (vgl. Goer und Köller 2023, 169-170).

Auf der untersten Stufe steht die alphabetische Schrift: Hier geht es um die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben (Phonem-Graphem-Zuordnung). Darauf baut eine Ebene auf, in der unser Sprachwissen über Wortformen berücksichtigt wird: Sprachlich verwandte Wörter sollen auch im Schriftbild erkennbar zusammengehören. Darüber folgt die Ebene der Wörter, in der festgelegt wird, was als ein Wort gilt und deshalb zusammengeschrieben wird. Eine weitere Stufe hebt die für das schnelle Lesen wichtigsten Wörter, die Nomen, hervor. Sie werden grossgeschrieben, damit sie im Text sofort ins Auge fallen und als sichtbare Ankerpunkte dienen. Darüber liegt die Satz- und Textgliederung durch Interpunktion, welche die innere Ordnung des Textes sichtbar macht. Zuoberst steht schliesslich die Optimierung des Textes durch die Worttrennung am Zeilenende, bei der es nicht mehr um Bedeutung, sondern um Layout und Lesefluss geht.

Daran wird deutlich, dass gerade Grossschreibung und Interpunktion das schnelle Lesen und das Textverständnis gezielt unterstützen, weil sie dem Text eine klare visuelle Struktur geben. Nach den offiziellen Rechtschreibregeln zählen Grossschreibung und Zeichensetzung zu den Bereichen, die nicht nur ein einzelnes Wort betreffen, sondern immer ganze Wortgruppen oder Sätze. Ihre korrekte Anwendung setzt daher grundlegende Grammatikkenntnisse voraus, etwa zur Unterscheidung von Haupt- und Nebensätzen oder zur Analyse von Nominalgruppen (vgl. Goer und Köller 2023, 176-179.). Insgesamt verstehen Goer und Köller (2023, 169-179) Rechtschreibunterricht als Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zu einem sicheren, normgerechten Schreiben zu führen und sie zugleich dazu anzuregen, Sprache bewusst zu beobachten und darüber nachzudenken.

2.4.4 Wirksamer Grammatikunterricht

Da die vorliegende Arbeit die Wirksamkeit zweier Lernformen, nämlich des individuellen Lernens mit KI und des kooperativen Lernens, im Hinblick auf den Kompetenzerwerb in der sprachformalen Textüberarbeitung in den Blick nimmt, ist zunächst zu klären, was unter wirksamem Grammatikunterricht zu verstehen ist.

Aus fachdidaktischer Perspektive besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass grammatisches Wissen nicht in isolierten Grammatikstunden aufgebaut werden soll. Sinnvoller ist es, Grammatik entweder situativ aufzugreifen, wenn beim Schreiben oder Lesen Sprachprobleme auftreten, oder integrativ so einzubetten, dass mehrere Lernbereiche miteinander verbunden werden (vgl. Peyer 2016, 46-47). Lernen wird dabei als eigenständige Auseinandersetzung mit sprachlichen Problemen verstanden. Unterrichten heisst in diesem Verständnis, mit geeigneten Aufgaben Lernprozesse anzuregen, zu

strukturieren und zu begleiten und nicht hauptsächlich zu dozieren (vgl. ebd.). Dazu passen Lernformen, die selbstständiges und exploratives Arbeiten ermöglichen und den eigenen Sprachgebrauch der Lernenden einbeziehen, etwa indem die Schülerinnen und Schüler Beispiele aus ihren Texten zusammentragen, ordnen und gemeinsam reflektieren (vgl. ebd.).

Vor diesem Hintergrund schlagen Feilke und Tophinke vor, zwischen **grammatischem Lernen** und **Grammatiklernen** zu unterscheiden (vgl. Feilke und Tophinke 2016, 4; Peyer 2020, 26). Grammatisches Lernen meint die erfahrungs- und textbezogene Untersuchung konkreter Formulierungen, verbunden mit der Frage, wie sie wirken und welche Alternativen es gibt. Grammatiklernen im engeren Sinn ist auf systematische Übersicht und Fachbegriffe ausgerichtet. Für den Unterricht der Sekundarstufe 1 betonen sie, dass das Ziel nicht ein möglichst umfangreicher Regelkatalog sei, sondern dass Schülerinnen und Schüler Sprache zunehmend sicher und angemessen verwenden können und dass sich dieses Können im eigenen Sprachgebrauch zeigt (vgl. Feilke und Tophinke 2016, 4).

Damit rückt der funktionale Zusammenhang in den Vordergrund: Sprachliche Strukturen sollen nicht losgelöst und systematisch abgearbeitet, sondern dort reflektiert werden, wo sie kommunikativ relevant sind. So beispielsweise beim Verfassen, Überarbeiten und Beurteilen von Texten. Lernende beobachten, vergleichen, formulieren Hypothesen, probieren Varianten aus und wenden ihre Einsichten in konkreten Schreibsituationen an. Grammatikunterricht wird dadurch weniger als Systemvermittlung verstanden, sondern als Unterstützung solcher Entdeckungs- und Erprobungsprozesse (vgl. Feilke und Tophinke 2016, 4; Peyer 2020, 26).

Sprachliches Wissen und sprachliches Können stehen dabei in enger Beziehung, dürfen aber nicht gleichgesetzt werden: Deklaratives Wissen über Begriffe und Regeln kann prozedurales Können im Textgebrauch zwar unterstützen, jedoch nicht ersetzen (vgl. ebd.). Zugleich zeigt die Forschung, dass der Nutzen expliziten Wissens nicht durchgängig positiv ausfällt und teilweise sogar negative Effekte beschrieben werden, wenn Regeln formal vermittelt werden, ohne im Handeln verankert zu sein (vgl. Funke 2018, 16).

Aus empirischer Sicht erweisen sich hinsichtlich eines wirksamen Grammatikunterrichts im Kontext des Schreibens insbesondere die Befunde von Myhill et al. (2012, 139–166) als besonders aufschlussreich. Ihre Interventionsstudie zeigt, dass kontextualisierte Grammatikarbeit, die eng an die aktuelle Schreibaufgabe angebunden ist, die Textqualität signifikant verbessern kann, wobei vor allem bereits stärkere Schreibende profitieren. Entscheidend ist dabei die fachliche Kompetenz der Lehrperson: Wer über hohes linguistisches Wissen verfügt, kann Formen präzise benennen, ihre Wirkung am konkreten Text zeigen und Rückfragen verständlich klären. Unsicheres Wissen führt hingegen zu unklaren Erklärungen und schwächt den Zusammenhang zwischen grammatischer Form und Schreibabsicht (vgl. ebd.).

Darüber hinaus lassen sich aus der Studie drei besonders lernförderliche Gestaltungsprinzipien ableiten. Erstens wird Grammatik fokussiert, das heisst auf wenige, für die Aufgabe zentrale Phänomene

begrenzt. Zweitens steht sie im Zentrum angeleiteter Sprachgespräche, in denen anhand von Textbeispielen gemeinsam analysiert, begründet und entschieden wird. Drittens werden grammatische Muster spielerisch erprobt, sodass ein Repertoire an Formulierungsoptionen entsteht, auf das die Lernenden in eigenen Texten zurückgreifen können (vgl. ebd.). Die Studie zeigt zudem, dass Jugendliche auf Wortebene metasprachlich deutlich sicherer sind als auf Satz- und Textebene, wo gezielte Unterstützung notwendig bleibt.

Diese Beobachtungen und theoretischen Grundsätze dienen im folgenden *Kapitel 2.5* als fachlicher Bezugspunkt, wenn kooperatives und KI-gestütztes Lernen im Hinblick auf Grammatikarbeit eingeordnet und miteinander verglichen werden.

2.5 Theoretische Gegenüberstellung beider Ansätze

Nachdem die beiden Lernformen, das kooperative Lernen und das individuelle, KI-gestützte Lernen, in ihren Grundlagen und anhand der derzeitig vorliegenden Befunde beschrieben wurden, fasst der folgende Abschnitt ihre wichtigsten Chancen und Herausforderungen zusammen. Dabei sind die Themen so geordnet, dass beide Ansätze jeweils nebeneinander sichtbar werden. Daraus entsteht eine erste theoretische Gegenüberstellung, die zugleich die Grundlage für die in *Kapitel 4 Interviewauswertung* verwendeten Codierungskategorien bildet und den Übergang von der Theorie zur empirischen Auswertung vorbereitet. Berücksichtigt werden dabei nur diejenigen Punkte, die für die Leitfrage dieser Arbeit unmittelbar bedeutsam sind.

2.5.1 Chancen

Die Literatur zeigt, dass kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen unterschiedliche, sich teilweise ergänzende Stärken entfalten.

Hinsichtlich der **Motivation** wird deutlich, dass Kooperation vor allem über Zugehörigkeit und erlebte Kompetenz wirkt: Wer gemeinsam erklärt, nachfragt und aushandelt, bleibt engagiert und erlebt sich im sozialen Austausch als Teil einer (Lern-)Gemeinschaft (vgl. Deci und Ryan 1993, 223-224.). Bleck und Lipowsky (2021, 4-5) zeigen ergänzend auf, dass die Kombination der drei psychologischen Grundbedürfnisse Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit im kooperativen Lernen zu erhöhter intrinsischer Motivation führen kann. Wenn Lernende in Teams weitgehend selbstständig arbeiten, Lösungen in ko-konstruktiven Prozessen verhandeln und einander Inhalte erklären, erleben sie Autonomie, erfahren sich als kompetent und fühlen sich als Teil einer (Lern-)Gemeinschaft. Diese soziale Eingebundenheit und das Erleben, andere fachlich unterstützen zu können, stabilisieren die Lernbereitschaft und das Interesse an der Bewältigung der Aufgabe. Im KI-gestützten Lernen wächst die Motivation vor allem dann, wenn verständliches, aufgabenbezogenes Feedback den eigenen Fortschritt unmittelbar sichtbar macht und so Kompetenzerleben ermöglicht (vgl. Falck und Pölert 2024, 20–22; Deci und Ryan 1993, 226-227). Motivierend wirkt zudem die erlebte Autonomie, wenn sowohl das Tempo als auch die Aufgabenkomplexität adaptiv an den individuellen Stand angepasst werden und die

Schülerinnen und Schüler ihre nächsten Schritte selbst steuern können (vgl. Kasneci 2024, 11–14; Schindler 2024, 45).

Die Literatur weist darauf hin, dass Kooperation für **kognitive Aktivierung** und **fachliche Tiefe** besonders wirksam ist. Lernende erklären sich gegenseitig die Inhalte präzise, begründen ihre Lösungswege, formulieren Beispiele und bearbeiten Aufgaben gemeinsam, wobei sie verschiedene Teilaspekte verbinden. So greifen Beiträge ineinander, werden fachlich geschärft und Gespräche gewinnen an Substanz, was die Tiefe des Verstehens sichtbar erhöht (vgl. Bleck und Lipowsky 2021, 7; Cohen 1994, 13–14).

KI-gestütztes Lernen aktiviert auf andere Weise: Lernenden klären zunächst eigenständig die Ziele der Einheit und formulieren einen passenden *Prompt*. Anschliessend arbeiten sie in kurzen Übungsschleifen mit unmittelbarem KI-Feedback. Wie tief das Lernen dabei reicht, hängt stark von der Qualität der Eingaben ab, also auch davon, was die Lernenden bereits verstanden haben, und, wie sie die generierten Antworten weiterverarbeiten. So kann hohe kognitive Aktivierung stattfinden, sie ist aber eng der Eigenverantwortung der Lernenden für die inhaltliche Vertiefung und die Qualität des Lernwegs verbunden (vgl. Falck und Pöler 2024, 20–22).

In Bezug auf **Personalisierung und Feedback** zeigt KI die Möglichkeit, unmittelbare und adaptive Rückmeldungen zu erhalten. Erklärungen variieren auf Nachfrage und passende Beispiele entstehen innert Sekunden (vgl. Klinge 2024, 26–29; Kasneci 2024, 11–14). Im kooperativen Setting entstehen personalisierte Rückmeldungen dagegen im Gespräch: Lernende stellen sich gegenseitig Rückfragen und erkennen so, wo noch Lücken sind (vgl. Pauli und Reusser 2000, 428–437). Mitschülerinnen und Mitschüler greifen diese Beiträge auf und formulieren Erklärungen und Begründungen in eigenen Worten, wodurch das fachliche Gespräch an Tiefe gewinnt (vgl. Cohen 1994, 13–23). In der sozialen Aushandlung wird so das Verständnis gemeinsam geprüft und vertieft, wobei sich die Verantwortung auf die Gruppe verteilt und gleichzeitig individuelle Beiträge bedeutsam sind (vgl. Johnson und Johnson 1992, 174–199).

Im Hinblick auf **wirksamen Grammatikunterricht** zu Interpunktion und Grossschreibung zeigen sich für beide Lernformen unterschiedliche Stärken: Kooperative Settings ermöglichen es, wenige für die aktuelle Aufgabe zentrale Phänomene in gemeinsamen fachlichen Gesprächen an Beispielen zu klären und im Hinblick auf ihre Wirkung im Satz- und Textzusammenhang zu besprechen, statt sie lediglich als Sammlung abstrakter Regeln zu behandeln (vgl. Myhill u. a. 2012, 150–55; Feilke und Topinke 2016, 4). Wenn Lernende eigene Sätze oder Textausschnitte einbringen und gemeinsam überarbeiten, wird ihr individueller Sprachgebrauch zum Ausgangspunkt der Reflexion, was die Weiterverwendung und Vertiefung der Einsichten erhöht (vgl. Peyer 2016, 46f.; 2020, 26). Dadurch können die drei Teile der Rechtschreibkompetenz, also das automatisierte Verschriften, die orthografische Überarbeitung und das explizite Regelwissen, in authentischen Schreibsituationen sichtbar und miteinander verbunden werden (vgl. Schmellentin und Lindauer 2019, 2f.). Zugleich zeigen Myhill u. a. (2012, 150–155), dass gerade das begründete Sprechen über grammatische Entscheidungen besonders wirksam ist, was im kooperativen Lernen durch das gemeinsame Erklären, Nachfragen und Aushandeln in besonders hohem Mass realisiert wird. Im KI-gestützten Lernen können die genannten Prinzipien im Einzelsetting

aufgegriffen werden, wenn *Prompts* gezielt auf bestimmte Regelbereiche ausgerichtet werden und Lernende eigene Beispielsätze formulieren, überprüfen und begründen lassen. Auf diese Weise kann das Zusammenspiel von Regelwissen, Korrekturkompetenz und automatisiertem Schreiben adaptiv am individuellen Stand der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet werden (vgl. Schmellentin und Lindauer 2019, 2f.; Falck und Pölert 2024, 20–22; Wampfler 2024, 17–18). Ein Vorteil der Arbeit mit KI besteht darin, dass sie als fachkundige Instanz mit breiter Wissensbasis fungieren und Erklärungen an das jeweilige Niveau der Lernenden anpassen kann, was für wirksamen Grammatikunterricht von besonderer Bedeutung ist (vgl. Myhill u. a. 2012, 150–155).

Hinsichtlich **Selbstwirksamkeit und Reflexion** zeigt die Literatur, dass in kooperativen Arrangements die Selbstwirksamkeit wächst, wenn Schülerinnen und Schüler ihre Strategien zeigen, erklären und in der Gruppe erproben. So erleben sie unmittelbar die Wirkung ihrer Beiträge, wenn andere ihre Erklärungen verstehen und korrekt anwenden können. Reflexion zeigt sich beim Vergleichen von Vorgehensweisen und beim begründeten Besprechen von Alternativen (vgl. Borsch 2019, 139–45). Im KI-gestützten Lernen entsteht Reflexion vor allem dadurch, dass Lernende die Antworten der KI prüfen und begründet entscheiden, ob sie diese übernehmen, anpassen oder verwerfen. Dieses Abwägen macht den eigenen Denkweg sichtbar und kann die metakognitive Steuerung stärken. Das Sprachbewusstsein kann dann noch weiter wachsen, da konkrete Kriterien explizit benannt und sprachliche Details bewusst beachtet werden müssen (vgl. Wampfler 2024, 15–18). Die Selbstwirksamkeit steigt zusätzlich, wenn Lernende erleben, dass die Qualität ihrer eigenen Formulierungen den KI-Output unmittelbar beeinflusst (vgl. Wampfler 2024, 15–18; Krammer und Leichtfried 2024, 37).

Die **soziale und kommunikative Dimension** ist eine zentrale Stärke kooperativen Lernens. Im gemeinsamen Aushandeln üben die Lernenden zuzuhören, wechselseitig zu erklären, nachzufragen und präzise zu formulieren. Dabei entsteht Modell-Lernen (*Modelling*), wenn Schülerinnen und Schüler an gelungenen Beispielen voneinander lernen, während zugleich unterschiedliche Sichtweisen sichtbar werden, sodass eine multiperspektivische Sicht auf das Thema möglich wird. Diese Form des gemeinsamen Arbeitens fördert soziale Kompetenzen und Kommunikationsfähigkeit, schärft die fachliche Verständigung und kann zugleich das Klassenklima stabilisieren (vgl. Fuhr 1993, 72–83; Traub 2021c, 53–58). Die Arbeit verläuft dabei vor allem mündlich (vgl. Meyer 2021, 82–83). KI kann diese Ebene nicht ersetzen, aber sie kann als individueller Übungspartner mit einer breiten Wissensbasis dienen (vgl. Klinge 2024, 26–29). Der Dialog bleibt dabei schriftlich.

Hinsichtlich **Nachhaltigkeit** verweist die Theorie darauf, dass gut angeleitetes kooperatives Lernen zu anhaltenden Kompetenzzuwächsen führt (vgl. Hattie zit. n. Pauli und Reusser 2000, 428; Bleck und Lipowsky 2021, 4–6). Für KI-gestützte Lernformate wird betont, dass sie besonders in klar strukturierten Teilprozessen wirksam sind und dass dauerhafte Effekte eine sorgfältige didaktische Einbettung mit Reflexionsphasen benötigen (vgl. Krammer und Leichtfried 2024, 33–34; Wampfler 2024, 17–18).

2.5.2 Herausforderungen

Neben diesen Chancen treten in beiden Formaten auch spezifische Herausforderungen auf.

Hinsichtlich **Struktur und Prozessführung** zeigt sich, dass kooperatives Lernen eine sorgfältige Aufgabengestaltung, klare Rollenverteilung und eine beobachtende Begleitung im Unterricht erfordert. Fehlt dies, verliert die Gruppe schnell an Fokus und die Qualität der Interaktionen sinkt (vgl. Pauli und Reusser 2000, 431; Konrad und Traub 2019, 5). Ebenso braucht KI-gestütztes Lernen einen didaktischen Rahmen mit klaren Zielen, Kriterien für wirksame *Prompts* und Leitlinien zum Prüfen der Antworten. Ohne diesen Rahmen kann gezieltes Üben schnell zum zufälligem Ausprobieren werden, sodass die Qualität der Rückmeldungen abnimmt (vgl. Wampfler 2024, 17–18; Kasneci 2024, 13).

Bei **kognitiver Qualität und Aufgabenpassung** zeigen sich unterschiedliche Risiken. In Gruppen droht oberflächliche Zusammenarbeit, wenn Aufgaben zu leicht sind oder keine echte wechselseitige Abhängigkeit erzeugen. Dann wird zwar koordiniert, aber wenig kognitiv gefordert und im eigentlichen Sinne kaum kooperiert (vgl. Pauli und Reusser 2000, 428; Bleck und Lipowsky 2021, 7). In KI-Settings entsteht Oberflächlichkeit, wenn unpräzise *Prompts* zu generischen Antworten führen und diese unkritisch übernommen werden (vgl. Wampfler 2024, 18–19).

Hinsichtlich des **wirksamen Grammatikunterrichts** zeigen sich weitere Herausforderungen. In kooperativen Arrangements ist ein hohes fachliches Wissen der Lehrperson zentral, damit Regeln zu Interpunktion und Grossschreibung korrekt und verständlich geklärt und Fehlkonzepte im Gespräch nicht stabilisiert werden. Fehlt diese Expertise, drohen Erklärungen ungenau oder falsch zu bleiben und Grammatikgespräche können in ein eher deklaratives Aufzählen von Regeln zurückfallen, was dem Sinn wechselseitigen Erklärens widerspricht (vgl. Myhill u. a. 2012, 150–55; Feilke und Tophinke 2016, 4; Funke 2018, 16). Hinzu kommt, dass nicht alle Gruppenmitglieder gleichermassen von solchen Gesprächen profitieren, etwa wenn dominantere Stimmen den Diskurs prägen und leistungsschwächere Lernende mit ihren Fragen und Unsicherheiten zu wenig Raum erhalten (vgl. Pauli und Reusser 2000, 434–37). Im KI-gestützten Lernen hängt die Qualität der Grammatikarbeit stark von der sprachlichen Kompetenz und der *Prompt*-Kompetenz der Lernenden ab. Unpräzise Eingaben können dazu führen, dass Erklärungen an der eigentlichen Lernaufgabe vorbeigehen, sprachlich überfordern oder nur oberflächliche Lernprozesse anstossen. Zudem fehlt im KI-Setting der dialogische Aushandlungsprozess über sprachliche Entscheidungen, den die Forschung als besonders wirksam für vertieftes grammatisches Lernen beschreibt (vgl. Myhill u. a. 2012, 150–155; Pauli und Reusser 2000, 434–437).

Beteiligung und Gerechtigkeit sind in beiden Lernformen keine Selbstläufer und verlangen gezielte Aufmerksamkeit. In kooperativen Gruppen kann es vorkommen, dass einzelne Schülerinnen oder Schüler unverhältnismässig viel leisten, während andere zu wenig beitragen. Unklare Aufgabenverteilung und Verantwortung können dann trotz gemeinsamer Arbeit zu Lücken führen und die Lernchancen mindern (vgl. Huber 1995, 316–17; Pauli und Reusser 2000, 434–37). Im KI-gestützten Lernen wiederum wirkt sich eine ungleiche *KI-Literacy* direkt auf den Lernfortschritt aus: Wer Sprache,

Aufgabenverständnis und *Prompting* sicher beherrscht, profitiert deutlich stärker, während andere trotz gleichen Zugangs zurückfallen können. Zudem droht sogenanntes *De-Skilling*, das heisst, dass Lernende Schreib- und Denkprozesse zunehmend an das System abgeben und eigene kognitive Fähigkeiten langfristig abbauen können (vgl. Wolk 2024, 4–5; Döbeli Honegger 2024, 37–38; Wampfler 2024, 18).

Auch **Motivation und Wohlbefinden** sind nicht selbstverständlich. In Gruppen können Lärm, Ablenkung und unpassende Zusammensetzungen die Lernbereitschaft senken (vgl. Deci und Ryan 1993, 223–25; Pauli und Reusser 2000, 434). In KI-Phasen kann Demotivation durch den Vergleich mit den Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz oder durch distanzierte für die Schülerinnen und Schüler sprachlich schwer verständliche Antworten entstehen (vgl. Wolk 2024, 4; Schlemmer u. a. 2023, 4). Die Forschung betont ausserdem, dass die Chancen der motivationalen Effekte bei beiden Lernformen nur dann wirksam werden, wenn Aufgabenqualität, Kompetenzpassung und Lernumgebung sorgfältig gestaltet werden (vgl. Bleck und Lipowsky 2021, 5–6).

Validität, Transparenz und Beurteilung können weitere Hürden darstellen. Schülerinnen und Schüler haben teilweise Mühe, die Richtigkeit gegenseitiger Beiträge einzuschätzen, insbesondere wenn unterschiedliche Schwerpunkte bearbeitet wurden. Gruppenleistungen lassen sich zudem nicht immer eindeutig einzelnen Personen zuordnen, was differenzierte Bewertungen und Rückmeldungen durch die Lehrperson erschwert (vgl. Ebbens und Ettekoven 2011, 112–114). Bei KI bleibt ein Teil des Vorgehens intransparent. Modelle können halluzinieren oder Verzerrungen aus Trainingsdaten reproduzieren, ohne dass Begründungen nachvollziehbar sind, was die Prüfung von Ergebnissen erschwert (vgl. Leichtfried 2024, 162; Wu u. a. 2023, 476)

3 Methode

Das vorliegende Kapitel ordnet das Vorgehen zur Beantwortung der Fragestellung ein. Dazu werden zunächst die angewandten Methoden beschrieben und danach die drei Hypothesen vorgestellt, die durch die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Forschung überprüft werden sollen. Daraufhin folgt die Beschreibung des Forschungsdesigns mit der fachlichen Operationalisierung und der Verortung in der Literatur. Anschliessend werden Stichprobe und Rahmenbedingungen dargelegt sowie ein Überblick zur Datenauswertung gegeben, damit die im nächsten Kapitel präsentierten Ergebnisse nachvollziehbar sind.

3.1 Methodische Verortung

Um die beiden Lernformen, das kooperative Lernen und das individuelle Lernen mit KI, vergleichend zu erforschen, wurde ein Unterrichtsvorhaben konzipiert, das die Kompetenzerweiterung in der sprachformalen Textüberarbeitung in den Mittelpunkt stellt. Die didaktische Umsetzung wird in *Kapitel 3.3.3.1 Theoretische Fundierung der Unterrichtsumsetzung* genauer beschrieben.

Um den Vergleich aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten, wurde ein **Mixed Methods**-Design nach Kuckartz (2014, 31) gewählt. *Mixed Methods* bezeichnet dabei die Kombination und Integration von qualitativen und quantitativen Methoden im Rahmen des gleichen Forschungsprojekts, bei der in einem ein- oder mehrphasig angelegten Designs beide Datenarten erhoben werden. Die Integration beider Methodenstränge kann dabei je nach Design in der Schlussphase des Forschungsprojektes oder bereits in früheren Projektphasen erfolgen (vgl. ebd.). In diesem Forschungsprojekt wurden zunächst quantitative Daten erhoben und ausgewertet. Sie erfassen die Lernfortschritte in Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion sowie die subjektiven Einschätzungen zur Motivation, Wirksamkeit und Passung der Lernformen aus Sicht der Lernenden. Ergänzend dazu wurden qualitative Einzelinterviews durchgeführt, um die Erfahrungen, Wahrnehmungen und Begründungen der Schülerinnen und Schüler vertieft zu erschliessen. Die Verbindung quantitativer und qualitativer Daten ermöglicht eine differenzierte und möglichst ganzheitliche Betrachtung der Fragestellung, ohne den Anspruch zu erheben, abschliessend generalisierbare Aussagen zu treffen (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 195).

3.2 Hypothesen

Die Untersuchung widmet sich der Frage, inwiefern sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen in ihrer Wirksamkeit unterscheiden, wenn es darum geht, die sprachformale Textüberarbeitungskompetenz von Schülerinnen und Schülern der ersten Sekundarstufe mit Niveau B zu entwickeln. Im Mittelpunkt steht die Fähigkeit, Fehler in der Gross- und Kleinschreibung sowie in der Komma- und Punktsetzung sicher zu erkennen und zuverlässig zu überarbeiten. Diese leitende Forschungsfrage wird durch drei Teilfragen präzisiert: Erstens wird erhoben, wie sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen hinsichtlich der erzielten Fortschritte im Erkennen und Korrigieren von Fehlern in der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Komma- und Punktsetzung

unterscheiden. Zweitens wird geklärt, wie die Lernenden beide Lernformen im Hinblick auf Motivation und wahrgenommene Wirksamkeit erleben. Drittens wird geprüft, in welchem Ausmass die Selbsteinschätzungen der Lernenden bezüglich ihrer Kompetenz in der sprachformalen Textüberarbeitung mit den tatsächlich erzielten Leistungen in beiden Lernformen übereinstimmen.

Die Hypothesen basieren auf der theoretischen Auseinandersetzung mit kooperativen und KI-gestützten Lernformaten (vgl. Kapitel 2) sowie auf ersten Beobachtungen aus der vorgängigen Pilotierung, die in *Kapitel 3.3.1* beschrieben wird.

1. Hypothese:

In der Gross- und Kleinschreibung profitieren die Schülerinnen und Schüler in ähnlichem Umfang von KI-gestütztem wie von kooperativem Lernen. In der Interpunktion, insbesondere bei der Kommasetzung, fallen die Lernzuwächse im kooperativen Lernen grösser und stabiler aus.

2. Hypothese:

Die Motivation und die wahrgenommene Wirksamkeit sind im kooperativen Lernen höher ausgeprägt als im individuellen, KI-gestützten Lernen.

3. Hypothese:

Nach einer individuellen KI-Phase stimmen die Selbsteinschätzungen der Lernenden seltener mit ihren tatsächlichen Leistungen überein als nach einer kooperativen Phase.

3.3 Forschungsdesign und Ablauf

Das Forschungsdesign folgt der Zielsetzung, die Wirksamkeit kooperativen Lernens und individuellen, KI-gestützten Lernens unter realen Unterrichtsbedingungen zu erfassen und zu vergleichen. Um die beiden Lernformen in ihrer Wirkung möglichst präzise abzubilden, wurde ein mehrphasiges Untersuchungssetting entwickelt, das quantitative Leistungserhebungen, kurze schriftliche Befragungen und qualitative Einzelinterviews miteinander verbindet. Die Struktur der Untersuchung orientiert sich an einem Wechselmodell, das sicherstellt, dass alle Schülerinnen und Schüler beide Lernformen durchlaufen und die beobachteten Leistungsentwicklungen nicht auf individuelle Unterschiede zwischen den Gruppen zurückzuführen sind.

3.3.1 Pilotierung als Ausgangspunkt der Untersuchung

Die verkürzte Pilotierung in Kalenderwoche 21 diente der Erprobung des Ablaufs und der Feinjustierung der Erhebungsinstrumente unter authentischen Unterrichtsbedingungen. Zugleich bestätigten die Beobachtungen zentrale aus der Theorie abgeleitete Erwartungen und halfen, die Hypothesen zu präzisieren.

Die Struktur der Sequenzen erwies sich als tragfähig, die Materialien und digitalen Tools funktionierten zuverlässig und die technischen Abläufe liefen stabil, sodass die Intervention auf einer soliden Grundlage aufbauen konnte.

Neben den quantitativen Erhebungen kam in der Pilotierung ein Lernjournal als Reflexionstool zum Einsatz. Die Einträge bestätigten zwar die grundsätzliche Eignung des Instruments, brachten jedoch keine zusätzlichen Erkenntnisse gegenüber den regelmässigen digitalen Befragungen. Da sich die Aussagen inhaltlich stark überschneiden, wurde auf das Lernjournal für die Hauptuntersuchung aus Gründen der Entlastung der Lernenden verzichtet.

Die beiden Arbeitsformen wurden in der Pilotierung ausschliesslich getrennt erprobt: Die Lernenden arbeiteten entweder mit KI oder kooperativ. Bereits in diesem Setting zeigten sich erste Unterschiede, die für die Planung der Hauptuntersuchung bedeutsam wurden. Im KI-Setting traten teilweise rasche, vor allem in der Gross-/ Kleinschreibung sichtbare Verbesserungen auf, die sich in späteren Erhebungen jedoch nicht durchgängig hielten. Die Entwicklung wirkte insgesamt weniger stabil, und mehrere Lernende schätzten ihre Sicherheit in den sprachformalen Bereichen deutlich höher ein, als es ihre Leistungen nahelegte.

Im kooperativen Setting verlief die Entwicklung gleichmässiger, insbesondere im Bereich der Interpunktion. Der Austausch in der Gruppe, das gemeinsame Aushandeln sprachlicher Entscheidungen und die direkte Rückmeldung stärkten sowohl das Sprachgefühl als auch die Passung zwischen subjektiver Sicherheit und tatsächlicher Leistung. Zudem beschrieben die Lernenden das kooperative Arbeiten mehrheitlich als motivierender.

3.3.2 Ablauf der Hauptuntersuchung

Die Hauptuntersuchung wurde in den Kalenderwochen 26, 27 und 28 durchgeführt. Zu drei Messzeitpunkten **V** (Vorerhebung), **N1** (Nacherhebung 1) und **N2** (Nacherhebung 2) bearbeiteten alle Schülerinnen und Schüler jeweils eine vergleichbare sprachformale Textüberarbeitungsaufgabe. Diese Aufgaben bestanden jeweils aus einem Text mit dreizehn Sätzen, in denen Grossschreibung, Komma- und Punktsetzung vollständig entfernt worden waren. Die Art und Anzahl der zu bearbeitenden Fehler werden in *Kapitel 3.3.3.2* genauer beschrieben. Die Vorlagen sowie bearbeiteten Vor- und Nacherhebungen sind im Anhang unter *B.1 Vor- und Nacherhebungen* zu finden.

Die Vorerhebung bildete den Ausgangspunkt für die anschliessende Intervention, N1 fand nach der ersten Lernphase statt und N2 nach der zweiten. Analog zu einer eigenen Schreibrevision war es die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler, Fehler zu identifizieren und zu korrigieren, ohne sie zu kategorisieren. Ergänzend dazu beantworteten die Lernenden einen kurzen digitalen Fragebogen, der Motivation, Selbsteinschätzung, Passung zur eigenen Arbeitsweise sowie ihre persönliche Haltung gegenüber der Wirksamkeit der beiden Lernformen erfasste.

Die Klasse wurde nach der Vorerhebung in zwei Gruppen eingeteilt: Eine Hälfte der Lernenden begann mit dem individuellen, KI-gestützten Lernen (Gruppe 1), während die andere Hälfte zunächst kooperativ im Gruppenpuzzle arbeitete (Gruppe 2). Begleitet wurden die Sequenzen durch die Lehrperson, respektive die Forscherin (in beiden Fällen durch mich), die insbesondere im kooperativen Setting die Struktur der Arbeitsphasen sicherte und inhaltliche Fragen an die Lernenden zurückgab, damit eine Lösung gemeinsam ausgehandelt werden konnte. Zudem unterstützten die schulische Heilpädagogin und die Klassenassistentin die Arbeitsorganisation und Technik der Lernenden, die sich mit KI auseinandersetzten, damit das digitale Arbeiten auch für ungeübte Schülerinnen und Schüler mit Technik reibungslos funktionierte.

Zu jedem der beiden sprachlichen Schwerpunkte (, also der Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion) fand eine für die Intervention entworfene Doppellektion in einer Lernform statt. Insgesamt fanden also vier Doppellektionen pro Lernform statt. In der ersten Phase arbeitete Gruppe 1 mit KI an Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion, während Gruppe 2 dieselben Inhalte kooperativ im Gruppenpuzzle bearbeitete. Im Anschluss daran erfolgte N1 mit erneutem sprachformal zu überarbeitendem Text und digitaler Umfrage. In der zweiten Phase wurden die Lernformen gewechselt, sodass beide Gruppen beide Settings durchliefen. Den Abschluss bildete N2 im identischen Format, das eine Beurteilung der Kompetenzentwicklung über beide Phasen hinweg ermöglichte.

Nach Abschluss der quantitativen Erhebungen wurden qualitative Einzelinterviews mit einzelnen Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Sie dienten dazu, subjektive Erfahrungen, Begründungen und Wahrnehmungen zu erfassen und die quantitativen Ergebnisse zu vertiefen.

3.3.3 Operationalisierung und Erhebungsinstrumente

3.3.3.1 Theoretische Fundierung der Unterrichtsumsetzung

Fachliche Einordnung basierend auf Lehrplan und Lehrmittel

Um die beiden Lernformen, kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen, gezielt miteinander zu vergleichen, wurde ein Unterrichtsvorhaben konzipiert, das die Kompetenzerweiterung in der sprachformalen Textüberarbeitung, insbesondere in der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Punkt- und Kommasetzung, in den Mittelpunkt stellt. Die Unterrichtseinheit orientiert sich eng an den digitalen Materialien des 2023 erschienenen Deutschlehrmittels *Deutsch 7–9 digital* (Deutsch 7–9 digital 2023) sowie deren Theoriebuch *So geht's* (Candrian u. a. 2023), welche auf dem *Lehrplan 21* basieren. Die vollständige Unterrichtsreihe mit allen Materialien ist im *Anhang A: Unterrichtsmaterialien der Intervention* zu finden.

Im Bereich der Gross-/ Kleinschreibung wurden Satzanfänge, Nomen, Personen- und Tiernamen, geografische Bezeichnungen, Marken- und Gebäudenamen sowie Nominalisierungen von Adjektiven und Verben bearbeitet. In der Interpunktion standen die Setzung von Punkten sowie Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen, zwischen zwei Hauptsätzen, in Reihungen und bei Zusätzen im Fokus. Diese

sprachlichen Schwerpunkte lassen sich den folgenden fachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 zuordnen (aus Bildungsdirektion des Kantons Zürich 2017).

(Anmerkung: Auch überfachliche Kompetenzen wurden weiterentwickelt, auf deren explizite Aufführung wird an dieser Stelle jedoch verzichtet, da der Schwerpunkt auf den fachlichen Kompetenzen im Unterrichtsfach Deutsch liegt.)

4 Schreiben, F Schreibprozess: sprachformal überarbeiten

D.4.F.1.f

*Die Schülerinnen und Schüler können **Texte sprachformal überarbeiten**. Sie beachten dabei folgende Regeln inklusive wichtiger Ausnahmen: Wortstammregel, Doppelkonsonantenregel, **Grossschreibung von konkreten und abstrakten Nomen** sowie **abgeleitete Nomen mit Nachmorphemen**, **Komma zwischen leicht erkennbaren Verbgruppen**.*

5 Sprache(n) im Fokus, E Rechtschreibregeln

E.5.E.1.d (Ende 2. Zyklus)

*Die Schülerinnen und Schüler können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden, wobei die Regel inklusive relevanter Ausnahmen jeweils vorliegt: (...) **Grossschreibung für konkrete und gebräuchliche abstrakte Nomen** (z.B. Liebe, Wut, Glück), **Komma bei Aufzählungen**, **Komma zwischen übersichtlichen Verbgruppen**.*

E.5.E.1.f

*Die Schülerinnen und Schüler können folgende Rechtschreibregeln in dafür konstruierten Übungen anwenden: **Nomen aus Verben mit vorhergehender Präposition plus Artikel in typischen Fällen** (z.B. beim Essen, nach dem Essen), (...).*

E.5.E.1.g

*Die Schülerinnen und Schüler können folgende Rechtschreibregel in dafür konstruierten Übungen anwenden: **Nomen aus Adjektiven mit vorhergehendem Pronomen in typischen Fällen** (z.B. alles Gute, etwas Schönes, viel Schlechtes); **Komma bei infinitivischen Verbgruppen, bei Einschüben und Relativsätzen**.*

Methodische und theoretische Einordnung der Lernformen:

Kooperatives Lernen

Die Unterrichtseinheit orientierte sich am **Gruppenpuzzle**, das in der Forschung und Fachdidaktik als besonders wirksam beschrieben wird. Auf diese Weise konnten sowohl die vier Schritte *fachlicher Zuschnitt, sorgfältige Expertisierung, wechselseitiges Erklären in den Stammgruppen* und *Vertiefung* (nach Traub 2021b, 171–174) als auch die fünf Kernelemente gelingender Kooperation, also *positive Interdependenz, individuelle Verantwortlichkeit, direkte Interaktion, soziale Aushandlung und begleitete Reflexion* konkret umgesetzt werden (nach Johnson u. a. 1991, 15–24). Die Aufgaben waren so gestaltet, dass echtes Zusammenarbeiten notwendig war und sich ein gemeinsames fachliches Nachdenken entfalten konnte. Dadurch wurden aufeinander aufbauende Beiträge wahrscheinlicher und die Gespräche gewannen an inhaltlicher Tiefe (vgl. Cohen 1994, 13–23).

Die **Prinzipien wirksamen Grammatiklernens** wurden in den Expertengruppen systematisch aufgegriffen. Ausgehend von kurzen Theorietexten mit Beispielsätzen klärten die Lernenden die Funktionen bestimmter Kommasetzungen und Grossschreibungen im Satzkontext. Darauf aufbauend identifizierten und überarbeiteten sie gemeinsam vergleichbare Strukturen in Übungssätzen und Textausschnitten. Um ihr Verständnis zu überprüfen, formulierten sie eigene Sätze, in denen der jeweils behandelte Schwerpunkt bewusst markiert wurde. Die Schülerinnen und Schüler überprüften diese gegenseitig und nutzten sie anschliessend, um Novizinnen und Novizen, also Mitschülerinnen und Mitschülern aus anderen Expertengruppen, ihren Schwerpunkt zu erklären und zu begründen. Die Anbindung an den eigenen Sprachgebrauch ermöglichte es, ein vertieftes Verständnis für die zugrunde liegenden Strukturen aufzubauen, das über das reine Anwenden von Regeln hinausging und deren aktive Verwendung vorbereitete (vgl. Peyer 2016, 46-47; 2020, 26). Damit wurden automatisiertes Verschriftlichen, orthografische Überarbeitung und explizites Regelwissen in kommunikativen Handlungssituationen miteinander verknüpft, wie es Schmellentin und Lindauer beschreiben (2019, 2-3.).

Zurück in den Stammgruppen zeigten die gemischten Übungen, inwiefern die Inhalte der anderen Expertengruppen verstanden wurden und sicher angewendet werden konnten. Durch dieses Vorgehen wurden angeleitete Sprachgespräche und das gemeinsame Nachdenken über sprachliche Strukturen systematisch in die kooperative Arbeit integriert (vgl. Myhill u. a. 2012, 150–55; Feilke und Tophinke 2016, 4).

Die **Gruppenzusammensetzung** wurde im Verlauf der Unterrichtssequenz insgesamt viermal verändert. Pro sprachlichem Schwerpunkt arbeiteten die Schülerinnen und Schüler jeweils in einer Expertengruppe und einer Stammgruppe. Durch diese Rotation sollten Statusunterschiede und Freundschaftseffekte reduziert und eine möglichst hohe Beteiligung aller ermöglicht werden (vgl. Huber 1995, 317). Die Gruppen blieben mit drei bis vier Lernenden bewusst klein und überschaubar, um produktive Interaktionen zu begünstigen (vgl. Meyer 2021, 83). Anleitende Austauschfragen strukturierten die Gespräche in den Stammgruppen und hielten den Fokus auf der fachlichen Auseinandersetzung (vgl. Pauli und Reusser 2000, 434).

Die **Lernumgebung** wurde vorab sorgfältig durch Materialien, Arbeitsaufträge, Zeitfenster und Erwartungen an die Mitarbeit und das Sozialverhalten strukturiert. Auch Art und Weise der Beurteilung wurden den Lernenden transparent mitgeteilt, was als zentrale Voraussetzung für erfolgreiche kooperative Prozesse gilt (vgl. Pauli und Reusser 2000, 431).

Während der Durchführung nahm die **Forscherin** eine zurückhaltende Rolle im Sinne eines *guide on the side* nach Johnson und Johnson (1989, 17) ein. Eingriffe erfolgten erst nach gezielter Beobachtung der Gruppenprozesse und bestanden mehrheitlich darin, Fragen in einfacher, verständlicher Sprache an die Gruppe zurückzugeben. Nur wenn keine Klärung innerhalb der Gruppe möglich war, griff die Forscherin kurz und inhaltsbezogen ein. Dadurch blieb die Aushandlung der Regeln zur Gross-/ Kleinschreibung sowie zur Kommasetzung bewusst bei den Lernenden und stärkte deren Eigenverantwortung und die fachliche Gesprächstiefe (vgl. Johnson und Johnson 1989, 17; Pauli und Reusser 2000, 443).

Für die **Reflexion** war zunächst ein Lernjournal vorgesehen, da metakognitive Auswertung als wichtiger Gelingensfaktor kooperativen Lernens gilt (vgl. Borsch 2019, 139). In der Pilotierung zeigte sich jedoch eine weitgehende inhaltliche Überschneidung mit den schriftlichen Befragungen, sodass aus Gründen der Entlastung darauf verzichtet wurde. Stattdessen fanden nach den Gruppenphasen kurze, fokussierte Austauschgespräche mit der Forscherin statt, in denen Prozesse gemeinsam gespiegelt und ausgewählte Aspekte vertieft wurden (vgl. Pauli und Reusser 2000, 436).

Individuelles Lernen mit KI

Das individuelle, KI-gestützte Lernen wurde so gestaltet, dass die Lernenden im Dialog mit der Künstlichen Intelligenz gezielt und möglichst selbständig an ihrer sprachformalen Überarbeitungskompetenz arbeiten konnten. Inhaltlich stand ein **klar abgegrenzter Schritt des Schreibprozesses** im Zentrum, wie es Wampfler (2024, 17–18) im Umgang mit KI beim Aufbau von Schreibkompetenz empfiehlt.

Die **technische Umsetzung** wurde im Vorfeld klar strukturiert und sorgfältig vorbereitet, sodass der Umgang mit der Plattform *fobizz* kein Hindernis darstellte. *Fobizz* ist ein digitales Lernwerkzeug, das speziell für Schulen entwickelt wurde und datenschutzkonform arbeitet, sodass keine persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler gespeichert oder weitergegeben werden. Die Lernumgebung wurde durch anleitende Materialien, eigens für diese Intervention erstellte und getestete Zugänge sowie eine übersichtliche Aufbereitung der Arbeitsoberfläche so vorbereitet, dass sich die Lernenden in der Navigation sicher zurechtfinden konnten.

Zu Beginn der Lernphase erläuterte die Forscherin der jeweiligen Gruppe den Ablauf, die Navigation und die für die Sequenzen relevanten Funktionen. Ein Dossier mit anleitenden Arbeitsblättern führte die Schülerinnen und Schüler Schritt für Schritt durch die Aufgaben, damit sie möglichst selbständig arbeiten konnten (vgl. Schindler 2024, 45–47). Bei Fragen hinsichtlich der Technik wurden die Lernenden nach Bedarf durch die Forscherin, die schulische Heilpädagogin oder die Klassenassistentin unterstützt. Gearbeitet wurde in einem separaten Raum, um konzentriert und ohne Ablenkung durch die parallel kooperativ arbeitende Gruppe lernen zu können.

Damit alle Lernenden, auch jene mit wenig oder keiner Erfahrung im Umgang mit generativer KI, das Tool sinnvoll nutzen konnten, wurde zunächst ein **grundlegendes Verständnis für seine Funktionsweise** aufgebaut. Dazu hielten die Schülerinnen und Schüler ihre Präkonzepte digital fest und sahen ein für diese Intervention erstelltes Erklärvideo an, das verdeutlichte, dass Sprachmodelle mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten und dass präzise *Prompts* die Antwortqualität bestimmen (vgl. Kasneci 2024, 11–13). Im Anschluss daran beantworteten sie Verständnisfragen.

Darauf aufbauend lernten sie den **Aufbau wirksamer Prompts** kennen: Dafür wurde zunächst ein gut formulierter *Prompt* in Anlehnung an Wolk (2024, 8) sowie Falck und Pöler (2024, 21) analysiert, eingesetzt und hinsichtlich seiner Wirkung reflektiert. Abschliessend formulierten die Lernenden einen eigenen *Prompt* zu einem frei gewählten Thema im gleichen Muster, um das Vorgehen zu sichern und anschliessend auf Erweiterung der sprachformalen Überarbeitungskompetenz zu übertragen.

In der darauffolgenden Phase basierte die Arbeit mit KI an denselben Regelbereichen und Beispielen zur Gross-/ Kleinschreibung sowie Interpunktion, die auch im kooperativen Setting im Fokus standen. Die Struktur der Lernsequenzen orientierte sich, ebenfalls analog zum kooperativen Setting, an **zentralen Prinzipien wirksamen Grammatikunterrichts** nach Peyer, Schmellentin und Lindauer, Myhill sowie Feilke und Tophinke (vgl. Schmellentin und Lindauer 2019, 2f.; Myhill u. a. 2012, 150–55; Feilke und Tophinke

2016, 4; Peyer 2016, 46f.; 2020, 26f.): Mithilfe der *Promptvorlage* legten die Lernenden Rolle, Ziel, Adressatenniveau und den konkreten Regelbezug fest und liessen sich von der KI verständliche Erklärungen sowie kurze Übungssets generieren. Anschliessend bearbeiteten sie diese Aufgaben und erhielten ein sofortiges Feedback mit Begründungen für richtige und falsche Lösungen. Darauf aufbauend formulierten sie eigene Sätze, die sie wiederum durch die KI überprüfen und erläutern liessen. Die Rückmeldungen bildeten den Ausgangspunkt für weitere Übungen und vertieften Schritt für Schritt das Verständnis der behandelten Strukturen. Die Künstliche Intelligenz übernahm dabei die Rolle einer fachlich versierten Expertin, deren Erklärungen und Terminologie an das Niveau der Lernenden angepasst waren und so sowohl leistungsstärkere als auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in ihrer Zone der proximalen Entwicklung unterstützen konnten (vgl. Myhill u. a. 2012, 150–155).

3.3.3.2 Aufbau der Vor- und Nacherhebungen

In allen drei Erhebungen, also in der Vor- und den beiden Nacherhebungen, wurde eine festgelegte Anzahl sprachformaler Elemente in der Grossschreibung und der Interpunktion integriert, um die Leistungen vergleichbar auswerten zu können. Die konkrete Umsetzung in den jeweiligen Texten ist im Anhang unter *B.1 Vor- und Nacherhebungen* dokumentiert, Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung nach Kategorien:

Gross-/ Kleinschreibung (GKS)	Anzahl	Interpunktion (IP)	Anzahl
Satzanfänge	13	Setzung von Kommas	
Nomen	21	Haupt- und Nebensätze	2
Vor-/Nachnamen	2	Zwei Hauptsätze	2
Tiernamen	1	Reihungen	2
Geografische Namen	2	Zusätze	2
Eigennamen (Marken/Firmen/Gebäude)	3	Setzung von Punkten	
Nominalisierte Verben	3	Punkte	13
Nominalisierte Adjektive	2		

Tabelle 2 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der in den Vor- und Nacherhebungen zu identifizierende Fehler pro Text

Für eine Gruppe von zwölf Lernenden ergeben sich daraus die folgenden maximal möglichen Abweichungen, die im nächsten Kapitel als Bezugsgrösse für die Ergebnisdarstellung dienen.

Gross-/ Kleinschreibung (GKS)	Anzahl	Interpunktion (IP)	Anzahl
Satzanfänge	156	Setzung von Kommas	
Nomen	252	Haupt- und Nebensätze	24
Vor-/Nachnamen	24	Zwei Hauptsätze	24
Tiernamen	12	Reihungen	24
Geografische Namen	24	Zusätze	24
Eigennamen (Marken/Firmen/Gebäude)	36	Setzung von Punkten	
Nominalisierte Verben	36	Punkte	156
Nominalisierte Adjektive	24		
Total mögliche Abweichungen in der GKS:	564	Total mögliche Abweichungen in der IP:	252
Total mögliche Abweichungen in der GKS + IP:	816		

Tabelle 3 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der maximal möglichen Abweichungen pro 12 Lernende

3.3.3.3 Aufbau der Umfragen

Die Umfragen wurden mit *Microsoft Forms* durchgeführt und enthielten die folgenden Fragen zur Passung der Lernform zur eigenen Arbeitsweise, zur wahrgenommenen Wirksamkeit, zur Motivation und zur Selbsteinschätzung. Die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten Antworten der Schülerinnen und Schüler sind im Anhang unter *B.2 Excel-Auswertung* zu finden.

Antwortmöglichkeiten					
Zur Häufigkeit der Nutzung von KI:					
Wie oft nutzt du KI-Tools wie <i>ChatGPT</i> in deinem Alltag?	<i>Täglich</i>	<i>Mehrmals pro Woche</i>	<i>Selten (einmal im Monat oder weniger)</i>	<i>Nie</i>	<i>Ich kenne ChatGPT oder andere KI-Tools nicht/ ich habe sie noch nie benutzt</i>
Wie oft nutzt du KI-Tools wie <i>ChatGPT</i> für schulische Aufgaben?	<i>Täglich</i>	<i>Mehrmals pro Woche</i>	<i>Selten (einmal im Monat oder weniger)</i>	<i>Nie</i>	<i>Ich kenne ChatGPT oder andere KI-Tools nicht/ ich habe sie noch nie benutzt</i>
Passung zur eigenen Arbeitsweise:					
Ich denke, dass diese Lernform besser zu meiner Arbeitsweise passen würde:	<i>Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)</i>		<i>Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern</i>		
Wie kommst du zu dieser Annahme?					
Wirksamkeit:					
Ich denke, dass ich mit diesem Vorgehen mehr lernen kann:	<i>Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)</i>		<i>Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern</i>		
Wie kommst du zu dieser Annahme?					
Motivation:					
Dieses Vorgehen finde ich motivierender:	<i>Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)</i>		<i>Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern</i>		
Wie kommst du zu dieser Annahme?					
Kooperatives Lernen:					
Was findest du am gemeinsamen Lernen gut?					
Was findest du am gemeinsamen Lernen eher schwierig?					
Selbständiges Lernen mit KI:					
Was findest du am Lernen mit KI-Tools wie <i>ChatGPT</i> gut? (Falls du noch nie damit gearbeitet hast, kannst du das auch schreiben.)					
Was findest du am Lernen mit KI-Tools wie <i>ChatGPT</i> eher schwierig? (Falls du noch nie damit gearbeitet hast, kannst du das auch schreiben.)					
Fachliche Selbsteinschätzung:					
So sicher fühle ich mich in Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung:	<i>Sehr unsicher</i>	<i>Eher unsicher</i>	<i>Eher sicher</i>	<i>Sehr sicher</i>	
So sicher fühle ich mich in Bezug auf die Punkt-/ und Kommasetzung:	<i>Sehr unsicher</i>	<i>Eher unsicher</i>	<i>Eher sicher</i>	<i>Sehr sicher</i>	

Tabelle 4 (Eigendarstellung): Übersicht über die Fragen der quantitativen Online-Umfragen

3.3.3.4 Aufbau der Interviews

Für die qualitative Datenerhebung wurden mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern halbstrukturierte, leitfadenbasierte Einzelinterviews geführt. Die Gespräche dauerten circa zehn Minuten und fanden als vertrauliche Eins-zu-eins-Settings in einem ruhigen Gruppenraum der Schule statt. Nach einer kurzen Einführung, in der Ziel und Ablauf des Gesprächs erläutert sowie die Anonymisierung der Antworten und das Recht auf Abbruch erwähnt wurden, richteten sich die Fragen auf die zentralen Themen der Untersuchung: Erfahrungen mit dem Lernen in Kooperation und dem selbständigen Lernen mit KI, erlebte Motivation, Strategien zur Gross-/ Kleinschreibung sowie zur Punkt- und Kommasetzung, der subjektiv wahrgenommene Lernfortschritt und die Einschätzung der eigenen Kompetenzen. Der Interviewleitfaden strukturierte die Gespräche, liess aber Raum für Nachfragen und Vertiefungen, um an individuelle Aussagen anschliessen zu können. Der vollständige Leitfaden ist im Anhang unter *C.1 Interviewleitfaden* dokumentiert, weshalb an dieser Stelle auf eine ausführliche Wiedergabe der einzelnen Fragen verzichtet wird.

3.4 Stichprobe und Rahmenbedingungen

3.4.1 Beschreibung der Lerngruppe

Die Lerngruppe besteht aus Schülerinnen und Schülern zweier 1. Sekundarklassen mit Niveau B in Schwamendingen. Im vorgängigen Austausch mit der schulischen Heilpädagogin zeigte sich, dass das Leistungsniveau beider Klassen insgesamt eher tief einzuschätzen ist, auch wenn einzelne Lernende deutlich leistungsstärker waren. Ausserdem wurden zwei Schülerinnen und Schüler erst vor kurzem vom Niveau A ins Niveau B abgestuft, was die Heterogenität zusätzlich erhöhte. Auch in Bezug auf Konzentration und Motivation wurden in den Unterrichtsbeobachtungen deutliche Unterschiede sichtbar.

Für die Untersuchung standen insgesamt 27 Lernende zur Verfügung. In die Auswertung gingen jedoch nur die Daten von 24 Schülerinnen und Schülern ein, da drei Lernende der ursprünglichen Gruppe 2 in der Vorerhebung so hohe Fehlerzahlen aufwiesen, dass sie das Gruppenergebnis stark verzerrt hätten und daher für den Gruppenvergleich nicht berücksichtigt wurden. Auf diese Weise konnte sichergestellt werden, dass sowohl die Fehlerzahl als auch die Gruppengrösse in beiden Gruppen von Beginn an möglichst vergleichbar waren. Gruppe 1 umfasst 12 Lernende mit sieben Mädchen und fünf Jungen, während Gruppe 2 ebenfalls 12 Lernende mit fünf Mädchen und sieben Jungen umfasst.

3.4.2 Rahmenbedingungen

Die Erhebung wurde in den regulären Deutschunterricht eingebettet und fand, wie in Kapitel 3.3.2 beschrieben, während drei Wochen über 15 Lektionen à 2 Klassen, also total 30 Lektionen statt. Gearbeitet wurde mit den in *Kapitel 3.3.3.1* dargestellten Unterrichtsmaterialien, welche im *Anhang A: Unterrichtsmaterialien der Intervention* ausführlich aufgeführt werden. Die Sequenzen wurden von der Forscherin angeleitet und durch die schulische Heilpädagogin sowie die Klassenassistenten unterstützt. Zur Einhaltung der Datenschutzrichtlinien wurden sämtliche Namen anonymisiert.

3.5 Datenauswertung

3.5.1 Quantitative Auswertung

Die quantitativen Daten wurden in Excel aufbereitet und sind im Anhang unter *B.2 Excel-Auswertung* zu finden. Für jede Schülerin und jeden Schüler wurden die Fehler in den definierten Kategorien den drei Messzeitpunkten **V** (Vorerhebung), **N1** (Nacherhebung 1) und **N2** (Nacherhebung 2) zugeordnet. Darauf aufbauend wurden absolute und relative Veränderungen zwischen V und N1, zwischen N1 und N2 sowie kumuliert zwischen V und N2 berechnet. Die Auswertung erfolgte sowohl auf individueller Ebene als auch zusammenfassend auf Gruppenebene.

Die Antworten der Befragungen wurden ebenfalls in der Excel-Datei zugeordnet und codiert, sodass sie systematisch mit den Leistungsdaten verknüpft und ausgewertet werden konnten. Für die Berechnung

der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichen Leistungen wurde zunächst pro Erhebung und sprachlichem Schwerpunkt der Klassendurchschnitt der Fehlerzahl berechnet. Anschliessend wurde für jede Schülerin und jeden Schüler bestimmt, wie stark die individuelle Fehlerzahl vom jeweiligen Durchschnitt abwich.

Lag die tatsächliche Fehlerzahl um 20-39 Prozent über dem Durchschnitt, wurde dies als Hinweis auf eine eher geringe Sicherheit interpretiert und mit -1 codiert. Passend dazu galt die Selbsteinschätzung «eher unsicher», die ebenfalls mit -1 codiert wurde. Bei einer Abweichung von 40 Prozent oder mehr über dem Durchschnitt wurde die Fehlerzahl mit -2 codiert. Entsprechend wurde eine Selbsteinschätzung als «sehr unsicher» erwartet, die ebenfalls mit -2 erfasst wurde.

Lag die tatsächliche Fehlerzahl der Schülerin oder des Schülers um 20-39 Prozent unter dem Durchschnitt, wurde dies als Hinweis auf eine eher hohe Sicherheit verstanden und mit +1 codiert. Eine passende Selbsteinschätzung wäre hier «eher sicher» gewesen, die ebenfalls mit +1 codiert wurde. Bei einer Abweichung von 40 Prozent oder mehr unter dem Durchschnitt wurde die Leistung mit +2 codiert. Als passende Selbsteinschätzung galt hier «sehr sicher» mit der Codierung +2.

Im letzten Schritt wurden die Codierungen der tatsächlichen Leistungen und der Selbsteinschätzungen miteinander verglichen. Exakte Übereinstimmungen wurden mit 0 Punkten erfasst. Eine geringe Abweichung um eine Stufe auf der vierstufigen Skala, wenn beispielsweise die Leistung «sehr sicher», die Selbsteinschätzung jedoch «eher sicher» zeigte, wurde mit 1 Punkt codiert. Entsprechend standen 2 Punkte für eine mittlere und 3 Punkte für eine grosse Abweichung, zum Beispiel wenn sich Lernende «sehr sicher» einschätzten, ihre Leistung jedoch einer Einstufung als «sehr unsicher» entsprach.

3.5.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Für die qualitative Datenerhebung wurden zehn halbstrukturierte beziehungsweise fokussierte Einzelinterviews geführt (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 251–52; Helfferich 2011, 36–37). Diese Form erlaubte es, offen und zugleich leitfadenbasiert auf die Antworten der Lernenden einzugehen.

Im Zentrum standen ihre Wahrnehmungen zur Motivation, Lernpräferenz sowie persönliche Erfahrungen mit kooperativem und individuellem, KI-gestütztem Lernen sowie ihre Selbsteinschätzung in der sprachformalen Textüberarbeitung. Die Gespräche wurden grundsätzlich in Standardsprache geführt. Dabei fiel jedoch schnell auf, dass es den meisten Schülerinnen und Schülern deutlich schwerer fiel als erwartet, konsequent Standardsprache zu sprechen, weshalb viele auf Mundart wechselten. Die Interviewführende blieb bei der Standardsprache.

Anschliessend wurden die Interviews wortgetreu in Schriftsprache transkribiert, das heisst, sämtliche Äusserungen wurden vollständig festgehalten, inklusive abgebrochener Sätze, um den Wortlaut der Lernenden möglichst genau abzubilden und für die Auswertung auf Originalzitate zurückgreifen zu können (vgl. Roos und Leutwyler 2022, 263-264). Diese Art der Verschriftlichung erlaubt es, die

Aussagen der Lernenden präzise wiederzugeben und zentrale Passagen in durch Originalzitate zu veranschaulichen. Non- und paraverbale Elemente wurden nur dann notiert, wenn sie für das Verständnis des Gesprächs notwendig waren. Sie wurden jedoch nicht weiter klassifiziert oder interpretiert.

Die Auswertung folgte einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung (nach Kuckartz 2018, 95–96; Roos und Leutwyler 2022, 323). Aus der Forschungsfrage und der konsultierten Literatur zum kooperativen und individuellen, KI-gestützten Lernen wurden zunächst A-priori-Kategorien abgeleitet. Diese wurden im Codier-Prozess am Datenmaterial geprüft, modifiziert und um induktive Unterkategorien ergänzt. (vgl. ebd.). Die Codierung und Analyse erfolgten mit *MAXQDA*. Der Interviewleitfaden, die vollständigen, anonymisierten Transkriptionen sowie eine Liste der Code-Kategorien befinden sich im Anhang unter *C.3 Codesystem mit Kategorien, Ankerziten und Häufigkeiten*.

4 Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Intervention dargestellt. Zunächst werden die Daten der Vor- und Nacherhebungen der sprachformalen Textüberarbeitung präsentiert, wobei zwischen totalem Lernzuwachs und den Lernfortschritten in den beiden Bereichen Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion mit Punkt und Komma weiter differenziert wird. Anschliessend folgen die Resultate der Umfragen sowie zum Schluss die zentralen Aussagen aus den ergänzenden Interviews.

4.1 Sprachformale Textüberarbeitung

Legende:

Zur besseren Lesbarkeit der Diagramme werden die folgenden Abkürzungen verwendet:

Allgemeine Abkürzungen			
LZ	Lernzuwachs	GKS	Gross-/Kleinschreibung
Abw.	Abweichung	IP	Interpunktion (Punkt + Komma)
V	Vorerhebung	FGS	Hinzufügen falscher Grossschreibung
N1	Nacherhebung 1	FK	Hinzufügen falscher Kommas
N2	Nacherhebung 2	FSE	Hinzufügen falscher Satzendzeichen
Gross-/Kleinschreibung betreffend		Interpunktion (Punkt + Komma) betreffend	
SA	Satzanfänge	SE	Satzendzeichen
NO	Nomen	HN	Komma zwischen Hauptsatz + Nebensatz
GN	Geografische Namen	HS	Komma zwischen Hauptsatz + Hauptsatz
EN	Eigennamen	RH	Reihungen
VN	Vor- und Nachnamen	ZU	Zusätze
TN	Tiernamen		
NV	Nominalisierte Verben		
NA	Nominalisierte Adjektive		

Tabelle 5 (Eigendarstellung): Übersicht über die in den Diagrammen verwendeten Abkürzungen

Vorab noch einige Hinweise zur Lesbarkeit der Diagramme:

Gruppe 1, die zuerst mit KI und danach in Kooperation gearbeitet hat, ist in den Diagrammen **gelb** dargestellt. **Gruppe 2** mit der umgekehrten Reihenfolge ist die Farbe **Blau** zugewiesen. **V** kennzeichnet die **Vorerhebung**, in welcher der Wissensstand der Schülerinnen und Schüler vor der Intervention erfasst wurde, **N1** bezeichnet die **erste Nacherhebung** nach der ersten Lernphase und **N2** die **zweite Nacherhebung** nach dem Wechsel der Lernform. In den Abbildungen bleibt die Farbgebung bewusst gruppenkonstant, damit die Verläufe leichter nachvollzogen werden können.

Die Prozentangaben zeigen den Lernzuwachs. Höhere Werte stehen somit für grössere Verbesserungen. Werden absolute Fehlerzahlen angegeben, bedeutet ein tieferer Wert hingegen ein besseres Ergebnis. Prozentwerte werden dort eingesetzt, wo sie einen Überblick über die Entwicklung innerhalb eines gesamten sprachlichen Schwerpunkts ermöglichen und die zugrunde liegenden Fallzahlen ausreichend hoch sind.

In kleinteiligeren Unterkategorien wird bewusst mit absoluten Fehlerzahlen gearbeitet, da sich die Prozentwerte bei einer geringen oder unterschiedlichen maximal möglichen Fehlerzahl, zum Beispiel bei 12 oder 36 möglichen Fehlern, stark relativieren und dadurch nur eingeschränkt aussagekräftig sind. Alle Prozentangaben sind zur besseren Lesbarkeit auf ganze Zahlen gerundet und alle Zahlen als Ziffern notiert. Die exakten Werte sind in der Exceltabelle dokumentiert und unter *B.2 Excel-Auswertung* einsehbar. Wo sinnvoll, wird zu Beginn zusätzlich die maximal mögliche Fehlerzahl genannt, um die Ergebnisse besser einordnen zu können.

In der Gesamtfehlerzahl sowie in den Unterkategorien der zusätzlich falsch gesetzten Grossschreibungen, Punkte und Kommas wird keine maximale Fehlerzahl angegeben, weil die von den Lernenden hinzugefügten Fehler hier theoretisch unbegrenzt sein können. In den übrigen Kategorien werden dagegen nur fehlende sprachformale Elemente erfasst, sodass sich die maximal möglichen Abweichungen direkt aus der Anzahl entsprechender Stellen im zu überarbeitenden Text ergeben.

4.1.1 Totaler Lernzuwachs

Diagramm 1 (Eigendarstellung): Gesamtsumme aller Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

Diagramm 2 (Eigendarstellung): Prozentualer Lernzuwachs zwischen den Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

In der **Gesamtsumme aller Fehler** profitiert **Gruppe 1** in beiden Phasen deutlich: Nach der Auseinandersetzung mit KI sinkt die Zahl der Gesamtfehler um 16 Prozent und nach dem kooperativen Lernen um weitere um 20 Prozent. Über beide Phasen hinweg ergibt sich somit eine Reduktion von 33 Prozent im Vergleich zur Vorerhebung. **Gruppe 2** startet mit einer Fehlerreduktion um 19 Prozent durch Kooperation und verbesserte sich mit KI mit 7 weiteren Prozent nur noch leicht. Insgesamt erreicht Gruppe 2 einen Lernzuwachs von 25 Prozent.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass **Gruppe 1** von beiden Lernformen etwa gleichermassen profitiert, während **Gruppe 2** einen deutlich grösseren Lernfortschritt in der kooperativen Phase erzielt und einen eher kleineren Lernfortschritt nach der Auseinandersetzung mit KI hat.

4.1.2 Lernzuwachs Gross-/Kleinschreibung

Diagramm 3 (Eigendarstellung): Prozentualer Lernzuwachs im Bereich Gross- und Kleinschreibung zwischen den Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

In der **Gross-/Kleinschreibung** zeigt **Gruppe 1** in beiden Etappen Fortschritte: Nach der Arbeit mit KI verringert sich die Fehlerzahl um rund 15 Prozent und das anschliessende kooperative Lernen bringt einen weiteren, grossen Zuwachs um etwa 26 Prozent. Insgesamt entspricht das einem Fortschritt von 37 Prozent gegenüber der Vorerhebung. **Gruppe 2** erzielt den Hauptfortschritt in der ersten, kooperativen Phase mit einer Reduktion um ebenfalls 26 Prozent und verbesserte sich mit KI nur noch um rund 6 Prozent. Insgesamt sinkt die Fehlerzahl hier um 30 Prozent.

Diagramm 4 (Eigendarstellung): Gesamtsumme falsch hinzugefügter Grossschreibungen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

In der Teilkategorie der **falsch hinzugefügten Grossschreibung** steigt die Anzahl in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 14 auf 21. Nach der anschliessenden Kooperation sinkt er auf 15 und liegt damit leicht über dem Ausgangswert. In **Gruppe 2** bleibt der Wert nach der Kooperationsphase unverändert bei 22 und steigt nach der KI-Phase auf 27.

Diagramm 5 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Satzanfängen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 156.

Diagramm 6 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Nomen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 252.

In den Kategorien **Satzanfänge** und **Nomen** reduziert **Gruppe 1** die Fehlerzahlen nach beiden Lernformen stetig: von 87 über 61 auf 55 bei den Satzanfängen und von 77 über 66 auf 55 bei den Nomen. **Gruppe 2** erzielt nach der kooperativen Phase zunächst einen deutlichen Fortschritt: Die Fehlerzahl sinkt bei den Satzanfängen von 93 auf 66 und bei den Nomen von 81 auf 51. Nach der anschliessenden KI-Phase zeigen sich jedoch nur noch geringe Verbesserungen bei den Satzanfängen von 66 auf 60 und einen leichten Rückprall bei den Nomen von 51 auf 60.

Diagramm 7 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei geografischen Namen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

In der Kategorie der **geografischen Namen** steigt die Fehlerzahl in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 6 auf 9 und sinkt nach der anschließenden Kooperation auf 0. **Gruppe 2** reduziert die Anzahl Fehler nach der kooperativen Phase von 11 auf 5 und liegt nach der folgenden KI-Phase bei 2.

Diagramm 8 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Eigennamen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

Bei den **Eigennamen** (also Marken-, Firmen- und Gebäude-Namen) verringert **Gruppe 1** nach der KI-Phase die Fehlerzahl von 17,5 auf 16 und erreicht in der anschließenden Kooperation 0 Fehler. In **Gruppe 2** steigt der Wert nach der Kooperationsphase von 10,5 auf 18 und sinkt nach der KI-Phase auf 1.

Diagramm 9 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Vor- und Nachnamen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

Die Fehlerzahl bei den **Vor- und Nachnamen** sinkt in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 7.5 auf 4.5 und liegt nach der Kooperation bei 2.5. **Gruppe 2** verbessert sich nach der kooperativen Phase von 9.5 auf 2.0 und steigt nach der KI-Phase leicht auf 3.5.

Diagramm 10 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Tiernamen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 12.

Bei den **Tiernamen** sinkt in **Gruppe 1** die Fehlerzahl nach der KI-Phase von 2 auf 1 und bleibt nach der Kooperation bei 1. In **Gruppe 2** fällt der Wert nach der Kooperation von 3 auf 1 und bleibt nach der KI-Phase ebenfalls bei 1.

Diagramm 11 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei nominalisierten Verben zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 36.

Diagramm 12 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei nominalisierten Adjektiven zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

Bei den **nominalisierten Grossschreibungen** zeigen beide Gruppen einen konsistenten Rückgang: In **Gruppe 1** sinkt die Fehlerzahl bei den **nominalisierten Verben** nach der KI-Phase von 31 auf 24 und geht nach der anschliessenden Kooperation weiter auf 23 zurück. In **Gruppe 2** fällt sie nach der kooperativen Phase von 31 auf 24 und wird nach der KI-Phase weiter auf 21 reduziert. Bei den **nominalisierten Adjektiven** zeigt **Gruppe 1** zunächst nach dem Lernen mit KI einen leichten Anstieg von 22 auf 23, gefolgt von einer Reduktion nach der Kooperation auf 15. In **Gruppe 2** sinkt die Fehlerzahl nach der kooperativen Phase von 23 auf 20 und nach der KI-Phase weiter auf 15.

4.1.3 Lernzuwachs Interpunktion

Diagramm 13 (Eigendarstellung): Prozentualer Lernzuwachs im Bereich Interpunktion zwischen den Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

Bei den **totalen Fehlern der Interpunktion** profitiert **Gruppe 1** stark von der KI-Phase: Die Fehlerzahl sinkt um 18 Prozent. Nach der anschliessenden Kooperationsphase findet eine weitere Reduktion um 10 Prozent statt. Über beide Phasen ergibt sich somit einen Lernzuwachs von 27 Prozent. **Gruppe 2** verbessert sich nach der kooperativen Phase um 10 Prozent und in der folgenden KI-Phase um weitere 8 Prozent. Insgesamt resultiert ein Lernzuwachs von 17 Prozent.

Diagramm 14 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Satzendzeichen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

Bei den **Satzendzeichen** fällt die Fehleranzahl in **Gruppe 1** von 91 auf 58 und weiter auf 54 zurück. In **Gruppe 2** sinken sie in der kooperativen Phase von 97 auf 66 und steigen in der KI-Phase leicht auf 70.

Diagramm 15 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der falsch hinzugefügten Kommas zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

In der Teilkategorie der **falsch hinzugefügten Kommas** sinkt die Fehlerzahl in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 30 auf 24 und steigt nach der anschliessenden Kooperationsphase auf 32. Der Schlusswert liegt damit um 2 über der Vorerhebung. In **Gruppe 2** steigt sie nach der kooperativen Phase von 13 auf 42 und fällt nach der KI-Phase auf 23. Ihr Schlusswert liegt damit um 10 über der Vorerhebung.

Diagramm 16 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der falsch hinzugefügten Satzendzeichen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe.

Beim **Hinzufügen falscher Satzendzeichen** steigt die Fehlerzahl in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 2 auf 13 und sinkt nach der Kooperationsphase auf 6. Der Schlusswert liegt damit um 4 über der Vorerhebung. In **Gruppe 2** sinkt sie nach der kooperativen Phase von 13 auf 10 und geht nach der KI-Phase weiter auf 9 zurück, sodass der Schlussstand um 4 unter der Vorerhebung liegt.

Diagramm 17 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Reihungen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

In **Gruppe 1** sinken die **Reihungen** nach der KI-Phase von 14 auf 13 und gehen nach der anschließenden Kooperationsphase weiter auf 10 zurück. In **Gruppe 2** fällt der Wert nach der kooperativen Phase von 18 auf 16 und wird nach der KI-Phase auf 13 reduziert.

Diagramm 18 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Zusätzen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

Hinsichtlich der **Zusätze** nimmt die Fehlerzahl in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 22.5 auf 19 ab und reduziert sich nach der Kooperationsphase weiter auf 17.5. In **Gruppe 2** sinkt sie nach der kooperativen Phase von 24 auf 18 und bleibt nach der KI-Phase auf 18.

Diagramm 19 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

Bei den **Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen** zeigt sich, dass **Gruppe 1** die Fehlerzahl durch die KI-Phase von 17 auf 15 reduziert und sie nach der anschließenden Kooperation weiter auf 8 fällt. In **Gruppe 2** sinkt der Wert nach der kooperativen Phase von 20 auf 18 und liegt nach der folgenden KI-Phase bei 17.

Diagramm 20 (Eigendarstellung): Gesamtsumme der Abweichungen bei Kommas zwischen zwei Hauptsätzen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2, farblich codiert nach Gruppe. Die maximal mögliche Anzahl an Abweichungen beträgt 24.

In der Kategorie **Kommas zwischen zwei Hauptsätzen** sinkt die Fehlerzahl in **Gruppe 1** nach der KI-Phase von 17 auf 16 und fällt nach der anschließenden Kooperation weiter auf 14. **Gruppe 2** reduziert nach der kooperativen Phase den Wert von 19 auf 14, er steigt nach der folgenden KI-Phase jedoch wieder auf 19.

4.1.4 Fazit

Insgesamt fällt der **Lernzuwachs** in **Gruppe 1** (KI/ Kooperation) höher aus als in **Gruppe 2** (Kooperation/ KI). **Gruppe 1** macht sowohl in der KI-Phase als auch in der Kooperationsphase deutliche Fortschritte, wobei sie beim kooperativen Lernen grösser sind. **Gruppe 2** erzielt den Haupt-Lernzuwachs ebenfalls durch die kooperative Phase und gewinnt durch die KI-Phase nur noch wenig hinzu.

In der **Gross-/Kleinschreibung** erweist sich die Kooperation bei beiden Gruppen als wirksamere Lernform. In **Gruppe 1** baut dieser Zuwachs auf einer bereits lernwirksamen vorgängigen KI-Phase auf, während **Gruppe 2** in der anschliessenden KI-Phase die Fehlerzahl nur noch leicht reduziert.

In der **Interpunktion** bringt KI in **Gruppe 1** den grösseren ersten Lernfortschritt, wobei die Kooperation diesen sichert und weiter ausbaut. In **Gruppe 2** verteilen sich die Verbesserungen auf beide Etappen fast gleichmässig, mit einem kleinen Vorteil für die Kooperation. Insgesamt liegt der Lernzuwachs in der Interpunktion in **Gruppe 1** jedoch deutlich höher als in **Gruppe 2**.

4.2 Umfragen zur Selbsteinschätzung, Motivation, Wirksamkeit und Passung

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Umfragen dargestellt und mit den zuvor präsentierten Leistungsdaten verknüpft. Im Zentrum stehen die Selbsteinschätzungen der Lernenden und deren Übereinstimmung mit den tatsächlich erreichten Leistungen, ihre erlebte Motivation, die wahrgenommene Wirksamkeit der beiden Lernformen sowie die Passung zur eigenen Arbeitsweise.

Die Befragungen fanden zu drei Zeitpunkten statt: zu Beginn, nach der ersten Lernphase und am Ende der Unterrichtseinheit. So lässt sich nachvollziehen, wie sich die Wahrnehmungen im Verlauf verändern und welche Lernform aus Sicht der Lernenden besonders überzeugt.

Die Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichen Leistungen wird für **Gruppe 1** und **Gruppe 2** nicht parallel, wie bei der Fehleranalyse, sondern getrennt ausgewertet, um Rückschlüsse auf die jeweils vorausgegangene Lernform zu ermöglichen. Die Einschätzungen zur Motivation, zur wahrgenommenen Wirksamkeit und zur passenden Lernform zur eigenen Arbeitsweise werden dagegen für die gesamte Stichprobe von 24 Schülerinnen und Schülern gemeinsam betrachtet, um ein Bild der allgemeinen Wahrnehmung über die gesamte Intervention zu erhalten. Vertiefende individuelle Perspektiven werden im anschliessenden *Kapitel 4.3 Interviewauswertung* dargestellt.

Hinweis zur Lesbarkeit der Diagramme:

Die Diagramme verwenden eine vierstufige Farbskala. **Grün** steht für eine **genaue Übereinstimmung**, das heisst, dass die Selbsteinschätzung exakt dem aus den Fehlerzahlen abgeleiteten Leistungsstand innerhalb der Klasse entspricht. **Gelb** markiert eine **minimale Abweichung** um **eine Stufe**, etwa wenn sich jemand als «sehr sicher» einstuft, die Daten aber auf «eher sicher» hindeuten. **Orange** kennzeichnet eine **mittlere Abweichung** um **zwei Stufen** und **Rot** eine **grössere Abweichung** um **drei Stufen**.

4.2.1 Selbsteinschätzungen

Gruppe 1:

Diagramm 21 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Gross- und Kleinschreibung zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 1.

In **Gruppe 1** bleibt die Passung der Selbsteinschätzung in der **Gross-/ Kleinschreibung** über alle drei Messzeitpunkte hinweg weitgehend stabil: Zu Beginn liegen keine exakten Einschätzungen und keine grösseren Abweichungen vor. Es werden 9 minimale und 3 mittlere Abweichungen erfasst. Nach der individuellen Lernphase mit KI zeigen sich 2 exakte Einschätzungen, 6 minimale und 4 mittlere Abweichungen. Grössere Abweichungen bleiben aus. Nach der kooperativen Phase gibt es wiederum keine exakten Einschätzungen und keine grösseren Abweichungen, dafür 8 minimale und 4 mittlere Abweichungen. Werden exakte Einschätzungen und minimale Abweichungen als günstigeren Bereich zusammengefasst, beträgt die Passung zunächst 9, danach 8 und am Ende erneut 8. Der weniger günstige Bereich aus mittleren (und potentiell grösseren) Abweichungen umfasst entsprechend 3, dann 4 und erneut 4 Fälle. Insgesamt zeigt sich damit kein markanter Sprung über die drei Erhebungen hinweg.

Diagramm 22 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 1.

In der **Interpunktion** ergibt sich ein ähnliches Bild. Ausgangslage sind 3 exakte Einschätzungen, 5 minimale, 1 mittlere und 3 grössere Abweichungen. Nach der KI-Phase zeigen sich 1 exakte Einschätzung, 8 minimale, 2 mittlere und 1 grössere Abweichung. Nach der kooperativen Phase folgen 2 exakte Einschätzungen, 7 minimale, 3 mittlere und keine grösseren Abweichungen. Zusammengefasst verbessert sich der günstigere Bereich aus exakter Einschätzung und minimaler Abweichung leicht von 8 auf 9 und bleibt dort. Der weniger günstige Bereich aus mittleren und grösseren Abweichungen sinkt von 4 auf 3 und bleibt ebenfalls. Insgesamt zeigt damit sich eine stabile Selbsteinschätzung über beide Lernphasen hinweg.

Gruppe 2:

Diagramm 23 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Gross- und Kleinschreibung zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 2.

In **Gruppe 2** bleibt die Passung der Selbsteinschätzung nach der ersten, kooperativen Lernphase in **beiden Schwerpunkten** unverändert: Es zeigen sich jeweils 3 exakte Einschätzungen, 6 minimale Abweichungen und 3 mittlere Abweichungen, wobei keine grösseren auftreten. Nach der anschliessenden, individuellen Lernphase mit KI verbessert sich die Passung in der **Gross-/Kleinschreibung**: Es bleiben 3 exakte Einschätzungen bestehen, die minimalen Abweichungen steigen auf 9 und mittlere oder grössere Abweichungen verschwinden. Der Bereich aus exakter Einschätzung und minimaler Abweichung wächst damit von 9 auf 12, wobei der Bereich mit mittlerer und grösserer Abweichung von 3 auf 0 sinkt.

Diagramm 24 (Eigendarstellung): Verteilung der Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung im Bereich Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 in Gruppe 2.

In der **Interpunktion** zeigt sich eine minime Verschiebung bei 3 stabilen, exakten Einschätzungen. Nach der ersten kooperativen Lernphase bleibt die Verteilung wie bereits erwähnt zunächst konstant mit 6 minimalen und 3 mittleren Abweichungen. Nach der individuellen KI-Phase verschiebt sich dies leicht auf 5 minimale und 4 mittlere Abweichungen, wobei weiterhin keine grösseren Abweichungen zu verzeichnen sind. Zusammengefasst bleibt der günstige Bereich, aus exakten Übereinstimmungen und minimalen Abweichungen, über die erste kooperativen Lernphase hinweg stabil bei 9 und liegt am Ende leicht tiefer bei 8. Der weniger günstige Bereich, bestehend aus mittleren und grösseren Abweichungen, steigt von 3 auf 4. Damit zeigt die kooperative Phase keine Veränderung der Passung, während die KI-Phase eine geringe Verschiebung bringt, in der Gross- und Kleinschreibung leicht positiv und in der Interpunktion minimal negativ.

Fazit:

Zusammengefasst zeigt sich, dass die Lernenden ihre Leistungen weitgehend zutreffend einschätzen. Während Kooperation die Selbsteinschätzung in beiden Gruppen stabil hält, kann die individuelle Arbeit mit KI die Passung je nach Teilbereich leicht verbessern, in einzelnen Fällen aber auch geringfügig schwächen. Hinsichtlich der beiden sprachlichen Schwerpunkte ist dabei einzig der Gewinn an Einschätzgenauigkeit in der Gross-/ Kleinschreibung bei **Gruppe 2** nach der KI-Phase auffällig, während bezüglich der Interpunktion kein Lernformat einen konsistenten Vorsprung zeigt.

4.2.2 Einschätzung zur Motivation

Diagramm 25 (Eigendarstellung): Anzahl der Lernenden, die das individuelle Lernen mit KI oder das kooperative Lernen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 als motivierender einschätzen.

Zu Beginn sprachen beide Lernformen gleich viele Lernende an: Je 12 Schülerinnen und Schüler nannten kooperatives Lernen oder individuelles Lernen mit KI als motivierend. Nach der ersten Lernphase verschob sich das Bild deutlich zugunsten der Kooperation. 17 Lernende beschrieben die gemeinsame Arbeit als motivierender, 7 sahen die höhere Motivation im individuellen Lernen mit KI. Dieses Verhältnis bestätigte sich in der Abschlussbefragung. 16 Lernende nannten Kooperation als motivierender, 8 bevorzugten die KI-gestützte Einzelarbeit.

4.2.3 Einschätzung zur Wirksamkeit

Diagramm 26 (Eigendarstellung): Anzahl der Lernenden, die das individuelle Lernen mit KI oder das kooperative Lernen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 als wirksamer einschätzen.

In der Ausgangslage wurde das individuelle Lernen mit KI von 16 Lernenden als wirksamer eingeschätzt, wobei 8 die grössere Wirkung in der Kooperation sahen. Nach der ersten Lernphase glich sich die Wahrnehmung aus und beide Formen wurden gleich häufig (je 12-mal) als wirksam bezeichnet. Am Ende zeigte sich ein klarer Vorteil der Kooperation: 18 Lernende schätzten das gemeinsame Arbeiten als wirksamer ein und lediglich 6 setzten weiterhin auf KI.

4.2.4 Einschätzung zur Passung

Diagramm 27 (Eigendarstellung): Anzahl der Lernenden, die das individuelle Lernen mit KI oder das kooperative Lernen zu den drei Erhebungszeitpunkten V, N1 und N2 als passender zur eigenen Arbeitsweise einschätzen.

Bei der Passung zur eigenen Arbeitsweise lag zu Beginn das individuelle Lernen mit KI vorn: 14 Lernende bevorzugten diese Form und 10 entschieden sich für das kooperative Lernen. Nach der ersten Lernphase waren die Nennungen ausgeglichen und beide Lernformen wurden 12 Mal erwähnt. In der Abschlussbefragung zeigte sich erneut eine leichte Präferenz für KI. 13 Lernende sahen hier die bessere Entsprechung zur eigenen Arbeitsform, während 11 die Kooperation nannten.

4.3 Interviewauswertung

Die zehn vertiefenden Interviews ergänzen die Befragungen um die Chancen und Herausforderungen der beiden Lernformen aus Sicht der Lernenden. Die in MAXQDA erstellten Abbildungen geben einen Überblick über die Verteilung der insgesamt 213 codierten Segmente, wobei sie nur jene Kategorien berücksichtigen, die in den Gesprächen tatsächlich angesprochen wurden. Kategorien, die zwar a priori auf Grundlage der Literatur definiert wurden, im Material jedoch nicht vorkamen, erscheinen daher nicht in den Abbildungen. Sie im Anhang unter *C.3 Codesystem mit Kategorien, Ankerzitate und Häufigkeiten* einsehbar. Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse kurz erläutert und mit anonymisierten, wortgetreuen Zitaten der Lernenden veranschaulicht.

4.3.1 Kooperatives Lernen

4.3.1.1 Chancen des kooperativen Lernens

Abbildung 3: Chancen des kooperativen Lernens. Erstellt mit MAXQDA Version 24.11.0.

Als häufigste Chance kooperativen Lernens nennen die Lernenden die **Kommunikationsfähigkeit**. Sie macht 39 Prozent der Nennungen aus (21 Codestellen) und beschreibt das gemeinsame Erklären, Nachfragen und präzisere Formulieren. Exemplarische Aussagen hierfür sind:

- **S13:** «Zum Beispiel mit kommunizieren und besser erklären und besser sprechen und deutlicher erklären.»
- **S11:** «Weil ich finde es einfach besser mit den Mitschülern, da kann man zusammen sprechen, Fragen stellen, ja.»
- **S9:** «Hmm..., also ich finde es besser, zusammen mit anderen Leuten zu arbeiten, da ich dort auch andere, also dass wir dann auch diskutieren können über das, was wir gerade machen.»

Gegenseitige Unterstützung liegt bei 17 Prozent (9 Codestellen) und betont das Helfen und Erklären innerhalb der Gruppe:

- **S8:** «Ähm, weil, es wurde gut erklärt und manche haben mir auch geholfen.»

Mit Freundinnen und Freunden zusammenarbeiten wird ebenfalls mit 17 Prozent (9 Codestellen) genannt und verweist auf Vertrautheit und gute Beziehungen innerhalb der Lerngruppe:

- **S9:** *«Also, so ganz motivieren tut mich bei Gruppenarbeiten, wenn ich mit Leuten arbeite, die ich gerne habe und mit denen ich mich auch gut verstehe.»*

Motivation durch soziale Eingebundenheit erreicht 9 Prozent (5 Codestellen) und das Gefühl von Zugehörigkeit sowie die erlebte Präsenz der anderen Lernenden:

- **S9:** *«Motivieren tut mich auch das Arbeiten mit anderen Leuten, weil ich dann noch mit anderen bin.»*

Gespräche und Humor zwischendurch werden mit 7 Prozent (4 Codestellen) genannt und verweisen auf eine angenehme Lernatmosphäre:

- **S8:** *«Also mit Kollegen macht es mir mehr Spass, weil man macht zwischendurch auch Witze.»*
- **S2:** *«Weil ich auch Zwischengespräche führen konnte (lacht).»*

Multiperspektivität hat 6 Prozent (3 Codestellen) und hebt das Lernen aus verschiedenen Sichtweisen hervor:

- **S4:** *«Beim anderen sehe ich es, wie andere es sehen oder machen und dann verstehe ich auch mehr.»*
- **S7:** *«Für die zweite Meinung.»*

Modelling erreicht 4 Prozent (2 Codestellen) und meint das Lernen am Vorgehen anderer:

- **S4:** *«Ja, also erstmal, (...) dass ich hören konnte, wie sie vorgehen.»*

Das **Lernen von komplexeren Themen** wird mit 2 Prozent (1 Codestellen) genannt und verweist auf inhaltliche Unterstützung bei anspruchsvollerem Stoff:

- **S11:** *«Aber die anderen (schwierigeren Themen) kann man mit Freunden lernen.»*

4.3.1.2 Herausforderungen des kooperativen Lernens

Abbildung 4: Herausforderungen des kooperativen Lernens. Erstellt mit MAXQDA, Version 24.11.0.

Hinsichtlich der Herausforderungen des kooperativen Lernens nennen die Lernenden am häufigsten eine **Überforderung bei fehlender Selbstregulation**. Sie macht 41 Prozent der Nennungen aus (9 Codestellen) und beschreibt Ablenkung, Lautstärke und mangelnden Fokus:

- **S7:** «Ähm, also ich finde, wenn man zu zweit arbeitet, ist man unkonzentriert, man ist zu laut (...).»
- **S16:** «Mit Freunden lenkt man sich meistens halt bisschen ab und so.»
- **S11:** «(...) also ich dachte im gemeinsamen Lernen schwatzen wir und es wird laut und so, aber dann ist es, also besser gewesen als ich vorher dachte.»

Die **Gruppenzusammensetzung** steht mit 23 Prozent (5 Codestellen) an zweiter Stelle und verweist auf die Bedeutung einer passenden Auswahl der Lernpartnerinnen und Lernpartner:

- **S16:** «Kommt halt darauf an, mit welchen Leuten.»

Mangelnde Fachkompetenz in der Gruppe wird mit 14 Prozent (3 Codestellen) genannt und beschreibt Zweifel an der inhaltlichen Richtigkeit der Erklärungen der Mitschülerinnen und Mitschüler:

- **S18:** «Und wenn ich zum Beispiel einen (Namen eines SuS) oder einen (Namen eines anderen SuS) frage, dann sagen sie etwas, aber vielleicht stimmt es nicht.»
- **S9:** «(...) und wenn man mit anderen Leuten spricht, ist nicht immer alles 100% richtig.»

Bewertungsprobleme erscheinen ebenfalls mit 14 Prozent (3 Codestellen) und beziehen sich auf Herausforderungen bei der gemeinsamen Beurteilung von Lösungen und der Durchsetzung eigener Überzeugungen.

- **S9:** «Manchmal hat es mich gestört, wenn ich weiss, zu 100% bin, dass es sicher ist, dass andere gesagt haben: «Nein, das stimmt nicht. Wir sagen jetzt einfach die Antwort», dass ich dann extra

den Lehrer musste rufen und so gesagt hat, dass meine Vermutung richtig ist und ihre nicht und das hat mich manchmal ein bisschen genervt.»

Ungleiche Beteiligung wird mit 9 Prozent (2 Codestellen) erwähnt und beschreibt das als unfair erlebte Ungleichgewicht der Beiträge:

- **S22:** «Also, ich habe nicht mal richtig mit ihnen lernen können, da sie nicht richtig mitgemacht haben. Zum Beispiel (Name eines Schülers), er war die ganze Zeit am Lachen und (Name einer Schülerin) hat fast nicht mit mir gesprochen.»

4.3.2 Individuelles Lernen mit KI

4.3.2.1 Chancen des individuellen Lernens mit KI

Abbildung 5: Chancen des individuellen Lernens mit KI. Erstellt mit MAXQDA, Version 24.11.0.

Als zentralen Vorteil des KI-gestützten Lernens nennen die Schülerinnen und Schüler vor allem Aspekte, die sich unter dem Bild eines **«allwissenden Tutors»** zusammenfassen lassen. Sie machen 54 Prozent der Nennungen aus (14 Codestellen) und stehen für den schnellen Zugriff auf eine grosse Wissensbasis sowie für sofortige, jederzeit abrufbare Erklärungen:

- **S22:** «Es ist halt schlauer und es weiss die Antworten ganz genau. Man kann auch fragen: Kannst du es besser erklären? oder einfacher? oder kürzer? Und mit Mitschülern eben nicht. Also mit den meisten.»
- **S16:** «Weil, falls man das nicht so richtig verstanden hat, kann man halt nachfragen.»
- **S7:** «Weil, ich glaube Chat-GPT oder KI denkt schneller und man bekommt manchmal die richtigen Lösungen.»

Ein weiterer häufig genannter Vorteil betrifft das **konzentrierte, individuelle Lernen**: 35 Prozent der Nennungen (9 Codestellen) beziehen sich auf ungestörtes Arbeiten im eigenen Tempo und darauf, ohne Ablenkung durch andere fokussiert bleiben zu können.

- **S22:** «Es ist einfacher, KI hört zu, aber die Schüler nicht.»

- **S16:** «Ich find irgendwie, weil, man dann besser halt lernen kann. Mit Freunden lenkt man sich meistens bisschen halt ab und so. (...) Ich bin besser mit Computer.»

Mit 8 Prozent (2 Codestellen) wird die **kognitive Aktivierung** genannt:

- **S7:** «Also, ich arbeite gerne alleine. Ähm, also ich finde, wenn man zu zweit arbeitet, ist man unkonzentriert, man ist zu laut und wenn man alleine arbeitet, ist man aktiv.»

Schliesslich erwähnt eine Person, dass sich **einfache Themen** gut mit KI lernen lassen, was 4 Prozent der Nennungen entspricht:

- **S11:** «Nein, also die einfachen Themen kann man schon mit KI machen, zum Beispiel Satzanfänge und so, sind sehr einfach, das kann man schon mit KI lernen.»

4.3.2.2 Herausforderungen des individuellen Lernens mit KI

Abbildung 6: Herausforderungen des individuellen Lernens mit KI. Erstellt mit MAXQDA, Version 24.11.0.

Hinsichtlich der Herausforderungen des individuellen Lernens mit KI nennen die Schülerinnen und Schüler am häufigsten die **digitale bzw. schriftliche Herangehensweise**. Sie umfasst 42 Prozent der Nennungen (11 Codestellen) und meint das Tippen, Umformulieren und das Fehlen eines mündlichen Dialogs:

- **S21:** «Weil wenn ich so Fragen habe, dann kann ich sie (beim kooperativen Lernen) einfacher stellen anstatt so zu tippen und so. Also, zum Beispiel, wenn ich so eine Frage stellen an (Name eines SuS) und dann (Name eines SuS) etwas sagt, das keinen Sinn macht, dann kann wieder nachfragen. Aber wenn KI etwas sagt, dann muss ich es in andere Wörter formulieren und so Sachen.»
- **S4:** « (...) dort konnte ich nicht selber sprechen, sondern nur durchlesen alles. Ich wollte lieber selber sprechen und so.»

An zweiter Stelle stehen **hohe (sprachliche) Anforderungen**. Sie machen 23 Prozent der Nennungen aus (6 Codestellen) und beziehen sich auf Fremdwörter, komplexe Formulierungen oder missverstandene Eingaben:

- **S21:** *«Weil ich verstehe so (beim Lernen mit anderen Mitschülerinnen und Mitschülern) mehr, so sie benutzen nicht Fremdwörter und so. Dann kann ich es so besser verstehen.»*
- **S21:** *«Also ich bin draus gekommen, aber es war ein bisschen mehr komplizierter wegen die Fremdwörter und anders formulierte Sätze und es hat so paar Mal etwas Anderes gesagt als vorher, dann bin ich nicht so drausgekommen.»*

Als dritter Punkt wird eine **mangelnde KI-Literacy** sichtbar. Dieser Aspekt umfasst 15 Prozent der Nennungen (4 Codestellen) und verweist auf Unsicherheiten im Umgang mit den Funktionen der KI sowie bei der Formulierung geeigneter *Prompts*:

- **S11:** *«Also, ähm ich hatte nicht gewusst, dass das KI lernen nicht so einfach war. Ich wollte es irgendwie so ein bisschen schwieriger haben, weil ich in der KI gibt es nur so einfache Texte, keine Zusammenfassung oder niemand, der ich so detailliert fragen kann.»*
- **S9:** *«Manchmal, wenn ich Antworten oder so reingeschrieben hat, hat es die Frage nicht richtig verstanden und dann musste ich immer mehrmals noch reinschreiben, bis er es richtig verstanden hat.»*

Halluzinationen bzw. inkorrekte Fakten werden mit 8 Prozent ausgewiesen (2 Codestellen):

- **S2:** *«Weil mit KI kann es sein, dass nicht alles stimmt.»*

Ebenfalls 8 Prozent (2 Codestellen) betreffen die **fehlende soziale Dimension**:

- **S11:** *«Aber Sie, KI ist wie so ein Roboter. Man muss sich schon gegenseitig fragen.»*

Schliesslich wird die mangelnde **Motivation** einmal angesprochen, was 4 Prozent entspricht:

- **S4:** *«Das war schon okay, aber ich hatte nicht so viel Motivation gehabt dann.»*

4.3.3 Prompting

Prompting steht zwar nicht explizit im Fokus der Forschungsfrage, erwies sich jedoch sowohl in der Theorie als auch in den Interviews als zentraler Aspekt des Umgangs mit KI und ist für die spätere Diskussion der Ergebnisse bedeutsam. Deshalb wird es bereits an dieser Stelle näher beschrieben.

Die folgenden Aussagen der Lernenden zeigen auf, wie sie *Prompting* bewusst und zielführend einsetzen konnten. Sie benennen die Zielgruppe und das Anspruchsniveau, lassen sich Regeln erklären, fordern Übungen mit Lösungen ein, arbeiten in klaren Rollen und nutzen Nachfragen, Vereinfachungen oder Kürzungen, wenn etwas unklar bleibt.

Die folgenden Beispiele veranschaulichen dieses Vorgehen:

- **S16:** *«Also ich habe, wenn ich etwas nicht richtig verstanden hab, habe ich geschrieben «Erkläre ... für eine dreizehn Jährige» und dann hat er mir halt erklärt und er hat mir halt Übungen gegeben dafür. Und die habe ich dann immer gemacht und wenn ich es nicht verstanden habe, dann habe ich nachgefragt, habe ich es immer besser verstanden.»*
- **S22:** *«Man kann auch fragen: «Kannst du es besser erklären? oder einfacher? oder kürzer?»»*
- **S13:** *«Ähm, erstens zum Beispiel ich habe das KI gefragt, ich habe die das Text, die das Fragen geschrieben zu das KI und er hat mir erklärt. Dann habe ich zu ihm gefragt, kannst du bitte zu Übung machen. Er hat Übung gemacht und er hat auch Lösungen gemacht, so ich habe das verstanden, wo muss Komma sein und ja.»*
- **S2:** *«Also so, wie wir es gelernt haben also ich habe zuerst eine Frage mit den Regeln gegeben und dann habe ich das so gelernt und dann habe ich gesagt: «Gib mir Übungen» und ja dann habe ich nachher so geübt.»*
- **S11:** *«Also ich habe ihm gesagt, ich bin die Schülerin, er das, der Lehrer und ich habe dann die Regeln eingefügt und dann hat er mir wie so kleine Au-gaben gegeben und dann habe ich ihn nach der Lösung gefragt und ja.»*

5 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Forschung hinsichtlich der Fragestellung, den dazugehörigen Teilfragen sowie den Hypothesen diskutiert. Ziel ist es, die empirischen Befunde mit dem theoretischen Rahmen zu verbinden und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Kompetenz in der sprachformalen Textüberarbeitung auf der Sekundarstufe 1 herauszuarbeiten.

Dazu werden zunächst die drei Teilfragen beantwortet und die jeweils zugeordneten Hypothesen unmittelbar in die Interpretation der Befunde einbezogen. Auf diese Weise lassen sich Wiederholungen vermeiden und die Ergebnisse in einem zusammenhängenden Blickwinkel darstellen. Anschliessend wird die Leitfrage auf Grundlage der zusammengeführten Befunde beantwortet und ein Fazit gezogen. Zum Schluss werden weitere Aspekte der Ergebnisse diskutiert, die im Vorfeld nicht ausdrücklich in den Forschungsfragen formuliert wurden, sich aber im Verlaufe der Analyse als bedeutsam erwiesen haben.

5.1 Beantwortung von Leitfrage, Teilfragen und Hypothesen

5.1.1 Teilfrage 1 und Hypothese 1

5.1.1.1 Teilfrage 1

Wie unterscheiden sich kooperatives Lernen und individuelles, KI-gestütztes Lernen hinsichtlich der erzielten Fortschritte in der Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, Fehler in der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Komma- und Punktsetzung zu erkennen und korrekt zu überarbeiten?

Gross-/Kleinschreibung:

In Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung tragen beide Lernformen zur Verbesserung der Fehlererkennung und korrekten Überarbeitung bei. Insgesamt zeigt sich deutlich, dass die Auseinandersetzung in Kooperation in beiden Gruppen eine stärkere Wirkung zeigt:

In Gruppe 2, die zunächst kooperativ und anschliessend mit KI gearbeitet hat, fällt der Lernzuwachs in der kooperativen Phase mit 26 Prozent deutlich höher aus als in der darauffolgenden KI-Phase mit 6 Prozent. Besonders sichtbar wird dies bei den Satzanfängen, die von 93 auf 66 Fehler reduziert werden, bei den Nomen, die von 81 auf 51 sinken, sowie bei Vor- und Nachnamen und Tiernamen, deren Fehlerzahlen von 9.5 auf 2 beziehungsweise von 3 auf 1 zurückgehen. Auffällig ist, dass die Fehlerzahl bei den Eigennamen zunächst von 10.5 auf 18 ansteigt, nach der anschliessenden KI-Phase jedoch vollständig auf 0 reduziert wird.

In Gruppe 1, die zuerst mit KI und danach kooperativ gelernt hat, führt die kooperative Phase zu einer markanten Reduktion der verbleibenden Fehler, insbesondere bei geografischen Namen und Eigennamen, die jeweils von 9 auf 0 beziehungsweise von 16 auf 0 sinken. Auch die Fehler in der Kategorie nominalisierte Adjektive gehen durch die kooperative Arbeit von 23 auf 15 zurück.

Bemerkenswert ist zudem, dass nur die KI-Phasen in beiden Gruppen zu einer Überanwendung der Grossschreibung führen: In Gruppe 1 steigen die falsch hinzugefügten Grossschreibungen von 14 auf 21 und in Gruppe 2 von 22 auf 27. In Gruppe 1, die im Anschluss daran kooperativ weiterarbeitet, werden diese Übergeneralisierungen jedoch nahezu wieder auf das Ausgangsniveau gesenkt, nämlich von 21 auf 15.

Werden die Wirkungen des individuellen Lernens mit KI in beiden Gruppen verglichen, zeigen sich unterschiedliche Muster: In Gruppe 1, die zu Beginn mit KI gearbeitet hat, führt diese Phase mit einem Lernzuwachs von 15 Prozent zu einer klaren Verbesserung. In Gruppe 2, bei der die KI-Phase auf eine bereits wirksame kooperative Phase folgt, fällt der zusätzliche Lernzuwachs mit 6 Prozent hingegen deutlich geringer aus.

Entsprechend sinken in Gruppe 1 die Fehlerzahlen bei den Satzanfängen von 87 auf 61, bei den Nomen von 77 auf 66 und bei den Vor- und Nachnamen von 7.5 auf 4.5, während in Gruppe 2 in denselben Kategorien nur ein leichter Rückgang oder sogar ein Rückprall zu beobachten ist: Die Fehler bei den Satzanfängen reduzieren sich von 66 auf 60, bei den Nomen steigen sie von 51 auf 60 und bei den Vor- und Nachnamen von 2 auf 3.5. Dies spricht dafür, dass KI insbesondere dort grössere Lernfortschritte ermöglicht, wo zu Beginn noch deutliche Wissenslücken bestehen, während nach einer bereits vertiefenden kooperativen Phase eher begrenzte zusätzliche Effekte sichtbar werden.

Ein etwas anderes Muster zeigt sich bei geografischen Namen und Eigennamen. In Gruppe 1 steigt die Fehlerzahl in der KI-Phase bei den geografischen Namen zunächst von 6 auf 9 und stagniert bei den Eigennamen weitgehend. In Gruppe 2 lassen sich dagegen teils ausgeprägte Verbesserungen beobachten, etwa bei den Eigennamen, deren Fehlerzahl von 18 auf 1 sinkt, während die geografischen Namen von 5 auf 2 zurückgehen. Am Ende der zweiten Nacherhebung (N2) sind die Fehler in beiden Gruppen in diesen Bereichen nahezu vollständig aufgehoben, unabhängig davon, ob zuletzt mit KI oder kooperativ gelernt wurde. Dies deutet darauf hin, dass bei eher basalen Teilbereichen vor allem die wiederholte Übung entscheidend ist und die gewählte Lernform eine weniger zentrale Rolle spielt.

Ein ähnliches Bild zeigt sich interessanterweise auch bei den anspruchsvolleren Nominalisierungen, bei denen sich ebenfalls beide Lernformen als ähnlich wirksam erweisen: Bei den nominalisierten Verben starten beide Gruppen mit 31 Fehlern, reduzieren diese nach der ersten Phase auf 24 und erreichen nach der zweiten Phase 23 Fehler in Gruppe 1 und 21 in Gruppe 2. Bei den nominalisierten Adjektiven beginnt Gruppe 1 mit 22 und Gruppe 2 mit 23 Fehlern. Gruppe 1 verschlechtert sich in der KI-Phase geringfügig und Gruppe 2 verbessert sich in der kooperativen Phase um 3 Punkte. Angesichts von insgesamt 24 möglichen Fällen pro Gruppe ist diese Differenz jedoch nur beschränkt aussagekräftig. Am Ende liegen beide Gruppen bei 15 Fehlern, sodass sich insgesamt eine annähernd gleich hohe Wirksamkeit zeigt, mit leichten Vorteilen zugunsten der KI bei den nominalisierten Verben und zugunsten der Kooperation bei den nominalisierten Adjektiven. Zugleich wird deutlich, dass trotz wiederholter Auseinandersetzung ein grosser Teil der Nominalisierungen noch nicht korrekt erkannt wird, was auf die hohe Komplexität des Themas verweist.

Auffällig ist zudem, dass einige Schülerinnen und Schüler dazu neigen, sämtliche Wörter nach der, die oder das grosszuschreiben, unabhängig davon, ob tatsächlich eine Nominalisierung oder ein Nomen vorliegt und ob es sich bei der, die, das um einen bestimmten Artikel oder ein Relativpronomen handelt. Dieses Muster weist auf ein lückenhaftes Regelverständnis hin, das in einer Übergeneralisierung mündet.

Interpunktion:

Hinsichtlich der Interpunktion zeigt sich, dass beide Gruppen gleichermassen von Kooperation profitierten, nicht aber von KI: In Gruppe 1 führt die zu Beginn eingesetzte KI-Phase zu einem deutlichen Lernzuwachs von 18 Prozent, der in der anschliessenden kooperativen Phase um weitere 10 Prozent ausgebaut wird, sodass insgesamt ein Fortschritt von 27 Prozent gegenüber der Vorerhebung sichtbar wird. In Gruppe 2 steht die Kooperation am Anfang und verbessert die Leistungen zunächst um 10 Prozent. Die anschliessende KI-Phase bringt mit 8 Prozent einen geringeren zusätzlichen Lernzuwachs, sodass sich hier insgesamt ein Fortschritt von 17 Prozent ergibt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die kooperative Phase in Gruppe 1 auf einem bereits reduzierten Fehlerrest aufbaut, während die KI-Phase in Gruppe 2 noch auf ein höheres Ausgangsniveau trifft. Im Verhältnis erscheint der kooperative Zugewinn in Gruppe 1 daher besonders aussagekräftig.

Insgesamt deutet dieses Muster darauf hin, dass KI vor allem dann wirksam ist, wenn zu Beginn noch grössere Wissenslücken bestehen. Kooperation trägt demgegenüber sowohl bei hohem Anfangsfehlerstand als auch in einer späteren Vertiefungsphase zuverlässig zu weiteren Fortschritten bei.

In den einzelnen Teilbereichen der Interpunktion zeigt sich ein differenziertes Bild. Beim Hinzufügen falscher Satzzeichen wird in der KI-Phase auf eine Tendenz zur Übergeneralisierung sichtbar. In Gruppe 1 steigt die Fehlerzahl zunächst von 2 auf 13 und wird in der anschliessenden Kooperation wieder auf 6 gesenkt. In Gruppe 2 bleibt sie nach der KI-Phase nahezu stabil und bewegt sich von 10 auf 9, nachdem sie zuvor im kooperativen Austausch bereits von 13 auf 10 zurückgegangen war.

Beim Hinzufügen falscher Kommas zeigt sich gewissermassen das Gegenbild: Nach der kooperativen Phase liegt die Fehlerzahl in beiden Gruppen höher als zuvor, dieser Anstieg wird durch die anschliessende Auseinandersetzung mit KI jedoch deutlich reduziert. In Gruppe 1 sinkt die Zahl der falsch gesetzten Kommas zunächst unter KI von 30 auf 24, sie steigt nach der Kooperation aber wieder auf 32. In Gruppe 2 erhöht sie sich in der kooperativen Phase von 13 auf 42 und geht in der nachfolgenden KI-Phase auf 23 zurück. Eine mögliche Deutung ist, dass sich die Lernenden im kooperativen Setting stark darauf konzentrierten, wo Kommas gesetzt werden, dabei jedoch weniger klärten, in welchen Fällen kein Komma gesetzt wird. Dies kann eine Überanwendung begünstigen, die in der individuellen Auseinandersetzung mit KI wieder eingegrenzt wird. Mit Hilfe präziser *Prompts* konnten die Schülerinnen und Schüler im KI-Setting wiederum die jeweils relevanten Regeln explizit benennen und passende Beispiele mit Lösungen einfordern, sodass sich das Feedback gezielt auf die bearbeiteten Phänomene richtete und mögliche Verwirrungen durch unterschiedliche Peer-Erklärungen reduziert wurden.

Umgekehrt lenkt KI den Blick stärker auf Satzgrenzen, was die deutliche Reduktion fehlender Endzeichen in Gruppe 1 von 91 auf 58 miterklären dürfte, zugleich aber bei einigen Lernenden zu zusätzlichen, nicht erforderlichen Endzeichen führt, die im kooperativen Austausch anschliessend wieder abgebaut werden.

Bei den Reihungen, Zusätzen, Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen sowie zwischen zwei Hauptsätzen bestätigt sich insgesamt das bereits abgezeichnete Muster: Beide Lernformen tragen zu Verbesserungen bei, Kooperation erweist sich jedoch durchgängig als verlässlicher, während KI vor allem zu Beginn zusätzliche Fortschritte ermöglicht. In Gruppe 1 sinkt die Fehlerzahl bei den Reihungen von 14 in der Vorerhebung auf 13 nach der KI-Phase und weiter auf 10 nach der kooperativen Phase. In Gruppe 2 fällt sie nach der Kooperation von 18 auf 16 und wird in der anschliessenden KI-Phase auf 13 reduziert.

Bei den Zusätzen profitiert Gruppe 1 ebenfalls von beiden Phasen: Die Fehlerzahl geht von 22.5 über 19 auf 17.5 zurück. In Gruppe 2 sorgt die Kooperation zunächst für einen Rückgang von 24 auf 18, die nachfolgende KI-Phase bringt hier jedoch keinen weiteren Lernzuwachs. Bei den Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen reduziert sich in Gruppe 1 die Fehlerzahl nach der KI-Phase von 17 auf 15 und sinkt nach der Kooperation deutlich auf 8. In Gruppe 2 fällt sie nach der Kooperation von 20 auf 18 und geht nach der KI-Phase auf 17 zurück.

Noch klarer wird der Unterschied bei den Kommas zwischen zwei Hauptsätzen: In Gruppe 1 sinken die Fehler nach KI von 17 auf 16 und nach der Kooperation weiter auf 14. In Gruppe 2 führt die kooperative Phase zunächst zu einem deutlichen Rückgang von 19 auf 14, der anschliessende Einsatz von KI hebt diesen Lernzuwachs jedoch vollständig auf, indem die Fehlerzahl wieder auf 19 steigt. Insgesamt erscheint Kooperation bei dieser Art von Fehlern insbesondere als zweite, vertiefende Phase wirksam und stabilisierend, während KI vor allem zu Beginn kleinere bis mittlere Fortschritte bewirkt und nach kooperativer Vorarbeit teilweise Stagnationen oder Rückschritte begünstigt.

5.1.1.2 Hypothese 1

In der Gross- und Kleinschreibung profitieren die Schülerinnen und Schüler in ähnlichem Umfang von KI-gestütztem wie von kooperativem Lernen. In der Interpunktion, insbesondere bei der Kommasetzung, fallen die Lernzuwächse im kooperativen Lernen grösser und stabiler aus.

Auf Basis der diskutierten Ergebnisse aus Teilfrage 1 lässt sich Hypothese 1 nur teilweise bestätigen. Für die **Gross-/ Kleinschreibung** zeigt sich, dass beide Lernformen zu deutlich erkennbaren Lernfortschritten führen, die kooperative Arbeit jedoch insgesamt grössere Lernzuwächse ermöglicht. Dies gilt insbesondere dann, wenn Kooperation als zweite Phase auf eine bereits erfolgte KI-Auseinandersetzung folgt und verbleibende Fehler vertieft thematisiert werden. Gleichzeitig wird sichtbar, dass in den KI-Phasen vermehrt Übergeneralisierungen auftreten, wie beispielsweise falsch hinzugefügte Grossschreibungen, die im kooperativen Austausch wieder zurückgehen oder gar nicht erst entstehen.

In den anspruchsvolleren Teilbereichen der Nominalisierungen wirken beide Lernformen in etwa gleich stark, sodass der Vorsprung der Kooperation hier weniger ausgeprägt ist, insgesamt betrachtet aber bestehen bleibt.

Für die **Interpunktion** wird die Hypothese dagegen klar gestützt. Kooperatives Lernen führt in beiden Gruppen unabhängig von der Position im Ablauf zu stabilen Verbesserungen, während KI vor allem dort wirksam ist, wo der Fehlerstand zu Beginn noch hoch ist und die Lernenden von einer ersten Klärung der korrekten Anwendungen profitieren. Nach bereits erfolgter kooperativer Vorarbeit fallen die zusätzlichen Gewinne durch KI deutlich geringer aus. Besonders gut sichtbar werden die Vorteile der Kooperation in jenen Teilbereichen, in denen Klärung, Austausch und Transfer zentral sind, wie beispielsweise bei Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen oder zwischen zwei Hauptsätzen. Hier kann KI kooperative Lernzuwächse teilweise ergänzen oder festigen, in einzelnen Fällen werden zuvor erreichte Fortschritte jedoch wieder aufgehoben. Gleichzeitig zeigen die Teilbefunde gegenläufige Tendenzen von Überanwendung und Korrektur: Nach kooperativer Arbeit nehmen falsch gesetzte Kommas teilweise zu und werden unter KI wieder eingegrenzt, während unter KI vermehrt falsche Satzendezeichen gesetzt werden, die im kooperativen Austausch wieder abgebaut werden.

Insgesamt wird Hypothese 1 für die Interpunktion bestätigt, sowohl mit Blick auf die Gesamtlernzuwächse als auch hinsichtlich der stabilisierenden Wirkung in den transferintensiven Teilbereichen. Für die Gross- und Kleinschreibung lässt sie sich nur eingeschränkt bestätigen: Beide Lernformen sind hilfreich, die kooperative Phase erweist sich jedoch als insgesamt wirksamer, während KI vor allem zu Beginn als Beschleuniger oder im weiteren Verlauf eher als stabilisierend wirkt.

5.1.2 Teilfrage 2 und Hypothese 2

5.1.2.1 Teilfrage 2

Wie erleben die Lernenden die beiden Lernformen in Hinblick auf Motivation und wahrgenommene Wirksamkeit?

Bei der **Motivation** verschiebt sich das Bild über die Intervention hinweg deutlich zugunsten der Kooperation: Zu Beginn nennen je 12 Lernende Kooperation beziehungsweise KI als motivierender. Nach der ersten Lernphase bevorzugen bereits 17 Schülerinnen und Schüler die Kooperation und nur noch 7 die Künstliche Intelligenz. Am Ende steht es 18 zu 8. Die vertiefenden Interviews erklären diese Tendenz: Gemeinsames Erklären und Nachfragen wird als anregend erlebt (*«man kann zusammen sprechen, Fragen stellen»*, S11), die soziale Eingebundenheit wirkt motivierend (*«weil ich dann noch mit anderen bin»*, S9) und die Arbeitsatmosphäre wird als leichter und humorvoller beschrieben (*«zwischendurch kann man auch mal Witze machen»*, S8). Demgegenüber berichten einzelne bei KI von geringerer Lust zum Arbeiten (*«ich hatte nicht so viel Motivation»*, S4) und vom Fehlen eines echten Gesprächspartners (*«bei KI rede ich nur [...] mit mir selber»*, S9; *«KI ist wie so ein Roboter. Man muss sich schon gegenseitig fragen»*, S11).

Die **wahrgenommene Wirksamkeit** kippt im Laufe der Einheit von einem anfänglichen KI-Vorteil zugunsten der Kooperation: Zu Beginn schätzen 16 Lernende KI und 8 die Kooperation als wirksamer ein. Nach der ersten Phase gleicht sich dies aus und am Ende sehen 18 die Kooperation als wirksamer und 6 weiterhin die KI. In den Interviews wird KI zwar als «allwissender Tutor» mit einer breiten Wissensbasis und sofortigen Erklärungen geschätzt («*man kann auch fragen: einfacher? kürzer?»*», S22; «*wenn ich es nicht verstanden habe, dann habe ich nachgefragt*», S16), zugleich erschweren ihr schriftlicher Modus und sprachliche Anforderungen vielen den Zugang: Das Tippen und das genaue Formulieren wurde als häufigster Kritikpunkt benannt (42 Prozent der Nennungen). So betont eine Lernende die Hürde durch «Fremdwörter» und «anders formulierte Sätze» (S21). Gleichzeitig verweisen Lernende auf Unsicherheiten bezüglich Richtigkeit in der Peer-Group («*nicht immer alles ist 100 Prozent richtig*», S9) und baten teils um Validierung durch die Lehrperson. Dass die Wirksamkeitswahrnehmung am Ende zugunsten der Kooperation ausfällt, korreliert mit den Leistungsdaten.

5.1.2.2 Hypothese 2

Die Motivation und die wahrgenommene Wirksamkeit sind im kooperativen Lernen höher ausgeprägt als im individuellen, KI-gestützten Lernen.

Auf Grundlage der Ergebnisse zu Teilfrage 2 lässt sich Hypothese 2 deutlich bestätigen:

Zu Beginn der Einheit werden beide Lernformen von den Lernenden in Bezug auf **Motivation** noch ähnlich bewertet. Im Verlaufe der Intervention verschiebt sich dieses Bild jedoch klar zugunsten des kooperativen Lernens und stabilisiert sich bis zum Schluss. Am Ende der Einheit wird das Lernen mit Mitschülerinnen und Mitschülern von einer deutlichen Mehrheit als motivierender erlebt als das selbständige Arbeiten mit KI.

Ein vergleichbares Muster zeigt sich bei der **wahrgenommenen Wirksamkeit**: Anfangs schreiben die Lernenden der KI eine höhere Wirksamkeit zu, was sich vermutlich durch den Neuheitscharakter, die schnellen Rückmeldungen und das Bild eines «allwissenden Tutors» erklären lässt. Nach der ersten Lernphase gleichen sich die Einschätzungen an, und am Ende der Einheit überwiegt die Überzeugung, im kooperativen Setting mehr zu lernen. Die subjektive Wahrnehmung korreliert zudem mit den Leistungsdaten, die ebenfalls auf stärkere und stabilere Lernfortschritte durch Kooperation verweisen. Besonders interessant ist, dass die Passung zur eigenen Arbeitsweise dennoch über die gesamte Einheit hinweg leicht zugunsten des individuellen Lernens mit KI eingeschätzt wird. Viele Lernende empfinden das Arbeiten mit KI als bequem und zu ihrem Lernstil passend, beobachten aber gleichzeitig, dass sie im kooperativen Austausch fachlich mehr mitnehmen und sich stärker gefordert fühlen. Die Ergebnisse verweisen damit auf ein Spannungsfeld zwischen subjektiv erlebter Passung und der als höher wahrgenommenen sowie tatsächlich erreichten Wirksamkeit kooperativer Lernprozesse.

5.1.3 Teilfrage 3 und Hypothese 3

5.1.3.1 Teilfrage 3

Inwiefern stimmen die Selbsteinschätzungen der Lernenden bezüglich ihrer Kompetenz in der sprachformalen Textüberarbeitung, mit Fokus auf die Gross-/ Kleinschreibung und Interpunktion, mit den tatsächlich erzielten Leistungen in beiden Lernformen überein?

Über alle Messzeitpunkte hinweg schätzen sich die Lernenden insgesamt realistisch ein:

In **Gruppe 1** bleibt die Passung in der **Gross-/ Kleinschreibung** weitgehend stabil. Zu Beginn liegen 9 minimale und 3 mittlere Abweichungen vor, nach der KI-Phase 2 exakte Einschätzungen, 6 minimale und 4 mittlere Abweichungen und nach der Kooperationsphase 8 minimale und 4 mittlere. Zusammengefasst bleibt der günstigere Bereich aus exakter Einschätzung und minimaler Abweichung bei 9 respektive 8, der Bereich aus mittlerer und grösserer Abweichung bei 3 respektive 4. In der **Interpunktion** zeigt sich in Gruppe 1 eine leichte Verbesserung: Von anfänglich 3 exakten Einschätzungen, 5 minimalen, 1 mittleren und 3 grösseren Abweichungen verschiebt sich das Bild nach KI zu 1 exakter Einschätzung, 8 minimalen, 2 mittleren und 1 grösseren Abweichung und nach Kooperation zu 2 exakten Einschätzungen, 7 minimalen sowie 3 mittleren Abweichungen und keiner grösseren Abweichung. Der günstigere Bereich (bestehend aus exakten Einschätzungen und minimalen Abweichungen) steigt damit nach der KI-Phase von 8 auf 9 und bleibt nach der Kooperationsphase bei 9. Zugleich sinken grössere Fehleinschätzungen (bestehend aus mittleren und grösseren Abweichungen) in der Interpunktion von 3 über 1 auf 0.

In **Gruppe 2** verändert sich die Passung nach der ersten kooperativen Phase über die Gesamtgruppe hin betrachtet zunächst nicht. In der **Gross-/ Kleinschreibung** verbessert sie sich nach der KI-Phase jedoch deutlich: Vor sowie nach der Kooperation liegen 3 exakte Einschätzungen, 6 minimale und 3 mittlere Abweichungen vor. Nach der KI-Phase gibt es weiterhin 3 exakte, nun sogar 9 minimale und keine mittleren oder grösseren Abweichungen. Der höhere Passungsbereich wächst damit von 9 auf 12, der tiefere fällt von 3 auf 0. In der **Interpunktion** bleibt die Passung nahezu konstant, beziehungsweise verschiebt sich leicht ungünstig: vor sowie nach der Kooperationsphase liegen 3 exakte Einschätzungen, 6 minimale und 3 mittlere Abweichungen vor. Nach der KI-Phase gibt es 3 exakte Einschätzungen, 5 minimale und 4 mittlere Abweichungen. Der günstigere Bereich sinkt somit von 9 auf 8 und der weniger günstige steigt von 3 auf 4.

Insgesamt stimmen die Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler nach beiden Lernformen mehrheitlich mit ihren Leistungen überein: Kooperation stabilisiert die Einschätzgenauigkeit über beide sprachlichen Schwerpunkte hinweg, während KI die Passung in der Gross-/ Kleinschreibung erhöhen kann. In der Interpunktion zeigt sich, dass KI insgesamt stabilisierend wirkt und je nach Teilbereich nur kleine Verschiebungen auftreten, welche die Passung leicht verbessern oder verschlechtern, ohne das Gesamtbild wesentlich zu verändern.

5.1.3.2 Hypothese 3

Nach einer individuellen KI-Phase stimmen die Selbsteinschätzungen der Lernenden seltener mit ihren tatsächlichen Leistungen überein als nach einer kooperativen Phase.

Diese Hypothese lässt sich insgesamt nicht bestätigen. In der **Gross-/ Kleinschreibung** zeigt sich insbesondere in Gruppe 2, dass die Übereinstimmung zwischen Selbsteinschätzung und Leistung nach der KI-Phase sogar zunimmt. Die Lernenden schätzen sich im Anschluss an die Arbeit mit KI realistischer ein, während in Gruppe 1 die Genauigkeit der Selbsteinschätzungen nach beiden Lernformen in etwa gleich bleibt.

In der **Interpunktion** deuten einzelne Befunde zwar auf leichte Vorteile zugunsten der Kooperation hin, beispielsweise dort, wo grössere Fehleinschätzungen nach der kooperativen Phase zurückgehen. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass KI die Übereinstimmung kaum verändert oder nur minimal verschlechtert.

Über beide Gruppen und beide Schwerpunkte hinweg ergibt sich somit kein konsistentes Muster, das darauf hinweisen würde, dass Selbsteinschätzungen nach KI generell weniger zutreffend wären als nach kooperativem Lernen.

5.1.4 Leitfrage

Inwiefern unterscheiden sich kooperatives Lernen und individuelles KI-gestütztes Lernen in ihrer Wirksamkeit für die Entwicklung der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz, insbesondere der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Komma- und Punktsetzung, bei Schülerinnen und Schülern der ersten Sekundarstufe mit Niveau B?

Wie in 1.2 *Zielsetzung* erwähnt, wird in dieser Arbeit Wirksamkeit im Sinne eines Kompetenzzuwachses, in Anlehnung an den Lehrplan 21 des Kantons Zürich basierend auf Weinert (2001, 27-28), verstanden. Eine Lernform gilt im Rahmen dieser Arbeit demnach dann als wirksam, wenn sie kognitive Leistungen wie die Reduktion von Fehlern sowie Motivation und realitätsnahe Selbsteinschätzungen so fördert, dass sprachformale Textüberarbeitung zunehmend sicher und korrekt angewendet wird.

Insgesamt weisen die Leistungsdaten auf einen klaren Vorteil der Kooperation hin. In der Summe aller Fehler zeigt sich, dass beide Gruppen durch kooperatives Lernen stärker profitieren als durch individuelles Lernen mit KI.

Dies gilt insbesondere für die **Gross-/ Kleinschreibung**: Beide Lernformen führen zwar zu deutlichen Lernfortschritten, doch die kooperative Auseinandersetzung ermöglicht insgesamt grössere Lernzuwächse, vor allem dann, wenn sie auf eine bereits erfolgte KI-Phase folgt und verbleibende Unsicherheiten gezielt aufgegriffen werden. Gleichzeitig wird sichtbar, dass in den KI-Phasen vermehrt

Übergeneralisierungen auftreten, beispielsweise durch falsch hinzugefügte Grossschreibungen, die im kooperativen Austausch wieder zurückgehen oder gar nicht erst entstehen.

In der **Interpunktion** profitieren beide Gruppen zuverlässig von Kooperation. Zugleich zeigt sich, dass auch die individuelle Arbeit mit KI zu Lernfortschritten beitragen kann, diese aber weniger gleichmässig ausfallen. Gerade wo zu Beginn noch grössere Wissenslücken bestehen, kann das Lernen mit KI rasch einen deutlichen Lernzuwachs ermöglichen. Folgt die KI-Phase dagegen auf eine bereits wirksame kooperative Phase, bleiben zusätzliche Fortschritte eher begrenzt. In klärungsintensiven Teilbereichen wie Kommas zwischen Haupt- und Nebensätzen oder zwischen zwei Hauptsätzen zeigt sich der konsolidierende Effekt gemeinsamer Aushandlung besonders deutlich. Hier trägt Kooperation dazu bei, Regeln zu klären, zu verbalisieren und auf neue Kontexte zu übertragen. KI kann solche Lernzuwächse teilweise ergänzen oder festigen, in einzelnen Fällen werden jedoch vorher erreichte Fortschritte auch wieder reduziert. Gleichzeitig kann KI übermässige Anwendungen korrigieren. Das zeigt sich beispielsweise dann, wenn nach kooperativen Vertiefungen zu viele Kommas gesetzt werden und diese durch gezieltes, regelbasiertes Feedback wieder reduziert werden. Umgekehrt lenkt KI den Blick auf Satzgrenzen und trägt dazu bei, fehlende Endzeichen zu reduzieren. Allerdings kann sie aber auch bei einzelnen Lernenden zusätzliche, nicht erforderliche Satzzeichen auslösen, die im kooperativen Austausch wieder abgebaut werden.

Die **motivationalen und wahrnehmungsbezogenen Befunde** bestätigen dieses Bild:

Zu Beginn werden beide Lernformen ähnlich motivierend erlebt, im Verlaufe verschiebt sich die Präferenz jedoch deutlich zugunsten der Kooperation und stabilisiert sich bis zum Schluss. Auch die wahrgenommene Wirksamkeit verlagert sich im Laufe der Einheit vom anfänglichen Vorteil der KI zum kooperativen Lernen, sodass die Lernenden am Ende berichten, den Eindruck zu haben, mit Mitschülerinnen und Mitschülern mehr zu lernen. Damit fördert Kooperation nicht nur das Können, sondern auch das Wollen.

Hinsichtlich der **Selbsteinschätzung** zeigt sich, dass die Übereinstimmung zwischen Einschätzung und Leistung über beide Lernphasen hinweg insgesamt stabil und realitätsnah bleibt. Kooperation trägt dazu bei, diese Passung über beide Schwerpunkte hinweg zu sichern, während KI in der Gross-/ Kleinschreibung punktuell zu realistischeren Selbsteinschätzungen beitragen kann. In der Interpunktion wirkt KI wie Kooperation eher stabilisierend, ohne das Gesamtbild grundlegend zu verändern.

Mit Blick auf die Leitfrage lässt sich zusammenfassend festhalten, dass kooperatives Lernen für die Entwicklung der sprachformalen Textüberarbeitungskompetenz auf Sekundarstufe 1 mit Niveau B insgesamt wirksamer ist als individuelles, KI-gestütztes Lernen. Es unterstützt sowohl die erste Auseinandersetzung mit den Inhalten als auch deren Vertiefung, führt zu stabilen Leistungszuwächsen, stärkt die Motivation und stützt eine realistische Selbsteinschätzung der eigenen Fähigkeiten.

Das individuelle, KI-gestützte Lernen erweist sich vor allem dann als hilfreich, wenn der Fehlstand zu Beginn noch hoch ist oder wenn regelgeleitet und fokussiert geübt werden soll. Für eine weitergehende

Vertiefung und eine nachhaltige Konsolidierung der Kompetenzen bleibt seine Wirksamkeit in diesem Setting im Vergleich zum kooperativen Lernen jedoch begrenzt.

5.2 Synthese mit der Theorie

Im Folgenden werden die empirischen Ergebnisse mit zentralen theoretischen Perspektiven zum kooperativen Lernen und zum individuellen Lernen mit KI in Beziehung gesetzt. So wird sichtbar, unter welchen Bedingungen beide Lernformen im vorliegenden Setting wirksam sind und wo ihre Grenzen liegen.

5.2.1 Lernen in Kooperation

Die quantitativen Ergebnisse und die Interviews zeichnen ein insgesamt positives und zugleich differenziertes Bild kooperativen Lernens. In beiden Gruppen gehen die Fehlerzahlen nach der kooperativen Phase deutlich zurück. Besonders in Gruppe 2 liegt der wesentliche Lernzuwachs fast vollständig in dieser Phase, während die anschließende Arbeit mit KI nur noch geringe zusätzliche Verbesserungen ermöglicht. Gruppe 1 profitiert zwar auch von der vorhergehenden KI-Phase, baut die erzielten Fortschritte in der folgenden Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen und Mitschülern jedoch nochmals deutlich aus. Die vorliegenden Befunde bestätigen damit zunächst die in der Forschung beschriebenen Potenziale kooperativer Lernformen, zeigen aber zugleich, dass deren Wirksamkeit vom konkreten Setting und der jeweiligen Lerngruppe abhängt.

Die Interviews machen darüber hinaus sichtbar, weshalb die kooperativen Phasen von vielen Lernenden als besonders hilfreich erlebt wurden. Am häufigsten wird die Kommunikation genannt: Sie beschreiben, wie sie sich gegenseitig die Funktionsweisen erklären, nachfragen und gemeinsam Antworten finden konnten. In der Theorie wird genau diese Form des gemeinsamen Sprechens, Erklärens und Nachfragens als zentrale Qualität kooperativen Lernens beschrieben, bei der sich die Gruppenmitglieder wechselseitig beim Lernen unterstützen und Wissen gemeinsam aufbauen (vgl. Johnson u. a. 1991, 15–24). Solche Sprachgespräche stützen die Annahme, dass kooperative Arrangements ein günstiges Feld für die von Myhill et al. (2012, 150–155) beschriebene dialogische Grammatikarbeit bilden, in denen an konkreten Textstellen über sprachformale Phänomene nachgedacht, Beispiele geprüft und Varianten begründet werden. Zugleich fördern sie jenes Zusammenspiel von automatisiertem Verschriften, Fehlersensibilität und explizitem Regelwissen, das Schmellentin und Lindauer (2019, 2-3) als zentral für den Ausbau sprachformaler Kompetenzen beschreiben.

Gleichzeitig werden auch typische Kooperationsrisiken sichtbar, welche die Forschung als gruppenspezifische Statusunterschiede beschreibt: Schülerinnen und Schüler mit höherem fachlichem oder sozialem Status in Gruppen steuern die Gespräche, während Lernende mit niedrigerem Status eher in den Hintergrund treten. Pauli und Reusser (2000, 429-430) verweisen in diesem Kontext auf ungleiche Redeanteile und asymmetrische Rollen als Gefahr für echte Ko-Konstruktion. In den Interviews werden solche Konstellationen beschrieben, wenn Lernende erzählen, dass einige in der Gruppe viel erklären, während andere wenig beitragen oder sich zurückziehen und mit Freunden über

andere Themen sprechen. Hinzu kommen Unsicherheiten bezüglich der fachlichen Richtigkeit. Diese Aussagen zeigen empirisch nachvollziehbar auf, weshalb einzelne Kleingruppen trotz identischer Aufgaben deutlich weniger von den kooperativen Phasen profitierten.

In den Interviews wird ausserdem deutlich, dass das Zusammensein mit anderen einerseits motiviert, andererseits aber die eigene Konzentration und Selbststeuerung herausfordert. Gut die Hälfte der Befragten benennt als Chance des kooperativen Lernens, mit Freundinnen und Freunden arbeiten zu können, sich zugehörig zu fühlen und nebenbei Gespräche führen zu dürfen. Gleichzeitig beschreiben mehrere Lernende Ablenkung, Lautstärke und fehlenden Fokus als zentrale Schwierigkeit. Damit spiegeln die Daten jene Spannung wider, auf die auch die Forschung hinweist: Soziale Eingebundenheit und ein angenehmes Miteinander garantieren noch keine tiefe kognitive Auseinandersetzung, und bei ungünstigen Bedingungen steigt die Gefahr eher oberflächlicher Gruppenarbeit (vgl. Pauli und Reusser 2000, 429–30; Bleck und Lipowsky 2021, 4–7). Dabei wird deutlich, dass die positiven Effekte nicht allein aus der Sozialform «Gruppe» entstehen, sondern davon abhängen, wie die Gruppen zusammengesetzt sind und in welchem Masse die Lernenden bereit sind, sich aktiv, konzentriert und verantwortungsvoll einzubringen.

Vor diesem Hintergrund erscheinen die in der Metaanalyse von Hattie zusammengefassten mittleren bis hohen Effekte kooperativen Lernens als Durchschnittswerte, die im konkreten Unterricht variieren können (vgl. Pauli und Reusser 2000, 428). Die vorliegenden Ergebnisse zeigen zugleich sowohl Kleingruppen mit produktiver Kollaboration und vertieften, auf die Aufgabe bezogenen Gesprächen als auch Konstellationen, in denen Ablenkung, ungleiche Beteiligung und Unsicherheit entstanden sind.

Kooperatives Lernen in der sprachformalen Textüberarbeitung erweist sich somit nicht als Garantie für vertieftes Lernen, sondern als anspruchsvolle Form des Unterrichts, die in fachlicher Hinsicht präzise Aufgaben sowie hohe linguistische Expertise der Lehrperson und in sozialer Hinsicht eine sorgfältige Gestaltung von Gruppenprozessen sowie die Förderung eigenverantwortlichen und gleichberechtigten Arbeitens der Lernenden verlangt.

5.2.2 Individuelles Lernen mit KI

Die quantitativen Daten zeigen zunächst, dass die Auseinandersetzung mit KI in beiden Gruppen zu Lernzuwächsen beiträgt, diese Gewinne jedoch insgesamt hinter den Fortschritten der kooperativen Phasen bleiben. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine KI-Phase an eine bereits wirksame Zusammenarbeit mit Mitschülerinnen und Mitschülern anschliesst.

Die Interviewaussagen der Lernenden zum individuellen Arbeiten mit KI korrespondieren deutlich mit der theoretischen Beschreibung generativer Systeme als personalisierte Tutorensysteme. Klinge (2024, 26–28) charakterisiert Sprachmodelle wie *ChatGPT* als jederzeit verfügbare Lernbegleiterinnen, die auf ein breites Wissensspektrum zugreifen, dialogisch reagieren und ihren Stil an das Niveau der Lernenden anpassen, sodass subjektiv der Eindruck eines Eins zu eins-Settings entsteht. Falck und Pölert (2024, 20–

22) beschreiben ähnlich, wie KI-gestützte Tutorensysteme Erklärungen, kurze Übungsreihen und unmittelbares Feedback bereitstellen und so individuelle Übungspfade ermöglichen. Genau diese Funktionen beschreiben die Lernenden auch in den Interviews. Eine Schülerin beschreibt KI als schlauer und betont, dass sie nachfragen könne, ob etwas besser, einfacher oder kürzer erklärt werden könne, was sie im Umgang mit Mitschülerinnen und Mitschülern so nicht erlebe (vgl. Interview S22). Ausserdem schildern mehrere Lernende, dass sie der KI explizit die Rolle einer Lehrperson zuweisen, sich zunächst Regeln erklären lassen, anschliessend kleine Übungen anfordern und bei Unklarheiten nachfragen, bis sie es verstanden haben.

Als weitere Stärke der KI betonen die Lernenden die Möglichkeit, individuell und konzentriert zu arbeiten. Eine Schülerin formuliert, es sei einfacher, mit KI zu arbeiten, da diese zuhöre, während Mitschülerinnen und Mitschüler dies nicht immer täten (vgl. Interview S22). Ein anderer Lernender erklärt, dass er gerne alleine arbeitet und sich beim Arbeiten zu zweit eher als unkonzentriert und zu laut erlebt, während er alleine aktiv sei (vgl. Interview S7).

Gleichzeitig markieren die Daten deutlich die Grenzen dieses Tutor-Modells: Als häufigste Herausforderung nennen die Lernenden die digitale und schriftliche Herangehensweise. Eine Schülerin beschreibt, dass sie Fragen mündlich viel einfacher stellen könne, als sie für KI zu tippen. Sie schildert, dass sie bei Mitschülerinnen umformulieren und nachfragen könne, während sie bei KI die eigenen Fragen und die Antworten in andere Wörter übertragen müsse, wenn sie etwas nicht verstehe (vgl. Interview S21). Eine andere Lernende bringt zum Ausdruck, dass sie sich beim Arbeiten mit KI wie im Gespräch mit jemandem fühlt, der nicht existiere, und ihr gerade die mündliche Interaktion mit realen Personen fehle (vgl. Interview S9). Hinzu kommen hohe sprachliche Anforderungen. Eine Schülerin berichtet, sie verstehe Mitschülerinnen besser, weil diese keine Fremdwörter verwendeten. Bei KI seien die Sätze komplizierter formuliert und sie sei teilweise nicht daraus gekommen, weil die KI auch mehrfach etwas anderes gesagt habe als vorher (vgl. Interview S21). Diese Erfahrungen stützen theoretische Positionen, die *Prompting* als anspruchsvollen Prozess beschreiben, der elaborierte Sprachkompetenz voraussetzt. Wampfler (2024, 19) betont, dass sinnvolle Ergebnisse nur dann entstehen, wenn Lernende ihre Erwartungen präzise benennen und ihren Bedarf an Erklärung oder Übung klar formulieren können. Kessel et al. (2025, 63–66) zeigen, dass bereits geringe Unschärfen, fehlender Kontext oder zu breite Aufgabenstellungen zu generischen, fachlich wenig tragfähigen Antworten führen. Die Interviews legen nahe, dass gerade Lernende, welche Mühe haben, Fragen sprachlich zu fassen oder umzuformulieren, sich im Umgang mit KI eher überfordert fühlen.

Hinzu kommt die Problematik inkorrekt oder unzuverlässiger Rückmeldungen. Ein Schüler hält ausdrücklich fest, dass bei KI nicht immer alles stimme (vgl. Interview S2). Damit werden die von Leichtfried (2024, 164) beschriebenen Halluzinationen generativer Systeme sichtbar, bei denen das Modell scheinbar sprachlich kohärente, faktisch aber falsche Antworten produziert.

Die Ergebnisse rücken damit die Bedeutung von *KI-Literacy* (nach Schlemmer u. a. 2023, 4) und medienkritischer Urteilskompetenz in den Mittelpunkt. In den Interviews wird deutlich, dass ein Teil der

Lernenden die KI aktiv steuert, während andere den Umgang mit dem System als mühsam erleben und nur schwer für ihren Lernzuwachs gezielt einsetzen können. Damit deuten die Gespräche auf den sogenannten *Matthäus-Effekt* hin, bei dem generative Systeme bestehende Leistungsunterschiede verstärken: Lernenden, die sprachlich ohnehin sicherer unterwegs sind, gelingt es eher, KI gezielt zu steuern und für das eigene Lernen zu nutzen, während leistungsschwächere Lernende Mühe haben, die Formulierungen der KI zu verstehen, ihre Eingaben zu formulieren und passende *Prompts* zu finden.

Zusammenfassend stützen die empirischen Befunde die in der Theorie beschriebene Rolle generativer KI als individueller Tutor, machen aber sehr deutlich, dass sich ihr Potenzial nur unter bestimmten Bedingungen entfaltet. Das KI-gestützte Lernen erweist sich dann als lernwirksam, wenn Schülerinnen und Schüler *Prompts* sprachlich präzise formulieren, die Rückmeldungen der KI inhaltlich prüfen und in die eigene Wissensstruktur integrieren können. Ohne diese Voraussetzungen treten Risiken stärker in den Vordergrund, insbesondere Überforderung im *Prompting*, sprachlich und inhaltlich komplexe Rückmeldungen sowie eine wachsende Heterogenität zwischen Lernenden mit hoher und niedriger Sprachkompetenz und *KI-Literacy*.

5.3 Diskussion weiterer Ergebnisse

Neben den direkt auf die Leitfragen bezogenen Resultaten sind im erhobenen Material weitere Muster erkennbar, die für das Verständnis der Lernprozesse innerhalb der Intervention bedeutsam sind. In diesem Abschnitt werden solche ergänzenden Befunde aufgegriffen und kurz diskutiert.

5.3.1 Diskrepanz zwischen Verstehen und Anwendung

Die ergänzenden, individuellen Gespräche mit den Lernenden zeigen deutlich auf, dass viele Lernende die grammatischen Phänomene mündlich relativ sicher beschreiben können. Im Gespräch erklären sie Regeln, formulieren eigene Beispiele und reagieren flexibel auf Rückfragen. Diese Fachkompetenz zeigt sich jedoch nicht im gleichen Ausmass in den Nacherhebungen. Trotz sicher wirkender und weitestgehend korrekter mündlicher Erläuterungen bleiben im Text weiterhin zahlreiche Unsicherheiten bestehen, insbesondere bei der Interpunktion sowie bei nominalisierten Grossschreibungen.

Damit wird sichtbar, was in der Grammatikdidaktik von Myhill (2012, 150–155) et al. beschrieben wird: Metasprachliches Bewusstsein stellt zwar eine wichtige Grundlage für Schreibentwicklung dar, die sichere schriftliche Anwendung grammatischer Muster benötigt aber zusätzliche Übung, Zeit und gezielte Anbindung an eigene Texte. Funke (2018, 16) weist ebenfalls darauf hin, dass explizites Regelwissen, also deklaratives Wissen, ohne wiederholte Anwendung in authentischen Schreib- und Überarbeitungssituationen, also Prozedurales Können, vage bleibt und im Schreiben nur begrenzt wirksam wird. Vor diesem Hintergrund lassen sich die Befunde so deuten, dass die Schülerinnen und Schüler im mündlichen Modus bereits beachtliche metasprachliche Ressourcen aufgebaut haben, diese jedoch noch nicht in genügendem Mass in automatisierte Routinen der schriftlichen Textüberarbeitung überführt wurden.

5.3.2 Hürde des schriftlichen Modus

Im Anschluss an diese Diskrepanz tritt der schriftliche Modus selbst als Herausforderung deutlich hervor. Mehrere Lernende beschreiben, dass ihnen das Sprechen mit anderen deutlich leichter fällt als das präzise Verschriften oder Lesen eigener Gedanken im Austausch mit KI. Sie verweisen darauf, dass sie Fragen mündlich einfacher stellen können, im Dialog sofort nachhaken und umformulieren können, während sie in der Arbeit mit KI tippen, umformulieren und Erklärungen sprachlich verarbeiten müssen. Eine Schülerin schildert, dass sie sich bei der Arbeit mit KI wegen vieler Fremdwörter schwertat. Sie habe Mühe gehabt, anders formulierte Sätze nachzuvollziehen und erlebt, dass die KI ihre Antworten mehrfach anpassen musste, bis diese für sie verständlich waren (vgl. Interview S21). Gleichzeitig wird die schriftbasierte Interaktion mit der KI als wenig motivierend beschrieben, weil einige Lernende sich im Vergleich zum Austausch mit Mitschülerinnen und Mitschülern eher so fühlen, als würden sie mit jemandem schreiben, der nicht wirklich anwesend ist (vgl. Interview S9).

Vor diesem Hintergrund lässt sich der schriftliche Modus als doppelte Hürde verstehen. Zum einen verlangt er, den eigenen Lernbedarf gegenüber der KI sprachlich präzise zu beschreiben. Zum anderen müssen die erarbeiteten Regeln auf das eigene Schreiben, oder im vorliegenden Setting auf schriftlichen Nacherhebungen, übertragen werden. Beides ist bei den befragten Schülerinnen und Schülern erst in Ansätzen etabliert und trägt dazu bei, dass der mündliche Zugang im Gespräch als deutlich leichter, verständlicher und stimmiger erlebt wird als die schriftliche Arbeit an und mit Texten.

5.3.3 Retroperspektivische Verschiebung der Selbsteinschätzungen

In den Interviews erwähnen mehrere Lernende, dass sie ihren Stand zu Beginn rückblickend als zu hoch oder unklar einschätzten. Die Passung zwischen Selbsteinschätzung und Leistung ist daher insbesondere in der Vorerhebung relativ zu verstehen, weil viele zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten, was sie nicht wissen.

Neben dieser retroperspektiven Relativierung zeigen die Interviews zugleich, dass die standardisierten Umfragen von einzelnen Lernenden nicht in jedem Fall mit der gleichen Ernsthaftigkeit oder Sorgfalt bearbeitet wurden. Ein Schüler schildert rückblickend, er habe bei einer Selbsteinschätzung «irgendetwas geklickt» und die Fragen nicht genau gelesen, da er davon ausgegangen sei, es handle sich jeweils um dieselben. In der mündlichen Befragung korrigiert er seine frühere Einschätzung und beschreibt sich zu Beginn der Sequenz als deutlich unsicherer und am Ende als sicherer (vgl. Interview S7). Eine andere Lernende erklärt ebenfalls auf Nachfrage, sie habe sich in einer späteren Umfrage als «eher unsicher» eingestuft, obwohl sie zuvor «eher sicher» angekreuzt hatte, weil sie die Frage falsch gelesen habe und «das nicht so gemeint» gewesen sei (vgl. Interview S21).

5.3.4 Lehrperson als Referenzinstanz zwischen KI und Peers

In mehreren Interviews wird die Lehrperson als zentrale Referenzinstanz sichtbar, wenn Unsicherheit über die fachliche Richtigkeit von Peer-Erklärungen oder KI-Rückmeldungen entsteht. Ein Schüler beschreibt, dass er bei einer Kommasetzung «zu 100 Prozent sicher» gewesen sei, seine Gruppe dies

jedoch bestritten habe und er die Lehrperson holen musste, um eine Klärung zu erhalten, was er als störend erlebte (vgl. Interview S9). Andere Lernende betonen, dass bei KI «nicht immer alles stimmt» (vgl. Interview S2) und greifen in Zweifelsfällen auf weitere Quellen zurück (vgl. Interview 5). Diese Aussagen verweisen darauf, dass sowohl kooperatives als auch KI-gestütztes Lernen auf eine fachlich verlässliche Instanz angewiesen ist, die unterschiedliche Erklärungen einordnet und hilft zu klären, welche Lösungen als richtig gelten.

5.3.5 Heterogenität der Lernverläufe und Arbeitsweisen

Bei näherer Betrachtung der Daten wird ersichtlich, wie unterschiedlich die Lernenden auf die Intervention reagiert haben. Die Spannweite reicht von Jugendlichen, die mit einem hohen Fehlstand in der Gross-/ Kleinschreibung sowie der Interpunktion starteten und trotz beider Phasen im oberen Bereich blieben, bis zu Lernenden, die ihre Fehlerzahlen deutlich und nachhaltig senken konnten. Eine Schülerin (S4) reduziert ihre Gesamtfehler beispielsweise von 36 auf 8, eine andere (S15) verschlechtert sich von 39.5 auf 49 Fehlerpunkte. Hinzu kommen Verläufe mit Verzögerungen, wie bei einem Schüler (S9), dessen Fehler nach der ersten Phase zunächst ansteigen und erst in der zweiten Phase deutlich zurückgehen (von 39.5 auf 43.5 zu 22.5). Die Stichprobe wirkt damit bei der Betrachtung der Startfehler beispielsweise auf den ersten Blick homogen, weist aber sehr unterschiedliche Lernwege auf.

Die Interviews zeigen, dass sich diese Unterschiede auch in den Arbeitsweisen und Lernpräferenzen spiegeln. Wie im Kapitel 5.2 *Synthese mit der Theorie* herausgearbeitet, nutzen einige Lernende KI sehr gezielt, formulieren präzise *Prompts* und binden Rückmeldungen systematisch in ihr Verständnis ein, während andere von komplexen, fremdwortreichen Antworten eher überfordert sind und stärker auf mündliche Erklärungen und gemeinsame Verständigung angewiesen bleiben. Ähnliches gilt für die kooperativen Phasen. Ein Teil der Lernenden erlebt das Arbeiten in der Gruppe als motivierend und unterstützend, andere berichten von Störungen, Unsicherheit oder dem Gefühl, nicht richtig eingebunden zu sein. Insgesamt wird damit sichtbar, dass sich Heterogenität nicht nur in den Leistungsdaten, sondern ebenso in den bevorzugten Lernformen und in der Fähigkeit zeigt, unterschiedliche Modi, mündlich und schriftlich sowie kooperativ und KI-gestützt, für das eigene Lernen zu nutzen.

6 Fazit

In diesem abschliessenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung zunächst im Hinblick auf ihre Implikationen für die schulische Praxis, insbesondere den Deutsch- und Schreibunterricht, eingeordnet. Anschliessend werden fachliche, fachdidaktische sowie forschungsbezogene Begrenzungen der Studie erläutert. Den Abschluss bilden ein Ausblick und ein persönliches Fazit, in denen die gewonnenen Einsichten mit den eigenen Erfahrungen als Lehrperson verbunden und mögliche Perspektiven für weitere Forschungsfelder beschrieben werden.

6.1 Implikationen für die schulische Praxis

6.1.1 Lernen von sprachformalen Schwerpunkten

Für den Deutschunterricht auf der Sekundarstufe 1 legt die Intervention nahe, sprachformale Schwerpunkte sowohl mit Hilfe von vorgegebenen Übungen und Mustertexten zu vertiefen als auch eng mit der eigenen Textproduktion und Textüberarbeitung zu verknüpfen. Die Schülerinnen und Schüler konnten in den konstruierten Texten der Erhebung zwar deutliche Lernfortschritte hinsichtlich ihrer Überarbeitungskompetenz in den Bereichen Gross-/ Kleinschreibung sowie Punkt- und Kommasetzung zeigen, die Interviews machen jedoch sichtbar, dass viele Lernende überraschenderweise mehr Regeln mündlich erklären und eigene Beispiele formulieren konnten als sie in den Nacherhebungen tatsächlich anwenden konnten. Das neu erworbene metasprachliche Konzeptwissen spiegelte sich in der schriftlichen Überarbeitung fremder Texte, also im prozeduralen Können, nur begrenzt wider.

Daraus ergibt sich für den Deutschunterricht die Konsequenz, das Lernen von sprachformalen Aspekten sowohl als Werkzeug für das Verstehen von Texten als auch für das verständliche und differenzierte Gestalten eigener Texte zu betrachten. Lernende sollen konkret erleben können, dass ein korrekt gesetzter Punkt, ein Komma oder eine richtig gesetzte Grossschreibung Bedeutung klärt, die Lesbarkeit erhöht und Missverständnisse vermeidet. Auf diese Weise können alle drei Bereiche der Rechtschreibkompetenz nach Schmellentin und Lindauer (2019, 2-3), also automatisiertes Verschriften, gezielte orthografische Überarbeitung und explizites Regelwissen, gemeinsam gefördert und im Schreibprozess sichtbar werden.

Zudem erscheint es sinnvoll, das sprachformale Lernen, ähnlich wie in der Intervention, in kleinen, gut überschaubaren Einheiten zu planen, die dem erreichbaren Niveau der Lernenden entsprechen und sich direkt in ihrem eigenen Schreiben anwenden lassen. So bleibt der Lernumfang klar und für die Schülerinnen und Schüler bewältigbar.

In den nächsten beiden Unterkapiteln wird darauf aufbauend beschrieben, wie die beiden Lernformen, kooperatives und individuelles Lernen mit KI, sowie die Lehrperson dazu beitragen können, das Lernen solcher sprachformalen Schwerpunkte im Unterricht gezielt und lernwirksam zu gestalten.

6.1.2 Einsatz der beiden Lernformen im (Deutsch-)Unterricht

Die Ergebnisse der Intervention deuten darauf hin, dass der Deutschunterricht der Sekundarstufe 1 am meisten von einer gezielten Kombination beider Lernformen profitiert.

Sowohl die quantitativen Ergebnisse als auch die Interviewaussagen zeigen, dass kooperative Phasen stabile Lernzuwächse hervorbringen und zugleich die Motivation stärken. Die Lernenden beschreiben Kooperation als Raum, in dem sie erklären, nachfragen, Beispiele suchen, über Lösungen diskutieren und Unsicherheiten gemeinsam angehen. Die Prinzipien der sprachformalen Schwerpunkte werden dabei nicht nur wiederholt, sondern in eigenen Worten beschrieben, begründet und somit nachhaltig verankert.

Die Leistungsdaten machen zugleich deutlich, dass auch das individuelle Lernen mit KI einen relevanten Beitrag leistet. Bemerkenswert ist dies vor allem vor dem Hintergrund, dass die Lerngruppe von mehreren Lehrpersonen, der schulischen Heilpädagogin, der Klassenassistentin und auch aus der Forschendenperspektive als eher herausgefordert hinsichtlich Selbstregulation, Konzentration und teilweise auch bezüglich der Motivation beschrieben wird. Gruppe 1 erreicht in der ersten, selbstgesteuerten KI-Phase dennoch nahezu denselben gesamten Lernzuwachs wie Gruppe 2 in der kooperativen Einstiegsphase. Das legt nahe, dass das individuelle, KI-gestützte Lernen bei entsprechender Strukturierung auch dort wirksam sein kann, wo selbstständiges Arbeiten nicht selbstverständlich gelingt.

Das KI-gestützte Lernen entfaltet sein Potenzial vor allem zu Beginn eines Lernprozesses, wenn noch viele Fehler auftreten und ein hoher Übungsbedarf besteht. In dieser Phase können klar formulierte, sprachlich gestützte Aufgaben mit KI helfen, Muster zu erkennen, sich konzentriert einem Teilbereich zuzuwenden und rasch individualisierte Rückmeldungen zu erhalten. Sobald die Fehlerzahl sinkt und zentrale Regeln grundsätzlich verstanden wurden, erweist sich das kooperative Setting als geeigneter, weil es die Klärung von Zweifelsfällen und das Aushandeln unterschiedlicher Lösungsvorschläge unterstützt.

Darüber hinaus wird im Vergleich der beiden Lernformen sichtbar, dass sie unterschiedliche sprachliche Modi aktivieren. Während Kooperation stark mündlich geprägt ist, verlangt die Arbeit mit KI schriftliche Präzision in den *Prompts* sowie ein konzentriertes Lesen und Verstehen der Antworten. Die Interviews zeigen zugleich, dass es vielen Schülerinnen und Schülern leichter fällt, ihre Überlegungen im mündlichen Austausch zu formulieren als in schriftlichen *Prompts*. Gerade sprachlich schwächere Lernende können ihre Gedanken mündlich einfacher einbringen und das Gegenüber kann nachfragen, paraphrasieren oder Missverständnisse klären. Im Umgang mit Künstlicher Intelligenz besteht hingegen die Gefahr, dass auf einen unpräzisen *Prompt* eine Antwort folgt, die im ungünstigsten Fall an der eigentlichen Fragestellung vorbeigeht und es den Lernenden schwerfällt, die KI gezielt zu steuern und wirksam zu nutzen.

Für den Unterricht auf der Sekundarstufe 1 erscheint daher ein Lernzyklus sinnvoll, in dem sich beide Lernformen abwechseln. Dieser Zyklus kann sich an die aufeinander aufbauenden Phasen des Gruppenpuzzles anlehnen und gleichzeitig die Vorteile der KI gezielt einbinden (vgl. Traub 2021b, 171–72). Nach einer gemeinsamen Einführung arbeiten die Lernenden zunächst individuell und KI-gestützt an kurzen Übungsformaten, in denen sie den sprachformalen Inhalten zum ersten Mal begegnen. Anschliessend vergleichen sie in kooperativen Gruppen ihre Arbeitsschritte, diskutieren Grenzfälle und klären Unsicherheiten. In einem nächsten Schritt übertragen sie die erarbeiteten Regeln auf eigene Texte oder Beispielsätze. Die KI kann dabei erneut genutzt werden, um gezielte individuelle Rückmeldungen zu geben, darauf aufbauend weiter zu üben und den eigenen Sprachgebrauch zu vertiefen, ohne auf nachträgliche Korrekturen durch die Lehrperson angewiesen zu sein.

So können sowohl leistungsstärkere als auch leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler sowie unterschiedliche Lerntypen profitieren, weil sie mit Unterstützung der KI auf ihrem jeweiligen Niveau und in ihrem eigenen Tempo arbeiten, unmittelbar Rückmeldungen erhalten und durch Modellierung und dialogische Aushandlung von- und miteinander lernen. Eine abschliessende Reflexion der kooperativen und der KI-gestützten Phase kann zudem helfen, das eigene Lernen, die Erfahrungen in der Zusammenarbeit und den Umgang mit Künstlicher Intelligenz bewusster wahrzunehmen und gezielt weiterzuentwickeln. Ein solches Arrangement entspricht einem Verständnis von KI als ergänzendem Werkzeug und nicht als Ersatz für eigenständiges Schreiben und Überarbeiten, wie es Wampfler für eine lernwirksame Nutzung von KI im Deutschunterricht vorschlägt (vgl. Wampfler 2024, 17–18).

6.1.3 Aufgaben der Lehrperson und weitere Gelingensbedingungen

Aus den Ergebnissen der Intervention wird ersichtlich, dass die Wirksamkeit kooperativer und KI-gestützter Lernphasen sowohl von der Professionalität der Lehrperson als auch von den sprachlichen und sozialen Kompetenzen der Lernenden sowie ihrer *KI-Literacy* abhängt.

In kooperativen Lernphasen besteht die Aufgabe der Lehrperson darin, die Lernumgebungen so zu gestalten, dass fachliches Lernen, dialogisches Aushandeln und zunehmende Selbststeuerung der Lernenden eng miteinander verbunden werden. Die Ergebnisse der Intervention zeigen, dass kooperatives Lernen insbesondere dann wirksam ist, wenn sich alle Lernenden als Teil der Gruppe erleben, Phasen ruhiger, konzentrierter Arbeit möglich sind sowie eine Klassenkultur herrscht, in der gemeinsam gelernt werden will und Fehler als Lernanlass verstanden werden. Dazu gehören eine sorgfältige Zusammensetzung der Gruppen, klare und überschaubare Arbeitsaufträge, transparente Verantwortlichkeiten innerhalb der Gruppe, passende Zeitfenster sowie bewusst gesetzte Reflexionsanlässe. So wird verhindert, dass Zusammenarbeit in Beliebigkeit oder Ablenkung kippt, und der Fokus auf dem zu bearbeitenden fachlichen Schwerpunkt, wie hier bei der sprachformalen Textüberarbeitung, bleibt.

Gleichzeitig wird sichtbar, dass KI kein beliebig einsetzbares Hilfsmittel darstellt, sondern gezielt didaktisch eingebettet werden muss. Die ausschliesslich schriftliche Interaktion mit einem *Chatbot*

sowie die Einschätzung und Einordnung der Outputs stellen insbesondere für leistungsschwächere Lernende eine Hürde dar. Lernende mit hoher Lese- und Schreibsicherheit sowie technischer Routine können die Potenziale der KI deutlich besser nutzen als Schülerinnen und Schüler mit geringeren Ressourcen.

Eine zentrale Gelingensbedingung ist daher die sprachliche Kompetenz der Lernenden, wirksame *Prompts* formulieren zu können, sowie eine fundierte und reflektierte *KI-Literacy*, also die Fähigkeit, die Outputs der KI zu verstehen, kritisch zu beurteilen und gezielt für das eigene Lernen zu nutzen. Für die Praxis bedeutet dies, dass KI-Einsätze im (Deutsch-)Unterricht sorgfältig geplant und sprachlich unterstützt werden sollten: Die Lehrperson kann beispielsweise gemeinsam mit der Klasse das Formulieren wirksamer *Prompts* thematisieren, Beispiele entwickeln und reflektieren, Rückfragen modellieren und so Schritt für Schritt Strategien für den Umgang mit unklaren oder fehlerhaften KI-Antworten aufbauen. Sie übernimmt dabei weniger die Rolle derjenigen, die alle Antworten liefert, sondern vielmehr die eines Filters und Coaches, der beim Einschätzen, Vereinfachen und Einordnen der KI-Rückmeldungen unterstützt.

6.2 Limitationen dieser Arbeit

Im Folgenden werden fachliche, fachdidaktische sowie forschungsbezogene Limitationen dieser Arbeit beschrieben und mögliche Konsequenzen für zukünftige Untersuchungen und Unterrichtssettings aufgezeigt.

6.2.1 Fachliche und fachdidaktische Limitationen

Die Intervention konzentrierte sich über 15 Lektionen innerhalb von drei Wochen auf einen eng umrissenen Ausschnitt des Schreibprozesses, nämlich die sprachformale Überarbeitung. Welche Wirkungen kooperatives und KI-gestütztes Lernen über einen längeren Zeitraum entfalten und wie sie sich in anderen Phasen des Schreibens wie Planen, Ideenfinden oder Formulieren auswirken würden, bleibt daher offen. Ebenso ist noch nicht geklärt, in welchem Umfang die in der Intervention eingeübten Überarbeitungsstrategien auf andere Schreibsituationen wie auf selbst verfasste Texte, andere Textsorten oder stärker inhaltlich ausgerichtete Schreibaufgaben übertragbar sind.

Fachdidaktisch ist weiter zu berücksichtigen, dass die Sequenz bewusst als Unterrichtsvorhaben angelegt war und die beiden Lernformen in spezifischen, theoriegeleiteten Arrangements erprobt wurden, in denen Aufgabenstellung, Schwerpunktsetzung und Art der Interaktion von Beginn an sorgfältig didaktisch eingebettet wurden. Da jede Lernform gezielt für spezifische Lerngelegenheiten geplant und gestaltet werden sollte, um fachliches wie überfachliches Lernen bestmöglich zu unterstützen, liegt die Limitation daher weniger in der klaren Rahmung selbst, sondern darin, dass in dieser Arbeit nur eine bestimmte Form dieser Einbettung sichtbar wird. Offen bleibt daher, welche Ergebnisse sich in unterschiedlich gestalteten Unterrichtssettings zeigen würden, wenn andere Lehrpersonen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Lehrmitteln oder *Scaffolds* Lernende in kooperativen und KI-gestützten Settings begleiten würden.

6.2.2 Forschungslimitationen

Die vorgängige Pilotierung der Unterrichtssequenz und der Erhebungsinstrumente erwies sich als hilfreich, um Aufgaben zu erproben und das Unterrichtssetting zu verfeinern.

Aus der Perspektive des Forschungsdesigns sind zunächst Umfang und Zusammensetzung der Stichprobe zu berücksichtigen: Untersucht wurden 24 Schülerinnen und Schüler der ersten Sekundarstufe mit Niveau B in einem vorstädtischen Setting. Da keine separate Vergleichsklasse einbezogen wurde, kam ein Wechselmodell innerhalb der Klasse zum Einsatz. Dieses Vorgehen stärkt zwar die direkte Vergleichbarkeit der beiden Lernformen im untersuchten Setting, schränkt jedoch die Übertragbarkeit auf andere Leistungsstufen, Altersgruppen, Schulhäuser oder Fächer ein. Die Ergebnisse erlauben daher vor allem Aussagen zur vorliegenden Stichprobe.

Zugleich bildet der Vergleich mit KI eine Momentaufnahme. Die in dieser Arbeit verwendete KI-Assistenz von *jobizz* auf Basis von *GPT-4.0* kam in einer bestimmten Version und in einem klar strukturierten Setting mit definiertem sprachformalem Fokus zum Einsatz. Da sich generative Systeme rasch weiterentwickeln, beziehen sich die Befunde auf diesen konkreten Stand und dieses Nutzungsformat. Entsprechend lassen sich eher Muster und Tendenzen für den aktuellen Schreibunterricht mit KI beschreiben als allgemeine Aussagen über KI-gestütztes Lernen.

Das gewählte *Mixed Methods*-Design erwies sich insgesamt als geeignet, um Leistungsentwicklung und subjektive Wahrnehmungen miteinander zu verbinden und ein vielschichtiges Bild des untersuchten Settings zu zeichnen. Die sprachformal zu überarbeitenden Texte bilden dabei den quantitativen Kern. Der konstruierte Korrekturtext mit klar definierten Fehlerkategorien schafft eine hohe Vergleichbarkeit zwischen den Messzeitpunkten und macht Lernzuwächse sichtbar.

Die standardisierten Online-Umfragen geben ergänzend Hinweise auf Motivation, wahrgenommene Wirksamkeit, die Passung der Lernformen zur eigenen Arbeitsweise sowie auf die Selbsteinschätzungen in den beiden sprachlichen Schwerpunkten. In den Interviews wird im Rückblick jedoch deutlich, dass nicht alle Lernenden die digitalen Fragebögen gleich sorgfältig bearbeitet haben. Einzelne berichten, sie hätten Fragen nur überflogen oder «irgendetwas geklickt» und korrigieren ihre früheren Einschätzungen im Gespräch nachträglich. Die Daten aus den Fragebögen sind damit eher grobe Orientierungswerte, die Entwicklungen und Tendenzen sichtbar machen, im Detail aber auf die ergänzende Interpretation durch die Einzelinterviews angewiesen bleiben. Zugleich zeigt sich, dass das digitale, schriftliche Format nicht für alle Jugendlichen gleich gut geeignet war. In den mündlichen Interviews äussern sich die Lernenden deutlich differenzierter und reflektierter, was darauf hinweist, dass für vergleichbare Lerngruppen mündliche Reflexionsgespräche im Verlauf der Sequenz eine sinnvolle Ergänzung zu den schriftlichen Vor- und Nacherhebungen darstellen könnten.

Die leitfadenbasierten Einzelinterviews erwiesen sich als besonders geeignet, um Wahrnehmungen, Begründungen und fachliche Kompetenzen der Lernenden sichtbar zu machen, die in den schriftlichen Erhebungen nur angedeutet wurden. Als Einzelgespräche boten sie einen geschützten Rahmen ohne

Einfluss von Peerdruck oder Gruppendynamiken. Die Lernenden konnten in ihrem eigenen Tempo erzählen, nachdenken und Beispiele finden. Zugleich erlaubte der halbstrukturierte Leitfaden, spontan auf individuelle Antworten einzugehen und unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten aufzugreifen. Für zukünftige Untersuchungen wäre es denkbar, die gewählte Sprachvarietät, also ob Mundart oder Standardsprache gesprochen wird, von Beginn an klarer zu vereinbaren und möglichst konsequent beizubehalten.

Schliesslich ist die Doppelrolle als Forscherin und Lehrperson als Begrenzung zu nennen. Die gleiche Person, welche die Lernarrangements entwarf und durchführte, erhob die Daten, wertete sie aus und führte die Interviews. Diese Nähe ermöglicht zwar eine kontextsensible Interpretation, erhöht jedoch zugleich das Risiko von Bestätigungstendenzen oder selektiver Wahrnehmung. Die sorgfältige Transkription der Interviews, die Erhebung und Auswertung der quantitativen Daten sowie die deduktiv-induktive Kategorienbildung wirken diesen Risiken entgegen, ersetzen jedoch keine unabhängige Zweitcodierung oder externe Überprüfung der Auswertung.

6.3 Ausblick

Die Befunde dieser Arbeit weisen darauf hin, dass die Zukunft weniger in einem Entweder-oder zwischen kooperativen oder KI-gestützten Lernsettings liegt, sondern in bewusst gestalteten hybriden Settings, in denen soziale Aushandlungsprozesse und individuelle KI-Unterstützung systematisch miteinander verbunden werden. Werden kooperative Phasen, in denen gemeinsame Erklärungen, Rückfragen und Begründungen möglich sind und der mündliche Austausch hilft, Regeln, Beispiele und Strategien zu verbalisieren, mit KI-Einsätzen kombiniert, die vor allem individuelles Üben, unmittelbares Feedback und sprachliche Feinarbeit unterstützen, kann ein Lernsetting entstehen, das sowohl kognitive als auch soziale Dimensionen des (Schreib-)Lernens anspricht.

Gleichzeitig rücken Fragen der Chancengerechtigkeit und der pädagogischen Gestaltung von KI-Einsätzen in den Mittelpunkt. Sowohl die Theorie als auch die Daten dieser Untersuchung deuten darauf hin, dass sprachlich stärkere Lernende die Potenziale von KI effektiver nutzen können als Schülerinnen und Schüler, die bereits beim Leseverstehen, bei der schriftlichen Ausdrucksweise oder an der Komplexität der Antworten an ihre Grenzen stossen. Unterrichtsarrangements mit KI tragen somit sowohl das Risiko in sich, bestehende Ungleichheiten zu verstärken, als auch die Chance, sie zu mindern, je nachdem, wie stark sie sprachlich und methodisch begleitet werden (vgl. Klinge 2024, 29). Eine sorgfältig didaktisierte Nutzung kann hier kompensatorisch wirken, indem sie allen Lernenden einen angeleiteten Zugang zu digitalen Werkzeugen eröffnet, unabhängig von technischer Ausstattung sowie sprachlicher oder fachlicher Unterstützung zu Hause. Für Lehrpersonen ist es daher notwendig, sich eine technische und didaktische Sicherheit im Umgang mit KI-Tools aufzubauen (vgl. Kasneci 2024, 14).

Für die weitere Entwicklung des zukünftigen Deutschunterrichts zeichnet sich ausserdem ab, dass guter Schreibunterricht nicht nur Texte, sondern eben auch den Umgang mit textgenerativer KI als Lerngegenstand miteinbezieht. Lernende benötigen Einblicke in Funktionsweise und Grenzen solcher

Systeme, Gelegenheit zu ersten Erprobungen und Räume, in denen diese Erfahrungen gemeinsam reflektiert werden, damit KI nicht zu einer Abkürzung des Schreibprozesses wird, sondern dessen einzelne Schritte sichtbar und bearbeitbar macht (vgl. Wampfler 2024, 19). Damit rücken *Promptkompetenz*, das bewusste Durchlaufen von Planen, Formulieren, Überarbeiten und Reflektieren sowie ein reflektierter Umgang mit Fehlleistungen der KI ins Zentrum einer zeitgemässen Schreibdidaktik. Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen dabei, dass solche Reflexion besonders dann wirksam ist, wenn sie nicht nur schriftlich, sondern auch im Gespräch stattfindet, wie in den kooperativen Phasen und Einzelinterviews sichtbar wurde.

Zudem erscheint es aus Forschungsperspektive naheliegend, die hier gewonnenen Einsichten, durch Prozessanalysen zu ergänzen, denn in dieser Studie wurden die Produkte der Lernphasen ausgewertet, also Fehlerwerte, Umfragen und Interviewaussagen, nicht jedoch die Interaktionen innerhalb der kooperativen Gruppen oder mit der Künstlichen Intelligenz. Dadurch bleibt offen, welche Formen von Erklärungen, Rückfragen oder Beispielen konkret zu den beobachteten Lernzuwächsen beitragen. Ebenso wäre zu untersuchen, wie sich hybride Settings über längere Zeiträume und in weiteren Bereichen des Schreibens bewähren und wie sich veränderte technologische Bedingungen, wie beispielsweise weiterentwickelte oder stärker mündlich ausgerichtete KI-Systeme, auf Lernprozesse auswirken. Dadurch kann nach und nach ein empirisch gestütztes Verständnis dafür entstehen, wie kooperatives Lernen und individuelle KI-Unterstützung so aufeinander bezogen werden können, dass sie Lernende auf eine sprachlich anspruchsvolle und digital geprägte Zukunft vorbereiten.

6.4 Persönliches Fazit

Die Auseinandersetzung mit meiner Masterarbeit war für mich in mehrfacher Hinsicht bereichernd. Besonders spannend war, dass ich die Unterrichtseinheit nicht nur planen und durchführen, sondern sie gleichzeitig im Rahmen eines *Mixed Methods*-Designs genauer untersuchen und mit fachlichen und didaktischen Überlegungen aus der Literatur in Beziehung setzen konnte. Es war eindrücklich zu sehen, wie sich theoretische Grundlagen aus der Literatur in den eigenen Daten wiederfinden lassen, sei es in den Fehlerwerten, in den Online-Umfragen, in den Interviews oder in meinen Beobachtungen im Unterricht. Zugleich hat es mich von Anfang bis Schluss gepackt, mich vertieft mit den beiden (sprach-)didaktischen Schwerpunkten, dem kooperativen Lernen und dem KI-gestützten Lernen, auseinanderzusetzen und diese immer wieder mit meiner aktuellen und zukünftigen Praxis als Lehrperson zu verbinden.

Die Einzelinterviews habe ich als besonders wertvoll erlebt, weil sie mir einen nahen Einblick in die Gedankenwelt und Wahrnehmungen der Jugendlichen ermöglicht haben. Einige Aussagen haben meine bisherigen Annahmen bestätigt, andere haben meine Sicht erweitert oder korrigiert. Deutlich geworden ist mir dabei auch, wie wichtig das Sprechen über scheinbar «schriftliche» Themen wie sprachformale Textüberarbeitung oder das *Prompten* ist und wie sehr Lernende davon profitieren, ihre Überlegungen laut zu formulieren, nach Worten zu suchen und gemeinsam über Sprache nachzudenken.

Ich wünsche und erhoffe mir, durch die Weiterführung und gezielte Adaption dieser Lernformen sowie weiterer methodischer Zugänge möglichst vielen Schülerinnen und Schülern Lernerfahrungen zu ermöglichen, wie sie eine Schülerin (S16) im Interview beschrieben hat:

«Also ich finde, durch Ihnen habe ich diese Kommas halt voll gut verstanden.»

6.5 Nutzung von KI in dieser Arbeit

Die vertiefte Auseinandersetzung mit KI in Schreibprozessen hat auch meine eigene schriftliche Arbeit begleitet. Ich habe *ChatGPT (Modell GPT-5.1 Thinking, OpenAI)* gezielt eingesetzt, um einzelne Abschnitte sprachformal zu überarbeiten, Formulierungen zu glätten und die Arbeit möglichst lesbar und verständlich zu gestalten. Die inhaltliche Konzeption, die Struktur der Arbeit, die Erhebung, die Auswahl und Auswertung der Daten sowie alle fachlichen Entscheidungen liegen vollständig bei der Verfasserin.

7 Literatur

- Adl-Amini, Katja und Vanessa Völlinger. 2024. «Welche Potenziale und Herausforderungen bietet kooperatives Lernen in heterogenen Klassen? Ergebnisse aus dem Projekt Ko-Pra.» *Lehren & Lernen* 50 (3): 16–19. doi.org/10.25656/01:32551.
- Baurmann, Jürgen. 2002. *Schreiben – Überarbeiten – Beurteilen: Ein Arbeitsbuch zur Schreibdidaktik*. Seelze: Kallmeyer.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich. 2017. *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich. Fachbereich Deutsch*. Lehrplan Volksschule Kanton Zürich. 13. März. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=b|1|11>. Zugegriffen am 15. Oktober 2025.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. 2017. *Lehrplan 21 (Kanton Zürich): Einleitung – Orientierung an Kompetenzen*. Lehrplan 21 Kanton Zürich. <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|2>. Zugegriffen am 10. November 2025.
- Bleck, Victoria und Frank Lipowsky. 2021. «Kooperatives Lernen – theoretische Perspektiven, empirische Befunde und Konsequenzen für die Implementierung.» In *Handbuch Schulforschung*, hrsg. v. Tina Hascher, Till-Sebastian Idel und Werner Helsper, 1–19. Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-24734-8_44-1.
- Borsch, Frank. 2019. *Kooperatives Lernen: Theorie, Anwendung, Wirksamkeit*. 3. Aufl. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brown, Tom B., Benjamin Mann, Nick Ryder, et al. 2020. «Language Models Are Few-Shot Learners.» In *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, 1877–1901. Red Hook, NY: Curran Associates.
- Candrian, Iris, Maria Geipel, Nora Kernen, Wenke Mückel, Eva Pabst und Steffen Siebenhüner. 2023. *Deutsch: so geht's: 7–9*. 1. Aufl. Zürich: LMVZ.
- Cohen, Elizabeth G. 1994. «Restructuring the Classroom: Conditions for Productive Small Groups.» *Review of Educational Research* 64 (1): 1–35. doi.org/10.3102/00346543064001001.
- Dai, Wei, Jionghao Lin, Flora Jin, et al. 2023. «Can Large Language Models Provide Feedback to Students? A Case Study on ChatGPT.» *EdArXiv*. doi.org/10.35542/osf.io/hcgzj.
- Dann, Hans-Dieter, Thomas Diegritz und Hans-Siegfried Rosenbusch. 1999. *Gruppenunterricht im Schulalltag: Realität und Chancen*. Bd. 90 A. Erlangen: Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.
- Deci, Edward L. und Richard M. Ryan. 1993. «Die Selbstbestimmungstheorie der Motivation und ihre Bedeutung für die Pädagogik.» *Zeitschrift für Pädagogik* 39 (2): 223–238. doi.org/10.25656/01:11173.
- Deshpande, Ameet, Tanmay Rajpurohit, Karthik Narasimhan und Ashwin Kalyan. 2023. «Anthropomorphization of AI: Opportunities and Risks.» In *Proceedings of the Natural Language Processing Workshop*, 1–7. Singapore: Association for Computational Linguistics. doi.org/10.18653/v1/2023.nllp-1.1.
- Deshpande, Ameet, Tanmay Rajpurohit, Karthik Narasimhan und Ashwin Kalyan. 2023. «Anthropomorphization of AI: Opportunities and Risks.» In *Proceedings of the Natural Language*

Language Processing Workshop 2023, 1–7. Singapore: Association for Computational Linguistics. doi.org/10.18653/v1/2023.nllp-1.1.

Deutsch 7–9 digital. 2023. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

Diegritz, Thomas, Hans-Siegfried Rosenbusch und Hans-Dieter Dann. 1999. «Neue Aspekte einer Didaktik des Gruppenunterrichts.» In *Gruppenunterricht im Schulalltag: Realität und Chancen*, hrsg. v. Hans-Dieter Dann, Thomas Diegritz und Hans-Siegfried Rosenbusch, 331–356. Bd. 90 A. Erlangen: Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). 2025a. «Individuell.» *DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute*. <https://www.dwds.de/wb/individuell>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). 2025b. «Lernen.» *DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute*. <https://www.dwds.de/wb/lernen>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025).

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). 2025c. «Künstliche Intelligenz.» *DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute*. <https://www.dwds.de/wb/K%C3%BCnstliche%20Intelligenz>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). 2025d. «Chat.» *DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute*. <https://www.dwds.de/wb/Chat>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). 2025e. «Grammatik.» *DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute*. <https://www.dwds.de/wb/Grammatik?o=Grammatik>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025.

Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS). 2025f. «Interpunktion.» *DWDS – Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute*. <https://www.dwds.de/wb/Interpunktion?o=interpunktion>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025.

Döbeli Honegger, Beat. 2024. «Was will uns ChatGPT sagen?» *Pädagogik* 76 (3): 34–38.

Ebbens, Sebo und Simon Ettekoven. 2011. *Unterricht entwickeln*. Bd. 2. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag.

Escalante, Juan, Austin Pack und Alex Barrett. 2023. «AI-generated Feedback on Writing: Insights into Efficacy and ENL Student Preference.» *International Journal of Educational Technology in Higher Education* 20 (1): 57. doi.org/10.1186/s41239-023-00425-2.

Falck, Joscha und Hauke Pöler. 2024. «Lernprozesse mit KI gestalten.» *Pädagogik* 76 (3): 20–24.

Feierabend, Sabine, Thomas Rathgeb, Yvonne Gerigk und Stephan Glöckler. 2024. JIM-Studie 2024: Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Kooperation mit der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK), der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk (SWR).

Feilke, Helmuth und Doris Tophinke. 2016. «Grammatisches Lernen.» *Praxis Deutsch* 43 (256): 4–11.

- Flower, Linda und John R. Hayes. 1981. «A Cognitive Process Theory of Writing.» *College Composition & Communication* 32 (4): 365–387. doi.org/10.58680/cc198115885.
- Fuhr, Reinhard. 1993. «Gruppenarbeit: Ein trojanisches Pferd für die Schule.» In *Handbuch Gruppenunterricht*, hrsg. v. Herbert Gudjons, 72–83. Weinheim/Basel: Beltz.
- Funke, Reinold. 2018. «Working on Grammar at School: Empirical Research from German-Speaking Regions.» *L1 Educational Studies in Language and Literature* 18 (Running Issue): 1–39. doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.04.05.
- Gerlach, Jeanne Marcum. 1994. «Is This Collaboration?» *New Directions for Teaching and Learning* 59: 5–14.
- Goer, Charis und Katharina Köller. 2023. «Arbeitsfeld Rechtschreiben.» In *Fachdidaktik Deutsch: Grundzüge der Sprach- und Literaturdidaktik*, hrsg. v. Charis Goer und Katharina Köller, 166–192. 4., überarbeitete und aktualisierte Aufl. UTB Fachdidaktik, Germanistik, Schulpädagogik 4171. Paderborn: UTB. doi.org/10.36198/9783838560038.
- Heinlein, Michael und Norbert Huchler, Hrsg. 2024. *Künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft: Soziale Dynamiken und gesellschaftliche Folgen einer technologischen Innovation*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. doi.org/10.1007/978-3-658-43521-9.
- Helfferich, Cornelia. 2011. *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. doi.org/10.1007/978-3-531-92076-4.
- Hild, Petra. 2009. «Kooperatives Lernen.» In *Migration und schulischer Wandel: Unterricht*, hrsg. v. Sara Fürstenau und Mechtild Gomolla, 85–102. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hochreiter, Sepp. 2018. «Maschinen mangelt es an Weltwissen.» *Bonner General-Anzeiger*, 13. Dezember. https://ga.de/news/wissen-und-bildung/ueberregional/kuenstlicher-intelligenz-fehlt-es-noch-an-weltverstaendnis_aid-43978747. Zugegriffen am 1. November 2025.
- Hogan, Kathleen, Bonnie K. Nastasi und Michael Pressley. 1999. «Discourse Patterns and Collaborative Scientific Reasoning in Peer and Teacher-Guided Discussions.» *Cognition and Instruction* 17 (4): 379–432.
- Huber, Günter L. 1987. «Kooperatives Lernen: Theoretische und praktische Herausforderung für die Pädagogische Psychologie.» *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie* 19 (4): 340–362.
- Huber, Günter L. 1995. «Lernprozesse in Kleingruppen: Wie kooperieren die Lerner?» *Unterrichtswissenschaft – Zeitschrift für Lernforschung* 23 (4): 316–331.
- Johnson, David W. und Roger T. Johnson. 1989. *Cooperation and Competition: Theory and Research*. 2. Aufl. Edina, MN: Interaction Book Company.
- Johnson, David W., Roger T. Johnson und Karl A. Smith. 1991. *Cooperative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity*. ASHE-ERIC Higher Education Report 4. Washington, DC: George Washington University, School of Education and Human Development.
- Johnson, David W. und Roger T. Johnson. 1992. «Positive Interdependence: Key to Effective Cooperation.» In *Interaction in Cooperative Groups: The Theoretical Anatomy of Group*

- Learning*, hrsg. v. Rachel Hertz-Lazarowitz und Norman Miller, 174–199. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kasneci, Enkelejda. 2024. «Wie funktionieren *ChatGPT* und Co eigentlich?» *Pädagogik* 76 (3): 11–14.
- Kessel, Thomas, Alexander Brandt, Jonas Offtermatt, Friedrich Augenstein und Claus-Peter Praeg. 2025. *ChatGPT* und Large Language Models? Frag doch einfach! Klare Antworten aus erster Hand. 1. Aufl. Frag doch einfach! 6276. Tübingen: UVK Verlag, Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG. doi.org/10.36198/9783838562766.
- Klinge, Jan-Martin. 2024. «Darf's ein bisschen mehr sein? – Entlastung durch KI.» *Pädagogik* 76 (3): 26–29.
- Knaus, Thomas. 2016. «Kooperatives Lernen: Begründungen – digitale Potentiale – konzeptionelle Perspektiven.» In *Digitale Bildungslandschaften*, hrsg. v. August-Wilhelm Scheer und Christian Wachter, 141–155. Saarbrücken: imc information multimedia communication AG. doi.org/10.25656/01:17879.
- Konrad, Klaus und Silke Traub. 2019. *Kooperatives Lernen: Theorie und Praxis in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung*. 7. Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Krammer, Stefan und Matthias Leichtfried. 2024. «Zwischen Hype und Disruption.» *ide. Informationen zur deutschdidaktik. Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule* 48 (2): 32–44.
- Kreutzer, Ralf T. und Marie Sirrenberg. 2019. *Künstliche Intelligenz verstehen: Grundlagen – Use-Cases – unternehmenseigene KI-Journey*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. doi.org/10.1007/978-3-658-25561-9.
- Kuckartz, Udo. 2014. *Mixed Methods: Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. doi.org/10.1007/978-3-531-93267-5.
- Kuckartz, Udo. 2018. *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. 4., überarbeitete Aufl. Weinheim: Beltz.
- Kyndt, Eva, Elisabeth Raes, Bart Lismont, Fran Timmers, Eduardo Cascallar und Filip Dochy. 2013. «A Meta-Analysis of the Effects of Face-to-Face Cooperative Learning: Do Recent Studies Falsify or Verify Earlier Findings?» *Educational Research Review* 10: 133–149. doi.org/10.1016/j.edurev.2013.02.002.
- Leichtfried, Matthias. 2024. «Glossar.» *ide. Informationen zur deutschdidaktik. Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule* 48 (2): 162–166.
- Lou, Yiping, Philip C. Abrami, John C. Spence, Catherine Poulsen, Bette Chambers und Sylvia d'Apollonia. 1996. «Within-Class Grouping: A Meta-Analysis.» *Review of Educational Research* 66 (4): 423–458. doi.org/10.3102/00346543066004423.
- Mehler, Alexander, Christian Stegbauer und Barbara Frank-Job. 2019. «Saussure (1916): Cours de linguistique générale.» In *Schlüsselwerke der Netzwerkforschung*, hrsg. v. Boris Holzer und Christian Stegbauer, 495–498. Netzwerkforschung. Wiesbaden: Springer VS. doi.org/10.1007/978-3-658-21742-6.
- Meyer, Hilbert. 2013. *Was ist guter Unterricht?* 15. Aufl. Frankfurt am Main: Scriptor.

- Meyer, Hilbert. 2021. *Was ist guter Unterricht?* 15. Aufl. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Müller, Hans-Georg. 2023. «Die Wittgenstein-Maschinerie: Die Technik hinter ChatGPT und ihre deutschdidaktischen Implikationen.» In *Book of Abstracts: DeutschGPT – Konferenz zum Deutschunterricht in Zeiten von Chatbots und KI*, hrsg. v. Maurice Fürstenberg, Hans-Georg Müller und Alexander Wurst, 1–2. München/Potsdam: Ludwig-Maximilians-Universität München und Universität Potsdam, 31. Juli 2023.
- Myhill, Debra A., Susan M. Jones, Helen Lines und Annabel Watson. 2012. «Re-thinking Grammar: The Impact of Embedded Grammar Teaching on Students' Writing and Students' Metalinguistic Understanding.» *Research Papers in Education* 27 (2): 139–166. doi.org/10.1080/02671522.2011.637640.
- Nürnberger Projektgruppe. 2001. *Erfolgreicher Gruppenunterricht: Praktische Anregungen für den Schulalltag*. Stuttgart: Klett.
- «History of the Jigsaw.» o. J. *Jigsaw Classroom*. <https://www.jigsaw.org/>. Zugegriffen am 8. Oktober 2025.
- «Was ist individuelles Lernen?» o. J. Quadrius – Schule für individuelles Lernen. <https://www.quadrius.ch/>. Zugegriffen am 1. November 2025.
- Pädagogische Hochschule Zürich. 2018. *Kompetenzstrukturmodell*. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich, Prorektorat Ausbildung. <https://phzh.ch/globalassets/dokumente/studium/broschuere-kompetenzstrukturmodell-phzh.pdf>. Zugegriffen am 10. Oktober 2025.
- Pauli, Christine und Kurt Reusser. 2000. «Zur Rolle der Lehrperson beim kooperativen Lernen.» *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften* 22 (3): 421–442.
- Peyer, Ann. 2016. «Grammatik und Sprachreflexion.» *Grundschule Deutsch* 51 (3): 46–47.
- Peyer, Ann. 2020. «Grammatikunterricht und Schreiberfolg?» *Der Deutschunterricht* 72 (2): 25–34.
- Praetorius, Anna-Katharina, Eckhard Klieme, Benjamin Herbert und Petra Pinger. 2018. «Generic Dimensions of Teaching Quality: The German Framework of Three Basic Dimensions.» *ZDM – Mathematics Education* 50 (3): 407–426. doi.org/10.1007/s11858-018-0918-4.
- Rabenstein, Kerstin und Sabine Reh. 2008. *Kooperatives und selbstständiges Arbeiten von Schülern: Zur Qualitätsentwicklung von Unterricht*. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Renkl, Alexander. 1997. *Lernen durch Lehren: Zentrale Wirkmechanismen beim kooperativen Lernen*. Wiesbaden: Springer Fachmedien.
- Rich, Elaine, Kevin Knight und Shivashankar B. Nair. 2009. *Artificial Intelligence*. 3. Aufl. New York: Tata McGraw Hill.
- Rohrbeck, Cynthia A., Marika D. Ginsburg-Block, John W. Fantuzzo und Traci R. Miller. 2003. «Peer-Assisted Learning Interventions with Elementary School Students: A Meta-Analytic Review.» *Journal of Educational Psychology* 95 (2): 240–257. doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.240.
- Roos, Markus und Bruno Leutwyler. 2022. *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: Recherchieren, Schreiben, Forschen*. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Bern: Hogrefe. doi.org/10.1024/86223-000.

- Schindler, Kirsten. 2024. «Schreiben mit, durch und über KI.» *ide. Informationen zur deutschdidaktik. Zeitschrift für den Deutschunterricht in Wissenschaft und Schule* 48 (2): 45–57.
- Schlemmer, Daniela, Claudia Schmidt, Katrin Bauer, Michael Canz, Volker Säger und Teresa Sedlmeier. 2023. «KI-Kompetenz fördern: Pädagogisches Making in der Hochschullehre.» *Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik* 23: 1–14. doi.org/10.21240/lbzm/23/11.
- Schmellentin, Claudia und Thomas Lindauer. 2019. «Lernorientierte Rechtschreibkorrektur – Plädoyer für einen systematischen Umgang mit Rechtschreibfehlern.» *Lesen. Forum für Lesen, Literatur und Medien* 37 (3): 1–12. doi.org/10.58098/LFFL/2019/3/675.
- Slavin, Robert E. 1993. «Kooperatives Lernen und Leistung: Eine empirisch fundierte Theorie.» In *Neue Perspektiven der Kooperation: Ausgewählte Beiträge der Internationalen Konferenz 1992 über kooperatives Lernen*, hrsg. v. Günter L. Huber, 151–170. Grundlagen der Schulpädagogik 6. Baltmannsweiler: Schneider.
- Slavin, Robert E. 1995. *Cooperative Learning: Theory, Research, and Practice*. 2. Aufl. Boston: Allyn & Bacon.
- Steiss, Jacob, Tamara Tate, Steve Graham, et al. 2024. «Comparing the Quality of Human and ChatGPT Feedback of Students' Writing.» *Learning and Instruction* 91: 101894. doi.org/10.1016/j.learninstruc.2024.101894.
- Sturm, Afra. 2023. *Schreiben wirksam fördern: Lernarrangements und Unterrichtsentwicklung für alle Stufen*. 1. Aufl. Hrsg. von Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt. Bern: hep verlag.
- Süss, Daniel, Gregor Waller, Marina Matter und Lilian Suter. 2024. *JAMES-Studie 2024: Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung zur Mediennutzung von Jugendlichen in der Schweiz*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Institut für Angewandte Psychologie (IAP). https://www.swiss-schools.ch/wp-content/uploads/2024/11/JAMES-Studie_2024.pdf. Zugegriffen am 28. Oktober 2025.
- Traub, Silke. 2021a. «Kooperatives Lernen: Voraussetzungen schaffen.» In *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen*, 53–69. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Traub, Silke. 2021b. «Kooperatives Lernen: Partner- und Gruppenarbeit.» In *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen*, 115–216. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Traub, Silke. 2021c. «Kooperatives Lernen: Ein Überblick.» In *Schritt für Schritt zum kooperativen Lernen*, 13–52. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Unterberg, Swantje. 2023. «Studie zu künstlicher Intelligenz: So nutzen Lehrkräfte ChatGPT im Unterricht.» *Der Spiegel*, 24. November. <https://www.spiegel.de/panorama/bildung/ChatGPT-im-unterricht-so-nutzen-lehrkraefte-die-ki-a-10669546-a1a0-49d1-915b-27beae9962fc>. Zugegriffen am 27. Oktober 2025.
- Wahl, Diethelm. 2013. *Lernumgebungen erfolgreich gestalten: Vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln*. 3. Aufl. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Wahl, Diethelm. 2020. *Wirkungsvoll unterrichten in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung: Von der Organisation der Vorkenntnisse bis zur Anbahnung professionellen Handelns*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

- Wampfler, Philippe. 2024. «Feedback und Schreibunterstützung durch Sprach-KI.» *Pädagogik* 76 (3): 15–19.
- Weinert, Franz E. 2001. «Vergleichende Leistungsmessung in Schulen – eine umstrittene Selbstverständlichkeit.» In *Leistungsmessungen in Schulen*, hrsg. v. Franz E. Weinert, 17–31. Weinheim/Basel: Beltz.
- Wirthensohn, Andrea. 2025. «AI Literacy: Wird KI-Kompetenz zur Schlüsselqualifikation im 21. Jahrhundert?» *PH Bern*, 14. Januar. <https://ttim.phbern.ch/2025/ai-literacy-wird-ki-kompetenz-zur-schluesselfqualifikation-im-21-jahrhundert/>. Zugegriffen am 1. November 2025.
- Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion. 2007. *Duden – Das grosse Fremdwörterbuch: Herkunft und Bedeutung der Fremdwörter*. 4. Aufl. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Dudenverlag.
- Wolk, Thorsten. 2024. «KI im Deutschunterricht.» *Praxis Deutschunterricht* 3–2024: 4–9.
- Woolfolk, Anita. 2014. «Motivation für Lernen und Lehre.» In *Pädagogische Psychologie*, übersetzt von Ute Schönflug, 385–432. 12., aktualisierte Aufl. Always Learning. Hallbergmoos: Pearson.
- Wu, Yongchao, Aron Henriksson, Martin Duneld und Jalal Nouri. 2023. «Towards Improving the Reliability and Transparency of ChatGPT for Educational Question Answering.» In *Responsive and Sustainable Educational Futures*, hrsg. v. Olga Viberg, Ioana Jivet, Pedro J. Muñoz-Merino, Maria Perifanou und Tina Papatoma, 475–488. Lecture Notes in Computer Science 14200. Cham: Springer Nature Switzerland. doi.org/10.1007/978-3-031-42682-7_32.
- Zeller, Johannes. 2020. «Künstliche Intelligenz – Algorithmen sind wie Kochrezepte.» *Goethe-Institut – Perspektive Zukunft*. <https://www.goethe.de/ins/be/de/kul/prj/21877729.html>. Zugegriffen am 31. Oktober 2025.
- Zierer, Klaus. 2018. *Lernen 4.0: Pädagogik vor Technik – Möglichkeiten und Grenzen einer Digitalisierung im Bildungsbereich*. 2., erweiterte Aufl. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Zurbriggen, Eveline. 2011. «Lernen, Motivation und Emotion.» In *Prüfungswissen Schulpädagogik – Lernen, Lernstörungen und Begabungsförderung*, 9–76. 1. Aufl. Berlin/Stuttgart/Wien: Haupt Verlag. doi.org/10.36198/9783838535463-9-76.

8 Anhang

Anhang A: Unterrichtsmaterialien der Intervention

A.1 Eigens erstellte Grobplanung und allgemeine Informationen zur Unterrichtseinheit

Informationsbrief an die Eltern und Erziehungsberechtigten zur Teilnahme ihres Kindes an der Unterrichtsintervention

PÄDAGOGISCHE
HOCHSCHULE
ZÜRICH

Information zur Teilnahme an einer Unterrichtsintervention im Rahmen einer Masterarbeit zum Thema KI oder Kooperation?

Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte

Im Rahmen meiner Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) werde ich eine Unterrichtssequenz mit zwei Klassen durchführen. Ziel der Arbeit ist es, zu untersuchen, wie sich zwei verschiedene Lernformen, das individuelle Lernen mit einem KI-gestützten Tool und das kooperative Lernen in Kleingruppen, auf die Motivation und Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern auswirken. Darüber hinaus bietet die Unterrichtseinheit die Möglichkeit, einen reflektierten und verantwortungsvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz zu fördern.

Zum Einsatz kommt dabei das digitale Lernwerkzeug [Fabizz](#), welches speziell für Schulen entwickelt wurde. Dadurch werden keine persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler gespeichert oder weitergegeben. Die Lernenden arbeiten anonym und es ist nicht möglich, aus den Ergebnissen Rückschlüsse auf einzelne Schülerinnen und Schüler zu ziehen.

Die Durchführung der Unterrichtseinheit sowie deren Auswertung erfolgen ausschliesslich zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen meiner Abschlussarbeit. Das Vorhaben wurde von der PHZH geprüft und gutgeheissen und findet in enger Absprache mit der Klassenlehrperson, Jessica Haag, statt.

Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an mich wenden.

Freundliche Grüsse

Jasmin Jil Jöchle

jasminjil_joechle@stud.phzh.ch

KI oder Kooperation?

Unterrichtseinheit

Informationen zur Umsetzung

Überblick über die Unterrichtsreihe:

Die Unterrichtsreihe ist so aufgebaut, dass zwei Gruppen von Schülerinnen und Schülern parallel an denselben sprachlichen Schwerpunkten (*Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion, resp. Punkt- und Kommasetzung*) arbeiten. Dabei wenden sie zwei unterschiedliche Lernmethoden an: **das kooperative Lernen und das individuelle Lernen mit KI**. Nach vier Lektionen werden die Methoden getauscht, sodass alle Lernenden bis zum Ende der Unterrichtsreihe beide Methoden durchlaufen haben und vergleichbare Fortschritte erzielen können. Zu Beginn und am Ende jeder vierstündigen Lernphase findet eine Vor- bzw. Nacherhebung statt, mit der die sprachlichen Schwerpunkte gezielt überprüft werden. Zusätzlich wird eine Microsoft-Forms-Umfrage durchgeführt, um die persönlichen Einschätzungen und Erfahrungen der Lernenden mit den beiden Lernformen zu erfassen. Ausserdem reflektieren alle Schülerinnen und Schüler ihren Lernprozess nach jeder Doppelstunde im analogen Lernjournal.

Die Gruppen arbeiten räumlich getrennt, damit sie sich konzentrieren und ungestört ihrer Lernform widmen können. Sowohl die Schülerinnen und Schüler der Pilotierung als auch die der Intervention haben von den Schulen zur Verfügung gestellte Laptops, die sie für die Durchführung der Unterrichtsreihe verwenden können.

Alle im Folgenden erwähnten Materialien sind online abgelegt und über die in der Planung eingebetteten Links oder hier verfügbar:

- Allgemeines: <https://www.study-buddy.click/materialien-ki-oder-kooperation/allgemeines>
- Vor – und Nacherhebungen: <https://www.study-buddy.click/materialien-ki-oder-kooperation/vor-und-nacherhebungen>
- Kooperatives Lernen – Grossschreibung: <https://www.study-buddy.click/materialien-ki-oder-kooperation/kooperation-grossschreibung>
- Kooperatives Lernen – Kommasetzung: <https://www.study-buddy.click/materialien-ki-oder-kooperation/kooperation-kommasetzung>

Sie werden für die Unterrichtsreihe je nach Grösse auf A3/A4 ausgedruckt und je nach Art (Theorie oder Übungen) laminiert oder zu Dossiers zusammengestellt.

Informationen zur Umsetzung – Kooperatives Lernen

Aufbau des kooperativen Lernens:

Das kooperative Lernen ist inhaltlich so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst mit bekannten, grundlegenden Themen starten und sich danach Schritt für Schritt mit neuen, komplexeren Inhalten auseinandersetzen. Dabei arbeiten sie im **Gruppenpuzzle**, also in **Experten- und Stammgruppen**, welche über die Themen hinweg adaptiv angepasst werden.

Gross-/Kleinschreibung:

1. Die Schülerinnen und Schüler setzen sich zunächst mit dem **Basiswissen zur Grossschreibung** auseinander. Dies umfasst in dieser Unterrichtsreihe **Nomen, Satzanfänge und Eigennamen**. (Die Höflichkeitsform wurde bewusst nicht integriert, da sie vor allem in bestimmten Kommunikationssituationen verwendet wird und insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Deutsch als Zweitsprache in diesem Kontext eine zusätzliche Hürde darstellen könnte.) Da die drei Inhalte aus der Primarschule bekannt sein dürften, liegt der Schwerpunkt dieser ersten Phase darauf, die **kooperative Methode einzuüben**. In **drei Expertengruppen** lesen die Lernenden kurze Theorietexte und wenden das Gelernte in einer ersten Übung gemeinsam an. Anschliessend erklären sie sich in den **Stammgruppen** mithilfe von **anleitenden Fragen** gegenseitig ihren sprachlichen Fokus. Um zu überprüfen, ob sie die Theorie verstanden haben, wird gemeinsam eine gemischte Aufgabe gelöst.
2. Nachdem die Methode eingeübt wurde, widmen sich die Lernenden den anspruchsvolleren Themen: **der Nominalisierung von Verben und Adjektiven**. Das Vorgehen bleibt dabei gleich, auch hier arbeiten die Schülerinnen und Schüler zunächst in Expertengruppen. Neu ist jedoch, dass zwei Übungen bearbeitet werden: eine einfachere und eine, in der die Schülerinnen und Schüler selbst eigene Beispielsätze formulieren und diese gegenseitig lösen, um ein tieferes Verständnis zu erlangen. Danach kehren die Lernenden wieder in ihre Stammgruppen zurück, erklären sich gegenseitig mit Hilfe der anleitenden Fragen ihren sprachlichen Schwerpunkt und lösen gemeinsam als Abschluss eine gemischte Übung mit allen fünf behandelten Themen.

Interpunktion (Kommasetzung):

1. Da für das Verständnis der **Kommasetzung** das Wissen über **Teilsätze** grundlegend ist, setzten sich die Schülerinnen und Schüler zunächst damit auseinander. Die Lernenden werden in **neue Stammgruppen** eingeteilt, lesen einen Theorietext, lösen gemeinsam eine Übung und überprüfen ihr Verständnis, indem sie selbst eigene Beispielsätze formulieren und diese gegenseitig lösen, um ein tieferes Verständnis zu erlangen.
2. In einem zweiten Schritt werden die beiden Bereiche **Zusätze** (hier im Sinne von *freien und elliptischen Appositionen*) sowie **Reihungen** in **neuen Expertengruppen** fokussiert. Das weitere Vorgehen ist dasselbe wie bei der vorhergehenden, anspruchsvolleren Thematik (Nominalisierungen): die Lernenden setzen sich vertieft mit der Theorie auseinander, wenden ihr Wissen in einer passenden Übung an, formulieren selbst Beispielsätze und korrigieren sie gegenseitig, tauschen sich in den **Stammgruppen** aus und lösen gemeinsam eine gemischte Aufgabe.

Überblick Vorgehen beim kooperativen Lernen

		Übung 1: Aneignung und Anwendung des Wissens in Expertengruppen	Übung 2: Kreieren und Überprüfen von eigenen Beispielen in Expertengruppen	Austausch in Stammgruppen mit anleitenden Fragen	Übung 3: Gemischte Aufgaben in Stammgruppen
Gross-/Kleinschreibung					
Basis-Kompetenzen	<i>Nomen</i>	X		X	X
	<i>Satzanfänge</i>	X		X	X
	<i>Eigennamen</i>	X		X	X
Erweiterte Kompetenz	<i>Nominalisierung von Verben</i>	X	X	X	X
	<i>Nominalisierung von Adjektiven</i>	X	X	X	X
Kommasetzung					
Basis-Kompetenzen	<i>Kommas bei Teilsätzen</i>	X		X	X
Erweiterte Kompetenz	<i>Kommas bei Reihungen</i>	X	X	X	X
	<i>Kommas bei Zusätzen</i>	X	X	X	X

Informationen zur Umsetzung – Individuelles Lernen mit KI

Aufbau des individuellen Lernens mit KI:

Das individuelle Lernen mit KI ist so aufgebaut, dass die Schülerinnen und Schüler zunächst das **KI-Tool ChatGPT** kennenlernen, lernen, **gute Prompts zu formulieren**, und sich anschliessend mit den beiden **sprachlichen Schwerpunkten** (Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion (*Punkt- und Kommasetzung*)) auseinandersetzen.

Gearbeitet wird dabei in einem **digitalen Arbeitsheft**, das den Lernenden ermöglicht, Inhalte direkt zu kopieren und in den KI-Chat einzufügen. Jede Phase des Lernprozesses ist durch konkrete Aufgaben im Heft begleitet. Die Anleitung zum Vorgehen, das Erklärvideo sowie das dazugehörige Arbeitsheft finden die Schülerinnen und Schüler übersichtlich dargestellt auf der **digitalen Tafel Lernen mit KI**.

1. Was ist ChatGPT und wie funktioniert es?

Zum Einstieg halten die Schülerinnen und Schüler ihre **Präkonzepte** zum KI-Tool *ChatGPT* im Arbeitsheft fest. Danach schauen sie ein **Erklärvideo**, welches ihnen die Funktionsweise von *ChatGPT* näherbringt. Um das Verständnis zu sichern, beantworten sie dazu passende Fragen und kontrollieren sie im Anschluss mithilfe eines Lösungsschlüssels selbstständig.

2. Wie nutze ich ChatGPT sinnvoll?

Damit die Schülerinnen und Schüler *ChatGPT* gezielt einsetzen können, lernen sie den Aufbau und die Merkmale eines **guten Prompts** kennen. Grundlage dafür ist ein kurzer Einführungstext, in dem vier zentrale Schritte vermittelt werden:

1. **Rolle zuweisen** – Wer soll die KI sein?
2. **Ziel definieren** – Was soll sie tun?
3. **Kontext eingrenzen** – Für wen? Wie lang? Wofür?
4. **Output verfeinern** – Was soll angepasst oder verbessert werden?

Anschliessend üben die Lernenden anhand konkreter Beispiele, selbst *Prompts* zu formulieren und deren Qualität einzuschätzen.

3. Anwendung auf die sprachlichen Schwerpunkte

Sind die Lernenden mit *ChatGPT* und dem Vorgehen vertraut, wenden sie ihr Wissen auf die **Themen Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion (Punkt- und Kommasetzung)** an. Dabei orientieren sie sich an den vier erlernten *Prompt*-Schritten.

Zur Unterstützung sind die **wichtigsten Regeln**, identisch mit jenen aus dem kooperativen Lernen, im digitalen Arbeitsheft hinterlegt und stehen den Lernenden auch ausgedruckt zur Verfügung. Diese können gezielt in die *Prompts* eingebaut werden.

Die Arbeit verläuft in drei Schritten:

1. **Regeln mit Beispielen erklären lassen**: Die KI erklärt die wichtigsten Regeln mit Hilfe von konkreten Beispielen.
2. **Übungen erstellen lassen (vom Einfachen zum Komplexen)**: Die KI generiert Aufgaben, die von den Lernenden gelöst und anschliessend im Chat korrigiert werden.
3. **Eigene Sätze formulieren und überprüfen lassen**: Die Lernenden schreiben selbst Beispiele, welche sie von der KI analysieren und kommentieren lassen.

Ziel dieser Lernphase ist es, nicht nur die Inhalte zu vertiefen, sondern gleichzeitig den Umgang mit einem digitalen KI-Tool reflektiert und kritisch zu erproben.

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
1.	<p>Kennenlernen der Schülerinnen und Schüler, Hintergrundinformationen zur Forschung, Klärung des Vorgehens, Microsoft-Forms-Umfrage als Selbsteinschätzung, Vorerhebung</p>	<p>Warm-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson liest Statements vor und die Schülerinnen und Schüler positionieren sich dazu im Zimmer → so stehe ich zu folgenden Aussagen (z.B. <i>Ich finde, eine KI kann mir Dinge genauso gut erklären wie eine Lehrperson, Ich glaube, dass KI eines Tages Lehrerinnen und Lehrer ersetzen kann, Ich traue den Antworten einer KI voll und ganz, ...</i>) <p>5'</p> <p>Hauptteil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson gibt den Lernenden eine kurze Einführung in den Hintergrund der Forschung, erklärt das Vorgehen sowie die Arbeitsweise und stellt die beiden Sprachlichen Schwerpunkte den Lernenden vor. <p>7'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mit Hilfe einer Microsoft Forms-Umfrage eine Selbsteinschätzung in Bezug auf die beiden Herangehensweisen festhalten. <p>8'</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vorerhebung: Schülerinnen und Schüler identifizieren bestimmte formale Fehler in einem Text und formulieren Verbesserungsvorschläge mit radierbaren Stiften. (Lösungen und Zusammenfassung Vorerhebung) <p>20'</p> <p>Cool-Down:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls Zeit: Kurzes Deutsch-Spiel zum Abschluss <p>5'</p>	<p>Laptops für die Microsoft Forms-Umfrage, Ausgedruckte Vorerhebung, Radierbare Stifte</p>
2. + 3.	<p>Fokus Gross-/Kleinschreibung, Einführung ChatGPT und Start individuelles Lernen mit KI</p>	<p>Warm-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzes Deutsch-Aufwärmenspiel <p>5'</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Gruppe Kooperatives Lernen:</p> <p>Runde 1: Basiswissen Gross-/Kleinschreibung (Satzanfänge, Nomen und Eigennamen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler werden in Stamm- und Expertengruppen eingeteilt. - In den zwei Expertengruppen erarbeiten sie einen Schwerpunkt: Satzanfänge und Nomen oder Eigennamen. Sie lesen einen entsprechenden kurzen Theorietext (Theorietext Satzanfänge und Nomen, Theorietext Eigennamen) und zeigen ihr Verständnis auf, indem sie gemeinsam eine darauf basierende Übung lösen (Übung Satzanfänge und Nomen, Übung Eigennamen) und diese korrigieren (Lösungen Übung Satzanfänge und Nomen, Lösungen Übung Eigennamen) - In einem nächsten Schritt gehen die Experten in ihre Stammgruppen und erklären ihr Unterthema mit Hilfe der anleitenden Fragen. - Abschliessend wird in den Stammgruppen gemeinsam eine gemischte Übung, in der alle drei thematisierten Arten der Grossschreibung enthalten sind, gelöst und korrigiert (Lösungen gemischte Übung). <p>30'</p> <p>Runde 2: Erweitertes Wissen Gross-/Kleinschreibung (nominalisierte Verben und Adjektive)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler werden in neue Stamm- und Expertengruppen eingeteilt. - In den zwei Expertengruppen erarbeiten sie entweder die Nominalisierung von Verben oder Adjektiven: <ul style="list-style-type: none"> o Sie lesen einen entsprechenden Theorietext (nominalisierte Verben oder nominalisierte Adjektive), o zeigen ihr Verständnis auf, indem sie gemeinsam darauf basierende Übungen (nominalisierte Verben Übung 1 oder nominalisierte Adjektive Übung 1) lösen und 	<p>Theorie- und Übungsblätter sowie Vorgehen zur Gross-/Kleinschreibung, Anleitende Fragen, die wichtigsten Komma- und Grossschreibregeln, Laptops, Links zum Fobizz-KI-Tool, Kopfhörer für das Schauen des Erklärvideos, Ausgedrucktes Lernjournal</p>

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		<p>korrigieren (Lösungen nominalisierte Verben Übung 1 oder Lösungen nominalisierte Adjektive Übung 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ sowie eigene Beispielaufgaben (nominalisierte Verben Übung 2 oder nominalisierte Adjektive Übung 2) erstellen und diese im Anschluss gegenseitig lösen. <p>- Abschliessend gehen sie in die Stammgruppen zurück:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Sie erklären ihren sprachlichen Schwerpunkt mit Hilfe der anleitenden Fragen , ○ lesen die Erklärung zur gemischten Übung, in der alle fünf thematisierten Arten der Grossschreibung enthalten sind, ○ lösen die gemischte Übung, ○ und korrigieren sie (Lösungen gemischte Übung). <p>40'</p> <p>Gruppe Individuelles Lernen mit KI:</p> <p>- Die Lehrperson führt die Lernenden in den Umgang mit der Plattform <i>Fobizz</i> ein, verteilt die Zugangscodes, notiert die Namen dazu und unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Einloggen unter app.fobizz.com/go. Sie stellt sicher, dass alle wissen, wie sie auf die benötigten digitalen Tools zugreifen können.</p> <p>10'</p> <p>1. Was ist ChatGPT und wie funktioniert es?</p> <p>Zum Einstieg halten die Schülerinnen und Schüler ihre Präkonzepte zum KI-Tool <i>ChatGPT</i> im Arbeitsheft fest. Danach schauen sie ein Erklärvideo, das ihnen die Funktionsweise von <i>ChatGPT</i> näherbringt. Um das Verständnis zu sichern, beantworten sie dazu passende Fragen und kontrollieren sie im Anschluss mithilfe der Lösungen selbstständig.</p> <p>15'</p> <p>2. Wie nutze ich ChatGPT sinnvoll?</p> <p>Damit die Schülerinnen und Schüler <i>ChatGPT</i> gezielt einsetzen können, lernen sie den Aufbau und die Merkmale eines guten Prompts kennen. Grundlage dafür ist ein kurzer Einführungstext, in dem die vier zentralen Schritte vermittelt werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rolle zuweisen – Wer soll die KI sein? 2. Ziel definieren – Was soll sie tun? 3. Kontext eingrenzen – Für wen? Wie lang? Wofür? 4. Output verfeinern – Was soll angepasst oder verbessert werden? <p>Anschliessend üben die Lernenden anhand konkreter Beispiele, selbst <i>Prompts</i> zu formulieren und deren Qualität einzuschätzen. Dies tun sie ebenfalls im digitalen Arbeitsheft.</p> <p>15'</p> <p>3. Anwendung auf die sprachlichen Schwerpunkte</p> <p>Sind die Lernenden mit <i>ChatGPT</i> und dem Vorgehen vertraut, wenden sie ihr Wissen auf die Themen Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion (Punkt- und Kommasetzung) an. Dabei orientieren sie sich an den vier erlernten <i>Prompt</i>-Schritten.</p> <p>Zur Unterstützung sind die wichtigsten Regeln, identisch mit jenen aus dem kooperativen Lernen, im digitalen Arbeitsheft hinterlegt und liegen den Lernenden auch ausgedruckt vor. Diese können gezielt in die <i>Prompts</i> eingebaut werden.</p> <p>Die Arbeit verläuft in drei Schritten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Regeln mit Beispielen erklären lassen: Die KI erklärt den Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Regeln mit Hilfe von konkreten Beispielen. 	

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		<p>2. Übungen erstellen lassen (vom Einfachen zum Komplexen): Die KI generiert für die Lernenden Aufgaben, die gelöst und anschliessend im Chat korrigiert werden.</p> <p>3. Eigene Sätze formulieren und überprüfen lassen: Die Lernenden schreiben zu den beiden Themen (und dazugehörigen Unterthemen) selbst Beispielsätze, welche sie von der KI analysieren und kommentieren lassen.</p> <p>30'</p> <p>Cool-Down:</p> <p>Beide Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler denken ihren Lernprozess und das Vorgehen nach und halten ihre Reflexion im Lernjournal fest. <p>15'</p>	
4. + 5.	Fokus Interpunktion (Punkt und Komma), Individuelles Lernen mit KI	<p>Warm-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzes Deutsch-Aufwärmspiel <p>5'</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Gruppe Kooperatives Lernen:</p> <p>Interpunktion (Punkt und Kommasetzung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler werden in neue Stamm- und Expertengruppen eingeteilt. - In den Stammgruppen repetieren die Lernenden die Theorie der Teilsätze in dem sie <ul style="list-style-type: none"> o einen Theorietext lesen o gemeinsam eine Übung lösen o sie mit den dazugehörigen Lösungen überprüfen o eigene Beispiele erstellen (Übung 2 Kommas zwischen Teilsätze) und o sich gegenseitig mit Hilfe der anleitenden Fragen das Thema erklären. <p>30'</p> <ul style="list-style-type: none"> - In den drei Expertengruppen erarbeiten sie eines der drei Themen (Kommas bei Aufzählungen, Kommas bei Zusätzen): <ul style="list-style-type: none"> o Sie lesen einen entsprechenden ausführlichen Theorietext, (Kommas bei Reihungen, Kommas bei Zusätzen) o setzen sich mit dem Vorgehen auseinander und (Kommas bei Reihungen, Kommas bei Zusätzen und Kommas zwischen Teilsätzen) o zeigen ihr Verständnis auf, indem sie gemeinsam eine darauf basierende Übung lösen (Übung 1 Kommas bei Reihungen, Übung 1 Kommas bei Zusätzen und Übung 1 Kommas zwischen Teilsätzen) o sowie eigenen Beispielen erstellen (Übung 2 Kommas bei Reihungen, Übung 2 Kommas bei Zusätzen und Übung 2 Kommas zwischen Teilsätzen) - In einem nächsten Schritt gehen die Experten in ihre Stammgruppen und erklären ihr Unterthema mit Hilfe der anleitenden Fragen. - Abschliessend wird <ul style="list-style-type: none"> o die Erklärung zur gemischten Übung, in der alle drei thematisierten Arten der Kommasetzung kombiniert werden, gelesen o eine gemischte Übung gelöst und o korrigiert (Lösungen gemischte Übung). <p>40'</p> <p>Gruppe Individuelles Lernen mit KI arbeitet weiter an Schritt 3):</p>	<p>Theorie- und Übungsblätter sowie Vorgehen zur Interpunktion, Anleitende Fragen, die wichtigsten Komma- und Grossschreibregeln, Laptops, Links zum Fobizz-KI-Tool, Ausgedrucktes Lernjournal</p>

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		<p>3. Anwendung auf die sprachlichen Schwerpunkte</p> <p>Sind die Lernenden mit <i>ChatGPT</i> und dem Vorgehen vertraut, wenden sie ihr Wissen auf die Themen Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion (Punkt- und Kommasetzung) an. Dabei orientieren sie sich an den vier erlernten <i>Prompt</i>-Schritten.</p> <p>Zur Unterstützung sind die wichtigsten Regeln, identisch mit jenen aus dem kooperativen Lernen, im digitalen Arbeitsheft hinterlegt und liegen den Lernenden auch ausgedruckt vor. Diese können gezielt in die <i>Prompts</i> eingebaut werden.</p> <p>Die Arbeit verläuft in drei Schritten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Regeln mit Beispielen erklären lassen: Die KI erklärt den Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Regeln mit Hilfe von konkreten Beispielen. Übungen erstellen lassen (vom Einfachen zum Komplexen): Die KI generiert für die Lernenden Aufgaben, die gelöst und anschliessend im Chat korrigiert werden. Eigene Sätze formulieren und überprüfen lassen: Die Lernenden schreiben zu den beiden Themen (und dazugehörigen Unterthemen) selbst Beispielsätze, welche sie von der KI analysieren und kommentieren lassen. <p>70'</p> <p>Cool-Down:</p> <p>Beide Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Schülerinnen und Schüler denken ihren Lernprozess und das Vorgehen nach und halten ihre Reflexion im Lernjournal fest. <p>15'</p>	
6.	Nacherhebung 1	<p>Warm-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzes Deutsch-Aufwärmspiel <p>5'</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Nacherhebung 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Schülerinnen und Schüler lösen die Nacherhebung 1, indem sie Fehler in einem Text identifizieren und mit radierbaren Stiften Verbesserungsvorschläge formulieren. (Lösungen und Zusammenfassung Nacherhebung 1) <p>20'</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Lernenden halten mit Hilfe einer Microsoft-Forms Umfrage ihre Selbsteinschätzung fest. <p>15'</p> <p>Cool-Down:</p> <ul style="list-style-type: none"> Noch offen (wird je nach verfügbarer Zeit und Situation in der Klasse adaptiv gestaltet) <p>5'</p>	Ausgedruckte Nacherhebung, Radierbare Stifte, Laptops für die Microsoft Forms-Umfrage
7. + 8.	Fokus Gross-/Kleinschreibung, Einführung <i>ChatGPT</i> und Start individuelles Lernen mit KI	<p>Warm-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurzes Deutsch-Aufwärmspiel <p>5'</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Gruppe Kooperatives Lernen:</p> <p>Runde 1: Basiswissen Gross-/Kleinschreibung (Satzanfänge, Nomen und Eigennamen)</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Schülerinnen und Schüler werden in Stamm- und Expertengruppen eingeteilt. 	Theorie- und Übungsblätter sowie Vorgehen zur Gross-/Kleinschreibung, Anleitende Fragen, die wichtigsten Komma- und Grossschreibregeln, Laptops, Links zum Fobizz-KI-

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		<ul style="list-style-type: none"> - In den zwei Expertengruppen erarbeiten sie einen Schwerpunkt: Satzanfänge und Nomen oder Eigennamen. Sie lesen einen entsprechenden kurzen Theorietext (Theorietext Satzanfänge und Nomen, Theorietext Eigennamen) und zeigen ihr Verständnis auf, indem sie gemeinsam eine darauf basierende Übung lösen (Übung Satzanfänge und Nomen, Übung Eigennamen) und diese korrigieren (Lösungen Übung Satzanfänge und Nomen, Lösungen Übung Eigennamen) - In einem nächsten Schritt gehen die Experten in ihre Stammgruppen und erklären ihr Unterthema mit Hilfe der anleitenden Fragen. - Abschliessend wird in den Stammgruppen gemeinsam eine gemischte Übung, in der alle drei thematisierten Arten der Grossschreibung enthalten sind, gelöst und korrigiert (Lösungen gemischte Übung). <p>30'</p> <p>Runde 2: Erweitertes Wissen Gross-/Kleinschreibung (nominalisierte Verben und Adjektive)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler werden in neue Stamm- und Expertengruppen eingeteilt. - In den zwei Expertengruppen erarbeiten sie entweder die Nominalisierung von Verben oder Adjektiven: <ul style="list-style-type: none"> o Sie lesen einen entsprechenden Theorietext (nominalisierte Verben oder nominalisierte Adjektive), o zeigen ihr Verständnis auf, indem sie gemeinsam darauf basierende Übungen (nominalisierte Verben Übung 1 oder nominalisierte Adjektive Übung 1) lösen und korrigieren (Lösungen nominalisierte Verben Übung 1 oder Lösungen nominalisierte Adjektive Übung 1) o sowie eigene Beispielaufgaben (nominalisierte Verben Übung 2 oder nominalisierte Adjektive Übung 2) erstellen und diese im Anschluss gegenseitig lösen. - Abschliessend gehen sie in die Stammgruppen zurück: <ul style="list-style-type: none"> o Sie erklären ihren sprachlichen Schwerpunkt mit Hilfe der anleitenden Fragen , o lesen die Erklärung zur gemischten Übung, in der alle fünf thematisierten Arten der Grossschreibung enthalten sind, o lösen die gemischte Übung, o und korrigieren sie (Lösungen gemischte Übung). <p>40'</p> <p>Gruppe Individuelles Lernen mit KI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Lehrperson führt die Lernenden in den Umgang mit der Plattform <i>Fobizz</i> ein, verteilt die Zugangscodes, notiert die Namen dazu und unterstützt die Schülerinnen und Schüler beim Einloggen unter app.fobizz.com/go. Sie stellt sicher, dass alle wissen, wie sie auf die benötigten digitalen Tools zugreifen können. <p>10'</p> <p>1. Was ist ChatGPT und wie funktioniert es?</p> <p>Zum Einstieg halten die Schülerinnen und Schüler ihre Präkonzepte zum KI-Tool <i>ChatGPT</i> im Arbeitsheft fest. Danach schauen sie ein Erklärvideo, das ihnen die Funktionsweise von <i>ChatGPT</i> näherbringt. Um das Verständnis zu sichern, beantworten sie dazu passende Fragen und kontrollieren sie im Anschluss mithilfe der Lösungen selbstständig.</p> <p>15'</p> <p>2. Wie nutze ich ChatGPT sinnvoll?</p> <p>Damit die Schülerinnen und Schüler <i>ChatGPT</i> gezielt einsetzen können, lernen sie den Aufbau und die Merkmale eines guten Prompts kennen. Grundlage dafür ist ein kurzer Einführungstext, in dem die vier zentralen Schritte vermittelt werden:</p> <p>5. Rolle zuweisen – Wer soll die KI sein?</p>	<p><i>Tool, Kopfhörer für das Schauen des Erklärvideos, Ausgedrucktes Lernjournal</i></p>

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		<p>6. Ziel definieren – Was soll sie tun?</p> <p>7. Kontext eingrenzen – Für wen? Wie lang? Wofür?</p> <p>8. Output verfeinern – Was soll angepasst oder verbessert werden?</p> <p>Anschliessend üben die Lernenden anhand konkreter Beispiele, selbst <i>Prompts</i> zu formulieren und deren Qualität einzuschätzen. Dies tun sie ebenfalls im digitalen Arbeitsheft. 15'</p> <p>3. Anwendung auf die sprachlichen Schwerpunkte</p> <p>Sind die Lernenden mit <i>ChatGPT</i> und dem Vorgehen vertraut, wenden sie ihr Wissen auf die Themen Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion (Punkt- und Kommasetzung) an. Dabei orientieren sie sich an den vier erlernten <i>Prompt</i>-Schritten.</p> <p>Zur Unterstützung sind die wichtigsten Regeln, identisch mit jenen aus dem kooperativen Lernen, im digitalen Arbeitsheft hinterlegt und liegen den Lernenden auch ausgedruckt vor. Diese können gezielt in die <i>Prompts</i> eingebaut werden.</p> <p>Die Arbeit verläuft in drei Schritten:</p> <p>4. Regeln mit Beispielen erklären lassen: Die KI erklärt den Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Regeln mit Hilfe von konkreten Beispielen.</p> <p>5. Übungen erstellen lassen (vom Einfachen zum Komplexen): Die KI generiert für die Lernenden Aufgaben, die gelöst und anschliessend im Chat korrigiert werden.</p> <p>6. Eigene Sätze formulieren und überprüfen lassen: Die Lernenden schreiben zu den beiden Themen (und dazugehörigen Unterthemen) selbst Beispielsätze, welche sie von der KI analysieren und kommentieren lassen.</p> <p>- 30'</p> <p>Cool-Down:</p> <p>Beide Gruppen:</p> <p>- Die Schülerinnen und Schüler denken ihren Lernprozess und das Vorgehen nach und halten ihre Reflexion im Lernjournal fest. 15'</p>	
9. + 10.	Fokus Interpunktion (Punkt und Komma), Individuelles Lernen mit KI	<p>Warm-up:</p> <p>- Kurzes Deutsch-Aufwärmspiel 5'</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Gruppe Kooperatives Lernen:</p> <p>Interpunktion (Punkt und Kommasetzung)</p> <p>- Die Schülerinnen und Schüler werden in neue Stamm- und Expertengruppen eingeteilt.</p> <p>- In den Stammgruppen repetieren die Lernenden die Theorie der Teilsätze in dem sie</p> <ul style="list-style-type: none"> o einen Theorietext lesen o gemeinsam eine Übung lösen o sie mit den dazugehörigen Lösungen überprüfen o eigene Beispiele erstellen (Übung 2 Kommas zwischen Teilsätze) und o sich gegenseitig mit Hilfe der anleitenden Fragen das Thema erklären. <p>30'</p>	Theorie- und Übungsblätter sowie Vorgehen zur Interpunktion, Anleitende Fragen, die wichtigsten Komma- und Grossschreibregeln, Laptops, Links zum Fobizz-KI-Tool, Ausgedrucktes Lernjournal

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		<ul style="list-style-type: none"> - In den drei Expertengruppen erarbeiten sie eines der drei Themen (Kommas bei Aufzählungen, Kommas bei Zusätzen und Kommas zwischen Teilsätzen): <ul style="list-style-type: none"> o Sie lesen einen entsprechenden ausführlichen Theorietext, (Kommas bei Reihungen, Kommas bei Zusätzen und Kommas zwischen Teilsätzen) o setzen sich mit dem Vorgehen auseinander und (Kommas bei Reihungen, Kommas bei Zusätzen und Kommas zwischen Teilsätzen) o zeigen ihr Verständnis auf, indem sie gemeinsam eine darauf basierende Übung lösen (Übung 1 Kommas bei Reihungen, Übung 1 Kommas bei Zusätzen und Übung 1 Kommas zwischen Teilsätzen) o sowie eigenen Beispielen erstellen (Übung 2 Kommas bei Reihungen, Übung 2 Kommas bei Zusätzen und Übung 2 Kommas zwischen Teilsätzen) - In einem nächsten Schritt gehen die Experten in ihre Stammgruppen und erklären ihr Unterthema mit Hilfe der anleitenden Fragen. - Abschliessend wird <ul style="list-style-type: none"> o die Erklärung zur gemischten Übung, in der alle drei thematisierten Arten der Kommasetzung kombiniert werden, gelesen o eine gemischte Übung gelöst und o korrigiert (Lösungen gemischte Übung). <p>40'</p> <p>Gruppe Individuelles Lernen mit KI arbeitet weiter an Schritt 3):</p> <p>3. Anwendung auf die sprachlichen Schwerpunkte</p> <p>Sind die Lernenden mit <i>ChatGPT</i> und dem Vorgehen vertraut, wenden sie ihr Wissen auf die Themen Gross-/Kleinschreibung und Interpunktion (Punkt- und Kommasetzung) an. Dabei orientieren sie sich an den vier erlernten <i>Prompt</i>-Schritten.</p> <p>Zur Unterstützung sind die wichtigsten Regeln, identisch mit jenen aus dem kooperativen Lernen, im digitalen Arbeitsheft hinterlegt und liegen den Lernenden auch ausgedruckt vor. Diese können gezielt in die <i>Prompts</i> eingebaut werden.</p> <p>Die Arbeit verläuft in drei Schritten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Regeln mit Beispielen erklären lassen: Die KI erklärt den Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Regeln mit Hilfe von konkreten Beispielen. 5. Übungen erstellen lassen (vom Einfachen zum Komplexen): Die KI generiert für die Lernenden Aufgaben, die gelöst und anschliessend im Chat korrigiert werden. 6. Eigene Sätze formulieren und überprüfen lassen: Die Lernenden schreiben zu den beiden Themen (und dazugehörigen Unterthemen) selbst Beispielsätze, welche sie von der KI analysieren und kommentieren lassen. <p>70'</p> <p>Cool-Down:</p> <p>Beide Gruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler denken ihren Lernprozess und das Vorgehen nach und halten ihre Reflexion im Lernjournal fest. <p>15'</p>	
11.	Nacherhebung 2:	<p>Warm-up:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzes Deutsch-Aufwärmspiel <p>5'</p> <p>Hauptteil:</p> <p>Nacherhebung 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Schülerinnen und Schüler lösen die Nacherhebung 2, indem sie Fehler in einem Text identifizieren und mit radierbaren Stiften Verbesserungsvorschläge formulieren. (Lösungen und Zusammenfassung Nacherhebung 2) 	Ausgedruckte Nacherhebung, Radierbare Stifte, Laptops für die Microsoft Forms-Umfrage

Lektionen-Nr.	Inhaltliche Schwerpunkte		Medien & Hilfsmittel
	Fokus der Lektion	Phasen	
		20' - Die Lernenden halten mit Hilfe einer Microsoft-Forms Umfrage ihre Selbsteinschätzung fest. 15' Cool-Down: - Noch offen (wird je nach verfügbarer Zeit und Situation in der Klasse adaptiv gestaltet) 5'	
12.	Interviews	Hauptteil: - Mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern Gespräche zu spezifischen Aspekten des Vorgehens führen (etwa zur Nutzung von KI-Tools, zu ihren Erfahrungen beider Methoden sowie ihrer Selbsteinschätzung und Motivation) - Ziel ist es, individuelle Einschätzungen, Präferenzen und Bewertungen zu erfassen. Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät festgehalten, um sie später auswerten 30' – 45'	<i>Aufnahmegerät, Interviewfragen (diese ergeben sich aus den Erkenntnissen der Durchführung)</i>
13.	Interviews Gemeinsamer Abschluss	Warm-up: - Gemeinsames Abschlussspiel 10' Hauptteil: - Mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern Gespräche zu spezifischen Aspekten des Vorgehens führen (etwa zur Nutzung von KI-Tools, zu ihren Erfahrungen beider Methoden sowie ihrer Selbsteinschätzung und Motivation). - Ziel ist es, individuelle Einschätzungen, Präferenzen und Bewertungen zu erfassen. Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät festgehalten, um sie später auswerten 30' Cool-Down: - Sich bei den Lernenden bedanken (kleines Mitbringsel als Dankeschön mitbringen) und Verabschieden 5'	<i>Aufnahmegerät, Interviewfragen (diese ergeben sich aus den Erkenntnissen der Durchführung)</i>

The image shows a digital cover page for a learning journal. It features a yellow header bar with a menu icon on the left and window control icons (circle, square, cross) on the right. The main content area is white and contains the title "Lernjournal: KI oder Kooperation?" in large, bold, black font. Below the title is an illustration of a grey robot with a smiling face and a person in a black shirt gesturing towards it. A yellow speech bubble with a thumbs-up icon is positioned above the person. At the bottom, there is a yellow rounded rectangle containing the text "NAME & KLASSE:" followed by a horizontal line for writing.

Lernjournal:

KI oder Kooperation?

NAME & KLASSE: _____

LERNJOURNAL: KI ODER KOOPERATION?

Auf den folgenden Seiten hältst du deinen **Lernprozess** fest. Ziel ist, dass du dir Gedanken darüber machst, **wie** du gelernt hast und **was** du daraus für dein **zukünftiges Lernen mitnehmen** kannst.

Lektionen Nr. _____	
Wie hast du heute gearbeitet? Setze ein Kreuz.	
Gemeinsam mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern	mit dem Fobizz-KI-Tool
An welchem Thema hast du heute gearbeitet? Setze auch hier ein Kreuz.	
Gross-/Kleinschreibung	Interpunktion (Komma/Punkt)
Was hat dir beim Lernen heute besonders geholfen?	
<hr/> <hr/> <hr/>	
Was war herausfordernd für dich und wie bist du damit umgegangen?	
<hr/> <hr/> <hr/>	
Was hast du in den beiden Lektionen neu gelernt oder besser verstanden? Erkläre möglichst konkret.	
<hr/> <hr/> <hr/>	
Was wirst du auf Grund deiner heutigen Erfahrung in der nächsten Lektion anders machen? Erkläre, wie du vorgehen wirst.	
<hr/> <hr/> <hr/>	

A.2 Materialien zum kooperativen Lernen

Anleitende Fragen für den Austausch in den Stamm- und Expertengruppen

ANLEITENDE FRAGEN FÜR DEN AUSTAUSCH IN DEN STAMMGRUPPEN

1. Wie heisst dein sprachlicher Schwerpunkt?

(Benenne das Thema, mit dem du dich in deiner Expertengruppe beschäftigst hast.)

2. Wie funktioniert dein sprachlicher Schwerpunkt?

(Erkläre die Regel oder das Prinzip mit deinen eigenen Worten.)

3. Nenne mindestens drei Beispiele, in denen dein Schwerpunkt vorkommt, und erkläre sie.

(Zeige an den Beispielen, wie die Regel angewendet wird und warum.)

ANLEITENDE FRAGEN FÜR DAS ÜBEN IN DEN EXPERTENGRUPPEN

1. Wie heisst dein sprachlicher Schwerpunkt?

(Benenne das Thema, mit dem du dich in deiner Expertengruppe beschäftigst hast.)

2. Wie funktioniert dein sprachlicher Schwerpunkt?

(Erkläre die Regel oder das Prinzip mit deinen eigenen Worten.)

3. Nenne mindestens drei Beispiele, in denen dein Schwerpunkt vorkommt, und erkläre sie.

(Zeige an den Beispielen, wie die Regel angewendet wird und warum.)

FARB-LEGENDE

- **NOMEN**
- **VERBEN**
- **ADJEKTIVE**
- **TEILSÄTZE (HAUPTSÄTZE UND NEBENSÄTZE)**
- **ZUSÄTZE**
- **WÖRTER (BEI REIHUNGEN)**
- **WORTGRUPPEN (BEI REIHUNGEN)**

THEORIE GROSSSCHREIBUNG: NOMEN

Es ist wichtig, dass du Nomen zielsicher erkennst, denn du musst sie **grossschreiben**.

Mit der **Artikelprobe** erkennst du Nomen:

- Du prüfst, ob zum betreffenden Wort in der **Grundform** im **Singular** (also Einzahl) immer ein **fester Artikel** gehört:
 - o **der, die** oder **das** (bestimmter Artikel)
 - o **ein** oder **eine** (unbestimmter Artikel)
- Wenn ja, dann ist das Wort ein **Nomen**.

Beispiel:

Ich habe heute	ein/ das	Buch	gekauft.
	un-/bestimmter Artikel	Nomen	

Artikelprobe:

Ich male gern	Brücken	→	eine/ die	Brücke
	?	Artikelprobe	un-/bestimmter Artikel	Nomen

THEORIE GROSSSCHREIBUNG: SATZANFÄNGE

Satzanfänge

Jeder Satzanfang wird grossgeschrieben. Egal, ob es sich um ein Nomen, Adjektiv oder eine andere Wortart handelt.

Achte darauf:

Nach einem **Punkt**, **Ausrufezeichen** oder **Fragezeichen** beginnt ein neuer Satz und das **erste Wort** wird **grossgeschrieben**.
 Auch bei direkter Rede wird nach dem Doppelpunkt grossgeschrieben, wenn ein vollständiger Satz folgt.

Beispiel:

d er Hund schläft. e r ist sehr müde.	D er Hund schläft. E r ist sehr müde.
<i>Falsch!</i>	<i>Richtig!</i>
w ieso schläft der Hund so viel? I st er schon alt?	W ieso schläft der Hund so viel? I st er schon alt?
<i>Personalpronomen</i>	<i>nominalisiertes Adjektiv</i>
b ella, komm nach Hause! e s gibt etwas Leckeres zu essen!	B ella, komm nach Hause! E s gibt etwas Leckeres zu essen!
<i>Personalpronomen</i>	<i>nominalisiertes Adjektiv</i>

THEORIE GROSSSCHREIBUNG: EIGENNAMEN

EIGENNAMEN

Auch alle Eigennamen werden grossgeschrieben.

Achte darauf:

Eigennamen bezeichnen bestimmte **Einzelwesen, Dinge** oder **Orte**.

Sie werden immer **grossgeschrieben**, auch wenn sie mitten im Satz stehen.

Dazu gehören:

- **Vor- und Nachnamen:** *Emma Müller, Herr Schmidt*
- **Tiernamen:** *Bello, Minka*
- **Markennamen:** *Lego, Adidas*
- **Namen von Gebäuden oder Firmen:** *Eiffelturm, Schweizer Museum*
- **Ortschaften:** *Schwamendingen, Zürich, Paris, New York*
- **Geografische Namen:** *das Mittelmeer, die Alpen*

Personennamen	Meine Tante Maya kommt noch zu Besuch.	Roger Federer ist der beste Sportler!
Tiernamen	Bella ist eine junge Hündin	Mein neues Haustier heisst Trixi .
Markennamen	Meine Lieblingsjacke ist von Nike .	Mein neues Handy ist von Apple .
Namen von Gebäuden/ Firmen	Gleich um die Ecke hat es eine Migros .	Ich gehe ins Schulhaus Herzogenmühle .
Ortschaften	Meine beste Freundin ist aus Bern .	Tante Maya wohnt in New York .
Geografische Namen	Die Alpen sind im Winter besonders beliebt.	Der Rhein startet in der Schweiz.

Name: _____

ÜBUNG GROSSSCHREIBUNG: NOMEN & SATZANFÄNGE

Lies den Text aufmerksam durch.

Finde die **Satzanfänge** und schreib sie **gross**.

Setze auch die **Satzendzeichen** (also den Punkt).

Bestimme die **Nomen** mit Hilfe **der Artikelprobe** und schreib auch sie **gross**.

Beispiel: *ich kaufe heute ein elektrovelo*

Lösung: *ich kaufe heute ein Elektrovelo*

ich kaufe heute ein elektrovelo dafür muss ich in jene nahe gelegene stadt
reisen ich fand online einen guten veloladen ich muss noch mein
portemonnaie einpacken mein zug fährt bald ab ich renne aus dem haus
nach einer viertelstunde komme ich an ich laufe zum veloladen dessen grosse
tür ist aber zu aktuelle öffnungszeiten habe ich zuvor nicht geprüft ich kann nur
durch die dunkle scheibe schauen enttäuscht kehre ich ohne velo nach hause

Lösungen: ÜBUNG GROSSSCHREIBUNG: NOMEN & SATZANFÄNGE

Ich kaufe heute ein Elektrovelo. Dafür muss ich in jene nahe gelegene Stadt reisen. Ich fand online einen guten Veloladen. Ich muss noch mein Portemonnaie einpacken. Mein Zug fährt bald ab. Ich renne aus dem Haus. Nach einer Viertelstunde komme ich an. Ich laufe zum Veloladen. Dessen grosse Tür ist aber zu. Aktuelle Öffnungszeiten habe ich zuvor nicht geprüft. Ich kann nur durch die dunkle Scheibe schauen. Enttäuscht kehre ich ohne Velo nach Hause.

Name: _____

ÜBUNG GROSSSCHREIBUNG: EIGENNAMEN

Lies die Sätze aufmerksam durch. Finde die **Eigennamen**, unterstreiche sie und schreib sie **gross**. Ordne sie zudem der **passenden Kategorie** zu, indem du folgendes dazu schreibst: (*Du kannst auch Abkürzungen verwenden.*)

- **Vor- und Nachnamen** wie z.B. *Emma Müller, Herr Schmidt*
- **Tiernamen** wie z.B. *Trixi Minka*
- **Markennamen** wie z.B. *Adidas*
- **Namen von Gebäuden oder Firmen** wie z.B. *Migros*
- **Ortschaften** wie z.B. *Paris*

Heute fahren wir mit der ganzen Familie in die Ferien. Zuerst geht es mit dem Zug nach zürich. Ich liebe diese Stadt, vor allem der zürichsee gefällt mir gut. Dort steigen wir um und fahren weiter ins tessin. mein Hund bello schläft während der ganzen Fahrt brav in seiner Tasche. Dort angekommen gehen wir zuerst zur zürcher kantonalbank. Meine Mutter möchte noch etwas Geld abheben. Danach besuchen wir das schweizer Museum. Dort sehen wir eine Ausstellung über das mittelmeeer. Ich mache ein Foto vom eiffelturm aus lego. Mein kleiner Bruder matteo wollte nicht mitkommen, sondern lieber mit einem Feuerwehrauto von playmobil spielen.

Lösungen: ÜBUNG GROSSSCHREIBUNG: EIGENNAMEN

Heute fahren wir mit der ganzen Familie in die Ferien. Zuerst geht es mit dem Zug nach Zürich (**Ortschaft**). Ich liebe diese Stadt, vor allem der Zürichsee (**geografischer Name**) gefällt mir gut. Dort steigen wir um und fahren weiter ins Lessin (**Ortschaft**). Mein Hund Bello (**Tiernamen**) schläft während der ganzen Fahrt brav in seiner Tasche. Dort angekommen gehen wir zuerst zur Zürcher Kantonalbank (**Gebäude/ Firma**). Meine Mutter möchte noch etwas Geld abheben. Danach besuchen wir das Schweizer Museum (**Gebäude/ Firma**). Dort sehen wir eine Ausstellung über das Mittelmeer (**geografischer Name**). Ich mache ein Foto vom Eiffelturm (**Gebäude**) aus Legó (**Markenname**). Mein kleiner Bruder Matteo (**Vorname**) wollte nicht mitkommen, sondern lieber mit einem Feuerwehrauto von Playmobil (**Markenname**) spielen.

Name: _____

ÜBUNG GROSSSCHREIBUNG: EIGENNAMEN, NOMEN UND SATZANFÄNGE

Lies den Text aufmerksam durch.

Finde die **Eigennamen**, **Nomen** und **Satzanfänge** und schreib sie **gross**.

Notiere auch, **weshalb** du sie grossschreibst, indem du folgende **Abkürzungen** darüberschreibst:

- **E = Eigennamen**
- **N = Nomen**
- **S = Satzanfang**

Setze auch die **Satzendzeichen** (also den Punkt).

auf dem schulweg treffe ich meistens meine freundin lena gemeinsam laufen
wir zur bushaltestelle beim bahnhof bern heute war es besonders kalt, deshalb
trug ich eine dicke jacke und einen wolschal lena hatte ihren neuen rucksack
von nike dabei als wir in den bus einstiegen, sass der busfahrer herr meier schon
bereit in der stadt stiegen wir beim coop aus, weil lena noch ein sandwich
kaufen wollte danach gingen wir weiter zur schule der unterricht beginnt heute
mit mathematik, danach haben wir deutsch bei frau berger am nachmittag
findet ein besuch im kunstmuseum zürich statt dort erwartet uns eine führung
zur ausstellung „farben der welt“

Lösungen: ÜBUNG GROSSSCHREIBUNG EIGENNAMEN, NOMEN UND SATZANFÄNGE

S		N					N	E	S	
Auf	dem	Schulweg	treffe	ich	meistens	meine	Freundin	Lena	Gemeinsam	laufen
		N		N	E	S				
wir	zur	Bushaltestelle	beim	Bahnhof	Bern	Heute	war	es	besonders	kalt
S					N		N	E/S		
Deshalb	trug	ich	eine	dicke	Jacke	und	einen	Wollschal	Lena	hatte
		N		E		S				N
ihren	neuen	Rucksack	von	Nike	dabei	Als	wir	in	den	Bus
			N	N	E		S			N
einstiegen,	sass	der	Busfahrer	Herr	Meier	schon	bereit	In	der	Stadt
			E			E			N	
stiegen	wir	beim	Coop	aus,	weil	Lena	noch	ein	Sandwich	kaufen
	S					N	S	N		
wollte	Danach	gingen	wir	weiter	zur	Schule	Der	Unterricht	beginnt	heute
	N	S			N	N	E	S	N	
mit	Mathematik	Danach	haben	wir	Deutsch	bei	Frau	Berger	Am	Nachmittag
		N		N	E	S				
findet	ein	Besuch	im	Kunstmuseum	Zürich	statt	Dort	erwartet	uns	eine
	N	N	N		N					
Führung	zur	Ausstellung	«Farben	der	Welt»					

THEORIE NOMINALISIERUNGEN VON VERBEN

Verben im Infinitiv können wie Nomen gebraucht werden. Man spricht dann von **nominalisierten Verben**.

Sie werden **grossgeschrieben**. Ein **nominalisiertes Verb** im Satz erkennt man an folgenden Eigenschaften:

Es steht ... davor.

- ein **Begleitpronomen**
 - o meistens der **Artikel**, *der/ die/ das* (bestimmter Artikel) oder *ein/eine* (unbestimmter Artikel)
 - o ein **Personalpronomen** wie *mein, dein, sein, ...*
- ein **Adjektiv mit Endung** (wie z.B. *das schöne Lachen*)
- eine **Präposition**
 - o die **Präposition** kann mit dem **Begleitpronomen** verschmolzen sein
wie z.B. *von + dem = vom/ zu + dem = zum*

Beispiel:

Verb	nominalisierte Verben
arbeiten	das Arbeiten

Das	Arbeiten	auf der Baustelle ist körperlich anstrengend.
Begleitpronomen (bestimmter Artikel)	nominalisiertes Verb	

Dein	Arbeiten	unter solchen Umständen beeindruckt mich.
Begleitpronomen (Personalpronomen)	nominalisiertes Verb	

Körperliches	Arbeiten	ist nicht jedermanns Sache.
Adjektiv	nominalisiertes Verb	

Durch	Arbeiten	wurde die Familie reich.
Präposition	nominalisiertes Verb	

Vom	Arbeiten	hat sie muskulöse Arme bekommen.
Präposition mit Begleitpronomen (von + dem = vom)	nominalisiertes Verb	

Manchmal findest du die Sätze auch ohne die genannten Elemente.
Dann hilft es, **gedanklich** ein **Begleitpronomen** oder ein **Adjektiv mit Endung** davorsetzen.

Du meinst,	(das)	Arbeiten	sollte man besser bezahlen?
	Gedankliches Begleitpronomen (bestimmter Artikel)	nominalisiertes Verb	

Ich finde,	(schweres)	Arbeiten	sollte man besser bezahlen
	gedankliches Adjektiv	nominalisiertes Verb	

THEORIE NOMINALISIERUNGEN VON ADJEKTIVEN

Adjektive können wie Nomen gebraucht werden. Man spricht dann von **nominalisierten Adjektiven**.

Sie werden **grossgeschrieben**. Ein **nominalisiertes Adjektiv** im Satz erkennt man an folgenden Eigenschaften:

- Das **Adjektiv** hat eine **Endung**, aber es folgt **kein Nomen**. Oft steht ein **Begleitpronomen** davor.
- Das **Begleitpronomen** ist oft ein **Artikel**: *der/ die/ das (bestimmter Artikel)* oder *ein/eine (unbestimmter Artikel)*
Der **Artikel** kann mit einer **Präposition** verschmolzen sein: *zum = zu dem, vom = von dem, beim = bei dem, ins = in das*
 - Das **Begleitpronomen** ist oft eine **Mengenangabe**: *alles, etwas, nichts, viel, wenig, allerlei, genug, manches, einiges*
 - Das **Begleitpronomen** ist oft ein **Personalpronomen**: *ich, du, er, sie, es, wir, ihr*

Beispiel:

Adjektiv	Nominalisiertes Adjektiv
lustig	das Lustige

Ich muss an	etwas	Lustiges	denken.
	Mengenangabe	nominalisiertes Adjektiv	

Du	Lustige!
Personalpronomen	nominalisiertes Adjektiv

Das ist ja	das	Lustige,	er hat nichts bemerkt.
	Artikel (bestimmter)	nominalisiertes Adjektiv	

Das ist mit zu ernst, bleiben wir lieber	beim	Lustigen.
	Artikel + Präposition (bei + dem = beim)	nominalisiertes Adjektiv

Wenn nach einem **Adjektiv** ein **Nomen** eingespart wird, das **vorher bereits genannt** wurde und deshalb **gedanklich ergänzt** werden kann, schreibt man das **Adjektiv klein**. Es gilt dann **nicht** als **nominalisiert**.

Beispiel:

Die grossen	Fische	fressen die	kleinen.
Adjektiv	Nomen		Adjektiv

Ich mag gern Hunde.	Die braunen	gefallen mir gut. Am liebsten aber habe ich die	gefleckten.
Nomen	Adjektiv		Adjektiv

ÜBUNG 1: NOMINALISIERUNG VON VERBEN

In jedem Satz fehlt ein passendes Wort.

Manchmal braucht es ein **Verb**, manchmal ein **nominalisiertes Verb**.

Denk daran: **Verben** schreibt man **klein**, **Nomen** schreibt man **gross**.

Achte genau auf den **Inhalt des Satzes** und den **Satzbau**:

- Geht es darum, dass **jemand etwas tut**?
→ **Verb (klein)**
- Geht es um eine **Tätigkeit** oder eine **Sache** und steht davor ein **Artikel** (der/die/das)?
→ **nominalisiertes Verb (gross)**

Ergänze die Lücken mit dem **passenden Wort** (Verb oder nominalisiertes Verb) und achte dabei auf die richtige **Gross- oder Kleinschreibung**. Denk daran, manchmal kann der **Artikel** auch mit einer **Präposition verschmolzen** sein (bei + dem = beim)

Beispiel:

Schon wieder _____ sie etwas in der Stadt.

Das viele _____ in der Stadt nimmt kein Ende!

Bauen/ bauen

Lösung Beispiel:

Schon wieder **bauen** sie etwas in der Stadt. (**Sie tun etwas** → **bauen als Verb**)

Das viele **Bauen** in der Stadt nimmt kein Ende!

(**Tätigkeit mit Artikel (das (viele) Bauen)** → **bauen als nominalisiertes Verb**)

Die Bauarbeiter arbeiten die ganze Zeit im _____.

Irgendwann wird das Fundament des Hauses _____.

Stehen/ stehen

Beim _____ des Lochs sind viele Leute beteiligt.

Für diesen neuen Bau _____ sie ein tiefes Loch.

Graben/ graben

Ich schaue den Bauarbeitern jeden Tag beim _____ zu.

Die tapferen Kerle _____ den ganzen Tag.

Schaufeln/ schaufeln

Auch gestern wollte ich wieder beim Fenster _____.

Im _____ habe ich einen besseren Ausblick.

Sitzen/ sitzen

Meine Ärztin mahnt: «Herr Tanner, _____ ist wichtig!»

Hier im Spital aber kann ich nicht _____.

Entspannen/ entspannen

Auch die Krankenpflegerin sagt, ich solle _____ bleiben.

Vom vielen _____ bekomme ich aber Rückenschmerzen.

Liegen/ liegen

In meinem Spitalzimmer könnte ich _____.

Aber _____ ist mir zu langweilig.

Wer will schon _____ bei so einem Ausblick!

Fernsehen/ fernsehen

Ich finde es spannender, die Bauarbeiter zu _____.

Beim _____ vergesse ich mein gebrochenes Bein.

Einige Passanten stehen und _____ die Bauarbeiter.

Beobachten/ beobachten

Die Pläne für den Bau konnte ein junger Architekt _____.

Beim _____ durfte man ihn früher nie stören.

«Ich bin noch am _____», antwortete er dann genervt.

Zeichnen/ zeichnen

Heute sagt er im Interview: «Ich werde das Wohnhaus der Zukunft

_____.»

Ich frage mich: «Ist _____ wirklich seine Stärke oder kann er nur reden?»

«Warum spricht er nur von sich selbst, wenn er vom _____ spricht?»

Entwickeln/ entwickeln

Lösungen: ÜBUNG 1 NOMINALISIERUNG VON VERBEN

Die Bauarbeiter arbeiten die ganze Zeit im **Stehen**. (*in + dem = im*)

Irgendwann wird das Fundament des Hauses **stehen**.

Beim **Graben** des Lochs sind viele Leute beteiligt. (*bei + dem = beim*)

Für diesen neuen Bau **graben** sie ein tiefes Loch.

Ich schaue den Bauarbeitern jeden Tag beim **Schaufeln** zu. (*bei + dem = beim*)

Die tapferen Kerle **schaufeln** den ganzen Tag.

Auch gestern wollte ich wieder beim Fenster **sitzen**.

Im **Sitzen** habe ich einen besseren Ausblick. (*in + dem = im*)

Meine Ärztin mahnt: «Herr Tanner, **Entspannen** ist wichtig!» (*(das) Entspannen*)

Hier im Spital aber kann ich nicht **entspannen**.

Auch die Krankenpflegerin sagt, ich solle **liegen** bleiben.

Vom vielen **Liegen** bekomme ich aber Rückenschmerzen. (*von + dem = vom*)

In meinem Spitalzimmer könnte ich **fernsehen**.

Aber **Fernsehen** ist mir zu langweilig. (*(das) Fernsehen*)

Wer will schon **fernsehen** bei so einem Ausblick!

Ich finde es spannender, die Bauarbeiter zu **beobachten**.

Beim **Beobachten** vergesse ich mein gebrochenes Bein. (**bei + dem = beim**)

Einige Passanten stehen und **beobachten** die Bauarbeiter.

Die Pläne für den Bau konnte ein junger Architekt **zeichnen**.

Beim **Zeichnen** durfte man ihn früher nie stören. (**bei + dem = beim**)

«Ich bin noch am **Zeichnen**», antwortete er dann genervt.

Heute sagt er im Interview: «Ich werde das Wohnhaus der Zukunft **entwickeln**.»

Ich frage mich: «Ist **(das) Entwickeln** wirklich seine Stärke oder kann er nur reden?»

«Warum spricht er nur von sich selbst, wenn er vom **Entwickeln** spricht?»

(von + dem = vom)

ÜBUNG 2: NOMINALISIERUNG VON VERBEN

Jetzt bist du dran!

Formuliere selbst **drei Sätze**, in denen jeweils **eines nominalisierten Verbs** vorkommt.

1. Notiere deine **drei Sätze ohne Grossschreibung** auf das Blatt

«Eigene Sätze mit Nominalisierungen von Verben».

2. Schreibe die gleichen Sätze **mit korrekter Gross-/Kleinschreibung** auf das Blatt **«Lösungen: Eigene Sätze mit Nominalisierungen von Verben».**

3. Tausche dein Blatt **«Eigene Sätze mit Nominalisierungen von Verben»** mit einem **Gruppenmitglied.**

Jede Person bearbeitet das erhaltene Blatt **selbstständig**, erkennt die **nominalisierten Verben** und schreibt alle Wörter korrekt **gross oder klein.**

4. **Korrigiert eure Sätze gemeinsam** und **erklärt euch gegenseitig, wie ihr auf die Zeichensetzung gekommen seid.**

eigene sätze MIT NOMINALISIERUNGEN von VERBEN: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

LÖSUNGEN: eigene sätze MIT NOMINALISIERUNGEN von VERBEN: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

ÜBUNG 1: NOMINALISIERUNG VON ADJEKTIVEN

In jedem Satz fehlt ein passendes Wort.

Manchmal brauchst du ein Adjektiv, manchmal ein **nominalisiertes Adjektiv**.

Denk daran: **Adjektive** schreibt man **klein**, **Nomen** schreibt man **gross**.

Achte genau auf den **Inhalt des Satzes** und den **Satzbau**:

- Geht es darum, eine Sache oder Person zu beschreiben?
→ **Adjektiv (klein)**
- Geht es um eine **Sache** und steht davor ein **Artikel** (*der/die/das*) oder ein **Pronomen** (*etwas, alles, nichts*)?
→ **nominalisiertes Adjektiv (gross)**

Ergänze die Lücken mit dem **passenden Wort** (*Adjektiv oder nominalisiertes Adjektiv*)

und achte dabei auf die richtige **Gross- oder Kleinschreibung**.

Denk daran, manchmal kann der **Artikel** auch mit einer **Präposition verschmolzen** sein (*bei + dem = beim*).

Beispiel:

toll/grün

Unsere Stadt ist sehr _____.

Das ist das _____ an ihr.

Lösung Beispiel:

Unsere Stadt ist sehr **grün**. (*Wie ist die Stadt? → grün (Beschreibung)*)

Das ist das **Tolle** an ihr. (*Artikel (das) → Tolle (Sache mit Artikel)*)

stolz/anziehend

Die Leute sind _____ auf ihre Stadt.

Sie sagen, sie habe etwas _____.

wertvoll/fortschrittlich

Grund dafür ist unsere Bürgermeisterin, die sehr _____ denkt.

Sie hat viel _____ für unsere Stadt geleistet.

tüchtig/pausenlos

Die Bürgermeisterin setzt sich _____ für unsere Stadt ein.

Sie ist einfach eine _____, das ist toll.

falsch/entschlossen

Ich finde, sie hat bisher nichts _____ getan.

Sie wird auch ständig gelobt, weil sie so _____ ist.

allgemein/lebenswert (Komparativ)

Einst forderte sie: «Unsere Stadt muss freundlicher und _____ werden als bisher.»

Heute sagt sie: «Mit der Stadtentwicklung im _____ bin ich zufrieden.»

schön/italienisch

Eine Zeitung aus Deutschland titelte: «Oh, du _____!»

Eine _____ Zeitung schrieb: «Che bella!»

verwunderlich/skandinavisch

Ein dänischer Sender behauptete, die Stadt habe etwas _____.
«Diese Aussage ist nicht weiter _____», meinte Marijke daraufhin.

holländisch/gut (Superlativ)

«Die dort oben in Skandinavien», fuhr sie fort, «halten sich sowieso für
die _____.»
Marijke arbeitet für das staatliche _____ Fernsehen.

talentiert/erfreulich

«Ich habe etwas _____ erfahren», verkündete Marijke später vor
laufender Kamera.
«Die _____ Bürgermeisterin», sagte sie stolz, «hat Vorfahren in Holland.»

Lösungen: ÜBUNG 1 NOMINALISIERUNG VON ADJEKTIVEN

wertvoll/fortschrittlich

Grund dafür ist unsere Bürgermeisterin, die sehr **fortschrittlich** denkt. **(Wie denkt sie?)**

Sie hat viel **Wertvolles** für unsere Stadt geleistet. **(Viel → Mengenangabe)**

tüchtig/pausenlos

Die Bürgermeisterin setzt sich **pausenlos** für unsere Stadt ein.

(Wie setzt sie sich für unsere Stadt ein?)

Sie ist einfach eine **Tüchtige**, das ist toll. **(eine → Artikel)**

falsch/entschlossen

Ich finde, sie hat bisher nichts **Falsches** getan. **(Nichts → Mengenangabe)**

Sie wird auch ständig gelobt, weil sie so **entschlossen** ist. **(Wie ist sie?)**

allgemein/lebenswert (Komparativ)

Einst forderte sie: «Unsere Stadt muss freundlicher und **lebenswerter** werden als bisher.» **(Wie muss unsere Stadt werden?)**

Heute sagt sie: «Mit der Stadtentwicklung im **Allgemeinen** bin ich zufrieden.»

(im = in + dem → Präposition + Artikel)

schön/italienisch

Eine Zeitung aus Deutschland titelte: «Oh, du **Schöne**» **(du → Personalpronomen)**

Eine **italienische** Zeitung schrieb: «Che bella!» **(Wie ist die Zeitung?)**

verwunderlich/skandinavisch

Ein dänischer Sender behauptete, die Stadt habe etwas **Skandinavisches**

(etwas → Mengenangabe)

«Diese Aussage ist nicht weiter **verwunderlich**», meinte Marijke daraufhin.

(Wie ist die Aussage?)

holländisch/gut (Superlativ)

«Die dort oben in Skandinavien», fuhr sie fort, «halten sich sowieso für die **Besten**.»

(die → Artikel)

Marijke arbeitet für das staatliche **holländische** Fernsehen. **(Wie ist das Fernsehen?)**

talentiert/erfreulich

«Ich habe etwas **Erfreuliches** erfahren», verkündete Marijke später vor laufender Kamera. **(etwas → Mengenangabe)**

«Die **talentierte** Bürgermeisterin», sagte sie stolz, «hat Vorfahren in Holland.»

(Wie ist die Bürgermeisterin?)

ÜBUNG 2: NOMINALISIERUNG VON ADJEKTIVEN

Jetzt bist du dran!

Formuliere selbst **drei Sätze**, in denen jeweils **ein nominalisiertes Adjektiv** vorkommt.

1. Notiere deine **drei Sätze ohne Grossschreibung** auf das Blatt

«**Eigene Sätze mit Nominalisierungen von Adjektiven**».

2. Schreibe die gleichen Sätze **mit korrekter Gross-/Kleinschreibung** auf das Blatt «**Lösungen: Eigene Sätze mit**

Nominalisierungen von Adjektiven».

3. Tausche dein Blatt «**Eigene Sätze mit Nominalisierungen von Adjektiven**» mit einem **Gruppenmitglied**.

Jede Person bearbeitet das erhaltene Blatt **selbstständig**, erkennt die **nominalisierten Adjektive** und schreibt alle

Wörter korrekt **gross oder klein**.

4. **Korrigiert eure Sätze gemeinsam** und besprecht danach die untenstehenden Fragen. Haltet eure **Erkenntnisse stichwortartig** fest.

eigene sätze MIT NOMINALISIERTEN ADJEKTIVEN von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

Lösungen: eigene sätze MIT NOMINALISIERTEN ADJEKTIVEN von:

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

ERKLÄRUNG GEMISCHTE ÜBUNGEN GROSS-/KLEINSCHREIBUNG

Löse nun gemeinsam mit deinen **Stammgruppenmitglieder** die folgende **gemischte Aufgabe**.

Der sprachliche Fokus liegt weiterhin auf der **Gross-/Kleinschreibung**.

Es werden alle fünf Kategorien, die du kennen gelernt hast, kombiniert.

Überlege dir bei jedem Wort, ob es grossgeschrieben wird und falls ja, in welche Kategorie das Wort gehört:

1. Steht das Wort am **Anfang**? → Schreib es gross und umkreise das **S**
2. Ist das Wort ein **Nomen** (wie z.B. *das Haus/ der Mensch/ die Person*)? → Schreib es gross und umkreise das **N**
3. Ist das Wort ein **Eigename** (wie z.B. *Anna/Apple/Zürich*)? → Schreib es gross und umkreise das **E**
4. Ist das Wort ein **nominalisiertes Verb** (wie z.B. *das Laufen/ das Lachen*)? → Schreib es gross und umkreise das **V**
5. Ist das Wort ein **nominalisiertes Adjektiv** (wie z.B. *das Beste/ Alles Gute*)? → Schreib es gross und umkreise das **A**

Die Abkürzungen stehen also für Folgendes:

Satzanfang	Nomen	Eigennamen	nominalisiertes Verb	nominalisiertes Adjektiv
------------	-------	------------	----------------------	--------------------------

Beispielsatz:

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
die					hündin					joy					frisst					geme					pizza.				

Lösungen Beispielsatz:

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
Die					Hündin					Joy										Pizza.									
die					hündin					joy					frisst					geme					pizza				

GEMISCHTE ÜBUNGEN GROSS-/KLEINSCHREIBUNG

Aufgabe 1)

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
sind					deine					eltern					bald					zu					hause?.				

Aufgabe 2)

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
beim					spazieren					denke					ich					immer					an					onkel					timo				

Aufgabe 3)

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
wir					wünschen					dir					alles					liebe					zum					geburtstag!				

Aufgabe 4)

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
das					schönste					an					zürich					ist					der					zürichsee.				

Aufgabe 5)

S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A	S	N	E	V	A
gestern					lobte					herr					mayer					das					singen					der					klasse				

THEORIE: KOMMAS ZWISCHEN TEILSÄTZEN

Wozu braucht man ein Komma?

Ein **Komma** zeigt an, **wo ein Satzteil aufhört und ein neuer beginnt**. Dazwischen setzt du ein **Komma**.

Ein Teilsatz erkennst du daran, dass er ein **konjugiertes Verb** sowie die dazugehörigen Satzglieder hat.

*(Zur Erinnerung: Verben sind **Tun-Wörter** wie zum Beispiel «machen», «sagen», «sein», «haben», «lachen» oder «singen»*

*Sind werden **konjugiert**, das heisst, dass sie in die in die **Personalform** gesetzt wurden.*

Beispiele:

Ich	bleibe	zu Hause	,	weil ich krank	bin.	
	Konjugiertes Verb		Komma		Konjugiertes Verb	
Teilsatz 1				Teilsatz 2		

Die Satzteile (also **konjugierten Verben** mit den dazugehörigen Satzgliedern) können auch umgekehrt werden.

Das nennt man die **Verschiebeprobe**. So **überprüfst** du, ob du das **Komma** an der **richtigen Stelle** gesetzt hast:

Weil ich krank	bin	,	bleibe	ich zu Hause	
	Konjugiertes Verb	Komma	Konjugiertes Verb		
Teilsatz 1			Teilsatz 2		

Weitere Beispiele:

Du	willst	helfen	,	aber	du	hast	keine Zeit.
	Konjugiertes Verb		Komma			Konjugiertes Verb	
Teilsatz 1				Teilsatz 2			

Es	regnet	,	doch	wir	gehen	spazieren.
	Konjugiertes Verb	Komma			Konjugiertes Verb	
Teilsatz 1			Teilsatz 2			

Wenn die Teilsätze mit der Konjunktion (also Bindewort) **UND, ODER** verbunden sind, steht kein Komma.

Ich	gehe	gerne in die Schule	und	freue	mich	auf die 2. Sek.
	Konjugiertes Verb		Bindewort	Konjugiertes Verb		
Teilsatz 1				Teilsatz 2		

Willst	du Wasser	oder	trinkst	du lieber Tee?
Konjugiertes Verb an 1. Stelle		Bindewort	Konjugiertes Verb	
Teilsatz 1			Teilsatz 2	

THEORIE: KOMMAS ZWISCHEN TEILSÄTZEN

Zusatzwissen:

Es können auch **mehr als zwei konjugierte Verben** in **einem Satz** sein. Das heißt, dass es auch **mehr als zwei Teilsätze** in **einem Satz** gibt. Die **Teilsätze** werden auch hier durch **Kommas** abgegrenzt.

Meistens werden die **letzten beiden Teilsätze** mit einem **UND/ ODER** verbunden, sodass dort **kein Komma** gesetzt wird.

Hier gelten dieselben Regeln wie zuvor:

Beispiele:

Ich **stand** auf, **putzte** meine Zähne, **zog** mich an und **ging** zur Schule.

Teilsatz 1 **Teilsatz 2** **Teilsatz 3** **Teilsatz 4**

→ Wir haben hier sogar vier konjugierte Verben: **stand**, **putzte**, **zog** und **ging**.

Auch folgender Aufbau ist möglich:

Ich **bleibe** zu Hause, **weil ich krank bin**, **obwohl ich gerne zur Schule gehen würde**.

Teilsatz 1 **Teilsatz 2** **Teilsatz 3**

→ Die drei konjugierten Verben sind: **bleibe**, **bin**, und **würde**.

Eingeschobener Teilsatz:

Manchmal stehen in einem Satz **zusätzliche Informationen oder Gedanken**, die **«eingeschoben»** werden.

Das bedeutet: Sie werden in einen anderen Satzteil eingefügt.

Damit man den Überblick behält, setzt man **vor und nach dem eingeschobenen Teil ein Komma**.

Satz **MIT** eingeschobenem Teilsatz: Ich **esse** mein Mittagessen, **weil ich Hunger habe**, **und schaue** dabei eine Serie.

Teilsatz 1

Teilsatz 2

Teilsatz 3

Was fällt auf?

In diesem Satz haben wir drei konjugierte Verben: **esse**, **habe** und **schaue**

Jedes dieser Verben gehört zu einem eigenen Teil des Satzes. Der Teil **«weil ich Hunger habe»** wurde eingeschoben.

Er gibt eine **zusätzliche Information** und erklärt, **weshalb** ich esse.

Merke dir: Wenn man den eingeschobenen Teil weglässt, ergibt der Rest immer noch einen sinnvollen Satz.

Satz **OHNE** eingeschobener Teilsatz: Ich **esse** mein Mittagessen **und schaue** dabei eine Serie.

Teilsatz 1

Teilsatz 2

Der Satz kann auch umgestellt werden. Die Grundsätze gelten aber weiterhin:

Weil ich Hunger habe, **esse** ich mein Mittagessen **und schaue** dabei eine Serie.

Teilsatz 1

Teilsatz 2

Teilsatz 3

THEORIE: KOMMAS ZWISCHEN TEILSÄTZEN

Zusammenfassend lässt sich also festhalten:

- In jedem **Teilsatz** hat es ein **konjugierte Verb**.
- Stehen **zwei Teilsätze** nebeneinander, werden sie durch ein **KOMMA** voneinander getrennt.
- Steht ein **UND/ ODER** zwischen **zwei Teilsätzen** wird **KEIN KOMMA** gesetzt.
- Es können auch **mehr als zwei konjugierte Verben** und demnach **Teilsätze** in **einem Satz** stehen.

Zusatzwissen:

- Wird ein **Teilsatz** eingeschoben, steht **VOR** und **NACH** dem Teilsatz ein **KOMMA**.

Der eingeschobene **Teilsatz** kann weggelassen werden und der Rest würde immer noch einen **sinnvollen Satz** ergeben.

Vorgehen: **TEILSÄTZE** ERKENNEN UND BESTIMMEN

Bestimme in den folgenden Sätzen die **Teilsätze**.

Geh dabei so vor:

1. Lies den Satz aufmerksam durch und unterstreiche **alle konjugierten Verben**.
2. Bestimme dann, welche **Wörter** zu den **konjugierten Verben** gehören, sodass ein sinnvoller **Teilsatz** entsteht.

Markiere die **Teilsätze** mit **Klammern ()** oder **zwei unterschiedlichen Farben**.

Beispiel: Ich bleibe im Bett, weil ich Kopfschmerzen habe.

1. Alle konjugierten Verben im Satz unterstreichen.	Ich <u>bleibe</u> im Bett, weil ich Kopfschmerzen <u>habe</u> .
2. Mit Klammern/ Farben bestimmen, welche Wörter zum konjugierten Verb gehören, sodass ein sinnvoller Teilsatz entsteht.	(Ich bleibe im Bett). (weil ich Kopfschmerzen habe).

Name: _____

ÜBUNG **TEILSÄTZE** ERKENNEN UND BESTIMMEN

1. Wenn die Sonne scheint, machen wir einen Ausflug.
2. Ich putze das Bad und mein Bruder räumt die Küche auf.
3. Bevor du gehst, sag bitte noch Tschüss.
4. Meine Schwester spielt Klavier oder sie liest ein Buch.
5. Ich lerne für den Test, damit ich eine gute Note schreibe.
6. Wir essen zu Abend und danach schauen wir einen Film.
7. Falls es regnet, bleiben wir zu Hause.
8. Mein Vater kocht heute sowie er bringt Kuchen mit.
9. Nachdem sie gegessen hatte, ging sie spazieren.
10. Wir fahren nach Luzern und wir besuchen das Verkehrshaus.
11. Ich rufe dich an, wenn ich zu Hause bin.
12. Sie tanzt gern und sie singt auch sehr gut.
13. Seit ich dieses Buch gelesen habe, interessiere ich mich für Geschichte.
14. Du kannst den Bus nehmen oder du fährst mit dem Velo.
15. Weil ich meine Hausaufgaben vergessen habe, muss ich sie in der Pause
nachholen.

LÖSUNGEN: ÜBUNG TEILSÄTZE ERKENNEN UND BESTIMMEN

1. Wenn die Sonne **scheint**, **machen** wir einen Ausflug.
2. Ich **putze** das Bad und mein Bruder **räumt** die Küche auf.
3. Bevor du **gehst**, **sag** bitte noch Tschüss.
4. Meine Schwester **spielt** Klavier oder sie **liest** ein Buch.
5. Ich **lerne** für den Test, damit ich eine gute Note **schreibe**.
6. Wir **essen** zu Abend und danach **schauen** wir einen Film.
7. Falls es **regnet**, **bleiben** wir zu Hause.
8. Mein Vater **kocht** heute sowie er **bringt** Kuchen mit.
9. Nachdem sie gegessen **hatte**, **ging** sie spazieren.
10. Wir **fuhren** nach Luzern und wir **besuchten** das Verkehrshaus.
11. Ich **rufe** dich an, wenn ich zu Hause **bin**.
12. Sie **tanzt** gern und sie **singt** auch sehr gut.
13. Seit ich dieses Buch gelesen **habe**, **interessiere** ich mich für Geschichte.
14. Du **kannst** den Bus nehmen oder du **fährst** mit dem Velo.
15. Weil ich meine Hausaufgaben vergessen **habe**, **muss** ich sie in der Pause **nachholen**.

Vorgehen: **TEILSÄTZE** ERKENNEN, BESTIMMEN UND KOMMAS SETZEN

Bestimme in den folgenden Sätzen die **Teilsätze**.

Geh dabei so vor:

1. Lies den Satz aufmerksam durch und unterstreiche **alle konjugierten Verben**.
2. Bestimme dann, welche **Wörter** zu den **konjugierten Verben** gehören, sodass ein sinnvoller **Teilsatz** entsteht.
Markiere die **Teilsätze** mit **Klammern ()** oder **zwei unterschiedlichen Farben**. Um zu überprüfen, ob es stimmt, kannst du die Verschiebeprobe anwenden (also **Teilsätze** nach vorne oder hinten schieben)
3. Setze zwischen den Teilsätzen ein **Komma**.

Beispiel: Ich bleibe im Bett weil ich Kopfschmerzen habe.

1. Alle konjugierten Verben im Satz unterstreichen.	Ich <u>bleibe</u> im Bett weil ich Kopfschmerzen <u>habe</u> .
2. Mit Klammern/ Farben bestimmen, welche Wörter zum konjugierten Verb gehören, sodass ein sinnvoller Teilsatz entsteht.	(Ich bleibe im Bett) (weil ich Kopfschmerzen habe).
3. Dazwischen das Komma setzen.	(Ich bleibe im Bett) , (weil ich Kopfschmerzen habe).

Name: _____

ÜBUNG 1: KOMMAS ZWISCHEN TEILSÄTZEN

Bestimme die Teilsätze und setze die fehlenden Kommas.

Orientiere dich dabei an den drei Schritten des Theorieblatts

«Vorgehen: Kommas zwischen Teilsätzen».

1. Meine Mutter sagt dass sie helle Jeanshosen mag.
2. Ken schwitzt weil es warm ist.
3. Sein Freund Sergio meint dass Ken kurze Hosen brauche.
4. Sergio schüttelt den Kopf wenn er den verschwitzten Ken sieht.
5. Ken schimpft jeden Sommer über die Hitze obwohl er Sergios Meinung kennt.
6. Leila liebt Leinenstoff weil er schön leicht ist.
7. Corinne erscheint heute in Cordhose obwohl sie Jeans lieber mag.
8. Mauro sagt von sich dass er ein Seiden-Typ ist doch manchmal trägt er auch Baumwolle.
9. «Mit diesem Geschenk liegst du bei ihm genau richtig weil Mirko Jeans liebt!»
10. Ich weiss dass Kaschmir der Lieblingsstoff von Samir ist.

Name: _____

11. Tim mag schlichte Schlaghosen da sie ihn an seinen Opa erinnern.

12. «Ich verstehe nicht warum die Leute immer von «Trend setzten» sprechen.»

13. «Man könnte meinen dass der Trend sich vollkommen passiv verhalten würde.»

14. «Die Leute wissen wohl dass man einen Trend nicht auf diese Weise «setzen» kann.»

15. «Sind Models ständig in Bewegung wenn sie einem Trend hinterherrennen?»

16. «Die Models laufen zwar elegant über den Laufsteg aber sie wirken dabei oft ausdruckslos und gelangweilt.»

17. «Du solltest also nochmals darüber nachdenken bevor du eine Modelkarriere startest.»

18. «Ich werde bestimmt nie Model weil ich ständig lachen müsste.»

19. «Während das Publikum uns genau beobachtet müsste ich das Gähnen unterdrücken weil man mir sonst den Laufpass geben würde.»

Lösungen: ÜBUNG 1 KOMMAS ZWISCHEN TEILSÄTZEN

1. Meine Mutter **sagt**, dass sie helle Jeanshosen **mag**.
2. Ken **schwitzt**, weil es warm **ist**.
3. Sein Freund Sergio **meint**, dass Ken kurze Hosen **brauche**.
4. Sergio **schüttelt** den Kopf, wenn er den verschwitzten Ken **sieht**.
5. Ken **schimpft** jeden Sommer über die Hitze, obwohl er Sergios Meinung **kennt**.
6. Leila **liebt** Leinenstoff, weil er schön leicht **ist**.
7. Corinne **erscheint** heute in Cordhose, obwohl sie Jeans lieber **mag**.
8. Mauro **sagt** von sich, dass er ein Seiden-Typ **ist**, doch manchmal **trägt** er auch Baumwolle.
9. «Mit diesem Geschenk **legst** du bei ihm genau richtig, weil Mirko Jeans **liebt!**»
10. Ich **weiss**, dass Kaschmir der Lieblingsstoff von Samir **ist**.
11. Tim **mag** schlichte Schlaghosen, da sie ihn an seinen Opa **erinnern**.

12. «Ich **verstehe nicht**, warum die Leute immer von «Trend setzten» **sprechen**.»
13. «Man könnte **meinen**, dass der Trend sich vollkommen passiv verhalten **würde**.»
14. «Die Leute **wissen wohl**, dass man einen Trend nicht auf diese Weise «setzen» **kann**.»
15. «**Sind** Models ständig in Bewegung, wenn sie einem Trend **hinterherrennen**?»
16. «Die Models **laufen** zwar elegant über den Laufsteg, aber sie **wirken** dabei oft ausdruckslos und gelangweilt.»
17. «Du **solltest** also nochmals darüber nachdenken, bevor du eine Modelkarriere **startest**.»
18. «Ich **werde** bestimmt nie Model, weil ich ständig lachen **müsste**.»
19. «Während das Publikum uns genau **beobachtet**, **müsste** ich das Gähnen unterdrücken, weil man mir sonst den Laufpass geben **würde**.»

Name: _____

ÜBUNG 2: KOMMAS ZWISCHEN TEILSÄTZEN

Jetzt bist du dran!

Formuliere selbst **drei Sätze**, in denen jeweils mindestens zwei **Teilsätze** vorkommen.

1. Notiere deine **drei Sätze ohne Punkt und Komma** auf das Blatt «**Eigene Sätze mit Teilsätzen**».
2. Schreibe die gleichen Sätze **mit korrekt gesetzten Satzzeichen** auf das Blatt «**Lösungen: Eigene Sätze mit Teilsätzen**».
3. Tausche dein Blatt «**Eigene Sätze mit Teilsätzen**» mit einem **Gruppenmitglied**.

Jede Person bearbeitet das erhaltene Blatt **selbstständig**, erkennt die **Teilsätze** und setzt die **Satzzeichen** richtig.

4. **Korrigiert eure Sätze gemeinsam** und **erklärt euch gegenseitig, wie ihr auf die Zeichensetzung gekommen seid**.

eigene sätze MIT Teilsätzen von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

Lösungen: eigene sätze MIT Teilsätzen von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

THEORIE: KOMMAS BEI REIHUNGEN

Als Faustregel gilt: **Setze kein Komma ohne Grund.**

Prüfe nacheinander, ob die **drei Regeln** zutreffen oder nicht.

Wenn **keine Regel** zutrifft, dann wird in dem Satz **kein Komma** gesetzt.

Regel 1: Kommas bei Reihungen (Aufzählungen)

Wenn in einem Satz mehrere **gleichrangige Wörter** oder **Wortgruppen** aneinandergereiht werden, steht dazwischen ein **Komma**.

Gleichrangige Wörter sind Wörter, die zur selben Wortart gehören. Also zum Beispiel:

- **Nomen** (das Haus, der Schuh, die Birne),
- **Verben** (lachen, spielen, tanzen) oder
- **Adjektive** (grün, schön, lustig).

Wortgruppen bestehen aus **mehreren Wörtern**, die **inhaltlich zusammengehören** und **gemeinsam etwas Bestimmtes ausdrücken**. So zum Beispiel:

- *meine kleine Schwester*
- *mit dem Velo zur Schule*
- *am Nachmittag im Park*

Beispiele:

Ich mag Äpfel, Birnen, Kirschen.

(gleichrangige **Wörter**)

Sie kann gut rechnen, schreiben, lesen, zeichnen.

(gleichrangige **Wörter**)

Im Mai will ich Opa besuchen, mit Freunden zelten, Sport treiben.

(gleichrangige **Wortgruppen**)

Werden die **gleichrangigen Wörter** oder **Wortgruppen** durch die **Bindewörter** (also Konjunktion) **und/ oder/ sowie** verbunden sind, setzt man **kein Komma**. Meistens steht das **Bindewort** am **Ende einer Reihung**.

Beispiele:

Ich mag Äpfel, Birnen **und** Kirschen.

(gleichrangige **Wörter**)

Sie kann gut rechnen, schreiben, lesen **und** zeichnen.

(gleichrangige **Wörter**)

Im Mai will ich Opa besuchen, mit Freunden zelten **oder** Sport treiben.

(gleichrangige **Wortgruppen**)

Vorgehen: KOMMAS BEI REIHUNGEN

Reihung erkennen und Kommas setzen

So gehst du vor:

1. Lies den Satz **aufmerksam durch** und **bestimme** die **gleichrangigen Wörter** oder **Wortgruppen**, die **aufgezählt** werden (, also **aneinandergereiht** sind).
2. **Setze ein Komma**, um die einzelnen **gleichrangigen Wörter** oder **Wortgruppen** in der **Aufzählung voneinander zu trennen**.
3. Achtung! Werden die **gleichrangigen Wörter** oder **Wortgruppen** durch die **Bindewörter** (also Konjunktion) **und/oder/ sowie** verbunden sind, setzt du **kein Komma**.

Beispiel mit gleichrangigen Wörtern:

Ich nehme Bleistifte Farbstifte Filzstifte und ein Lineal mit.

1. Den Satz aufmerksam lesen und die gleichrangigen Wörter/ Wortgruppen bestimmen.	Ich nehme Bleistifte Farbstifte Filzstifte und ein Lineal mit.
2. Ein Komma zwischen die Wörter/ Wortgruppen setzen, um sie in der Aufzählung voneinander abzutrennen, ausser es hat ein UND/ODER .	Ich nehme Bleistifte, Farbstifte, Filzstifte und ein Lineal mit.

Beispiel mit gleichrangigen Wortgruppen:

Wir könnten heute Abend einen Film schauen draussen Spielen oder ins Fussballtraining gehen.

1. Den Satz aufmerksam lesen und die gleichrangigen Wörter/ Wortgruppen bestimmen.	Wir könnten heute Abend einen Film schauen draussen Spielen oder ins Fussballtraining gehen .
2. Ein Komma zwischen die Wörter/ Wortgruppen setzen, um sie in der Aufzählung voneinander abzutrennen, ausser es hat ein UND/ODER .	Wir könnten heute Abend einen Film schauen, draussen Spielen oder ins Fussballtraining gehen .

THEORIE: KOMMAS BEI ZUSÄTZEN

Als Faustregel gilt: **Setze kein Komma ohne Grund.**

Prüfe nacheinander, ob die **drei Regeln** zutreffen oder nicht.

Wenn **keine Regel** zutrifft, dann wird in dem Satz **kein Komma** gesetzt.

Regel 2: Kommas bei Zusätzen

Ein **Zusatz** ist eine **sprachliche Verzierung**. Er ist Teil eines Satzes, ist aber **nicht unbedingt nötig**.

Der **Satz** ist auch **ohne den Zusatz** ein **vollständiger Satz**.

Ein **Zusatz** gibt **zusätzliche Informationen**. Man nennt das auch eine **nachträgliche Erläuterung** (also eine Erklärung, die später eingefügt wird).

Ein **Zusatz** hat **kein eigenes konjugiertes Verb** und **kann nicht alleine stehen**.

Der **Zusatz** wird durch ein **Komma** vom **Rest des Satzes abgetrennt**. Das hilft beim Lesen und macht die Bedeutung des Satzes klarer.

Es gilt:

- **Steht der Zusatz am Ende** des Satzes, liegt er **zwischen Komma und Punkt**.
- **Steht der Zusatz in der Mitte** des Satzes, wird er **zwischen zwei Kommas** eingeschoben.

Beispiele:

Das ist Frau Meier, **unsere Nachbarin**.

Das ist Frau Meier		unsere Nachbarin.
	Komma	Zusatz

Man könnte den Satz auch **umformulieren**, sodass **kein Komma** gesetzt werden würde: *Frau Meier ist unsere Nachbarin.*

Ich liebe die Winterzeit, **insbesondere Weihnachten**.

Ich liebe die Winterzeit		insbesondere Weihnachten.
	Komma	Zusatz

Frau Meier, **immer für eine Überraschung gut**, hat uns gestern einen Sketch vorgespielt.

Frau Meier		immer für eine Überraschung gut		hat uns gestern einen Sketch vorgespielt.
	Komma	Zusatz	Komma	

Vorgehen: KOMMAS BEI ZUSÄTZEN

Zusätze erkennen und Kommas setzen

So gehst du vor:

1. Lies den Satz **aufmerksam** durch und überlege dir, was du **weglassen könntest, ohne dass** der Satz **unverständlich** oder **grammatikalisch falsch** wird.
2. Erkenne den **Zusatz** und unterstreiche ihn.
3. **Bestimme**, auf welche Person, Sache oder welches Objekt sich der **Zusatz bezieht** und **zeichne einen Pfeil**.
4. Setze die **Satzzeichen**:
 - o Steht der **Zusatz am Ende** eines Satzes? → Setze ein **Komma davor** und einen **Punkt danach**.
 - o Steht der **Zusatz in der Mitte** eines Satzes? → Setze ein **Komma davor und danach**.

Beispiel:

Die Katze schwarz und sehr flauschig schläft auf dem Sofa.

1. Den Satz aufmerksam durchlesen und überlegen, was weggelassen werden könnte, ohne den Sinn oder die Grammatik des Satzes zu verändern.	Die Katze schwarz und sehr flauschig schläft auf dem Sofa.
2. Den Zusatz erkennen und unterstreichen .	Die Katze <u>schwarz und sehr flauschig</u> schläft auf dem Sofa.
3. Bestimmen , auf wen oder was sich der Zusatz bezieht .	Die Katze <u>schwarz und sehr flauschig</u> schläft auf dem Sofa.
4. Satzzeichen (also Punkt und Komma) setzen.	Die Katze, <u>schwarz und sehr flauschig</u> , schläft auf dem Sofa.

ÜBUNG 1: KOMMAS BEI REIHUNGEN

Gleichrangige Wörter/ Wortgruppen.

Bestimme die gleichrangigen **Wörter/ Wortgruppen** und setze die fehlenden **Kommas**. Hinweis: In den folgenden Sätzen musst du manchmal jeweils nur ein Komma setzen.

Orientiere dich dabei an den **zwei Schritten** des **Theorieblatts** «**Vorgehen: Kommas bei Reihungen**».

1. Gestern wollten Larissa Niko Alina gemeinsam einkaufen gehen.
2. Auf ihrer Liste standen Hosen T-Shirts Hemden.
3. Sie fuhren mit dem Velo dem Bus dem Zug in die Stadt.
4. Vor dem Shopping holten sie sich noch einen Eistee einen Cappuccino einen Chai Latte.
5. Als Erstes gingen Larissa Niko und Alina in den Laden gleich am Anfang der Bahnhofstrasse.
6. Schon bald stopften sie hellblaue Jeans einen roten Strickpullover und ein gestreiftes Hemd in ihre Einkaufstasche.
7. Sollten sie für ihre Familien im Blumengeschäft noch Rosen Tulpen oder Sonnenblumen kaufen?

Name: _____

8. Im Lebensmittelgeschäft kaufen sie danach noch Käse Brot Tomaten.
9. So gingen sie nach Hause mit neuen Kleidern frischen Blumen und leckerem Essen.
10. David und Noemi wollten in ihren Ferien baden wandern und klettern.
11. David setzt mehr auf praktische schlichte Kleidung.
12. Für Noemi hingegen ist Kleidung Ausdruck ihrer Persönlichkeit ihrer Identität ihrer Laune.
13. «Soll ich den blumigen Jupe die karierten Hosen oder die gestreiften Leggins mitnehmen?», fragt Noemi.
14. David steht daneben und bekommt die Krise, während er seine Sachen zum Wandern zum Klettern und zum Sonnenbaden im Koffer verstaut.
15. Noemi hingegen lässt sich Zeit und nimmt abwechslungsweise ihren Jupe ihre Hose ihre Leggins in die Hand.
16. Noemi schaut verzweifelt zwischen David Koffer Kleiderhaufen und Klettermaterial hin und her

Lösungen: ÜBUNG 1 KOMMAS BEI REIHUNGEN

1. Gestern wollten Larissa, Niko, Alina gemeinsam einkaufen gehen.
2. Auf ihrer Liste standen Hosen, T-Shirts, Hemden.
3. Sie fahren mit dem Velo, dem Bus, dem Zug in die Stadt.
4. Vor dem Shopping holten sie sich noch einen Eistee, einen Cappuccino, einen Chai Latte.
5. Als Erstes gingen Larissa, Niko und Alina in den Laden gleich am Anfang der Bahnhofstrasse.
6. Schon bald stopften sie hellblaue Jeans, einen roten Strickpullover und ein gestreiftes Hemd in ihre Einkaufstasche.
7. Sollten sie für ihre Familien im Blumengeschäft noch Rosen, Tulpen oder Sonnenblumen kaufen?
8. Im Lebensmittelgeschäft kaufen sie danach noch Käse, Brot, Tomaten.
9. So gingen sie nach Hause mit neuen Kleidern, frischen Blumen und leckerem Essen.

10. David und Noemi wollten in ihren Ferien **baden**, **wandern** und klettern.
11. David setzt mehr auf **praktische**, **schlichte** Kleidung.
12. Für Noemi hingegen ist Kleidung Ausdruck ihrer Persönlichkeit, ihrer Identität, ihrer **Laune**.
13. «Soll ich **den blumigen Jupe**, **die karierten Hosen** oder die gestreiften Leggins mitnehmen?», fragt Noemi.
14. David steht daneben und bekommt die Krise, während er seine Sachen **zum Wandern**, **zum Klettern** und zum Sonnenbaden im Koffer verstaut.
15. Noemi hingegen lässt sich Zeit und nimmt abwechslungsweise ihren Jupe, ihre **Hose**, **ihre Leggins** in die Hand.
16. Noemi schaut verzweifelt zwischen **David**, **Koffer**, **Kleiderhaufen** und Klettermaterial hin und her.

Name: _____

ÜBUNG 2: KOMMAS BEI REIHUNGEN

Jetzt bist du dran!

Formuliere selbst **drei Sätze**, in denen jeweils mindestens **eine Reihung** (also Aufzählung) von gleichrangigen **Wörtern** und/ oder **Wortgruppen** vorkommen.

1. Notiere deine **drei Sätze ohne Punkt und Komma** auf das Blatt «**Eigene Sätze mit Reihungen**».
2. Schreibe die gleichen Sätze **mit korrekt gesetzten Satzzeichen** auf das Blatt «**Lösungen: Eigene Sätze mit Reihungen**».
3. Tausche dein Blatt «**Eigene Sätze mit Reihungen**» mit einem **Gruppenmitglied**. Jede Person bearbeitet das erhaltene Blatt **selbstständig**, erkennt die gleichrangigen **Wörter** und/ oder **Wortgruppen** und setzt die **Satzzeichen** richtig.
4. **Korrigiert eure Sätze gemeinsam** und **erklärt euch gegenseitig, wie ihr auf die Zeichensetzung gekommen seid**.

eigene sätze MIT REIHUNGEN von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

LÖSUNGEN: eigene sätze MIT REIHUNGEN von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

Name: _____

ÜBUNG 1: KOMMAS BEI ZUSÄTZEN

Bestimme die **Zusätze** im Satz und setze die fehlenden **Satzzeichen**.

Orientiere dich dabei an den **vier Schritten** des Theorieblatts

«**Vorgehen: Kommas bei Zusätzen**».

1. Ich freue mich auf das Wochenende vor allem auf den Ausflug
2. Herr Berger unser Sportlehrer hat uns heute gelobt
3. Es war ein schöner Tag besonders der Nachmittag
4. Lisa meine Cousine besucht uns in den Ferien
5. Mein Bruder ein grosser Fussballfan trainiert jeden Mittwoch
6. Das Spiel war spannend besonders in der zweiten Halbzeit
7. Frau Keller unsere neue Nachbarin bringt uns manchmal Kuchen
8. Ich esse gerne Süsses vor allem Schokolade
9. Die Katze schwarz und flauschig schläft auf dem Fensterbrett
10. Die Klasse 1b gut vorbereitet und hochmotiviert startete ins Lager
11. Wir besuchen Tante Ruth meine Patentante am Wochenende
12. Ich höre oft Musik meistens am Abend vor dem Einschlafen

Lösungen: ÜBUNG 1 KOMMAS BEI ZUSÄTZEN

1. Ich freue mich auf das Wochenende, vor allem auf den Ausflug.
2. Herr Berger, unser Sportlehrer, hat uns heute gelobt.
3. Es war ein schöner Tag, besonders der Nachmittag.
4. Lisa, meine Cousine, besucht uns in den Ferien.
5. Mein Bruder, ein grosser Fussballfan, trainiert jeden Mittwoch.
6. Das Spiel war spannend, besonders in der zweiten Halbzeit.
7. Frau Keller, unsere neue Nachbarin, bringt uns manchmal Kuchen.
8. Ich esse gerne Süsses, vor allem Schokolade.
9. Die Katze, schwarz und flauschig, schläft auf dem Fensterbrett.
10. Die Klasse 1b, gut vorbereitet und hochmotiviert, startete ins Lager.
11. Wir besuchen Tante Ruth, meine Patentante, am Wochenende.
12. Ich höre oft Musik, meistens am Abend vor dem Einschlafen.

ÜBUNG 2: KOMMAS BEI ZUSÄTZEN

Jetzt bist du dran!

Formuliere selbst **drei Sätze**, in denen du jeweils **einen Zusatz** verwendest.

1. Notiere deine **drei Sätze ohne Punkt und Komma** auf das Blatt «**Eigene Sätze mit Zusätzen**».
2. Schreibe die gleichen Sätze **mit korrekt gesetzten Satzzeichen** auf das Blatt «**Lösungen: Eigene Sätze mit Zusätzen**»
3. Tausche dein Blatt «**Eigene Sätze mit Zusätzen**» mit einem **Gruppenmitglied**.

Jede Person bearbeitet das erhaltene Blatt **selbstständig**, erkennt die **Zusätze** und setzt die **Satzzeichen** richtig.

4. **Korrigiert eure Sätze gemeinsam** und **erklärt euch gegenseitig, wie ihr auf die Zeichensetzung gekommen seid**.

eigene sätze MIT ZUSÄTZEN von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

Lösungen: eigene sätze MIT ZUSÄTZEN von: _____

Satz 1:

Satz 2:

Satz 3:

ERKLÄRUNG GEMISCHTE ÜBUNG: KOMMAS ERKENNEN, SETZEN UND BEGRÜNDEN

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch.

Aufgaben 1 – 10:

Bestimme den **Grund**, weshalb die **Kommas** an dieser Stelle gesetzt wurde, und **kreuze** das **entsprechende Feld** an:

- **Teilsätze** (Sätze mit mehreren **konjugierten Verben**)
- **Reihungen** (Aufzählung gleichrangiger **Wörter** oder **Wortgruppen**)
- **Zusatz** (Ergänzung mit zusätzlichen Informationen)

Aufgaben 11 – 20:

Setze die **Kommas** und bestimme den **Grund**, weshalb du es an dieser Stelle gesetzt hast, indem du das **entsprechende Feld** ankreuzt.

Aufgaben 21 – 30:

In jedem der folgenden Sätze müssen **zwei Kommas** gesetzt werden – jeweils aus **zwei verschiedenen Gründen**.

Überlege genau warum, setze die **Kommas** und kreuze die **entsprechenden Felder** an.

Name: _____

GEMISCHTE ÜBUNG: KOMMAS ERKENNEN, SETZEN UND BEGRÜNDEN

	Grund für das Komma		
	Teilsätze	Reihungen	Zusatz
1. Wenn ich rechtzeitig fertig bin, komme ich mit.			
2. Meine Schwester singt, tanzt, malt und lacht den ganzen Tag.			
3. Herr Maier, unser neuer Nachbar, hat einen Hund.			
4. Ich weiss, dass du die Wahrheit gesagt hast.			
5. Am Wochenende spielen wir Karten, hören Musik oder schauen einen Film.			
6. Ich esse gerne Pasta, vor allem mit Tomatensauce.			
7. Meine Tante, die gerade aus Kanada zurückgekommen ist, bringt Ahornsirup.			
8. Er sucht seinen Schlüssel unter dem Sofa, hinter dem Vorhang und im Badezimmer.			
9. Sie waren in Zürich, der schönsten Stadt der Schweiz.			
10. Lisa wollte ins Kino gehen, aber sie hat leider den Bus verpasst.			
<hr/>			
11. Wenn es regnet bleibe ich zu Hause.			
12. Am Morgen putze ich meine Zähne ziehe mich an und esse ein Stück Brot.			
13. Herr Keller unser Sportlehrer ist heute krank.			
14. Bevor der Unterricht beginnt holen alle Schülerinnen und Schüler ihr Material.			
15. Das Kind das im Sand spielte war völlig in Gedanken versunken.			
16. Tim musikalisch seit klein an spielt Schlagzeug und Klavier.			
17. Sie hörte Musik während sie ihre Aufgaben erledigte.			
18. Damit wir rechtzeitig fertig werden müssen sich alle Mühe geben.			
19. Ich liebe den Winter vor allem die Weihnachtszeit.			
20. Nicole telefonierte lief durch die Wohnung und packte ihren Koffer.			
<hr/>			
21. Woher weisst du eigentlich dass Herr Meier mein Lieblingslehrer die Schule verlässt?			
22. Wir fliegen zusammen mit Rucksack Koffer und Handgepäck nach Italien der Badewanne Europas			
23. Ich wollte die Aufgaben lösen aber mein Heft meine Stifte und mein Laptop lagen zu Hause.			
24. Wir gingen früh ins Bett doch wir redeten noch lange lachten viel und erzählten uns Geschichten.			
25. Das Kind das sein Spielzeug verloren hat war traurig weinte und rannte davon.			
26. Wenn du willst kannst du heute Pizza Pasta oder Pommes bestellen.			
27. Alex mein Nachbar brachte Kuchen Saft und Servietten zur Party mit.			
28. Weil ich so müde war bin ich wie gestern auch sofort eingeschlafen.			
29. Die Kinder neugierig und aufgeregt warteten auf die Überraschung den Kuchen und die Geschenke.			
30. Falls du Hilfe brauchst frag mich deine Lehrerin einen Mitschüler oder eine Mitschülerin.			

LÖSUNGEN: GEMISCHTE ÜBUNG KOMMAS ERKENNEN, SETZEN UND BEGRÜNDEN

	Grund für das Komma		
	Teilsätze	Reihungen	Zusatz
1. Wenn ich rechtzeitig fertig bin, komme ich mit.	X		
2. Meine Schwester singt, tanzt, malt und lacht den ganzen Tag.		X	
3. Ich esse gerne Pasta, vor allem mit Tomatensauce.			X
4. Herr Maier, unser neuer Nachbar, hat einen Hund.			X
5. Ich weiss, dass du die Wahrheit gesagt hast.	X		
6. Am Wochenende spielen wir Karten, hören Musik oder schauen einen Film.		X	
7. Meine Tante, die gerade aus Kanada zurückgekommen ist, bringt Ahornsirup.	X		
8. Sie waren in Zürich, der schönsten Stadt der Schweiz.			X
9. Er sucht seinen Schlüssel unter dem Sofa, hinter dem Vorhang und im Badezimmer.		X	
10. Lisa wollte ins Kino gehen, aber sie hat leider den Bus verpasst.	X		
<hr/>			
11. Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause.	X		
12. Am Morgen putze ich meine Zähne, ziehe mich an und esse ein Stück Brot.		X	
13. Herr Keller, unser Sportlehrer, ist heute krank.			X
14. Bevor der Unterricht beginnt, holen alle Schülerinnen und Schüler ihr Material.	X		
15. Das Kind, das im Sand spielte, war völlig in Gedanken versunken.			X
16. Tim, musikalisch seit klein auf, spielt Schlagzeug und Klavier.			X
17. Sie hörte Musik, während sie ihre Aufgaben erledigte.	X		
18. Damit wir rechtzeitig fertig werden, müssen sich alle Mühe geben.	X		
19. Ich liebe den Winter, vor allem die Weihnachtszeit.			X
20. Nicole telefonierte, lief durch die Wohnung und packte ihren Koffer.		X	
<hr/>			
21. Woher weisst du eigentlich, dass Herr Meier, mein Lieblingslehrer, die Schule verlässt?	X		X
22. Wir fliegen zusammen mit Rucksack, Koffer und Handgepäck nach Italien, der Badewanne Europas		X	X
23. Ich wollte die Aufgaben lösen, aber mein Heft, meine Stifte und mein Laptop lagen zu Hause.	X	X	
24. Wir gingen früh ins Bett, doch wir redeten noch lange, lachten viel und erzählten uns Geschichten.	X	X	
25. Das Kind, das sein Spielzeug verloren hat, war traurig, weinte und rannte davon.		X	X
26. Wenn du willst, kannst du heute Pizza, Pasta oder Pommes bestellen.	X	X	
27. Alex, mein Nachbar, brachte Kuchen, Saft und Servietten zur Party mit.		X	X
28. Weil ich so müde war, bin ich, wie gestern auch, sofort eingeschlafen.	X		X
29. Die Kinder, neugierig und aufgeregt, warteten auf die Überraschung, den Kuchen und die Geschenke.		X	X
30. Falls du Hilfe brauchst, frag mich, deine Lehrerin, einen Mitschüler oder eine Mitschülerin.	X	X	

A.3 Materialien zum Individuellen Lernen mit KI

Digitale Tafel

Die digitale Tafel dient der Übersicht und Orientierung für die Schülerinnen und Schüler, um möglichst selbstständig zu arbeiten.

Digitale Tafeln / Digitale Tafel Lernen mit KI

Teilen

1 Schritt:

Was ist ChatGPT und wie funktioniert es?

1. Wie denkst du, dass ChatGPT funktioniert? Notiere deine Überlegungen in dein Arbeitsheft
2. Schau dir das Video an und beantworte dazu die Fragen in deinem Arbeitsheft "Lernen mit KI"
3. Überprüfe deine Lösungen. Melde dich dafür bei Frau Jöchle.

2 Schritt:

Wie kann ich ChatGPT sinnvoll nutzen?

Damit du ChatGPT sinnvoll nutzen kannst, ist es wichtig, gute Prompts zu formulieren. Denn es gilt:

Die Antworten (Outputs) von ChatGPT sind nur so gut, wie es deine Eingaben (Inputs) sind.

Lies deshalb das Dokument "Gute Prompts Formulieren" aufmerksam durch und löse die dazugehörigen Aufgaben in deinem Arbeitsheft.

3 Schritt:

Los geht's!

1. Im nächsten Schritt setzt du dich mit den beiden sprachlichen Schwerpunkten "Gross-/Kleinschreibung" und "Kommasetzung" auseinander.
2. Formuliere nun einen guten Prompt, wie du es in Schritt 2 gelernt hast:
 1. Eine klare Rolle zuweisen (Wer soll die KI sein?)
 2. Das Ziel definieren (Was soll die KI tun?)
 3. Den Kontext eingrenzt (Für wen oder was soll es dies tun?)
 4. Nach dem ersten Output: Die Antworten mit gezieltem Feedback verfeinern. (Was kann verbessert werden?)

Ziel ist es, dass die KI dir:

1. die Regeln erklärt
2. Beispiele macht
3. Übungen generiert (also erstellt) und
4. du selbst Beispielsätze schreibst, in denen du die Regeln anwendest, und sie dann von der KI korrigieren lässt.

3. Die wichtigsten Regeln zu den Themen findest du in deinem Arbeitsheft unter Schritt 3. Verwende sie, um deine Prompts zu formulieren. Schreib auch hier deinen Prompt zuerst in dein Arbeitsheft und kopiere ihn dann in den KI-Chat.
4. Wenn du nicht weiter weisst, kannst du dich gerne bei Frau Jöchle melden.

Erklärfilm Chat-GPT

Play Video

ChatGPT

Einzelarbeit

Arbeitsheft: Lernen mit KI

<https://app.fobizz.com/worksheet/worksheet/b8ca-44f3-9ec4-24d08e133e28>

Abbildung 7: Digitale Tafel zur Strukturierung des individuellen Lernens mit KI (Screenshot, eigene Darstellung mit fobizz)

Arbeitsheft: Lernen mit KI

Das digitale Arbeitsheft unterstütze die Lernenden dabei, die vorbereitenden Aufträge zur Vorwissensaktivierung, dem Erklärvideo zur Funktionsweise von KI, dem formulieren eines wirksamen Prompts sowie individuellen Lernen der beiden sprachformalen Schwerpunkte mit KI zu dokumentieren.

Arbeitsheft: Lernen mit KI

Schritt 1)

Vor dem Schauen des Erklärfilms:

a) Wie funktioniert ChatGPT? Notiere deine Überlegungen.

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, list, link, and image. Below the toolbar is a text input field containing the placeholder text "Antwort hier eingeben..."

Nach dem Schauen des Erklärfilms:

b) Wie hat ChatGPT "gelernt", Texte zu schreiben oder Fragen zu beantworten?

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, list, link, and image. Below the toolbar is a text input field containing the placeholder text "Antwort hier eingeben..."

c) Warum kann ChatGPT zwar gut schreiben, weiss aber trotzdem nicht, ob etwas wirklich stimmt?

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, list, link, and image. Below the toolbar is a text input field containing the placeholder text "Antwort hier eingeben..."

d) Was passiert, wenn du eine Frage stellst? Wie "denkt" ChatGPT über deine Wörter nach?

Rich text editor toolbar with icons for undo, redo, bold, italic, underline, list, link, and image. Below the toolbar is a text input field containing the placeholder text "Antwort hier eingeben..."

Abbildung 8 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Schritt 1 zur Funktionsweise von ChatGPT.

Schritt 2)

a) Formuliere ein Beispiel mit Hilfe der vier Schritte von "Gute Prompts Formulieren".

A screenshot of a text editor interface. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, bold (B), italic (I), underline (U), list (≡), link (🔗), and image (🖼️). Below the toolbar is a text input field with the placeholder text "Antwort hier eingeben...".

b) Gib deinen *Prompt* in den KI-Chat ein und notiere danach: Wie findest du die Antworten der KI? Erkläre, warum sie dich (nicht) überzeugen.

A screenshot of a text editor interface, identical to the one in step 2a. It features a toolbar with icons for undo, redo, bold (B), italic (I), underline (U), list (≡), link (🔗), and image (🖼️), and a text input field with the placeholder text "Antwort hier eingeben...".

Abbildung 9 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Schritt 2 zur Formulierung erster Prompts und zur Beurteilung der KI-Antworten.

Schritt 3)

Formuliere nun einen Prompt, sodass...

- die KI dir die Regeln mit Hilfe von Beispielen erklärt.
- die KI dir Übungen erstellt (zuerst einfache, dann schwierigere), du sie löst und dann korrigieren lässt.
- du selbst Beispielsätze formulierst und diese korrigieren lässt.

Prompt für das Erklären von Regeln mit Hilfe von Beispielen:

A screenshot of a text editor interface. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, bold (B), italic (I), underline (U), list (≡), link (🔗), and image (🖼️). Below the toolbar is a text input field with the placeholder text "Antwort hier eingeben...".

Prompt für das Erstellen von (einfachen - schwierigeren) Übungen:

A screenshot of a text editor interface, identical to the one in step 3 prompt 1. It features a toolbar with icons for undo, redo, bold (B), italic (I), underline (U), list (≡), link (🔗), and image (🖼️), and a text input field with the placeholder text "Antwort hier eingeben...".

Prompt für das korrigieren der eigenen Beispielsätze:

A screenshot of a text editor interface, identical to the ones in step 3 prompts 1 and 2. It features a toolbar with icons for undo, redo, bold (B), italic (I), underline (U), list (≡), link (🔗), and image (🖼️), and a text input field with the placeholder text "Antwort hier eingeben...".

Abbildung 10 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Schritt 3 zur Entwicklung eigener Prompts für das Erklären, Üben und Korrigieren.

Die wichtigsten fünf Grossschreibregeln:

Regel 1: Nomen werden grossgeschrieben

Alle Nomen werden immer grossgeschrieben.

Regel 2: Satzanfänge werden grossgeschrieben

Jeder Satzanfang wird grossgeschrieben.

Regel 3: Eigennamen werden grossgeschrieben

Alle Eigennamen werden grossgeschrieben. Zu ihnen gehören:

- Personennamen,
- Tiernamen,
- Markennamen,
- Namen von Gebäuden/ Firmen,
- Ortschaften und
- geografische Namen.

Regel 4: Nominalisierte Verben werden grossgeschrieben

Alle nominalisierte Verben werden grossgeschrieben.

Wichtig ist: Das Verb steht im Infinitiv.

Regel 5: Nominalisierte Adjektive werden grossgeschrieben

Alle nominalisierten Adjektive werden grossgeschrieben.

Wichtig ist: Sie haben eine Adjektiv-Endung und keine Nomen-Endung wie: *-keit, -ung, -schaft* oder *-heit*.

Die wichtigsten drei Kommaregeln:

Regel 1: Kommas bei Reihungen (Aufzählungen)

Wenn in einem Satz mehrere gleichrangige Wörter oder Wortgruppen aneinandergereiht werden, steht dazwischen ein Komma.

Regel 2: Kommas bei freien und elliptischen Appositionen (Zusätzen)

Freie und elliptische Appositionen werden durch ein Komma vom Rest des Satzes abgetrennt.

Regel 3: Kommas zwischen Teilsätzen

Das Komma trennt Teilsätze (also Haupt- und Nebensätze) voneinander.

Abbildung 11 (Eigendarstellung, Screenshot aus Fobizz): Ausschnitt aus dem von der Autorin selbst erstellten digitalen Arbeitsheft «Lernen mit KI», Übersicht der wichtigsten Grossschreib- und Kommaregeln für die Intervention.

Hinweis: Bei Regel 2 der drei wichtigsten Kommaregeln wurde bewusst von «Kommas bei freien und elliptischen Appositionen (Zusätzen)» gesprochen, weil KI-Testläufe mit dem allgemeineren Begriff «Zusätze» auch andere Arten der Kommasetzung erzeugten, die nicht Ziel dieser Intervention waren. Den Schülerinnen und Schülern war dabei immer klar, dass es um Zusätze ging.

Name: _____

GUTE PROMPTS FORMULIEREN

Wenn du schon einmal mit ChatGPT gearbeitet hast, hast du vielleicht gemerkt:
Nicht alle Antworten sind gleich gut. Manche helfen dir weiter, andere eher weniger.

Warum ist das so?

Wie du im Erklärvideo gelernt hast, hat ChatGPT kein Gehirn und daher auch kein eigenes Wissen. Es weiss also nicht, was richtig oder falsch ist. Stattdessen sucht es Wörter und Sätze, die gemäss der Wahrscheinlichkeit (also Berechnungen) oft zusammen vorkommen und daher gut zusammenpassen.

Deshalb ist es wichtig, gute Fragen oder Aufträge zu stellen. Das nennt man *Prompten*.

Prompten kommt vom englischen und heisst so viel wie: *eine Eingabe oder einen Auftrag an eine KI (Künstliche Intelligenz) formulieren, damit sie etwas Bestimmtes macht.*

Merke dir also:

Je besser dein Prompt (= Eingabe), desto besser ist auch die Antwort (= Output).

Damit ChatGPT dir also wirklich gut helfen kann, solltest du:

- genau sagen, was du willst.
- klar und deutlich beschreiben, worum es geht.
- spezifisch sein und nicht zu allgemein formulieren.

Forscherinnen und Forscher haben herausgefunden: Mit einem bestimmten Ablauf bekommst du die besten Ergebnisse, wenn du mit einer Künstlichen Intelligenz arbeitest. Wie dieser Ablauf funktioniert, siehst du auf der nächsten Seite. Lies die vier Schritte aufmerksam durch, überlege dir ein eigenes Beispiel (zum Beispiel zu den Themen *Sport, Hobby, Berufswahl oder Sonstiges*) und wende die vier Schritte an. Formuliere deinen Prompt zuerst im Arbeitsheft und kopiere ihn dann in den KI-Chat.

GUTE PROMPTS FORMULIEREN

4 Schritte	Was solltest du tun?	Was bedeutet das konkret?	So kannst du es tun: (Gib das in ChatGPT ein)
1. Rolle zuweisen	Sag, wer die KI sein soll	Je genauer die Künstliche Intelligenz weiss, aus welcher Sicht sie antworten soll, desto besser wird die Antwort. Überlege dir: Wofür brauchst du die KI? Welche «Rolle» soll sie übernehmen?	<i>«Du bist ein Spitzenkoch/ eine Spitzenköchin, der/ die besonders gut darin ist, schnelle Rezepte mit wenig Zutaten zu erstellen.»</i> <i>«Du bist ein Berufscoach, der Jugendlichen hilft, Berufe besser zu verstehen und herauszufinden, welcher Beruf zu ihnen passen könnte.»</i>
2. Ziel definieren	Sag, was die KI tun soll	Sag der Künstlichen Intelligenz, was sie tun soll (z. B. erklären, erfinden, vergleichen, zusammenfassen, überprüfen, ...)	<i>«Erfinde ein leckeres und fruchtiges Dessert-Rezept»</i> <i>«Erkläre mir den Beruf «Fachmann Betreuung Kind»: Was macht man in diesem Beruf genau? Welche Eigenschaften sollte man mitbringen?»</i>
3. Kontext spezifizieren/ eingrenzen	Sag, für wen/ was/ wo/ wie lang	Beschreibe , für wen oder wofür die Antwort gedacht ist (z. B. Schulstufe, Sprachniveau, Länge, Zielgruppe, Medium (Plakat, Präsentation, ...))	<i>«Das Gericht soll in unter 10 Minuten zubereitet sein und nicht mehr als 7 Zutaten brauchen. Es soll so einfach sein, dass auch Hobbyköche es zu Hause nachkochen können. Zudem möchte ich es für eine Sommerparty nutzen. Das Thema der Party ist Hawaii.»</i> <i>«Die Erklärung soll für Schüler/innen der ... Sek verständlich sein, in einfacher Sprache und mit konkreten Beispielen aus dem Arbeitsalltag.»</i>
4. Output im Chat verfeinern	Sag, was verbessert werden soll	Wenn die Antwort noch nicht ganz passt , kannst du nachbessern : Beschreibe, was fehlt oder was anders sein soll.	<i>«Mach eine vegetarische Variante.»</i> <i>«Schreib das Rezept als Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Nummern.»</i> <i>«Füge bitte 3 typische Tätigkeiten in der Berufslehre hinzu.»</i> <i>«Mach daraus eine übersichtliche Liste.»</i> <i>«Kannst du am Schluss eine kurze Einschätzung geben, für wen dieser Beruf passen könnte?»</i>

Abbildung 13 (Eigendarstellung): Ausschnitt aus der von der Autorin selbst erstellten Vorlage «Gute Prompts formulieren» mit den vier Schritten zur Formulierung eines guten Prompts.

Anhang B: Materialien der quantitativen Untersuchung

B.1 Vor- und Nacherhebungen

B.1.1 Vorerhebung

VORERHEBUNG

Name:	
Klasse:	

Verbessere den Text. Achte dabei auf folgende Aspekte:

- **Gross-/Kleinschreibung**
- **Interpunktion (also Punkt und Kommasetzung)**

am nachmittag traf ich meine freundin lena aber sie kam zu spät an wir spazierten
zuerst durch schwamendingen gingen dann ins café der bäckerei fleischli und
besuchten später das schweizer museum nach dem spazieren tranken wir tee er war
heiss süss und lecker ich genoss das sitzen im warmen raum das unterhaltsame war
vor allem das beobachten der vorbeigehenden menschen nach einer weile kamen
herr berger unser nachbar und sein hund rocky vorbei lena meinte dass rocky sehr
gut erzogen sei ich hätte auch gerne ein haustier aber meine eltern erlauben es
nicht später im museum stellte lena schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie
die geschichte des gebäudes sehr spannend fand danach fuhren wir nach
winterthur dort kauften wir in der migros leckere snacks das schöne an diesem tag
war die zeit mit lena meiner freundin und das sonnige wetter

Lösungen: Vorerhebung

1. Am Nachmittag traf ich meine Freundin Lena, aber sie kam zu spät an.
2. Wir spazierten zuerst durch Schwamendingen, gingen dann ins Café der Bäckerei Fleischli und besuchten später das Schweizer Museum.
3. Nach dem Spazieren tranken wir Tee.
4. Er war heiss, süss und sehr lecker.
5. Ich genoss das Sitzen im warmen Raum.
6. Das Unterhaltsame war vor allem das Beobachten der vorbeigehenden Menschen.
7. Nach einer Weile kamen Herr Berger, unser Nachbar, und sein Hund Rocky vorbei.
8. Lena meinte, dass Rocky sehr gut erzogen sei.
9. Ich hätte auch gerne ein Haustier, aber meine Eltern erlauben es nicht.
10. Später im Museum stellte Lena, schon immer sehr neugierig, viele Fragen, weil sie die Geschichte des Gebäudes sehr spannend fand.
11. Danach fuhren wir nach Winterthur.
12. Dort kauften wir in der Migros leckere Snacks.
13. Das Schöne an diesem Tag war die Zeit mit Lena, meiner Freundin, und das sonnige Wetter.

ZUSAMMENFASSUNG VORERHEBUNG

Überthema des sprachlichen Fokus	Anzahl	Konkret im Text
Grossschreibung		
Satzanfänge	13	<i>Am, Wir, Nach, Er, Ich, Das, Nach, Lena, Ich, Später, Danach, Dort, Das</i>
Nomen	21	<i>Nachmittag, Freundin, Café, Bäckerei, Tee, Raum, Menschen, Weile, Nachbar, Hund, Haustier, Eltern, Museum, Geschichte, Gebäude, Snacks, Tag, Zeit, Freundin, Wetter, Herr</i>
Vor-/Nachnamen	2	<i>Lena, Berger</i>
Tiernamen	1	<i>Rocky</i>
Ortsnamen/ geografische Namen	2	<i>Schwamendingen, Winterthur</i>
Marken/Firmen/Gebäude	3	<i>Fleischli, Schweizer Museum, Migros</i>
Nominalisierte Verben	3	<i>Das Spazieren, das Sitzen, das Beobachten</i>
Nominalisierte Adjektive	2	<i>Das Unteraltsame, das Schöne</i>
Interpunktion		
Kommasetzung		
Haupt- und Nebensätze	2	<i>Satz 8, Satz 10</i>
Zwei Hauptsätze	2	<i>Satz 1, Satz 9</i>
Reihungen	2	<i>Satz 2, Satz 4</i>
Zusätze	2	<i>Satz 7, Satz 10</i>
Punkt		
Punkt	13	

Tabelle 6 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der Fehlerkategorien der Vorerhebung, geordnet nach sprachlichen Schwerpunkten und mit konkreten Textverweisen

Vorerhebung S1

am **N**achmittag traf ich meine **F**reundin **L**ena, aber sie kam zu spät an. **W**ir
spazierten zuerst durch **S**chwamendingen gingen, dann ins **C**afé der **B**äckerei
fleischli und besuchten später das **S**chweizer **M**useum. **N**ach dem **S**pazieren
tranken wir **T**ee er war heiss süss und lecker. **I**ch genoss das sitzen im warmen
Raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
Menschen. **N**ach einer weile kamen herr **B**erger unser **N**achbar und sein **H**und
Rocky vorbei. **L**ena meinte dass **R**ocky sehr gut erzogen sei. **I**ch hätte auch gerne
ein **H**auttier aber meine **E**ltern erlauben es nicht. **S**päter im **M**useum stellte **L**ena
schon immer sehr neugierig viele fragen, weil sie die **G**eschichte des gebäudes
sehr spannend fand. **D**anach fuhren wir nach **W**interthur, dort kauften wir in der
Migros leckere snacks. **D**as schöne an diesem **T**ag war die zeit mit **L**ena, meiner
Freundin und das sonnige **W**etter

Vorerhebung S2

^A am nachmittag traf ich meine freundin lena, aber sie kam zu spät an. ^W wir
spazierten zuerst durch ^S Schwamendingen, gingen dann ins ^C Café der ^B Bäckerei
fleischli und besuchten später das schweizer museum. ^N nach dem spazieren
tranken wir tee. ^E er war heiss süss und lecker ich genoss das sitzen im warmen
raum. ^D das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
^M menschen. ^N nach einer weile kamen herr ^B berger unser nachbar und sein ^H hund
rocky vorbei. lena meinte dass rocky sehr gut erzogen sei. ^I ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine eltern erlauben es nicht. ^S später im museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen, weil sie die geschichte des ^G gebäudes
sehr spannend fand. ^D danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der
^M migros leckere snacks. ^D das schöne an diesem ^T tag war die ^Z zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige ^W wetter.

Vorerhebung S3

am nachmittag traf ich meine Freundin Lena, aber sie kam zu spät an. Wir spazierten zuerst durch Schwamendingen, gingen dann ins Café der Bäckerei Fleischli und besuchten später das Schweizer Museum. Nach dem spazieren, tranken wir Tee er war heiss, süss und lecker. Ich genoss das, sitzen im warmen Raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden Menschen. Nach einer weile kamen Herr Berger, unser Nachbar und sein Hund Rocky vorbei, Lena meinte, dass Rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht später im Museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele Fragen weil sie die Geschichte des gebäudes sehr spannend fand danach fuhren wir nach Winterthur dort, kauften wir in der Migros leckere Snacks, das schöne an diesem Tag war die Zeit mit Lena meiner Freundin und das sonnige Wetter.

Vorerhebung S4

Am Nachmittag traf ich meine Freundin Lena aber sie kam zu spät an. Wir spazierten zuerst durch Schwamendingen gingen dann ins Café der Bäckerei Fleischli und besuchten später das Schweizer Museum. Nach dem spazieren tranken wir Tee er war heiss, süss und lecker. Ich genoss das sitzen im warmen Raum. Das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden Menschen nach einer weile kamen Herr Berger unser Nachbar und sein Hund Rocky vorbei. Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei. Ich hätte auch gerne ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht. Später im Museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele Fragen weil sie die Geschichte des Gebäudes sehr spannend fand. Danach fuhren wir nach Winterthur dort kauften wir in der Migros leckere Snacks das schöne an diesem Tag war die Zeit mit Lena meiner Freundin und das sonnige Wetter.

Vorerhebung S5

Am ~~N~~achmittag traf ich meine ~~F~~reundin ~~L~~ena aber sie kam zu spät an ~~Wir~~
spazierten zuerst durch ~~S~~chwamendingen gingen ~~D~~ann ins ~~C~~afé der ~~B~~äckerei
fleischli und besuchten später das ~~S~~chweizer ~~M~~museum ~~N~~nach dem spazieren
tranken wir ~~T~~ee er war ~~H~~eiss, ~~S~~süss und lecker ich genoss das sitzen im ~~W~~armen
raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten ~~der~~ vorbeigehenden
~~M~~menschen nach einer weile kamen ~~H~~err ~~B~~erger unser ~~N~~nachbar und sein ~~H~~und
~~R~~ocky vorbei ~~L~~ena meinte dass ~~R~~ocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein ~~H~~auttier aber meine ~~E~~ltern erlauben es nicht später im ~~M~~museum stellte ~~L~~ena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des ~~G~~ebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach ~~W~~interthur dort kauften wir in der
~~M~~migros leckere ~~S~~snacks das schöne an diesem ~~T~~ag war die ~~Z~~eit mit ~~L~~ena meiner
~~F~~reundin und das ~~S~~onnige ~~W~~wetter.

Vorerhebung S6

Am Nachmittag traf ich meine Freundin Lena, aber sie kam zu spät an, wir
spazierten zuerst durch Schwamendingen, gingen dann ins Café der Bäckerei
fleischli, und besuchten später das Schweizer Museum, nach dem spazieren
tranken wir Tee, er war heiss, süss und lecker, ich genoss das sitzen im warmen
Raum. Unterhaltsame raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
Menschen. Nach einer weile kamen Herr Berger unser Nachbar und sein Hund
Rocky vorbei. Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne
ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht. Später im Museum stellte Lena
schon immer sehr neugierig viele Fragen, weil sie die Geschichte des Gebäudes
sehr spannend fand. Danach fuhren wir nach Winterthur dort kauften wir in der
Migros leckere Snacks. Das schöne an diesem Tag war die zeit mit Lena, meiner
Freundin und das sonnige Wetter.

Vorerhebung S7

am nachmittag traf ich meine freundin lena, aber sie kam zu spät an wir
spazierten zuerst durch schwamendingen gingen, dann ins café der bäckerei
fleischli und besuchten später das schweizer museum, nach dem spazieren
tranken wir tee er war heiss süss und lecker ich genoss das sitzen im warmen
raum, das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
menschen nach einer weile kamen herr berger unser nachbar und sein hund
rocky vorbei lena meinte dass rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine eltern erlauben es nicht später im museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen, weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach winterthur, dort kauften wir in der
migros leckere snacks das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige wetter

Vorerhebung S8

^{A N} am nachmittag traf ich meine freundin ^{L A} lena, aber sie kam zu spät an ^W wir.
spazierten zuerst durch ^S schwamendingen, ^G gingen dann ins café der ^{C B} bäckerei
^F fleischli und besuchten später das ^M schweizer museum nach dem spazieren.
^{T T} tranken wir tee er war heiss süss und lecker ich genoss das sitzen im warmen
^R raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
^M menschen nach einer weile kamen herr ^B berger unser nachbar und sein ^H hund
^R rocky vorbei, ^L lena meinte dass ^R rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne
ein ^H haustier aber meine ^E eltern erlauben es nicht, ^S später im ^M museum stellte ^L lena
schon immer sehr neugierig viele fragen, weil sie die ^G geschichte des ^G gebäudes
sehr spannend fand, ^D danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der
^M migros leckere snacks, das schöne an diesem tag war die ^Z zeit mit ^L lena meiner
^F freundin und das ^W sonnige wetter

Vorerhebung S9

Am Nachmittag traf ich meine Freundin Lena, aber sie kam zu spät an. Wir spazierten zuerst durch Schwamendingen, gingen dann ins Café der Bäckerei Fleischli und besuchten später das Schweizer Museum. Nach dem Spazieren tranken wir Tee, er war heiss, süß und lecker, ich genoss das Sitzen im warmen Raum. Das Unterhaltsame war vor allem das Beobachten der vorbeigehenden Menschen. Nach einer Weile kamen Herr Berger, unser Nachbar, und sein Hund Rocky vorbei. Lena meinte, dass Rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne ein Haustier, aber meine Eltern erlauben es nicht. Später im Museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele Fragen, weil sie die Geschichte des Gebäudes sehr spannend fand. Danach fuhren wir nach Winterthur, dort kauften wir in der Migros leckere Snacks. Das Schöne an diesem Tag war die Zeit mit Lena, meiner Freundin, und das sonnige Wetter.

Vorerhebung S10

Am nachmittag traf ich meine freundin Lena aber sie kam zu spät an. Wir spazierten zuerst durch Schwamendingen, gingen dann ins café der bäckerei fleischli und besuchten später das schweizer museum. Nach dem Spazieren tranken wir Tee, er war heiss süss und lecker. Ich genoss das sitzen im warmen raum, das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden Menschen, nach einer weile kamen herr berger unser nachbar und sein hund Rocky vorbei Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne ein haustier aber meine Eltern erlauben es nicht später im Museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes sehr spannend fand. Danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der migros leckere snacks, das schöne an diesem tag war die zeit mit Lena meiner Freundin und das sonnige wetter.

Vorerhebung S11

am nachmittag traf ich meine freundin lena aber sie kam zu spät an. wir
spazierten zuerst durch schwamendingen. gingen dann ins café der bäckerei
fleischli und besuchten später das schweizer museum. nach dem spazieren
tranken wir tee er war heiss süss und lecker. ich genoss das sitzen im warmen
raum. das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
menschen. nach einer weile kamen herr berger unser nachbar und sein hund
rocky vorbei. lena meinte dass rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine eltern erlauben es nicht. später im museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand. danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der
migros leckere snacks. das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige wetter.

Vorerhebung S12

am nachmittag traf ich meine freundin, lena aber sie kam zu spät an, wir
spazierten zuerst durch schwamendingen gingen dann ins café der bäckerei
fleischli und besuchten später das schweizer museum nach dem spazieren
tranken wir tee er war heiss süss und lecker ich genoss das sitzen im warmen
raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
menschen nach einer weile kamen Herr Berger unser nachbar und sein hund
rocky vorbei lena meinte dass rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine eltern erlauben es nicht später im museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der
migros leckere snacks das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige wetter

Vorerhebung S13

^{Am N} am nachmittag traf ich meine freundin ^{Lena} lena aber sie kam zu spät ^A an wir
spazierten zuerst durch ^S schwamendingen gingen dann ins café ^B der bäckerei
^F fleischli und besuchten später ^S das schweizer museum nach dem spazieren
tranken wir tee ^T er war heiss süss und lecker ^I ich genoss das sitzen im warmen
^R raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
^M menschen nach einer weile kamen ^B herr berger unser nachbar und sein hund
^R rocky vorbei ^L lena meinte dass ^R rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine ^E eltern erlauben es nicht später im ^M museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach ^W winterthur dort kauften wir in der
^M migros leckere ^S snacks das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige wetter ^L

Vorerhebung S14

Am nachmittag traf ich meine freundin Lena aber sie kam zu spät an, wir spazierten zuerst durch schwamendingen gingen, dann ins café der Bäckerei fleischli und besuchten später das Schweizer museum nach dem spazieren. Tranken wir Tee er war heiss süss und lecker ich genoss das Sitzen im warmen raum das unterhaltsame war vor allem, das Beobachten der vorbeigehenden menschen nach einer weile kamen herr Berger unser nachbar und sein hund Rocky vorbei Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne ein Haustier aber meine eltern erlauben es nicht. Später im museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele fragen, weil sie die Geschichte des gebäudes sehr spannend fand danach fuhren wir nach Winterthur dort Kauften wir in der Migros leckere Snacks, das Schöne an diesem Tag war, die Zeit mit Lena meiner Freundin und das Sonnige Wetter.

Vorerhebung S15

Am Nachmittag traf ich meine Freundin Lena aber sie kam zu spät an. Wir
spazierten zuerst durch Schwamendingen gingen dann ins Café der Bäckerei
Fleischli und besuchten später das Schweizer Museum. Nach dem spazieren
tranken wir Tee er war heiss, süß und lecker ich genoss das sitzen im warmen
Raum. Das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
Menschen. Nach einer Weile kamen Herr Berger unser Nachbar und sein Hund
Rocky vorbei. Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne
ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht. Später im Museum stellte Lena
schon immer sehr neugierig viele Fragen weil sie die Geschichte des Gebäudes
sehr spannend fand. Danach fuhren wir nach Winterthur dort kauften wir in der
Migros leckere Snacks. Das schöne an diesem Tag war die Zeit mit Lena meiner
Freundin und das sonnige Wetter.

Vorerhebung S16

am nachmittag traf ich meine freundin lena, aber sie kam zu spät an, wir
spazierten zuerst durch schwamendingen gingen dann ins café der bäckerei
fleischli und besuchten später das schweizer museum nach dem spazieren
tranken wir tee er war heiss, süss und lecker, ich genoss das sitzen im warmen
raum, das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
menschen nach einer weile kamen herr berger unser nachbar und sein hund
rocky vorbei lena meinte, dass rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine eltern erlauben es nicht, später im museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand, danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der
migros leckere snacks, das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige wetter.

Vorerhebung S17

Am nachmittag traf ich meine Freundin Lena aber sie kam zu spät an wir
spazierten zuerst durch Schwamendingen gingen dann ins Café der Bäckerei
Fleischli und besuchten später das schweizer Museum. Nach dem spazieren
tranken wir Tee er war heiss süss und lecker. Ich genoss das sitzen im warmen
Raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
Menschen nach einer weile kamen Herr Berger unser Nachbar und sein Hund
Rocky vorbei Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht später im Museum stellte Lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach Winterthur dort kauften wir in der
Migros leckere snacks das schöne an diesem tag war die zeit mit Lena meiner
Freundin und das sonnige Wetter.

Vorerhebung S19

^{A N} am nachmittag traf ich meine ^F freudin ^L lena aber sie kam zu spät an. ^W wir
spazierten zuerst durch ^S schwamendingen, gingen dann ins ^C café der ^B bäckerei
^F fleischli und besuchten später das ^S schweizer ^M museum. ^N nach dem spazieren
tranken wir ^T tee er war, heiss süss und lecker, ich genoss das sitzen im warmen
^R raum, das unterhaltsame, war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
^M menschen. ^N nach einer weile kamen ^H herr berger, unser ^N nachbar und sein ^H hund
^R rocky. ^V vorbei ^L lena meinte dass ^R rocky sehr gut erzogen, sei ich hätte auch gerne
ein ^H haustier aber meine ^E eltern erlauben es nicht. ^S später im ^M museum stellte ^L lena
schon immer sehr neugierig viele ^F fragen, weil sie die ^G geschichte des gebäudes
sehr spannend fand. ^D danach fuhren wir nach ^W winterthur dort kauften wir in der
^M migros leckere ^S snacks das schöne an diesem ^T tag war die ^Z zeit mit ^L lena meiner
^F freudin und das ^S sonnige ^W wetter.

Vorerhebung S20

^A ^N am Nachmittag traf ich meine Freundin Lena, ^A aber sie kam zu spät an, ^W wir spazierten zuerst durch Schwamendingen, gingen dann ins Café der Bäckerei Feischli und besuchten später das ^S Schweizer ^M Museum, nach dem spazieren tranken wir Tee er war, heiss süss und lecker, ich genoss das sitzen im ^W warmen Raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden Menschen. ^N Nach einer weile kamen herr Berger unser Nachbar und sein Hund Rocky vorbei, Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht. ^M später im Museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die Geschichte des gebäudes sehr spannend fand. ^D Danach fuhren wir nach Winterthur dort kauften wir in der Migros leckere ^A ^S Snacks das schöne an diesem Tag war die zeit mit Lena meiner Freundin und das ^S sonnige Wetter

Vorerhebung S21

Am nachmittag traf ich meine freundin Lena, aber sie kam zu spät an wir spazierten zuerst durch schwamendingen, gingen dann ins Café der bäckerei fleischli und besuchten später das schweizer Museum, Nach dem spazieren tranken wir Tee er war heiss süss und lecker, ich genoss das sitzen im warmen Raum, das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden menschen nach einer weile kamen herr Berger unser nachbar und sein Hund Rocky vorbei Lena meinte dass Rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne ein Haustier aber meine Eltern erlauben es nicht später im Museum stellte Lena schon immer sehr neugierig viele Fragen weil sie die Geschichte des gebäudes sehr spannend fand danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der Migros leckere snacks das schöne an diesem Tag war die zeit mit Lena meiner Freundin und das sonnige wetter

Vorerhebung S22

~~am nachmittag~~ traf ich meine freundin lena, aber sie kam zu spät an ~~wir~~
^{Am Nachmittag} ^{Franklin Lena} ^{Wir}
spazierten zuerst durch schwamendingen, gingen dann ins ^{café} der ^{bäckerei}
^F fleischli und besuchten später das schweizer ^M museum, ^N nach dem spazieren
tranken wir tee er war heiss süss und lecker. ich genoss das sitzen im warmen
^R raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
^M menschen, ^N nach einer weile kamen ^H herr ^B berger unser ^N nachbar und sein ^H hund
^R rocky vorbei. ^L lena meinte dass ^R rocky sehr gut erzogen sei, ich hätte auch gerne
ein haustier, aber meine eltern erlauben es nicht, ^S später im ^M museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen, weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand. ^D danach fuhren wir nach ^V winterthur. dort kauften wir in der
^M migros leckere ^S snacks, ^D das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
^F freundin und das sonnige ^W wetter.

Vorerhebung S23

am nachmittag traf ich meine freundin, lena, aber sie kam zu spät an, wir
spazierten zuerst durch schwamendingen gingen dann ins café der bäckerei
fleischli und besuchten später das schweizer museum nach dem spazieren
tranken wir tee er war heiss süss und lecker ich genoss das sitzen im warmen
raum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
menschen nach einer weile kamen herr berger unser nachbar und sein hund
rocky vorbei, lena meinte dass rocky sehr gut erzogen sei ich hätte auch gerne
ein haustier aber meine eltern erlauben es nicht später im museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach winterthur dort kauften wir in der
migros leckere snacks das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige wetter

Vorerhebung S24

am^N nachmittag traf ich meine^P freundin lena aber sie kam zu spät^W an, wir
spazierten zuerst durch^S schwamendingen, gingen dann ins^C café, der^B bäckerei,
fleischli und besuchten später das^S schweizer^M museum nach dem^S spazieren
tranken wir tee,^{T E H} er war heiss süss und lecker,^L ich genoss das sitzen im warmen
^Rraum das unterhaltsame war vor allem das beobachten der vorbeigehenden
^Hmenschen nach einer weile kamen herr^B berger unser nachbar und sein hund
rocky vorbei lena meinte dass rocky sehr gut erzogen sei,^I ich hätte auch gerne
ein^H haustier aber meine eltern erlauben es nicht später im^M museum stellte lena
schon immer sehr neugierig viele fragen weil sie die geschichte des gebäudes
sehr spannend fand danach fuhren wir nach^W winterthur dort kauften wir in der^K
^M migros leckere^S snacks das schöne an diesem tag war die zeit mit lena meiner
freundin und das sonnige^W wetter

B.1.2 Nacherhebung 1

NACHERHEBUNG 1

Name:	
Klasse:	

Verbessere den Text. Achte dabei auf folgende Aspekte:

- **Gross-/Kleinschreibung**
- **Interpunktion (also Punkt und Kommasetzung)**

gegen mittag fuhr ich mit meiner cousine marie auf den hof in wallisellen wir halfen zuerst beim pflücken im obstgarten brachten danach kisten zur scheune und machten eine pause beim hofladen von frau vogt der bäuerin später kam frau vogt mit ihrem ziegenbock lino vorbei marie meinte dass lino der junge ziegenbock sehr freundlich zu kindern sei marie hätte auch gerne einen hof doch ihre eltern wollen erst noch darüber nachdenken das angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen auf der holzbank während der pause tranken wir apfelsaft er war kühl und erfrischend später stellte marie viele interessierte fragen weil sie alles über die apfelsorten gala und gravensteiner wissen wollte danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir im alnatura joghurt apfelsaft und verschiedene apfelsorten das beeindruckende an diesem tag war für mich die zusammenarbeit mit meiner cousine marie aber auch das ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für marie war das füttern des ziegenbocks lino besonders spannend

Lösungen: Nacherhebung 1

1. Gegen Mittag fuhr Elias mit seiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen.
2. Sie halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt, der Bäuerin.
3. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei.
4. Marie meinte, dass Lino, der junge Ziegenbock, sehr freundlich zu Kindern sei.
5. Sie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken.
6. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank.
7. Während der Pause tranken sie Apfelsaft.
8. Er war kühl und erfrischend.
9. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte.
10. Danach fuhren sie an den Greifensee.
11. Dort kauften sie im Anatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten.
12. Das Beeindruckende an diesem Tag war für Elias die Zusammenarbeit mit seiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen hat ihm sehr gut gefallen.
13. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

ZUSAMMENFASSUNG NACHERHEBUNG 1

Überthema des sprachlichen Fokus	Anzahl	Konkret im Text
Grossschreibung		
Satzanfänge	13	<i>Gegen, Sie, Später, Marie, Sie, Das, Während, Er, Später, Danach, Dort, Das, Für</i>
Nomen	21	<i>Mittag, Cousine, Hof, Obstgarten, Kisten, Scheune, Pause, Hofladen, Bäuerin, Ziegenbock, Kinder, Eltern, Nachmittag, Holzbank, Apfelsaft, Fragen, Apfelsorten, Joghurt, Tag, Zusammenarbeit, Frau</i>
Vor-/Nachnamen	3	<i>Elias, Marie, Vogt</i>
Tiernamen	1	<i>Lino</i>
Ortsnamen/ geografische Namen	2	<i>Wallisellen, Greifensee</i>
Marken/Firmen/Gebäude	3	<i>Alnatura, Gala, Gravensteiner</i>
Nominalisierte Verben	3	<i>Das Pflücken, das Zusammensitzen, das Füttern</i>
Nominalisierte Adjektive	2	<i>Das Angenehme, das Beeindruckende</i>
Interpunktion		
Kommasetzung		
Haupt- und Nebensätze	2	<i>Satz 4, Satz 9</i>
Zwei Hauptsätze	2	<i>Satz 5, Satz 12</i>
Reihungen	2	<i>Satz 2, Satz 11</i>
Zusätze	2	<i>Satz 2, Satz 4</i>
Punkt		
Punkt	13	

Tabelle 7 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der Fehlerkategorien der ersten Nacherhebung, geordnet nach sprachlichen Schwerpunkten und mit konkreten Textverweisen

Nacherhebung 1 S1

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause. Beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin, später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte, dass Lino der Junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft, er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee, dort kauften wir im Alnatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen, für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S2

^Gegen mittag fuhr ich mit meiner ^Ecousine ^Mmarie auf den ^Hhof, in wallisellen, ^Wwir halfen
zuerst beim pflücken im ^Oobstgarten, brachten danach ^Kkisten zur ^Sscheune und machten
eine ^Pause beim ^Hhofladen von frau ^Vvogt der bäuerin, ^Sspäter kam frau ^Vvogt mit ihrem
^Ziegenbock ^Llino vorbei, ^Mmarie meinte dass ^Llino der junge ^Ziegenbock sehr freundlich zu
^Kkindern sei, ^Mmarie hätte auch gerne einen ^Hhof, doch ihre ^Eeltern wollen erst noch darüber
nachdenken, ^Ddas angenehme an diesem ^Nnachmittag war das ruhige ^Zusammensitzen
auf der ^Hholzbank, ^Wwährend der ^Pause tranken wir ^Aapfelsaft, er war kühl und erfrischend,
^Sspäter stellte ^Mmarie viele interessierte fragen, weil sie alles über die ^Aapfelsorten ^Ggala
und ^Ggravensteiner wissen wollte, ^Ddanach fuhren wir an den ^Ggreifensee, dort kauften wir
im ^Aalnatura ^Jjoghurt, ^Aapfelsaft und verschiedene ^Aapfelsorten, ^Ddas beeindruckende an
diesem ^Ttag war für mich die ^Zusammenarbeit mit meiner ^Ecousine ^Mmarie aber auch das
ruhige ^Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen, ^Ffür ^Mmarie war das füttern des
^Ziegenbocks ^Llino besonders spannend,

Nacherhebung 1 S3

Gegen^M mittag fuhr ich mit meiner Cousine^M marie auf den Hof^H in wallisellen^W. wir halfen
zuerst beim^P pflücken im^O obstgarten, brachten danach^K kisten zur^S scheune und machten
eine^P pause beim^H hofladen von frau^F vogt, der^B bäuerin^S. später kam frau^F vogt mit ihrem
ziegenbock^Z lino vorbei^L. marie meinte, dass lino^M der junge^L ziegenbock^J sehr freundlich zu
kindern sei^K. marie hätte auch gerne einen^M hof^H, doch ihre^E eltern wollen erst noch darüber
nachdenken^D. das angenehme an diesem^N nachmittag war das ruhige^Z zusammensitzen
auf der^H holzbank^W. während der^P pause, tranken wir^A apfelsaft^E. er war kühl und erfrischend.
später stellte^S marie^M viele interessierte^F fragen, weil sie alles über die^A apfelsorten^G gala
und^G gravensteiner wissen wollte^D. danach fuhren wir an den^G greifensee dort kauften wir
im^A alnatura^J joghurt^A apfelsaft und verschiedene^A apfelsorten^D. das beeindruckende an
diesem^T tag war für mich die^Z zusammenarbeit mit meiner^C cousine^M marie, aber auch das
ruhige^Z zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. für^F marie^M war das^F füttern des
ziegenbocks^Z lino besonders spannend^L.

Nacherhebung 1 S4

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause. Beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das angenehme an diesem Nachmittag war, das ruhige zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft. Er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee. Dort kauften wir im Binatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das beeindruckende an diesem Tag war für mich, die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie aber auch das ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S5

G M C M W
Gegen mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen
zuerst beim pflücken im Obstgarten brachten danach Kisten zur Scheune und machten
eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem
Z L M - P L Z
Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte, dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu
K M P E
Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof doch ihre Eltern wollen erst noch darüber
nachdenken. Das angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der Holzbank. W
Während der Pause tranken wir Apfelsaft er war kühl und erfrischend.
S M
Später stellte Marie viele interessierte Fragen weil sie alles über die Apfelsorten Gala
und Gravensteiner wissen wollte danach fuhren wir an den Greifensee. G
Dort kauften wir
im Alnatura Joghurt Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten das beeindruckende. A
diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie aber auch das
C M
ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für Marie war das füttern des
M
Z L
Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S6

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause beim Hofladen. Von Frau Vogt der Bäuerin später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte dass Lino der Junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee dort kauften wir im Alnatura Joghurt Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S7

gegen mittag fuhr ich mit meiner cousine marie auf den hof in wallisellen wir halfen
zuerst beim pflücken im obstgarten brachten danach kisten zur scheune und machten
eine pause beim hofladen. von frau vogt der bäuerin später kam frau vogt mit ihrem
ziegenbock lino vorbei. marie meinte dass lino der junge ziegenbock sehr freundlich zu
kindern sei. marie hätte auch gerne einen hof doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken. das angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der holzbank während der pause tranken wir apfelsaft er war kühl und erfrischend.
später stellte marie viele interessierte fragen weil sie alles über die apfelsorten gala
und gravensteiner wissen wollte. danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir
im alnatura joghurt apfelsaft und verschiedene apfelsorten das beeindruckende an
diesem tag war für mich die zusammenarbeit mit meiner cousine marie aber auch das
ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. für marie war das füttern des
ziegenbocks lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S8

Gegen ^Mmittag fuhr ich mit meiner ^Ccousine ^Mmarie auf den ^Hhof in wallisellen, wir halfen
zuerst beim pflücken im ^Oobstgarten, brachten danach kisten zur ^Kscheune, und machten
eine pause, beim hofladen von frau ^Fvogt der ^Bbäuerin später kam frau ^Fvogt mit ihrem
^Zziegenbock ^Llino vorbei, ^Mmarie meinte dass lino der ^Jjunge ^Zziegenbock sehr freundlich zu
^Kkindern sei, ^Mmarie hätte auch gerne einen hof doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken, ^Adas angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der ^Hholzbank, ^Wwährend der pause tranken wir ^Aapfelsaft, er war kühl und erfrischend.
^Sspäter stellte ^Mmarie viele interessierte fragen, weil sie alles über die ^Aapfelsorten gala
und ^Ggravensteiner wissen wollte, ^Adanach fuhren wir an den ^Ggreifensee, dort kauften wir
im ^Aalnatura, ^Jjoghurt, ^Aapfelsaft und verschiedene ^Aapfelsorten, das beeindruckende an
diesem tag war für mich die ^Zzusammenarbeit mit meiner ^Ccousine ^Mmarie, aber auch das
ruhige ^Zzusammensitzen hat mir sehr gut gefallen, ^Ffür ^Amarie war das füttern des
^Zziegenbocks ^Llino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S9

Gegen mittag fuhr ich mit meiner cousine marie, auf den hof in Wallisellen wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten brachten danach kisten zur Scheune und machten eine Pause. Beim hofladen von Frau vogt der Bäuerin, später kam Frau vogt mit ihrem Ziegenbock lino vorbei. Marie meinte dass lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige zusammensitzen auf der Holzbank während der Pause tranken wir Apfelsaft er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen weil sie alles über die Apfelsorten gela und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee dort kauften wir im Alnatura Joghurt Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten das beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für Marie war das füttern des Ziegenbocks lino besonders spannend

Nacherhebung 1 S10

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt, der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte, dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft, er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee, dort kauften wir im Alnatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen. Hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S11

gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten. Brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause. Beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte, dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft. Er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee. Dort kauften wir im Alnatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S12

Gegen mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen, wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft, er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee, dort kauften wir im Alnatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S13

gegen mittag fuhr ich mit meiner cousine marie auf den hof in wallisellen, wir halfen
zuerst beim pflücken im obstgarten, brachten danach kisten zur scheune und machten
eine pause beim hofladen von frau vogt, der bäuerin, später kam frau vogt mit ihrem
ziegenbock lino vorbei, marie meinte dass lino, der junge ziegenbock sehr freundlich zu
kindern sei, marie hätte auch gerne, einen hof doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken, das angenehme an diesem nachmittag, war das ruhige zusammensitzen
auf der holzbank während der pause tranken wir apfelsaft, er war kühl und erfrischend
später stellte marie viele interessierte fragen weil sie alles über die apfelsorten gala
und gravensteiner wissen wollte, danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir
im alnatura joghurt apfelsaft und verschiedene apfelsorten, das beeindruckende an
diesem tag war für mich die zusammenarbeit mit meiner cousine marie aber auch das
ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für marie war das füttern des
ziegenbocks lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S14

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie, auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim Pflücken, im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune. Und machten eine Pause, beim Hofladen von Frau Vogt, der Bäuerin. Später kam Frau Vogt, mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee, dort kauften wir im Alnatura Joghurt Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie. Aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S15

^G Gegen mittag fuhr ich, mit meiner ^M Cousine, ^M Marie auf den ^H Hof in wallisellen. ^W Wir halfen
zuerst beim ^P Pflücken, im ^O Obstgarten brachten, danach ^K Kisten zur ^S Scheune und machten
eine ^B Pause, beim ^H Hofladen von ^V Frau ^B Vogt, der ^V Bäuerin, später kam ^V Frau ^V Vogt mit ihrem
^Z Ziegenbock ^L Lino vorbei ^L Marie meinte dass ^L Lino der ^Z junge Ziegenbock sehr freundlich zu
kindern ^M sein. ^H Marie hätte auch gerne einen ^H Hof doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken. ^D Das angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der ^H Holzbank während der pause tranken wir ^A Apfelsaft er war kühl und erfrischend.
^S später stellte ^M Marie viele interessierte fragen weil sie alles über die ^A Apfelsorten galt,
und ^G Gravensteiner wissen wollte danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir
im ^H alnatura joghurt, ^A Apfelsaft und verschiedene ^A Apfelsorten das beeindruckende an
diesem tag war für mich die ^M zusammenarbeit mit meiner ^A Cousine ^M Marie, aber auch das
ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für ^M Marie war das füttern des
^Z Ziegenbocks ^L Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S16

^Ggegen mittag fuhr ich mit meiner ^{C M}cousine marie auf den hof in wallisellen, ^{H W V}wir halfen
zuerst beim pflücken im obstgarten, ^{O B k}brachten danach kisten zur scheune und machten
eine pause beim hofladen von frau vogt der bäuerin, ^{F V S F V}später kam frau vogt mit ihrem
ziegenbock lino vorbei, ^{L M L J Z}marie meinte dass lino der junge ziegenbock sehr freundlich zu
kindern sei, ^{K M H E}marie hätte auch gerne einen hof doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken, ^{D R}das angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der holzbank, ^{H W P A}während der pause tranken wir apfelsaft er war kühl und erfrischend,
^{S A}später stellte marie viele interessierte fragen weil sie alles über die apfelsorten gala
und gravensteiner wissen wollte, ^{D G}danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir
im ^{A J A}alnatura joghurt apfelsaft und verschiedene apfelsorten, ^{D B}das beeindruckende an
diesem tag war für mich die ^Zzusammenarbeit mit meiner ^{C M}cousine marie, aber auch das
^Rruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen, ^{F F}für marie war das füttern des
^{Z L}ziegenbocks lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S17

gegen mittag fuhr ich mit meiner cousine marie auf den hof in wallisellen, wir halfen
zuerst beim pflücken im obstgarten brachten danach kisten zur scheune, und machten
eine pause beim hofladen, von frau vogt der bäuerin später kam frau vogt mit ihrem
ziegenbock lino vorbei, marie meinte dass lino der junge ziegenbock sehr freundlich zu
kindern sei, marie hätte auch gerne einen hof, doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken, das angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der holzbank während der pause tranken wir apfelsaft, er war kühl und erfrischend.
später stellte marie viele interessierte fragen, weil sie alles über die apfelsorten gala
und gravensteiner wissen wollte, danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir
im alnatura joghurt apfelsaft und verschiedene apfelsorten, das beeindruckende an
diesem tag war für mich die zusammenarbeit mit meiner cousine marie, aber auch, das
ruhige, zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen, für marie war das füttern des
ziegenbocks lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S18

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen, wir halfen zuerst beim pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune, und machten eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei, Marie meinte dass Lino der junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war, das ruhige zusammensitzen auf der Holzbank. Während der Pause tranken wir Apfelsaft, er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten gela und Gravensteiner wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee, dort kauften wir im Alnatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S19

G M C M H W W
gegen mittag fuhr ich mit meiner cousine marie auf den hof in wallisellen, wir halfen
zuerst beim pflücken im obstgarten, brachten danach kisten zur scheune und machten
eine pause beim hofladen von frau vogt der bäuerin, später kam frau vogt mit ihrem
ziegenbock lino vorbei, marie meinte dass lino der junge ziegenbock, sehr freundlich zu
kindern sei, marie hätte auch gerne einen hof, doch ihre eltern wollen erst noch darüber
nachdenken, das angenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der holzbank während der pause tranken wir apfelsaft er war kühl und erfrischend.
später stellte marie viele interessierte fragen weil sie alles über die apfelsorten gala
und gravensteiner wissen wollte, danach fuhren wir an den greifensee dort kauften wir
im alnatura joghurt, apfelsaft und verschiedene apfelsorten, das beeindruckende an
diesem tag war für mich die zusammenarbeit mit meiner cousine marie, aber auch das
ruhige, zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für marie war das füttern des
ziegenbocks lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S20

^Agegen ^Mmittag fuhr ich mit meiner ^Ccousine ^Mmarie auf den ^Hhof in ^Wwallisellen, ^WWir halfen
zuerst beim ^Ppflücken im ^Oobstgarten, brachten danach kisten zur ^Sscheune und machten
eine ^Ppause, beim ^Hhofladen von frau Vogt der ^BBäuerin später kam frau Vogt mit ihrem
^ZZiegenbock lino vorbei, ^Mmarie meinte, dass lino der ^JJunge ^ZZiegenbock sehr freundlich zu
^Kkindern sei, ^Mmarie hätte auch gerne einen ^Hhof, doch ihre ^EEltern wollen erst noch darüber
nachdenken, ^Ddas angenehme an diesem ^NNachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der ^Hholzbank während der ^Ppause ^Ttranken wir ^Aapfelsaft er war kühl und ^Eerfrischend,
^Sspäter stellte ^Mmarie viele interessierte fragen weil sie alles über die ^Aapfelsorten ^Ggala
und ^Ggravensteiner wissen wollte, ^Ddanach fuhren wir an den ^Ggreifensee dort kauften wir
im ^Aalnatura Joghurt ^Aapfelsaft und verschiedene ^Aapfelsorten, ^Ddas beeindruckende an
diesem ^TTag war für mich die ^ZZusammenarbeit mit meiner ^Ccousine ^Mmarie, aber auch das
ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen, für marie war das ^Ffüttern des
^ZZiegenbocks lino besonders spannend,

Nacherhebung 1 S21

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen. Wir halfen zuerst beim Pflücken im Obstgarten, brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin. Später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei. Marie meinte, dass Lino der Junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei. Marie hätte auch gerne einen Hof, doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken. Das Angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige Zusammensitzen auf der Holzbank, während der Pause tranken wir Apfelsaft, er war kühl und erfrischend. Später stellte Marie viele interessierte Fragen, weil sie alles über die Apfelsorten, Gala und Gravensteiner, wissen wollte. Danach fuhren wir an den Greifensee, dort kauften wir im Alnatura Joghurt, Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten. Das Beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie, aber auch das ruhige Zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. Für Marie war das Füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S22

gegen mittag, fuhr ich mit meiner ^CCousine ^Mmarie, auf den ^Hhof in wallisellen, ^Wwir halfen
zuerst beim pflücken im obstgarten, brachten danach ^Kkisten zur ^Sscheune und machten
eine pause beim hofladen von frau vogt, der ^Bbäuerin. später kam frau vogt mit ihrem
^Zziegenbock ^Llino vorbei, ^Mmarie meinte dass ^Llino der junge ^Zziegenbock sehr freundlich zu
^Kkindern sei. ^Mmarie hätte auch gerne einen hof, doch ihre ^Eeltern wollen erst noch darüber
nachdenken. das ^Dangenehme an diesem nachmittag war das ruhige zusammensitzen
auf der ^Hholzbank, ^Wwährend der pause tranken wir ^Aapfelsaft, er war kühl und erfrischend.
^Sspäter stellte ^Mmarie viele interessierte fragen, weil sie alles über die ^Aapfelsorten gala
und ^Ggravensteiner wissen wollte. danach fuhren wir an den ^Ggreifensee, dort kauften wir
im ^Aalnatura ^Jjoghurt, ^Aapfelsaft und verschiedene ^Dapfelsorten. das beeindruckende an
diesem tag, war für mich die zusammenarbeit mit meiner ^Ccousine ^Mmarie, aber auch das
ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen. für ^Fmarie war das ^Hfüttern des
^Zziegenbocks ^Llino besonders spannend,

Nacherhebung 1 S23

Gegen Mittag fuhr ich mit meiner Cousine Marie auf den Hof in Wallisellen, wir halfen zuerst beim pflücken im Obstgarten brachten danach Kisten zur Scheune und machten eine Pause beim Hofladen von Frau Vogt der Bäuerin später kam Frau Vogt mit ihrem Ziegenbock Lino vorbei, Marie meinte dass Lino der Junge Ziegenbock sehr freundlich zu Kindern sei Marie hätte auch gerne einen Hof doch ihre Eltern wollen erst noch darüber nachdenken das angenehme an diesem Nachmittag war das ruhige zusammensitzen auf der Holzbank während der Pause tranken wir Apfelsaft er war kühl und erfrischend später stellte Marie viele interessierte fragen weil sie alles über die Apfelsorten Gala und Gravensteiner wissen wollte danach fuhren wir an den Greifensee dort kauften wir im Alnatura Joghurt Apfelsaft und verschiedene Apfelsorten das beeindruckende an diesem Tag war für mich die Zusammenarbeit mit meiner Cousine Marie aber auch das ruhige zusammensitzen hat mir sehr gut gefallen für Marie war das füttern des Ziegenbocks Lino besonders spannend.

Nacherhebung 1 S24

Gegen^G mittag^M fuhr ich mit meiner^C Cousine^M Marie, auf den Hof^H, in Wallisellen wir halfen
zuerst beim pflücken^E, im Obstgarten^O, brachten danach^B Kisten^K zur Scheune^S und machten
eine^P Pause^H beim Hofladen^V. von Frau Vogt^F, der Bäuerin^V später kam Frau Vogt mit ihrem
Ziegenbock^Z Lino^I vorbei^M. Marie meinte^Z dass Lino, der junge Ziegenbock sehr freundlich zu
Kindern^K sei^M. Marie hätte auch gerne einen Hof^H doch ihre Eltern^E wollen erst noch darüber
nachdenken^D. das Angenehme^N an diesem nachmittag^R war das ruhige^Z zusammensitzen
auf der Holzbank^H, während^W der Pause^P tranken wir^A Apfelsaft^K er war kühl^K und erfrischend
später^U stellte Marie viele interessierte^W Fragen^A. weil sie alles über die Apfelsorten^G, Gala
und Gravensteiner^D wissen wollte. danach^G fuhren wir an den Greifensee^G, dort kauften wir
im Alnatur^A Joghurt^J, Apfelsaft^A und verschiedene^A Apfelsorten^D. das Beeindruckende^D an
diesem Tag^Z war für mich die Zusammenarbeit^C mit meiner Cousine^M Marie aber auch das
ruhige^Z zusammensitzen^F hat mir sehr gut gefallen^M. für Marie war das füttern^F des
Ziegenbock^Z Lino^I besonders spannend.

B.1.3 Nacherhebung 2

NACHERHEBUNG 2

Name:	
Klasse:	

Verbessere den Text. Achte dabei auf folgende Aspekte:

- **Gross-/Kleinschreibung**
- **Interpunktion (also Punkt und Kommasetzung)**

im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab bevor ich mich mit meiner tante mia traf
wir schlenderten durch zürich holten beim coop restaurant sandwiche und gingen
später in das kunsthaus nach dem besuch tranken wir orangensaft er war frisch
fruchtig und kühl ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei mia erzählte
dass kiwi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt das
kaum zu später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach fuhren wir
nach luzern aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad dort kauften wir im
globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das lachen mit mia
meiner tante

Lösungen: Nacherhebung 2

1. Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf.
2. Wir schlenderten durch Zürich, holten wir beim Coop Restaurant Sandwiches und gingen später in das Kunsthaus.
3. Nach dem Besuch tranken wir Orangensaft.
4. Er war frisch, fruchtig und kühl.
5. Ich mochte das ruhige Verweilen auf der Terrasse.
6. Besonders entspannend war das Zuschauen der malenden Schüler.
7. Nach einer Weile kam Herr Berner, unser alter Direktor, mit seinem bunten Kanarienvogel Kiwi vorbei.
8. Mia erzählte, dass Kiwi jeden Morgen pfeift.
9. Ich hätte auch gerne ein Tier, aber meine Arbeit lässt das kaum zu.
10. Später stellte Mia viele Fragen bezüglich des Farbenfrohen.
11. Danach fahren wir nach Luzern, aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad.
12. Dort kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke.
13. Das Beste an diesem Tag war das Lachen mit Mia, meiner Tante.

ZUSAMMENFASSUNG NACHERHEBUNG 2

Überthema des sprachlichen Fokus	Anzahl	Konkret im Text
Grossschreibung		
Satzanfänge	13	<i>Im, Wir, Nach, Er, Ich, Besonders, Nach, Mia, Ich, Später, Danach, Dort, Das</i>
Nomen	21	<i>Parkhaus, Fahrrad, Tante, Restaurant, Sandwiches, Besuch, Orangensaft, Terrasse, Schüler, Weile, Direktor, Kanarienvogel, Morgen, Tier, Arbeit, Fragen, Zug, Geschenke, Tag, Kunsthaus, Herr</i>
Vor-/Nachnamen	2	<i>Mia, Berner</i>
Tiernamen	1	<i>Kiwi</i>
Ortsnamen/ geografische Namen	2	<i>Zürich, Luzern</i>
Marken/Firmen/Gebäude	3	<i>Coop, Kunsthaus, Globus</i>
Nominalisierte Verben	3	<i>Das Verweilen, das Zuschauen, das Lachen</i>
Nominalisierte Adjektive	2	<i>Das Beste, der Farbenfrohe</i>
Interpunktion		
Kommasetzung		
Haupt- und Nebensätze	2	<i>Satz 1, Satz 8</i>
Zwei Hauptsätze	2	<i>Satz 9, Satz 11</i>
Reihungen	2	<i>Satz 2, Satz 4</i>
Zusätze	2	<i>Satz 7, Satz 13</i>
Punkt		
Punkt	13	

Tabelle 8 (Eigendarstellung): Zusammenfassung der Fehlerkategorien der zweiten Nacherhebung, geordnet nach sprachlichen Schwerpunkten und mit konkreten Textverweisen

Nacherhebung 2 S1

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf. Wir schlenderten durch Zürich holten beim Coop Restaurant Sandwiches und gingen später in das Kunsthaus nach dem besuch tranken wir Orangensaft. Er war frisch, fruchtig, und kühl ich mochte das ruhige verweilen auf der Terrasse. Besonders entspannend war das zuschauen der malenden Schüler. Nach einer weile kam Herr Berner unser alter Direktor mit seinem bunten Kanarienvogel Kiwi vorbei. Mia erzählte, dass Kiwi jeden Morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein Tier aber meine Arbeit lässt das kaum zu später stellte Mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen. Danach fuhren wir nach Luzern aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad. Dort kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke. Das beste an diesem Tag war das lachen mit Mia meiner Tante,

Nacherhebung 2 S2

^{I P} im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, ^F bevor ich mich mit meiner fante ^{T M} mia traf,
^W wir schlenderten durch ^Z zürich holten beim ^{C R S} coop, restaurant sandwiches und gingen
später in das ^{K N} kunsthaus, ^B nach dem besuch tranken wir ^{O E} orangensaft, er war frisch,
fruchtig und kühl, ^I ich mochte das ^V ruhige ^{T B} verweilen auf der terrasse, besonders
entspannend war das ^Z zuschauen der malenden ^{S N} schüler, ^H nach einer weile, kam herr
^B berner unser alter ^D direktor, mit seinem bunten ^{K K M} kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte
dass ^K kiwi jeden morgen pfeift, ^I ich hätte auch gerne ein tier aber meine ^A arbeit lässt
das kaum zu, ^S später stellte ^M mia viele fragen, bezüglich des ^{F D} farbenfrohen, ^D danach
fuhren wir nach ^L luzern, aber wir nahmen den ^Z zug und nicht mehr das ^{F D} fahrrad, ^D dort
kauften wir im ^G globus ein paar kleine ^{G D} geschenke, das beste an diesem tag war, das
^{L M T} lachen mit mia meiner fante,

Nacherhebung 2 S3

I P F T M
im parkhaus, stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf.

W Z C R S
wir schlenderten durch zürich, holten beim coop, restaurant sandwiches und gingen

K N B O E
später in das kunsthau. nach dem besuch tranken wir orangensaft, er war frisch,

I R T
fruchtig und kühl. ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse, besonders

Z S N H
entspannend war das zuschauen der malenden schüler, nach einer weile kam herr

B D K K M
bemer unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte,

K M I T A
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt

S M F F D
das kaum zu, später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen, danach

L Z F D
fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad, dort

G G D B T
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke, das beste an diesem tag, war das

L M T
lachen mit mia meiner tante,

Nacherhebung 2 S4

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf. Wir schlenderten durch Zürich, holten beim Coop Restaurant, Sandwiches und gingen später in das Kunsthaus. Nach dem Besuch tranken wir Orangensaft. Er war frisch, fruchtig und kühl. Ich mochte das ruhige verweilen auf der Terrasse. Besonders entspannend war das Zuschauen der malenden Schüler. Nach einer weile kam Herr Berner, unser alter Direktor, mit seinem bunten Kanarienvogel Kiwi vorbei. Mia erzählte, dass Kiwi jeden Morgen pfeift. Ich hätte auch gerne ein Tier aber meine Arbeit lässt das kaum zu. Später stellte Mia viele fragen, bezüglich des farbenfrohen. Danach fuhren wir nach Luzern aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad. Dort kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke. Das Beste an diesem Tag war das lachen mit Mia, meiner Tante.

Nacherhebung 2 S5

im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
wir schlenderten durch zürich holten beim coop restaurant sandwiche und gingen
später in das kunsthaus nach dem besuch tranken wir orangensaft er war frisch
fruchtig und kühl ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kivi vorbei mia erzählte
dass kivi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein kivi hier aber meine arbeit lässt
das kaum zu später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach
fuhren wir nach luzern aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad dort
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das
lachen mit mia meiner tante.

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante Mia traf.
Wir schlenderten durch Zürich, holten beim Coop Restaurant Sandwiches und gingen
später in das Kunsthaus. Nach dem Besuch tranken wir Orangensaft, er war frisch,
fruchtig und kühl. Ich mochte das Ruhige verweilen, auf der terrasse besonders.
Entspannend war das Zuschauen der malenden Schüler, nach einer weile kam Herr
Berner, unser alter Direktor, mit seinem bunten Kanarienvogel Kiwi vorbei, Mia erzählte
dass Kiwi jeden morgen pfeift. Ich hätte auch gerne ein tier, aber meine Arbeit lässt
das kaum. Zu später stellte Mia viele fragen bezüglich des Farbenfrohen. Danach
fuhren wir nach Luzern, aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad, dort
kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke, das Beste an diesem Tag war das
lachen mit Mia, meiner tante.

Nacherhebung 2 S7

Im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf
1 BP F T

wir schlenderten durch zürich holten beim coop restaurant sandwiches und gingen
2 C R S

später in das kunsthau. nach dem besuch tranken wir orangensaft, er war frisch,
K SO

fruchtig und kühl. ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse besonders
f

entspannend war. das zuschauen der malenden schüler nach einer weile kam herr
D Z S H

berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei. mia erzählte
B D K K M

dass kiwi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt
K T A

das kaum zu, später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach
M

fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad dort
L Z F

kauften wir im globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das
G G T

machen mit mia meiner tante,
L Mia T

Nacherhebung 2 S8

im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
wir schlenderten durch zürich holten beim coop restaurant sandwiches und gingen
später in das kunsthaus, nach dem besuch tranken wir orangensaft er war frisch,
fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse, besonders
entspannend war das zuschauen, der malenden schüler, nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt
das kaum zu. später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen, danach
fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad, dort
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke, das beste an diesem tag war, das
lachen mit mia meiner tante.

Nacherhebung 2 S9

im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
wir schlenderten durch zürich, holten beim coop restaurant sandwiche und gingen
später in das kunsthaus, nach dem besuch tranken wir orangensaft, er war frisch,
fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler, nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier, aber meine arbeit lässt
das kaum zu, später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen, danach
fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad, dort
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke, das beste an diesem tag war das
lachen mit mia meiner tante.

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf. Wir schlenderten durch Zürich, holten beim Coop restaurant Sandwiches und gingen später in das Kunsthaus, nach dem besuch tranken wir Orangensaft, er war frisch fruchtig und kühl ich mochte das. Ruhige verweilen auf der Terrasse besonders entspannend war das Zuschauen der malenden Schüler nach einer weile kam herr Berner, unser alter Direktor mit seinem bunten Kanarienvogel kiwi vorbei. Mia erzählte dass kiwi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein Tier aber meine arbeit lässt das kaum zu später stellte Mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach fuhren wir nach Luzern aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad dort kauften wir im Globus, ein paar kleine Geschenke das beste an diesem tag war das lachen mit mia meiner Tante.

Nacherhebung 2 S11

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf.
Wir schlenderten durch Zürich, holten beim Coop Restaurant Sandwiches und gingen
später in das Kunsthaus. Nach dem Besuch tranken wir Orangensaft, er war frisch,
fruchtig und kühl. Ich mochte das ruhig verweilen auf der Terrasse, besonders
entspannend war das Zuschauen der malenden Schüler. Nach einer Weile kam Herr
Berner, unser alter Direktor mit seinem bunten Kanarienvogel Kiwi vorbei. Mia erzählte,
dass Kiwi jeden Morgen pfeift. Ich hätte auch gerne ein Tier, aber meine Arbeit lässt
das kaum zu. Später stellte Mia viele Fragen bezüglich des farbenfrohen. Danach
fuhren wir nach Luzern, aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad. Dort
kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke. Das Beste an diesem Tag war das
Lachen mit Mia meiner Tante.

Nacherhebung 2 S12

im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
Wir schlenderten durch zürich, holten beim coop restaurant sandwiches und gingen
später in das kunsthaus, nach dem besuch franken wir orangensaft, er war frisch
fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse, besonders
entspannend war das zuschauen, der malenden schüler nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte,
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier, aber meine arbeit lässt
das kaum zu, später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach
fuhren wir nach luzern aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad dort
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das
lachen mit mia meiner tante.

Nacherhebung 2 S13

im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf,
wir schlenderten durch zürich holten beim coop, restaurant sandwiches und gingen
später in das kunsthaus, nach dem besuch tranken wir orangensaft, er war frisch
fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige verweilen, auf der terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler, nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei mia erzählte
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier, aber meine arbeit lässt
das kaum, zu später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen, danach
fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad, dort
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke, das beste an diesem tag war das
lachen mit mia, meiner tante

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf. Wir schlenderten durch Zürich, holten beim Coop Restaurant Sandwiches und gingen später in das Kunsthaus, nach dem Besuch tranken wir Orangensaft er war frisch fruchtig und kühl. Ich mochte das ruhige verweilen auf der Terrasse besonders entspannend war das zuschauen der Malenden Schüler nach einer weile kam herr Berner, unser alter Direktor, mit seinem bunten kanarienvogel Kwi, vorbei. Mia erzählte dass Kwi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein Tier, aber meine Arbeit lässt das kaum zu. später stellte Mia, viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach fuhren wir nach Luzern, aber wir nahmen den zug. Und nicht mehr das Fahrrad dort. Kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke. Das Beste an diesem Tag, war das Lachen mit Mia meiner Tante.

Nacherhebung 2 S15

I: im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab bevor ich mich mit meiner tante mia traf
F
T M
wir schlenderten durch zürich holten beim coop restaurant sandwiches und gingen
R
später in das kunsthaus nach dem besuch tranken wir orangensaft er war frisch,
K N O
fruchtig und kühl ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler nach einer weile kam herr
S N
Berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei mia erzählte
M
dass kiwi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt
das kaum zu später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach
S M
fuhren wir nach luzern aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad dort
Z F
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das
lachen mit mia meiner tante
M T

Nacherhebung 2 S16

I P F T M.
im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
W Z C R S
wir schlenderten durch zürich holten beim coop restaurant, sandwiches und gingen
K N B O
später in das kunsthaus, nach dem besuch tranken wir orangensaft er war frisch,
fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse, besonders
I V T
entspannend, war das zuschauen, der malenden schüler, nach einer weile kam herr
Z M S N H
berner, unser alter direktor, mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte
B D K K M
dass, kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt
K I T A
das kaum zu, später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen, danach
K S M
fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad, dort
L Z F D
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke, das beste an diesem tag war das
G G D B T
L M T
lachen mit mia meiner tante,

Nacherhebung 2 S17

Im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
Wir schlenderten durch zürich, holten beim coop restaurant sandwiches, und gingen
später in das kunsthaus nach dem besuch tranken wir orangensaft, er war frisch
fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler, nach einer weile kam herr
berner unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier aber meine arbeit lässt
das kaum zu später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach
fuhren wir nach luzern aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad dort
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das
lachen mit mia meiner tante.

Im Parkhaus stellte ich mein Fahrrad ab, bevor ich mich mit meiner Tante Mia traf.
Wir schlenderten durch Zürich, holten beim Coop Restaurant Sandwiches und gingen
später in das Kunsthaus. Nach dem Besuch tranken wir Orangensaft, er war frisch
fruchtig und kühl. Ich mochte das ruhige Verweilen auf der Terrasse. Besonders
entspannend war das Zuschauen der malenden Schüler. Nach einer Weile kam Herr
Berner unser alter Direktor mit seinem bunten Kanarienvogel Kiwi vorbei. Mia erzählte
dass Kiwi jeden Morgen pfeift. Ich hätte auch gerne ein Tier, aber meine Arbeit lässt
das kaum zu. Später stellte Mia viele Fragen bezüglich des farbenfrohen. Danach
Fuhren wir nach Luzern, aber wir nahmen den Zug und nicht mehr das Fahrrad. Dort
kauften wir im Globus ein paar kleine Geschenke. Das Beste an diesem Tag war das
Lachen mit Mia meiner Tante.

Nacherhebung 2 S19

Im ^DParkhaus stellte ich mein ^Ffahrrad ab bevor ich mich mit meiner ^Ttante ^Mmia traf,
wir schlenderten durch ^Zürich holten beim ^Coop ^Rrestaurant ^Ssandwiches und gingen
später in das ^Kkunsthaus ^Nnach dem besuch tranken wir ^Orangensaft er war frisch,
fruchtig und kühl ich mochte das ruhige verweilen auf der ^Tterrasse ^Bbesonders
entspannend war das zuschauen der malenden ^Sschüler ^Nnach einer weile kam ^Hherr
^Bberner, unser alter ^Ddirektor mit seinem ^Bbunten ^Kkanarienvogel ^Kkiwi ^Vvorbei ^Mmia erzählte
dass ^Kkiwi jeden ^Mmorgen pfeift. ich hätte auch gerne ein ^Ttier aber, meine ^Aarbeit lässt
das kaum zu. ^Sspäter stellte ^Mmia viele fragen bezüglich des ^Ffarbenfrohen. ^Ddanach
fuhren wir nach ^Lluzern aber wir nahmen den ^Zzug und nicht mehr das ^Ffahrrad. ^Ddort
kauften wir im ^Gglobus ein paar kleine ^Ggeschenke das beste an diesem ^Ttag war das
lachen mit ^Mmia meiner ^Ttante.

Nacherhebung 2 S20

Im ^Pparkhaus stellte ich mein ^Ffahrrad ab, bevor ich mich mit meiner ^Ttante ^Mmia traf.
Wir schlenderten durch ^Zzurich, holten ^Lbeim ^Rcoop ^Srestaurant ^Ssandwiches und gingen
später in das ^Kkunsthaus, ^Nnach dem ^Bbesuch tranken wir ^Oorangensaft, ^Eer war frisch,
fruchtig und kühl. Ich mochte das ruhige ^Vverweilen auf der terrasse, ^Bbesonders
entspannend war das ^Zzuschauen, ^Dder ^Mmalenden ^Sschüler nach einer weile kam herr
^Bberner unser alter ^Ddirektor mit seinem ^Bbunten ^Kkanarienvogel ^Kkiwi vorbei, ^Mmia erzählte
dass ^Kkiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein ^Ttier aber meine ^Aarbeit lässt
das kaum zu später, ^Sstellte ^Mmia viele fragen bezüglich des ^Ffarbenfrohen danach
fuhren wir nach ^Lluzern aber wir nahmen den ^Zzug und nicht mehr das ^Ffahrrad, ^Ddort
kauften wir im ^Gglabus ein paar kleine geschenke, ^Ddas ^Bbeste an diesem tag war das
^Llachen mit ^Mmia meiner ^Ttante

Nacherhebung 2 S21

im ^Pparkhaus stellte ich mein ^Ffahrrad ab, bevor ich mich mit meiner ^Ttante ^Mmia traf, wir schlenderten durch ^Zürich holten beim ^Coop ^Restaurant ^Ssandwiches und gingen später in das ^Kunsthau^s, nach dem ^Besuch tranken wir ^Orangensaft, ^Eer war frisch fruchtig und kühl, ich mochte das ruhige ^Verweilen auf der ^Terrasse besonders entspannend war das ^Zuschauen der ^Malenden ^Schüler, nach einer weile kam herr ^Berner unser alter ^Direktor mit seinem bunten ^Kanarienvogel ^Kiki vorbei, ^Mmia erzählte dass ^Kiki jeden ^Mmorgen pfeift, ich hätte auch gerne ein ^Tier aber meine arbeit lässt das kaum, ^Zu später stellte ^Mmia viele ^Fragen bezüglich des farbenfrohen, ^Danach fuhren wir nach ^Luzern aber wir nahmen den ^Zug und nicht mehr das ^Fahrrad dort ^Kauffen wir im ^Globus ein paar kleine geschenke das beste an diesem tag war das lachen mit ^Mmia meiner ^Ttante.

Nacherhebung 2 S22

I P F T M
im parkhaus stellte ich mein fahrrad ab bevor ich mich mit meiner tante mia traf.
W Z C R S
wir schlenderten durch zürich, holten beim coop restaurant sandwiches und gingen
K N O
später in das kunsthaus, nach dem besuch tranken wir orangensaft, er war frisch
I T B
fruchtig, und kühl, ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse, besonders
S N H
entspannend war das zuschauen der malenden schüler, nach einer weile kam herr
B D K K M
berner, unser alter direktor mit seinem bunten kanarienvogel kiwi vorbei, mia erzählte
K I
dass kiwi jeden morgen pfeift, ich hätte auch gerne ein tier, aber, meine arbeit lässt
S M P
das kaum zu, später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen, danach
L Z F D
fuhren wir nach luzern, aber wir nahmen den zug und nicht mehr das fahrrad, dort
S D
kauften wir im globus ein paar kleine geschenke, das beste an diesem tag war das
M T
lachen mit mia meiner tante.

Nacherhebung 2 S23

Im ^{I P} Parkhaus stellte ich mein ^F Fahrrad ab bevor ich mich mit meiner ^{T M} Tante Mia traf
wir schlenderten durch ^Z Zürich holten beim ^{C R S} Coop Restaurant Sandwiches und gingen
später in das ^{K N} Kunsthaus nach dem besuch tranken wir ^O Orangensaft er war frisch
fruchtig, und kühl, ^I ich mochte das ruhige verweilen auf der ^T Terrasse besonders
entspannend war das zuschauen der malenden ^S Schüler nach einer weile kam herr
^B Berner unser alter ^D Direktor mit seinem bunten ^K Kanarienvogel ^K Kiwi vorbei ^M mia erzählte
dass ^K Kiwi jeden ^M morgen pfeift ich hätte auch gerne ein ^T tier aber meine ^A arbeit lässt
das kaum zu später stellte ^M mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen danach
fuhren wir nach ^L Luzern aber wir nahmen den ^Z Zug und nicht mehr das ^F fahrrad dort
kauften wir im ^S Globus ein paar kleine ^S geschenke das beste an diesem ^T tag war das
lachen mit ^M mia meiner ^T tante.

Nacherhebung 2 S24

^{I P}
im parkhaus stellte ich mein fahrrad, ab bevor ich mich mit meiner tante^{T M} mia traf.
^W wir schlenderten durch zürich^Z holten beim coop restaurant^{C R S} sandwiche und gingen
später in das kunsthaus^{K N}, nach dem besuch tranken wir orangensaft^{T O E}. er war frisch,
^F fruchtig, und kühl ich mochte das ruhige verweilen auf der terrasse^{T B}, besonders
entspannend war das zuschauen der malenden schüler^{Z M S K}, nach einer weile kam herr
^B berner, unser alter direktor mit seinem bunten^D kanarienvogel^{B K} kiwi^K vorbei mia erzählte
dass kiwi jeden morgen pfeift ich hätte auch gerne ein tier^T aber meine arbeit lässt
das kaum zu später stellte mia viele fragen bezüglich des farbenfrohen^F danach
fuhren wir nach luzern^L aber wir nahmen den zug^Z und nicht mehr das fahrrad. dort
kauften wir im globus ein paar kleine^G geschenke^G das beste an diesem tag war das
lachen mit mia^M meiner tante

B.2 Excel-Auswertung

In der ausführlichen Exceltabelle sind die Farben phasenbezogen gesetzt: Die Nacherhebung nach der **KI-Phase** ist **gelb** dargestellt, die Nacherhebung nach der **kooperativen Phase** **blau** und die **Vorerhebung** **weiss**. So lässt sich die individuelle Zuordnung der Ergebnisse über die grosse Menge an Daten leichter erkennen. Jene Schülerinnen und Schüler, welche auf Grund ihrer hohen Fehlerzahl in der Vorerhebung nicht in die Untersuchung miteinbezogen wurden, sind **orange** markiert. Leider haben nicht alle Schülerinnen und Schüler durchwegs alle Umfragen ausführlich beantwortet, weshalb einige Felder leer, also weiss erscheinen.

B.2.1 Zusammenfassung Abweichungen nach sprachformalen Schwerpunkten und Gruppen

	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	falsche Grossschreibung	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Kommas	falsche Satzendzeichen	Total Fehler Grossschreibung	Total Fehler Interpunktion	Total						
Total																									
Abw. VE Gruppe 1	87	77	7.5	2	6	17.5	31	22	14	17	17	14	22.5	91	30	2	264	194	458						
Abw. VE Gruppe 2	93	81	9.5	3	11	10.5	31	23	22	20	19	18	24	97	13	13	284	204	488						
Abw. NE1 Gruppe 1	61	66	4.5	1	9	16	24	23	21	-50%	15	16	13	19	58	24	20%	13	-550%	225.5	15%	158	18%	384	16%
Abw. NE1 Gruppe 2	66	51	2	1	5	18	24	20	22	0%	18	14	16	18	66	42	-223%	10	23%	209	26%	184	10%	393	19%
Abw. NE2 Gruppe 1	55	55	2.5	1	0	0	23	15	15	-7%	8	14	10	17.5	54	32	-7%	6	-200%	166.5	37%	142	27%	308	33%
Abw. NE2 Gruppe 2	67	60	3.5	1	2	1	21	15	27	-23%	17	19	13	18	70	23	-77%	9	31%	197.5	30%	169	17%	367	25%
										-7%							-230%		-177%		63%		37%		52%
										-73%							-57%		-519%		45%		36%		41%
Abw. VE - NE1 Gruppe 1	26	11	3	1	-3	1.5	7	-1	-7	-50%	2	1	1	3.5	33	6	20%	-11	-550%	38.5	15%	35.5	18%	74	16%
Abw. VE - NE1 Gruppe 2	27	30	7.5	2	6	-7.5	7	3	0	0%	2	5	2	6	31	-29	-223%	3	23%	75	26%	20	10%	95	19%
Abw. VE - NE2 Gruppe 1	32	22	5	1	6	17.5	8	7	-1	-7%	9	3	4	5	37	-2	-7%	-4	-200%	97.5	37%	52	27%	150	33%
Abw. VE - NE2 Gruppe 2	26	21	6	2	9	9.5	10	8	-5	-23%	3	0	5	6	27	-10	-77%	4	31%	86.5	30%	35	17%	122	25%
Abw. NE1 - NE2 Gruppe 1	6	11	2	0	9	16	1	8	6	43%	7	2	3	1.5	4	-8	-27%	7	350%	59	26%	16.5	10%	75.5	20%
Abw. NE1 - NE2 Gruppe 2	-1	-9	-1.5	0	3	17	3	5	-5	-23%	1	-5	3	0	-4	19	146%	1	8%	11.5	6%	15	8%	26.5	7%

Tabelle 9 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen nach sprachformalen Schwerpunkten, Erhebungszeitpunkten und Gruppen.

B.2.1 Berechnungsformel Passung Selbsteinschätzungen und tatsächliche Abweichungen

		GK VE	GK NE1	GK NE2	Int VE	Int NE1	Int NE2
		22.83	18.10	15.17	16.56	14.25	12.94
Viel Abweichung nach unten (+2)	40%	13.70	10.86	9.10	9.94	8.55	7.76
Wenig Abweichung nach unten (+1)	20%	18.27	14.48	12.13	13.25	11.40	10.35
Wenig Abweichung nach oben (-1)	20%	27.40	21.73	18.20	19.88	17.10	15.53
Viel Abweichung nach oben (-2)	40%	31.97	25.35	21.23	23.19	19.95	18.11

Tabelle 10 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Berechnungsgrundlage zur Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlichen Abweichungen in den Bereichen Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion.

B.2.2 Vorerhebung Fehlerübersicht

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Grossschreibung	falsche Kommas	falsche Satzendzeichen
LÖSUNGEN	13	20	2	1	2	3	3	2	2	2	2	2	13	0	0	0
S1	9	16	1.5	1	2	2	1	0	1	1	1	0.5	9	0	1	0
S2	11	8	0.5	0	1	1	0	0	1	1	1	0	11	0	0	0
S3	5	18	2	1	2	2	0	0	1	1	2	0.5	5	0	6	0
S4	9	11	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	8	1	0	1
S5	2	16	2	1	2	3	0	0	0	0	1	0	2	6	1	0
S6	8	17	1.5	1	2	1	0	1	1	1	2	0.5	7	0	4	0
S7	1	11	1.5	1	2	1.5	1	0	1	1	1	0	0	0	3	0
S8	4	15	1.5	1	2	2	0	0	1	1	1	0	3	3	5	1
S9	5	17	1.5	1	0	1	1	0	0	1	0	0	5	1	4	0
S10	6	4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	7	0	3	0
S11	8	15	1.5	1	0	2	1	1	1	0	0	0	8	3	1	0
S12	1	15	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
S13	2	11	1.5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1
S14	3	9	1.5	1	1	2.5	2	1	1	0	0	0	3	3	3	0
S15	8	12	1.5	0	0	2	0	0	0	0	1	0	7	2	0	2
S16	6	11	1	1	0	2	1	0	1	1	1	0	5	0	1	0
-	1	15	1.5	0.5	1	1.5	0	2	0	0	0	0	0	4	3	7
S17	3	11	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	0	1
S18	10	17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
S19	6	18	1.5	1	2	3	0	0	1	0	1	0	6	2	2	1
-	4	3	1.5	1	1	1.5	0	0	0	2	0	0.5	4	1	5	1
S20	5	15	0.5	1	2	3	0	0	0	0	0	0	7	1	2	1
S21	2	11	1.5	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	2	3	1
S22	11	13	2	1	1	2	0	0	1	2	1	0	11	1	0	0
S23	2	18	2	1	2	2	0	0	0	1	0	0	1	5	2	1
S24	5	13	0.5	0	2	3	1	0	0	0	1	0	4	4	0	5
-	1	4	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	4

Tabelle 11 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerzahl in der Vorerhebung nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.

B.2.3 Vorerhebung Abweichungen

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominallisierte Verben	Nominallisierte Adjektive	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Grossschreibung	falsche Kommata	falsche Satzendzeichen	Total
Abweichung zu Lösungen Vorerhebung																	
S1	4	4	0.5	0	0	1	2	2	1	1	1	1.5	4	0	1	0	23
S2	2	12	1.5	1	1	2	3	2	1	1	1	2	2	0	0	0	31.5
S3	8	2	0	0	0	1	3	2	1	1	0	1.5	8	0	6	0	33.5
S4	4	9	1	1	0	2	3	2	2	2	1	2	5	1	0	1	36
S5	11	4	0	0	0	0	3	2	2	2	1	2	11	6	1	0	45
S6	5	3	0.5	0	0	2	3	1	1	1	0	1.5	6	0	4	0	28
S7	12	9	0.5	0	0	1.5	2	2	1	1	1	2	13	0	3	0	48
S8	9	5	0.5	0	0	1	3	2	1	1	1	2	10	3	5	1	44.5
S9	8	3	0.5	0	2	2	2	2	2	1	2	2	8	1	4	0	39.5
S10	7	16	1	0	1	3	2	2	2	2	1	2	6	0	3	0	48
S11	5	5	0.5	0	2	1	2	1	1	2	2	2	5	3	1	0	32.5
S12	12	5	1	0	0	1	3	2	2	2	2	2	13	0	2	0	47
S13	11	9	0.5	0	0	0	3	2	2	2	2	2	11	1	0	1	46.5
S14	10	11	0.5	0	1	0.5	1	1	1	2	2	2	10	3	3	0	48
S15	5	8	0.5	1	2	1	3	2	2	2	1	2	6	2	0	2	39.5
S16	7	9	1	0	2	1	2	2	1	1	1	2	8	0	1	0	38
S17	10	9	1	0	1	2	3	2	2	2	2	2	9	1	0	1	47
S18	3	3	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	4	0	0	0	30
S19	7	2	0.5	0	0	0	3	2	1	2	1	2	7	2	2	1	32.5
S20	8	5	1.5	0	0	0	3	2	2	2	2	2	6	1	2	1	37.5
S21	11	9	0.5	0	2	2	2	2	2	1	1	2	13	2	3	1	53.5
S22	2	7	0	0	1	1	3	2	1	0	1	2	2	1	0	0	23
S23	11	2	0	0	0	1	3	2	2	1	2	2	12	5	2	1	46
S24	8	7	1.5	1	0	0	2	2	2	2	1	2	9	4	0	5	46.5

Tabelle 12 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Abweichungen in der Vorerhebung nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.

B.2.4 Nacherhebung 1 Fehlerübersicht

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominallierte Verben	Nominallierte Adjektive	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Grossschreibung	falsche Kommas	falsche Satzendzeichen
LÖSUNGEN	13	20	2	1	2	3	3	2	2	2	2	2	13	0	0	0
S1	9	17	2	1	2	3	2	0	2	0	0	0	9	1	1	1
S2	11	17	1.5	1	1	3	1	0	1	1	2	1	11	0	1	0
S3	12	19	2	1	2	3	3	0	2	2	1	1	12	1	1	0
S4	12	19	2	1	2	3	0	0	1	1	2	0	12	1	2	1
S5	6	6	1.5	1	2	0	0	0	2	0	0	0	6	6	5	2
S6	8	12	1.5	1	0	0	1	0	0	1	1	0	9	2	1	1
S7	5	11	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	1
S8	7	18	2	1	1	3	1	1	1	1	2	0	8	2	6	0
S9	3	15	1.5	1	2	1	2	0	0	0	0	0	5	2	3	2
S10	3	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	2	0
S11	10	14	0.5	0	1	0	0	0	1	1	0	1	9	2	0	3
S12	4	9	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	4	2	2	2
S13	8	15	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1.5	8	2	5	2
S14	11	19	1.5	1	2	3	3	0	1	0	1	1	11	3	7	1
S15	7	10	1.5	1	0	1	1	0	0	0	2	1	7	2	3	2
S16	10	12	2	1	2	1	1	1	0	1	0	0	10	3	1	1
-	9	12	1.5	1	1	0	2	2	1	2	1	2	10	1	2	1
S17	9	16	2	1	1	0	1	1	1	1	1	0	8	1	5	1
S18	9	16	2	1	2	0	0	1	1	2	0	0	9	1	5	0
S19	7	16	2	1	2	1	0	0	0	1	1	0	7	2	1	1
-	9	5	2	1	0	0	1	0	1	1	0	0	9	1	8	1
S20	8	19	2	1	2	3	2	0	2	2	0	0	9	2	1	1
S21	2	16	1.5	1	2	1	2	0	0	1	0	0	2	2	3	0
S22	10	13	1.5	1	1	2	0	0	1	2	2	1	10	0	4	0
S23	1	18	2	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0
S24	8	19	2	1	1	2	2	0	0	0	1	1.5	8	2	5	1
-	4	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6	0

Tabelle 12 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehleranzahl in der Nacherhebung 1 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.

B.2.5 Nacherhebung 1 Abweichungen

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominale Verben	Nominale Adjektive	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Grosschreibung	falsche Kommas	falsche Satzzeichen	Total
Differenz zu Lösungen Nacherhebung 1																	
S1	4	3	0	0	0	0	1	2	0	2	2	2	4	1	1	1	23
S2	2	3	0.5	0	1	0	2	2	1	1	0	1	2	0	1	0	16.5
S3	2	3	0.5	0	1	0	2	2	1	1	0	1	2	1	1	0	17.5
S4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	1	2	1	11
S5	1	1	0	0	0	0	3	2	1	1	0	2	1	6	5	2	25
S6	5	8	0.5	0	2	3	2	2	2	1	1	2	4	2	1	1	36.5
S7	8	9	0	0	1	3	3	2	2	2	2	2	8	2	0	1	45
S8	6	2	0	0	1	0	2	1	1	1	0	2	5	2	6	0	29
S9	10	5	0.5	0	0	2	1	2	2	2	2	2	8	2	3	2	43.5
S10	10	14	1	0	2	3	3	2	2	2	1	1	10	0	2	0	53
S11	3	6	1.5	1	1	3	3	2	1	1	2	1	4	2	0	3	34.5
S12	9	11	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	9	2	2	2	49
S13	5	5	0	1	0	2	3	1	2	2	2	0.5	5	2	5	2	37.5
S14	2	1	0.5	0	0	0	0	2	1	2	1	1	2	3	7	1	23.5
S15	6	10	0.5	0	2	2	2	2	2	2	0	1	6	2	3	2	42.5
S16	3	8	0	0	0	2	2	1	2	1	2	2	3	3	1	1	31
S17	4	4	0	0	1	3	2	1	1	1	1	2	5	1	5	1	32
S18	4	4	0	0	0	3	3	1	1	0	2	2	4	1	5	0	30
S19	6	4	0	0	0	2	3	2	2	1	1	2	6	2	1	1	33
S20	5	1	0	0	0	0	1	2	0	0	2	2	4	2	1	1	21
S21	11	4	0.5	0	0	2	1	2	2	1	2	2	11	2	3	0	43.5
S22	3	7	0.5	0	1	1	3	2	1	0	0	1	3	0	4	0	26.5
S23	12	2	0	0	0	0	3	2	2	2	2	2	12	2	2	0	43
S24	5	1	0	0	1	1	1	2	2	2	1	0.5	5	2	5	1	29.5

Tabelle 13 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Abweichungen in der Nacherhebung 1 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.

B.2.6 Nacherhebung 2 Fehlerübersicht

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firma nr/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Grossschreibung	falsche Kommas	falsche Satzzeichen
LÖSUNGEN	13	20	2	1	2	2	3	2	2	2	2	2	13	0	0	0
S1	10	16	2	1	2	2	0	0	2	0	1	0	10	0	4	0
S2	13	16	2	1	2	2	3	1	2	1	1	1	13	0	2	0
S3	12	19	2	1	2	2	2	2	2	1	2	0	12	1	3	0
S4	13	18	2	1	2	2	1	1	2	1	1	2	13	1	0	0
S5	5	12	1.5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0
S6	6	13	2	1	2	2	1	2	1	2	2	2	6	3	6	3
S7	4	16	2	1	2	2	2	0	1	1	1	0	4	1	2	1
S8	8	14	1.5	1	2	2	0	1	1	1	1	0	9	1	4	1
S9	9	16	1.5	1	2	2	2	0	1	0	2	0	9	2	0	0
S10	3	13	1.5	0	2	2	1	0	1	0	1	1	3	1	2	0
S11	9	18	1.5	1	2	2	1	1	2	2	1	0.5	9	3	4	0
S12	9	14	2	1	2	2	0	1	1	1	1	0	9	2	0	1
S13	9	16	2	1	2	2	1	2	1	2	0	2	8	0	3	0
S14	5	15	1.5	1	2	2	1	2	1	0	1	1	5	13	2	5
S15	4	6	1.5	0	0	1	0	0	0	0	1	0.5	3	0	0	0
S16	10	17	2	1	2	2	3	1	1	1	1	1	10	1	3	0
-	9	8	1.5	0	2	1	1	1	1	0	1	0	9	1	1	1
S17	6	16	2	1	2	2	1	0	1	0	1	0	6	0	4	0
S18	10	19	1.5	1	2	2	3	0	1	0	1	0	10	1	2	0
S19	8	18	2	1	2	2	0	1	0	0	1	0.5	8	1	2	1
-	7	3	2	0	1	0	0	1	0	2	1	0	3	4	5	4
S20	9	14	1.5	1	2	2	3	2	1	0	2	0	8	3	1	2
S21	7	16	1.5	1	2	2	2	0	1	0	0	0	7	3	0	1
S22	12	13	2	1	2	2	0	0	0	2	2	0.5	12	0	2	0
S23	3	17	1.5	1	2	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
S24	6	13	1.5	1	2	2	1	1	0	0	1	0.5	6	5	4	0
-	2	13	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3	0	9	0

Tabelle 14 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehleranzahl in der Nacherhebung 2 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.

B.2.7 Nacherhebung 2 Abweichungen

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominallisierte Verben	Nominallisierte Adjektive	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Grossschreibung	falsche Kommas	falsche Satzendzeichen	Total
Differenz zu Lösungen Nacherhebung 2																	
S1	3	4	0	0	0	0	3	2	0	2	1	2	3	0	4	0	24
S2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	2	0	10
S3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	1	1	3	0	11
S4	0	2	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	0	0	8
S5	8	8	0.5	0	0	0	3	2	2	2	2	2	8	0	5	0	42.5
S6	7	7	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	7	3	6	3	36
S7	9	4	0	0	0	0	1	2	1	1	1	2	9	1	2	1	34
S8	5	6	0.5	0	0	0	3	1	1	1	1	2	4	1	4	1	30.5
S9	4	4	0.5	0	0	0	1	2	1	2	0	2	4	2	0	0	22.5
S10	10	7	0.5	1	0	0	2	2	1	2	1	1	10	1	2	0	40.5
S11	4	2	0.5	0	0	0	2	1	0	0	1	1.5	4	3	4	0	23
S12	4	6	0	0	0	0	3	1	1	1	1	2	4	2	0	1	26
S13	4	4	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	5	0	3	0	21
S14	8	5	0.5	0	0	0	2	0	1	2	1	1	8	13	2	5	48.5
S15	9	14	0.5	1	2	1	3	2	2	2	1	1.5	10	0	0	0	49
S16	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	3	1	3	0	18
S17	7	4	0	0	0	0	2	2	1	2	1	2	7	0	4	0	32
S18	3	1	0.5	0	0	0	0	2	1	2	1	2	3	1	2	0	18.5
S19	5	2	0	0	0	0	3	1	2	2	1	1.5	5	1	2	1	26.5
S20	4	6	0.5	0	0	0	0	0	1	2	0	2	5	3	1	2	26.5
S21	6	4	0.5	0	0	0	1	2	1	2	2	2	6	3	0	1	30.5
S22	1	7	0	0	0	0	3	2	2	0	0	1.5	1	0	2	0	19.5
S23	10	3	0.5	0	0	0	3	2	2	2	2	2	10	0	0	0	36.5
S24	7	7	0.5	0	0	0	2	1	2	2	1	1.5	7	5	4	0	40

Tabelle 15 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Abweichungen in der Nacherhebung 2 nach Schülerinnen und Schülern sowie sprachformalen Schwerpunkten.

B.2.8 Zusammenfassung Abweichungen (S1 – S6)

Name	Schwerpunkte 1-9									Schwerpunkte 10-13				Schwerpunkte 14-15		falsche Satzzeichen
	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	falsche Grossschreibung	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzzeichen	falsche Kommas	
S1																
Abweichung Vorerhebung	4	4	0.5	0	0	1	2	2	0	1	1	2	1.5	4	1	0
Abweichung Nacherhebung 1	4	3	0	0	0	0	1	2	1	0	2	2	2	4	1	1
Abweichung Nacherhebung 2	3	4	0	0	0	0	3	2	0	0	2	1	2	3	4	0
S2																
Abweichung Vorerhebung	2	12	1.5	1	1	2	3	2	0	1	1	1	2	2	0	0
Abweichung Nacherhebung 1	2	3	0.5	0	1	0	2	2	0	1	1	0	1	2	1	0
Abweichung Nacherhebung 2	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	0
S3																
Abweichung Vorerhebung	8	2	0	0	0	1	3	2	0	1	1	0	1.5	8	6	0
Abweichung Nacherhebung 1	2	3	0.5	0	1	0	2	2	1	1	1	0	1	2	1	0
Abweichung Nacherhebung 2	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	3	0
S4																
Abweichung Vorerhebung	4	9	1	1	0	2	3	2	1	2	2	1	2	5	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	1	2	1
Abweichung Nacherhebung 2	0	2	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
S5																
Abweichung Vorerhebung	11	4	0	0	0	0	3	2	6	2	2	1	2	11	1	0
Abweichung Nacherhebung 1	1	1	0	0	0	0	3	2	6	1	1	0	2	1	5	2
Abweichung Nacherhebung 2	8	8	0.5	0	0	0	3	2	0	2	2	2	2	8	5	0
S6																
Abweichung Vorerhebung	5	3	0.5	0	0	2	3	1	0	1	1	0	1.5	6	4	0
Abweichung Nacherhebung 1	5	8	0.5	0	2	3	2	2	2	2	1	1	2	4	1	1
Abweichung Nacherhebung 2	7	7	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	7	6	3

Tabelle 16 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.

Name	Total Fehler Grossschreibung				Total Fehler Interpunktion				Total	
	Durchschnitt	Abweichung Vorerhebung	Abweichung Nacherhebung 1	Abweichung Nacherhebung 2	Durchschnitt	Abweichung Vorerhebung	Abweichung Nacherhebung 1	Abweichung Nacherhebung 2		
Durchschnitt	22.83333333	18.1	15.17		Durchschnitt	16.56	14.25	12.94		
Abweichung Vorerhebung	13.5		2		10.5		1		24	
Abweichung Nacherhebung 1		11		1		12		0	23	
Abweichung Nacherhebung 2			12		1		12		0	24
S2										
Abweichung Vorerhebung	24.5			0	7		2		31.5	
Abweichung Nacherhebung 1		10.5		2		6		2	16.5	
Abweichung Nacherhebung 2			5		2		5		2	10
S3										
Abweichung Vorerhebung	16			1	17.5		0		33.5	
Abweichung Nacherhebung 1		11.5		1		6		2	17.5	
Abweichung Nacherhebung 2			4		2		7		2	11
S4										
Abweichung Vorerhebung	23			0	13		1		36	
Abweichung Nacherhebung 1		5		2		6		2	11	
Abweichung Nacherhebung 2			6		2		2		2	8
S5										
Abweichung Vorerhebung	26			0	19		0		45	
Abweichung Nacherhebung 1		13		1		12		0	25	
Abweichung Nacherhebung 2			21.5		0		21		0	42.5
S6										
Abweichung Vorerhebung	14.5			1	13.5		0		28	
Abweichung Nacherhebung 1		24.5		-1		12		0	36.5	
Abweichung Nacherhebung 2			19		-1		17		-1	36

Tabelle 17 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.

B.2.9 Zusammenfassung Kommentare (S1 – S6)

Name	Entsprechen	Kommentar
S1		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Ich finde es besser mit Mitschülerinnen zu lernen als mit KI
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich finde es einfach besser mit Mitschülerinnen zu lernen
Abweichung Nacherhebung 2	0	0
S2		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	KI weist fast alles.
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	KI weist mehr als die meiste von meine Mitschüler
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Man kann zwischendurch Gespräch führen.
S3		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Mit einem Mensch arbeiten ist besser, weil der Mensch dich besser versteht.
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	einfach so
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich finde es besser nicht so viel auf dem Bildschirm zu sein, sondern mehr mit jemanden kommunizieren.
S4		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil ich mich schnell ablenke wen ich mit KI (Chat GPT) weil ich es auf mein Handy mache so lenke ich mich schnell ab.
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Mit den freunden zu lernen ist für mich besser weil ich dann ihren vorgehen sehe
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Weil ich lieber mit Internet arbeite
S5		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich denke es ist eigentlich beides gut aber ich finde mündlich besser weil man es besser merken kann
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	normal
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weill ich das mit besser vorstellen kann und mir besser merken kann
S6		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich arbeite lieber selbstständig und alleine
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich mag es alleine und selbständig zu lernen
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich arbeite gern allein und suche mir selber Infos

Tabelle 18 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.

Resultat	Kommentar
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Man stört einander nicht
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Ich finde es besser mit Mitschülerinnen zu lernen.
0	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	KI weist fast alles.
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ich denke das ich mit beiden vorgehen lernen kann, aber ich entscheide mich nun mal für den KI.
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Es weißt mehr als meine mit Schülern.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil wir somit mehr voneinander verstehen.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	bringt mehr
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil man sich das besser merken kann.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil ich z.b von anderen Menschen die Rechenwege sehe oder wie sie lernen.
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil ich dann immer nachschauen kann wen ich was nicht weiss
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Weil ich mehr Motivation habe
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Mündlich ist besser als geschrieben
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	mündlich
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Gemeinsam Weill ich mir das besser vorstellen kann und es mir Merken kann.
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Man kann sich gut über ein Thema informieren
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	mehr lernen kann man aber wenn man die anderen meinungen der anderen auch hört
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Ich kann mehr austauschen

Tabelle 19 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.

Motivation	Kommentar
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil man sich gegenseitig motivieren kann
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler 0	Ich finde es besser eine Motivation von einem Menschen zu hören als von einer KI, aber die KI kann dir oft auch gute tipps geben. 0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	keine Ahnung.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Mit Mitschüler kann man richtige Gespräche führen.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Mit KI ist es langweilig.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	es ist für mich besser mit einer Freundin arbeiten.
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	finde ich besser
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil man ein Freund; in hat der dir hilft
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Mit Freuden aus der Klasse zu lernen motiviert mich mehr wil wir uns auch so lustige Erinnerungen sammeln können
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich kann mit meine freunde lernen und mehr erinerungen sammeln
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Weil ich auf meine Handy alles machen kann und nich alles selber schreiben
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Es ist einfach einfacher und besser weil es mündlich ist
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	besser mündlich
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Es macht mehr Spass und es ist besser als mit KI
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Alleine ist für mich motivierend
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich mag es halt
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ich arbeite konzentrierter

Tabelle 20 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.

B.2.10 Zusammenfassung Selbsteinschätzungen (S1 – S6)

Name	Selbsteinschätzung Gross-/Kleinschreibung	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung	Selbsteinschätzung Interpunktion	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung
S1								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	2	1	Sehr unsicher	-2	1	3
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	1	0	Sehr unsicher	-2	0	2
Abweichung Nacherhebung 2	0	0	1	1	0	0	0	0
S2								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	2	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	2	1	Eher sicher	1	2	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	2	1	Eher sicher	1	2	1
S3								
Abweichung Vorerhebung	Sehr sicher	2	1	1	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Sehr sicher	2	1	1	Eher sicher	1	2	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	2	1	Eher sicher	1	2	1
S4								
Abweichung Vorerhebung	Sehr sicher	2	0	2	Eher sicher	1	1	0
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	2	1	Eher unsicher	-1	2	3
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	2	1	Eher sicher	1	2	1
S5								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher unsicher	-1	1	2	Sehr unsicher	-2	0	2
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
S6								
Abweichung Vorerhebung	Eher unsicher	-1	1	2	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher unsicher	-1	-1	0	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	-1	2	Eher sicher	1	-1	2

Tabelle 21 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S1 bis S6.

B.2.11 Zusammenfassung Abweichungen (S7 – S12)

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	falsche Grossschreibung	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Kommas	falsche Satzendzeichen
S7																
Abweichung Vorerhebung	12	9	0.5	0	0	1.5	2	2	0	1	1	1	2	13	3	0
Abweichung Nacherhebung 1	8	9	0	0	1	3	3	2	2	2	2	2	2	8	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	9	4	0	0	0	0	1	2	1	1	1	1	2	9	2	1
S8																
Abweichung Vorerhebung	9	5	0.5	0	0	1	3	2	3	1	1	1	2	10	5	1
Abweichung Nacherhebung 1	6	2	0	0	1	0	2	1	2	1	1	0	2	5	6	0
Abweichung Nacherhebung 2	5	6	0.5	0	0	0	3	1	1	1	1	1	2	4	4	1
S9																
Abweichung Vorerhebung	8	3	0.5	0	2	2	2	2	1	2	1	2	2	8	4	0
Abweichung Nacherhebung 1	10	5	0.5	0	0	2	1	2	2	2	2	2	2	8	3	2
Abweichung Nacherhebung 2	4	4	0.5	0	0	0	1	2	2	1	2	0	2	4	0	0
S10																
Abweichung Vorerhebung	7	16	1	0	1	3	2	2	0	2	2	1	2	6	3	0
Abweichung Nacherhebung 1	10	14	1	0	2	3	3	2	0	2	2	1	1	10	2	0
Abweichung Nacherhebung 2	10	7	0.5	1	0	0	2	2	1	1	2	1	1	10	2	0
S11																
Abweichung Vorerhebung	5	5	0.5	0	2	1	2	1	3	1	2	2	2	5	1	0
Abweichung Nacherhebung 1	3	6	1.5	1	1	3	3	2	2	1	1	2	1	4	0	3
Abweichung Nacherhebung 2	4	2	0.5	0	0	0	2	1	3	0	0	1	1.5	4	4	0
S12																
Abweichung Vorerhebung	12	5	1	0	0	1	3	2	0	2	2	2	2	13	2	0
Abweichung Nacherhebung 1	9	11	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	9	2	2
Abweichung Nacherhebung 2	4	6	0	0	0	0	3	1	2	1	1	1	2	4	0	1

Tabelle 22 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.

Name	Total Fehler Grossschreibung				Total Fehler Interpunktion				Total	
S7										
Abweichung Vorerhebung	27		0		21		-1		48	
Abweichung Nacherhebung 1		28		0		17		0	45	
Abweichung Nacherhebung 2			17		0		17		-1	34
S8										
Abweichung Vorerhebung	23.5		0		21		-1		44.5	
Abweichung Nacherhebung 1		14		1		15		0	29	
Abweichung Nacherhebung 2			16.5		0		14		0	30.5
S9										
Abweichung Vorerhebung	20.5		0		19		0		39.5	
Abweichung Nacherhebung 1		22.5		-1		21		0	43.5	
Abweichung Nacherhebung 2			13.5		0		9		1	22.5
S10										
Abweichung Vorerhebung	32		0		16		0		48	
Abweichung Nacherhebung 1		35		0		18		-1	53	
Abweichung Nacherhebung 2			23.5		0		17		-1	40.5
S11										
Abweichung Vorerhebung	19.5		0		13		1		32.5	
Abweichung Nacherhebung 1		22.5		-1		12		0	34.5	
Abweichung Nacherhebung 2			12.5		0		10.5		0	23
S12										
Abweichung Vorerhebung	24		0		23		-1		47	
Abweichung Nacherhebung 1		28		0		21		0	49	
Abweichung Nacherhebung 2			16		0		10		1	26

Tabelle 23 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.

B.2.12 Zusammenfassung Kommentare (S7 – S12)

Name	Entsprechen	Kommentar
S7		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ich kann besser alleine arbeiten weil ich konzentriert bin und wenn ich mit jemand anders arbeite bin ich fast nie konzentriert
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich mag es alleine zu arbeiten weil ich besser konzentriert bin
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich finde Selbstständig mit KI arbeiten viel besser
S8		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Weil chat gpt mehr weiss als meine Freunde
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Weil chat gpt mehr weiss als meine Freunde
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil ich eher ruhig arbeite
S9		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen MitschülerInnen und Mitschüler	Keine Ahnung
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen MitschülerInnen und Mitschüler	Einfach so
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen MitschülerInnen und Mitschüler	0
S10		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich lerne lieber alleine
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	so halt
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich lerne lieber alleine
S11		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ich liebe es allein und selbständig zu Arbeiten
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen MitschülerInnen und Mitschüler	ich kann mit Chatgpt arbeiten aber am besten mit Papier
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen MitschülerInnen und Mitschüler	weil ich besser mit blätter Arbeiten kann anstatt mit schüler
S12		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Stfcm
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil sie mer wissen du sie mit mis sond sie hören zuh
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen MitschülerInnen und Mitschüler	0

Tabelle 24 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.

Resultat	Kommentar
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich arbeite fast immer alleine und wenn ich und sicher bin dann benutze ich chat gpt
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	wenn ich mit jemand arbeite werde ich schnell abgelenkt und wenn ich alleine arbeite bin ich konzentriert
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	gemeinsam arbeiten gibt es 2 meinungen anstatt 1
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich liebe mehr ruhe
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil mit meinen Feunden lerne ich fast nie
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich lerne eher mehr wenn es ruhig ist
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Einfach so
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Einfach
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich kann wirklich besser arbeiten
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	so halt
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	selbständig kann ich mich besser konzentrieren
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil ich mir alles merken kann alleine ohne ablenkung
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich liebe es aufgaben auf papier zu erstellen
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weill ich mehr versteen
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	rtdr
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich kannbesser mit der schülerin arbeiten
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0

Tabelle 25 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.

Motivation	Kommentar
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ich arbeite gerne selbstständig und benutze selten mit KI
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Zu zweit mit ChatGPT ist viel leichter weil man vielleicht andere Lösungen
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	alleine mit KI ist man motiviert
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil wenn ich keine Lust mehr hab kann mich mein Freund helfen
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Da kann ich konzentrierter arbeiten mit mein Freund kann ich nicht gut arbeiten
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich und mein Kolleg machen immer Witze und hören nie auf und lernen fast nicht
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Ich finde es cool
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Einfach
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ist mir viel einfacher mit eine KI zu arbeiten
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	einfach
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	alleine lernen bringt mich viel weiter
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil ich es mag alleine zu Arbeiten
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Ich mag es nicht das ich mit anderen arbeite aber lernen nicht auf Computern nicht
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil ich es besser verstehe
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	uzge
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	nein weil man nicht immer sicher kan sein
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0

Tabelle 26 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.

B.2.13 Zusammenfassung Selbsteinschätzungen (S7 – S12)

Name	Selbsteinschätzung Gross-/Kleinschreibung	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung	Selbsteinschätzung Interpunktion	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung
S7								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Sehr sicher	2	-1	3
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	-1	2
S8								
Abweichung Vorerhebung	Eher unsicher	-1	0	1	Eher unsicher	-1	-1	0
Abweichung Nacherhebung 1	Eher unsicher	-1	1	2	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Sehr sicher	2	0	2	Eher sicher	1	0	1
S9								
Abweichung Vorerhebung	Eher unsicher	-1	0	1	Sehr unsicher	-2	0	2
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	-1	2	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Sehr sicher	2	0	2	Eher unsicher	-1	1	2
S10								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	-1	0
Abweichung Nacherhebung 2	Eher unsicher	-1	0	1	Sehr unsicher	-2	-1	1
S11								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	1	0
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	-1	2	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Sehr sicher	2	0	2	Eher unsicher	-1	0	1
S12								
Abweichung Vorerhebung	Sehr sicher	2	0	2	Sehr sicher	2	-1	3
Abweichung Nacherhebung 1	Eher unsicher	-1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	1	0

Tabelle 27 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S7 bis S12.

B.2.14 Zusammenfassung Abweichungen (S13 – S18)

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortsnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	falsche Grossschreibung	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzendzeichen	falsche Kommas	falsche Satzendzeichen
S13																
Abweichung Vorerhebung	11	9	0.5	0	0	0	3	2	1	2	2	2	2	11	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	5	5	0	1	0	2	3	1	2	2	2	2	0.5	5	5	2
Abweichung Nacherhebung 2	4	4	0	0	0	0	2	0	0	1	0	2	0	5	3	0
S14																
Abweichung Vorerhebung	10	11	0.5	0	1	0.5	1	1	3	1	2	2	2	10	3	0
Abweichung Nacherhebung 1	2	1	0.5	0	0	0	0	2	3	1	2	1	1	2	7	1
Abweichung Nacherhebung 2	8	5	0.5	0	0	0	2	0	13	1	2	1	1	8	2	5
S15																
Abweichung Vorerhebung	5	8	0.5	1	2	1	3	2	2	2	2	1	2	6	0	2
Abweichung Nacherhebung 1	6	10	0.5	0	2	2	2	2	2	2	2	0	1	6	3	2
Abweichung Nacherhebung 2	9	14	0.5	1	2	1	3	2	0	2	2	1	1.5	10	0	0
S16																
Abweichung Vorerhebung	7	9	1	0	2	1	2	2	0	1	1	1	2	8	1	0
Abweichung Nacherhebung 1	3	8	0	0	0	2	2	1	3	2	1	2	2	3	1	1
Abweichung Nacherhebung 2	3	3	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	3	3	0
S17																
Abweichung Vorerhebung	10	9	1	0	1	2	3	2	1	2	2	2	2	9	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	4	4	0	0	1	3	2	1	1	1	1	1	2	5	5	1
Abweichung Nacherhebung 2	7	4	0	0	0	0	2	2	0	1	2	1	2	7	4	0
S18																
Abweichung Vorerhebung	3	3	2	1	2	2	3	2	0	2	2	2	2	4	0	0
Abweichung Nacherhebung 1	4	4	0	0	0	3	3	1	1	1	0	2	2	4	5	0
Abweichung Nacherhebung 2	3	1	0.5	0	0	0	0	2	1	1	2	1	2	3	2	0

Tabelle 28 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.

Name	Total Fehler Grossschreibung				Total Fehler Interpunktion				Total	
S13										
Abweichung Vorerhebung	26.5		0		20		-1		46.5	
Abweichung Nacherhebung 1		19		0		18.5		-1	37.5	
Abweichung Nacherhebung 2			10		1		11		0	21
S14										
Abweichung Vorerhebung	28			-1	20			-1	48	
Abweichung Nacherhebung 1		8.5		2		15		0	23.5	
Abweichung Nacherhebung 2			28.5		0		20		0	48.5
S15										
Abweichung Vorerhebung	24.5			0	15			0	39.5	
Abweichung Nacherhebung 1		26.5		0		16		0	42.5	
Abweichung Nacherhebung 2			32.5		0		16.5		-1	49
S16										
Abweichung Vorerhebung	24			0	14			0	38	
Abweichung Nacherhebung 1		19		0		12		0	31	
Abweichung Nacherhebung 2			8		2		10		1	18
S17										
Abweichung Vorerhebung	29			-1	18			0	47	
Abweichung Nacherhebung 1		16		0		16		0	32	
Abweichung Nacherhebung 2			15		0		17		-1	32
S18										
Abweichung Vorerhebung	18			1	12			1	30	
Abweichung Nacherhebung 1		16		0		14		0	30	
Abweichung Nacherhebung 2			7.5		2		11		0	18.5

Tabelle 29 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.

B.2.15 Zusammenfassung Kommentare (S13 – S18)

Name	Entsprechen	Kommentar
S13		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	diese frage versteh ich nicht
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weiss nicht
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Erm wegen ich kann KI fragen mich ping zu erstellen und es erklärt
S14		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich weiss nicht
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil mir Chat gpt besser erklären kann oder auch wenn ich eine Hausaufgabe nicht verstehe dann frag ich Chat gpt nach Erklärung
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	0
S15		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil mit freunden kann man die Meinungen sagen aber mit chat gpt gibt es dir eine Antwort
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	es ist spannender mit freunden weil man gegenseitig Meinung austauscht kann
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
S16		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich finde das man besser mit meinen Mitschüler als KI
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Es ist einfacher mit KI zu arbeiten als mit jemand weil meine fragen schneller mit KI beantwortet werden.
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich kann schneller mit KI arbeite als mit eine Mitschülerin
S17		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	einfach so
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil ich es lieber habe mit menschen
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
S18		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ich überlege
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	habe überlegt
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Überlegt

Tabelle 30 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.

Resultat	Kommentar	Motivation
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	verste nicht einfach Weil KI kann mich sachen besser erklären wegen ich habe ihn gefragt , dass er sollte einfacher schreiben	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich weiss nicht genau wie bei 5 0	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	es ist einfacher zu lernen anstatt einfach eine Antwort zu bekommen gleich wie bei 5 0	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Man wird nicht abgelenkt Ich werde nicht abgelenkt und meine fragen sind viel schneller beantwortet Es weisst meistens die richtige Antwort	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	ka Weil ich es lieber habe mit menschen 0	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ich überlege Überlegt Überlegt	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT) Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)

Tabelle 31 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform sowie Einschätzungen zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.

Kommentar
versteh nicht
finde ich besser
Weil es macht mich denke dass ich bin schlau mit ohne chat gpt
mit freunde
mit meinen Freundinnen
0
es motiviert mehr gemeinsames lernen
es ist spannender mit freunden
0
Weil man sich gegenseitig motivieren kann
Man kann sich gegenseitig Motivieren
Man kann sich gegenseitig motivieren
Ich find es einfach beser
Weil ich es lieber habe mit menschen
0
Ich überlege
überlegt
Überlegt

Tabelle 32 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.

B.2.16 Zusammenfassung Selbsteinschätzungen (S13 – S18)

Name	Selbsteinschätzung Gross- / Kleinschreibung	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung	Selbsteinschätzung Interpunktion	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung
S13								
Abweichung Vorerhebung	Sehr unsicher	-2	0	2	Eher sicher	1	-1	2
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	-1	0
Abweichung Nacherhebung 2	Sehr sicher	2	1	1	Eher sicher	1	0	1
S14								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	-1	2	Eher sicher	1	-1	2
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	2	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	0	1
S15								
Abweichung Vorerhebung	Sehr sicher	2	0	2	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	-1	2
S16								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	2	1	Eher sicher	1	1	0
S17								
Abweichung Vorerhebung	Eher unsicher	-1	-1	0	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Sehr sicher	2	0	2
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	-1	2
S18								
Abweichung Vorerhebung	Sehr sicher	2	1	1	Sehr sicher	2	1	1
Abweichung Nacherhebung 1	Sehr sicher	2	0	2	Sehr sicher	2	0	2
Abweichung Nacherhebung 2	Sehr sicher	2	2	0	Sehr sicher	2	0	2

Tabelle 33 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S13 bis S18.

B.2.17 Zusammenfassung Abweichungen (S19 – S24)

Name	Satzanfänge	Nomen	Vor-/Nachnamen	Tiernamen	Ortnamen/ geografische Namen	Marken/Firmen/Gebäude	Nominalisierte Verben	Nominalisierte Adjektive	falsche Grossschreibung	Haupt- und Nebensätze	Zwei Hauptsätze	Reihungen	Zusätze	Satzzeichen	falsche Kommas	falsche Satzzeichen
S19																
Abweichung Vorerhebung	7	2	0.5	0	0	0	3	2	2	1	2	1	2	7	2	1
Abweichung Nacherhebung 1	6	4	0	0	0	2	3	2	2	2	1	1	2	6	1	1
Abweichung Nacherhebung 2	5	2	0	0	0	0	3	1	1	2	2	1	1.5	5	2	1
S20																
Abweichung Vorerhebung	8	5	1.5	0	0	0	3	2	1	2	2	2	2	6	2	1
Abweichung Nacherhebung 1	5	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	2	2	4	1	1
Abweichung Nacherhebung 2	4	6	0.5	0	0	0	0	0	3	1	2	0	2	5	1	2
S21																
Abweichung Vorerhebung	11	9	0.5	0	2	2	2	2	2	2	1	1	2	13	3	1
Abweichung Nacherhebung 1	11	4	0.5	0	0	2	1	2	2	2	1	2	2	11	3	0
Abweichung Nacherhebung 2	6	4	0.5	0	0	0	1	2	3	1	2	2	2	6	0	1
S22																
Abweichung Vorerhebung	2	7	0	0	1	1	3	2	1	1	0	1	2	2	0	0
Abweichung Nacherhebung 1	3	7	0.5	0	1	1	3	2	0	1	0	0	1	3	4	0
Abweichung Nacherhebung 2	1	7	0	0	0	0	3	2	0	2	0	0	1.5	1	2	0
S23																
Abweichung Vorerhebung	11	2	0	0	0	1	3	2	5	2	1	2	2	12	2	1
Abweichung Nacherhebung 1	12	2	0	0	0	0	3	2	2	2	2	2	2	12	2	0
Abweichung Nacherhebung 2	10	3	0.5	0	0	0	3	2	0	2	2	2	2	10	0	0
S24																
Abweichung Vorerhebung	8	7	1.5	1	0	0	2	2	4	2	2	1	2	9	0	5
Abweichung Nacherhebung 1	5	1	0	0	1	1	1	2	2	2	2	1	0.5	5	5	1
Abweichung Nacherhebung 2	7	7	0.5	0	0	0	2	1	5	2	2	1	1.5	7	4	0

Tabelle 34 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Abweichungen zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.

Name	Total Fehler Grossschreibung					Total Fehler Interpunktion					Total
S19											
Abweichung Vorerhebung	16.5		1			16		0			32.5
Abweichung Nacherhebung 1		19		0			14		0		33
Abweichung Nacherhebung 2			12		1			14.5		0	26.5
S20											
Abweichung Vorerhebung	20.5		0			17		0			37.5
Abweichung Nacherhebung 1		11		1			10		1		21
Abweichung Nacherhebung 2			13.5		0			13		0	26.5
S21											
Abweichung Vorerhebung	30.5			-1		23		-1			53.5
Abweichung Nacherhebung 1		22.5			-1		21		0		43.5
Abweichung Nacherhebung 2			16.5		0			14		0	30.5
S22											
Abweichung Vorerhebung	17		1			6		2			23
Abweichung Nacherhebung 1		17.5		0			9		1		26.5
Abweichung Nacherhebung 2			13		0			6.5		2	19.5
S23											
Abweichung Vorerhebung	24		0			22		-1			46
Abweichung Nacherhebung 1		21		0			22		0		43
Abweichung Nacherhebung 2			18.5		-1			18		-1	36.5
S24											
Abweichung Vorerhebung	25.5		0			21		-1			46.5
Abweichung Nacherhebung 1		13		1			16.5		0		29.5
Abweichung Nacherhebung 2			22.5		0			17.5		-1	40

Tabelle 35 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Fehlerentwicklung zu den drei Erhebungszeitpunkten nach sprachformalen Schwerpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.

B.2.18 Zusammenfassung Kommentare (S19 – S24)

Name	Entsprechen	Kommentar
S19		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Es ist schneller
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	schneller
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	0
S20		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich lerne viel damit
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ist meine meinung
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	eif so
S21		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ka
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	gut
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
S22		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ja
Abweichung Nacherhebung 1	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich finde chatgpt kann mit immer besser helfen und es einfacher erklärensso wie ichs verstehen würde.
Abweichung Nacherhebung 2	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich finde chat gpt hat mehr wissen
S23		
Abweichung Vorerhebung	Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	keine ahnung
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	keine ahnung
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil ich mich besser konzentriren kann
S24		
Abweichung Vorerhebung	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil ich es schon mal in andere Schule aus probiert habe
Abweichung Nacherhebung 1	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil ich es schon mal geübt habe
Abweichung Nacherhebung 2	Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0

Tabelle 36 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Passung der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.

Resultat	Kommentar
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	weil es kam gut erklären
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	schneller
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich finde es einfach besser
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	meine meinung
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	eif so
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ka
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	keineahnung
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ja
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	wie gesagt weiss ich das chatgpt mir so helfen kann wie ich danach frage.
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich finde chat gpt hat mehr wissen
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	keine ahnung
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	keine ahnung
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil ich es mehr mag mit freunden zu arbeiten
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Weil ich es schon mal aus probiert habe
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	man mus nicht alleine denken sondern zusammen
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0

Tabelle 37 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Wirksamkeit der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.

Motivation	Kommentar
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	???
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	schneller fertig
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich kann mich fokussieren
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	meine meinung
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	eif so
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	Ka
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	gut
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Ja
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	es motiviert mich einfach mehr wenn ichs verstehe.
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	ich finde chat gpt hat mehr wissen
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	keine ahnung
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	keine ahnung
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	es ist spannender
Selbständiges Lernen mit KI (ChatGPT)	Weil ich kein Bock habe mit anderen zulernen
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	weil ich nicht alleine lernen mus
Gemeinsames Lernen mit meinen Mitschülerinnen und Mitschüler	0

Tabelle 38 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Zusammenfassung der Einschätzungen und Kommentare zur Motivation der Lernform zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.

B.2.19 Zusammenfassung Selbsteinschätzungen (S19 – S24)

Name	Selbsteinschätzung Gross-/Kleinschreibung	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung	Selbsteinschätzung Interpunktion	Einschätzung	Resultat	Übereinstimmung
S19								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	1	0	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	1	0	Eher sicher	1	0	1
S20								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	1	0	Eher sicher	1	1	0
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	0	1
S21								
Abweichung Vorerhebung	Eher unsicher	-1	-1	0	Eher sicher	1	-1	2
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	-1	2	Eher unsicher	-1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	0	1
S22								
Abweichung Vorerhebung	Sehr sicher	2	1	1	Sehr sicher	2	2	0
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	1	0
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Sehr sicher	2	2	0
S23								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	-1	0
Abweichung Nacherhebung 1	Sehr unsicher	-2	0	2	Sehr unsicher	-2	0	2
Abweichung Nacherhebung 2	Eher unsicher	-1	-1	0	Eher unsicher	-1	-1	0
S24								
Abweichung Vorerhebung	Eher sicher	1	0	1	Eher unsicher	-1	-1	0
Abweichung Nacherhebung 1	Eher sicher	1	1	0	Eher sicher	1	0	1
Abweichung Nacherhebung 2	Eher sicher	1	0	1	Eher sicher	1	-1	2

Tabelle 39 (Eigendarstellung, erstellt mit Excel): Übersicht der Passung zwischen Selbsteinschätzung und tatsächlicher Leistung in Gross- und Kleinschreibung sowie Interpunktion zu den drei Erhebungszeitpunkten für die Schülerinnen und Schüler S19 bis S24.

Anhang C: Materialien der qualitativen Untersuchung

C.1 Interviewleitfaden

1. Begrüßung und Einführung:

Hallo (Name der Schülerin/ des Schülers). Wie geht es dir? Schön, dass ich dich heute ein paar Fragen zu den beiden Lernformen, dem gemeinsamen Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern und dem selbständigen Lernen mit KI, stellen darf. Das Gespräch dauert circa 5 bis 10 Minuten. Ich werde es für mich aufnehmen, damit ich für meine Arbeit auf deine Antworten zurückgreifen kann und nicht alles gleich jetzt mittippen muss. Dein Name wird dabei anonymisiert, das heisst, dass niemand erkennen kann, dass du diese Antworten gesagt hast. Du kannst auch jederzeit sagen, wenn du eine Frage nicht beantworten möchtest oder das Gespräch abbrechen willst. Ist das für dich in Ordnung? Hast du noch eine Frage dazu? Super, vielen Dank. Dann legen wir los.

2. Lernformen im Vergleich:

- Was entspricht dir mehr/ Was findest du, passt besser zu dir: das gemeinsame Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, so wie wir es gemeinsam gemacht haben, oder das selbständige Lernen mit KI? Wie kommst du darauf?
- Was hat dich beim gemeinsamen Lernen gestört? Was fandest du besonders gut daran?
- Was hat dich beim selbständigen Lernen mit KI gestört? Was fandest du besonders gut daran?
- In welchen Situationen würdest du sagen, würdest du eher auf das gemeinsame Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern zurückgreifen und wann eher auf das selbständige Lernen mit KI?

3. Motivation:

- Wann hast du mehr Lust gehabt zu lernen: Beim gemeinsamen Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern oder beim selbständigen Lernen mit KI? Wie kommst du darauf?

4. Ergänzende Fragen:

- Was würdest du anders machen, wenn du nochmals mit *ChatGPT* oder im Team arbeiten würdest?
- Welche Lernform passt besser zu dir und warum?

5. Zur Gross- und Kleinschreibung:

- Wenn du einen Text überarbeiten würdest, woran merkst du, ob ein Wort gross- oder kleingeschrieben werden sollte?
- Kannst du ein Beispiel nennen?

6. Zur Interpunktion:

- Wenn du einen Text überarbeiten würdest, wann setzt du ein Komma oder einen Punkt?
- Kannst du ein Beispiel nennen?

7. Lernfortschritt und Selbsteinschätzung:

- Mit welcher Lernform denkst du, könntest du mehr lernen und weshalb?
- Wie würdest du dich jetzt einschätzen in Bezug auf die Gross-/ Kleinschreibung? Sehr sicher, eher sicher, eher unsicher oder sehr unsicher?
- Wie würdest du dich jetzt einschätzen in Bezug auf die Punkt-/ Kommasetzung? Sehr sicher, eher sicher, eher unsicher oder sehr unsicher?
- Warst du überrascht von deinem Resultat oder hast du es so erwartet?

8. Abschluss:

- Gibt es noch etwas, dass du gerne dazu sagen möchtest?
- Hast du noch eine Frage?
- Dann danke ich dir herzlich, für deine Zeit und deine Antworten. Ich wünsche dir (Name der Schülerin/ des Schülers) wunderschöne Sommerferien und hoffe, dass du das warme Wetter nun ausserhalb des Klassenzimmers geniessen kannst!
- Wäre es dir möglich, als nächstes (Name einer anderen Schülerin/ eines anderen Schülers) zu mir zu schicken? Vielen Dank dafür!

C.2 Interviewtranskriptionen

Hinweis:

Drei weitere Schülerinnen und Schüler wurden befragt, ihre Antworten wurden jedoch nicht in die Arbeit integriert, da sie wenig aussagekräftig waren.

Interviewteilnehmer/in	Dauer (in Minuten)	Name der Interviewerin/ Forscherin	Datum	Ort
S16	7:23	Jasmin Jil Jöchle (F)	10.07.2025	Schwamendingen
S13	4:45			
S8	9:37			
S22	9:05			
S7	9:01			
S4	7:02			
S9	11:45			
S11	10:36			
S3	8:51			
S18	6:15			
S2	7:51			
S21	7:48			

Tabelle 40 (Eigendarstellung): Übersicht über die geführten Interviews (Teilnehmende, Dauer, Datum und Ort).

Interview mit S16:

F: Ich hab da ein paar Fragen an dich zu dieser Forschung, die wir da zusammen gemacht haben. Du hast ja zuerst mit deinen Mitschülern gelernt und nachher mit KI. Was würdest du sagen, entspricht dir mehr?

S16: Also äh, ob mit dem Zusammenarbeiten oder Computer?

F: Genau.

S16: Also, ich finde, also, meinen Sie, was besser ist?

F: Also was du findest, das passt besser zu dir, ja genau.

S16: Aha, ich finde auf Computer.

F: Ja? Wieso meinst du?

S16: Ich find irgendwie, weil, man dann besser halt lernen kann. Mit Freunden lenkt man sich meistens bisschen halt ab und so.

F: Ja

S16: Aber halt, es geht halt immer auch gut mit Freunde, aber ich finde, ich bin besser mit Computer und so.

F: Ja, und was findest du dann besser am Lernen mit dem Computer?

S16: Also, KI und so?

F: Mhm.

S16: Weil, falls man das nicht so richtig verstanden hat, kann man halt nachfragen. Aber ich find dann, wenn man halt schon am Computer ist und so kann man dann noch besser halt ihn fragen (...).

F: Sehr gut, spannend! Ja, ich habe mir das auch angeschaut. Ähm, jetzt schau ich da grad ganz kurz nach. Da, genau am Anfang hast du auch schon gesagt, dass man besser mit KI lernt. Und dann hast du dann am Anfang aber gesagt, dass dir das "Lernen mit Mitschülern" mehr entsprechen würde und dann habe ich ja nochmals eine Umfrage gemacht, nachdem du das gemacht hast, zusammen gelernt hast, dann hast du eben geschrieben "selbständiges Lernen mit KI". Hast du dass dann wie gemerkt?

S16: Ja.

F: Also kannst du ein Beispiel nennen, wo du so gemerkt hast "Ah, ich glaube..."

S16: Also mit Freunden ist es halt schon gut, weil man kann sich dann halt so zusammen abfragen. Aber ich finde halt, doch alleine ist halt irgendwie besser halt.

F: Spannend. Ähm, was motiviert dich mehr?

S16: Was meinen Sie damit?

F: Wenn du daran denkst, mit Mitschülern lernen oder mit KI, bei welchem denkst du "Ja, habe ich jetzt mehr Lust drauf zu lernen"?

S16: Kommt halt darauf an mit welchen Leuten.

F: Ja.

S16: Ja

F: Und wenn du jetzt sagen könntest, mit deinen Freundinnen oder Freunden aus der Klasse.

S16: Mit (Name eines SuS) ist es schon gut, aber mit den Jungs ist es halt ein bisschen komisch, weil ich rede halt nicht so viel mit denen und dann ja.

F: Ja, dann lieber mit KI? Ja, das kann ich verstehen.

S16: Ja.

F: Ja, kann ich verstehen. Gut, jetzt gibt es etwas, dass du anders machen würdest, wenn wir das nochmals machen würden oder du mit Mitschülern lernen würdest?

S16: Nein, gibt es nicht.

F: Und mit KI?

S16: Auch nicht.

F: Wie hast du denn mit KI so gelernt?

S16: Also ich habe, wenn ich etwas nicht richtig verstanden hab, habe ich geschrieben "Erkläre ... für eine dreizehn Jährige" und dann hat er mir halt erklärt und er hat mir halt Übungen gegeben dafür. Und die habe ich dann immer gemacht und wenn ich es nicht verstanden habe, dann habe ich nachgefragt, habe ich es immer besser verstanden.

F: Sehr gut, super (Name der Schülerin). Kannst du mir nochmals erklären, wenn du jetzt einen Text schreiben würdest, wann du ein Wort gross schreiben würdest?

S16: Also nach dem Punkt schreibt man das gross oder bei Nomen. Nach dem Komma, nein, oder?

F: Nein, nach dem Komma nicht, genau. Und wann setzt du ein Komma?

S16: Nach den, Reih.. Wie heisst es nochmals, Reih..?

F: Reihungen?

S16: Reihungen, nach den Reihungen und ähm bei dem Zusatz-Sätze, es hat noch ein Name, aber ich habe es vergessen. Wenn es so ein Teilsatz ist, aber nicht so ein ganzer Satz ist, dann trennt man so ein bisschen ab mit einem Komma.

F: Genau, kannst du mir ein Beispiel zu irgend einer der von dir genannten Kategorien nennen?

S16: Also zum Beispiel, wenn ich sage: "Ich gehe einkaufen. Ich kaufe ein Brot, dann Komma, Joghurt, Komma, Äpfel, Komma, und noch ein Eis-Tee."

F: Genau, gut! Vor dem "und" hat es meistens kein Komma. Also es gibt Ausnahmen, aber die haben wir jetzt nicht angeschaut. Das hast du aber gut erklärt! Und wie würdest du dich selbst einschätzen jetzt? Wie sicher fühlst du dich in Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung?

S16: So, 50:50, ja.

F: Ja, also wenn du sagen könntest von: sehr unsicher, eher unsicher, eher sicher oder sehr sicher?

S16: Also eher sicher.

F: Und in Bezug auf die Komma- und Punktsetzung?

S16: Auch eher sicher.

F: Und am Anfang, wenn du jetzt so darüber nachdenkst?

S16: Unsicher.

F: Bei beidem?

S16: Also bei Kommas, unsicher.

F: Und bei der Grossschreibung?

S16: Eher unsicher.

F: Also würdest du selber sagen, jetzt ...

S16: Also ich finde, durch Ihnen habe ich diese Kommas halt voll gut verstanden.

F: Danke! Das freut mich sehr zu hören (lacht)!

S16: Bitte (lacht).

Interview mit S13:

F: Also, meine erste Frage an dich ist: Du hast ja zuerst mit Mitschülern gelernt und nachher mit KI. Was würdest du sagen, was hat dir mehr Spass gemacht?

S13: Ähm, beides eigentlich. Am meisten mit (Name eines SuS), ich habe mit ihm gut gearbeitet und dort hatte ich auch mehr Lust. So mit (Name eines SuS) zu arbeiten, aber ja.

F: Und bei welchem Vorgehen denkst du, dass du mehr gelernt hast?

S13: Ähm, bei Übungs, ich denke KI hat mir Übungs, und selber lesen und die andere verstehe ich denke es ist mit ja selber lernen.

F: Denkst du, hast du mehr gelernt?

S13: Ja.

F: In Zukunft, was würdest du eher wählen, gemeinsames Lernen, also zusammen Lernen oder mit KI?

S13: Ähm es kommt auf das Si., Situation. Zum Beispiel, beim Lehrer sagt, benutzt allein arbeiten und es ist selbständige Aufgabe, dann ich denke, muss KI benutzen, aber wenn Sie sagen, es ist ein Projekt, wir können das mit Freunden machen, dann ich, sage ich, KI benutzen. Ja.

F: Du würdest also sagen, zusammenlernen hilft...

S13: Zum Beispiel mit kommunizieren und besser erklären und besser sprechen und deutlicher erklären.

F: Und mit KI eher...

S13: KI mehr al., einziger, zum Beispiel, man übt alleine mit KI. Das bedeutet, man kann nicht Sachen zum Beispiel selber lernen, ohne KI. Ich probiere meistens selber so zu lesen und Texte zu verstehen.

F: Das ist super!

S13: Aber ja.

F: Gab es etwas, das du schwierig fandest in Bezug auf das Lernen zusammen?

S13: Das Artikel und Kommaverschiebung.

F: Und hat dich etwas gestört, wenn du zusammen gelernt hast?

S13: Nein, eigentlich nicht.

F: Und, wenn du mit KI gelernt hast, hat dich dann etwas gestört?

S13: Am Anfang hat das mit dem Satz, hat das nicht funktioniert, aber nachher hat es besser geworden, nachher nicht mehr.

F: Wie würdest du dich jetzt einschätzen, in Bezug auf das Gross-/Kleinschreiben von Wörtern oder auch die Kommasetzung und die Punkte. Wenn du sagen würdest, von sehr unsicher zu sehr sicher?

S13: Bei Gross-/Kleinschreibung bin ich schon sicher und in, mit Komma bin ich mittel. Es ist nicht schlecht, aber ja.

F: Gut, und wenn du jetzt zurück denkst an den Anfang. Wie schätzt du dich jetzt auch so im Rückblick...

S13: Es war, bei Anfang, habe ich nicht verstanden eigentlich. Nachher langsam habe ich das verstanden, wie funktioniert es, aber am Anfang wusste ich nichts über Komma, wo kommt Komma und das ja.

F: Dann hast du aber wirklich sehr viel jetzt gelernt (Name des SuS)! Das freut mich sehr! Ich habe auch die Resultate angeschaut, also ich habe ja alles ausgewertet und angeschaut.

S13: Ah okay.

F: Zuerst hattest du, ich habe ja am Anfang dieses Blatt gegeben und da hattest du etwa 46 Sachen, die falsch waren oder die gefehlt haben. Und dann hast du ja mit (Name eines SuS) gelernt und dann hattest du 37. Du hast also wirklich 10 "Fehler" weniger gemacht, 10 Sachen mehr gefunden, sehr gut. Und dann hast du ja mit KI gelernt und dann hattest du nur noch 21. Also hast du dich sehr stark verbessert. Stimmt das so mit deiner Wahrnehmung überein?

S13: Ähm, erstens zum Beispiel ich habe das KI gefragt, ich habe die das Text, die das Fragen geschrieben zu das KI und er hat mir erklärt. Dann habe ich zu ihm gefragt, kannst du bitte zu Übungen machen. Er hat Übung gemacht und er hat auch Lösungen gemacht, so ich habe das verstanden, wo muss Komma sein und ja.

F: Sehr gut! Genau! Das sehe ich da also wirklich, dass dir das sehr entsprochen hat. Gibt es noch etwas, das du dazu sagen möchtest?

S13: Eigentlich nein, ich denke, ich, alles war, keine Probleme, alles klar.

Interview mit S8:

F: Was denkst du, wir haben ja zuerst so etwas ausgefüllt, dann hast du gelernt, selbständig mit KI, und dann mit deinen Mitschülern. Bei welchem Vorgehen denkst du, dass du besser warst?

S8: Ähm das Zweite, mit ähm dem Schüler.

F: Zusammenlernen mit deinen Mitschülern? Wieso denkst du?

S8: Ähm, weil, es wurde gut erklärt und manche haben mir auch geholfen.

F: Gut, spannend und beim Lernen mit KI, wie war das so für dich?

S8: Das war gut.

F: Was hast du gut gefunden?

S8: Also ähm *Chat-GPT* also konnte es gut erklären.

F: Am Anfang hast du aber geschrieben, dass dich gemeinsames Lernen mehr motivieren würde, aber nachdem du dann selbständig gearbeitet hast und auch, nachdem du mit deinen Mitschülern gearbeitet hast, hast du angegeben, dass selbständiges Lernen dich mehr motivieren würde. Kannst du mir erklären, wie du darauf kommst?

S8: Also mit, ähm, Kollegen lernen, da können wir auch Witze machen und nicht ganze Zeit voll lernen und mit KI musst du halt ganze Zeit.

F: Und motiviert dich das dann mehr, wenn mit KI dann wirklich lernen kannst?

S8: Mhm.

F: Mit was macht es dir mehr Spass?

S8: Also mit Kollegen macht es mir mehr Spass, weil man macht zwischendurch auch Witze.

F: Das kann ich nachvollziehen. Aber du denkst, man lernt besser...

S8: mit KI.

F: Gut, kannst du mir nochmals sagen, wenn du jetzt einen Text schreiben würdest, wann merkst du, ob ein Wort gross geschrieben werden sollte.

S8: Äh, also weil, wenn es einen Artikel hinten hat, wenn es Satzanfang ist und nominalisierte Adjektive oder Verben.

F: Genau, sehr gut! Super! Kannst du mir ein Beispiel nennen?

S8: Zum Beispiel Satzanfang: Ich, also ich schreibt man gross, lerne in der Schule gerne.

F: Genau.

S8: Und ähm, das zweite: Ich finde das Gamen sehr schön, also sehr spannend. Also das Gamen.

F: Genau, weisst du was das für eine Art von Grossschreibung? Du hast es vorhin genannt.

S8: Äh, nomi... ähm nominalisierte äh Verben.

F: Sehr gut (Name des SuS). Und, wenn du einen Text schreibst und ein Komma setzen willst, wann setzt du das?

S8: Äh, wenn also so Sätze, äh. Also, wenn zum Beispiel: Ich habe heute geputzt, aufgeräumt. Also geputzt und aufgeräumt, also zwischen denen beiden. Und bei den "und" musst du kein Komma machen, weil es schon das "und" setzt es zusammen.

F: Genau, sehr gut!

S8: Und bei Sachen, die du nicht brauchst in einem Satz, also zum Beispiel "Frau Meier, unsere Lehrerin, hat heute Hilfe gebraucht." Also du setzt das Komma bei Frau Meier, Komma, unsere Lehrerin, Komma. Ja und so weiter.

F: Sehr gut (Name des SuS). Das hast du super erklärt. Es war auch spannend für mich zu sehen, dass du am Anfang geschrieben hast, dass du dich "eher unsicher" fühlst bei beiden Themen. Dann hast du ja mit KI gelernt, dann hast du dich "eher sicher" eingeschätzt bei der Kommasetzung und beim Setzen von Punkten, aber bei der Gross-/Kleinschreibung noch "eher unsicher" und am Schluss hast du dich bei der Gross-/Kleinschreibung als "sehr sicher" und bei der Kommasetzung als "eher sicher" eingeschätzt. Stimmt das so mit deiner Wahrnehmung überein?

S8: Ja.

F: Gut. In welchen Situationen würdest du sagen, ist es besser mit Mitschülern zu lernen?

S8: Also, ähm, wie meinen Sie?

F: Also, wenn du jetzt etwas, ich mach jetzt ein Beispiel, du kannst danach selber für dich überlegen, wenn du zum Beispiel etwas auswendig lernen solltest, hilft es dir eher mit Mitschülern zu lernen oder eher vielleicht alleine mit KI und sich so abfragen zu lassen? Oder wenn du einen Text schreiben solltest oder einen Auftrag bearbeiten solltest.

S8: Also ähm, bei einem Auftrag bearbeiten, kann, also, kann, arbeite ich gerne mit KI und wenn ich etwas auswendig lernen muss, lerne ich gerne mit Freunde, weil sie können mir helfen.

F: Gut, vielen Dank. Wenn du aussuchen müsstest "das passt besser zu mir", was würdest du sagen?

S8: KI.

F: Wie hast du mit KI dann gelernt?

S8: Ich habe für die gefragt, wie man weiss, ob, also Sätze, ob es gross oder klein ist oder wo man ein Komma einsetzen muss. Ich habe einfach so gefragt.

F: Dann hat es geantwortet und dann?

S8: Dann lies ich das und ähm es war halt zu schwierig und dann habe ich geschrieben "vereinfacht".

F: Das ist spannend, vielen Dank. Nun zu den Resultaten, ich habe mir ja alles angeschaut und ausgewertet. Am Anfang hattest du 44.5 also fast 45 wie "Fehler" oder Sachen, die nicht ganz richtig waren oder die nicht im Text gefunden wurden. Aber dann hast du mit KI gelernt und dann hattest du nur noch 29.

S8: 29 Fehler?

F: 29, also weisst du, wenn zum Beispiel im Text da käme ein Komma oder einen Punkt und wenn du zum Beispiel, also jetzt nicht bei dir, aber wenn jemand zum Beispiel einen Punkt vergessen hat, dann auch, das Wort, das danach grossgeschrieben wird. Dann wären das schon 1, 2. Genau, aber 29. Das heisst, du hast dich stark verbessert, um 15 Punkte sozusagen, dann hattest du mit deinen Mitschülern gelernt und dann hattest du 30.5. Also zuerst hast du dich sehr gesteigert, nachher warst du etwa gleich. Mit deiner Wahrnehmung stimmt das ja jetzt nicht ganz überein, weil du ja gesagt hast, nach dem Lernen mit den Mitschülern warst du am besten. Was geht dir so durch den Kopf, wenn du das jetzt so hörst?

S8: Also, ich dachte, das zweite ist besser.

F: Überrascht dich das also eher. Du hast nämlich auch in der Umfrage am Anfang geschrieben, dass selbständiges Lernen besser zu dir passt und da bist du auch gemäss der Umfrage bis zum Schluss der Meinung geblieben. Was würdest du jetzt heute sagen?

S8: Ich bin auch gleich dieser Meinung.

F: Auch, immer noch?

S8: Ja.

F: Gut, danke (Name des SuS).

Interview mit S22

F: Ich habe mir angeschaut, wie du die Texte bearbeitet hast und was du in den Umfragen geschrieben hast. Nun zur Selbsteinschätzung: Du hast ja zuerst so einen Text korrigiert, dann mit deinen Mitschülern gelernt, worauf du nochmals so einen Text bearbeitet hast und abschliessend hast du mit KI gelernt. Welches Vorgehen entspricht dir mehr, also passt besser zu dir?

S22: KI.

F: Wie kommst du darauf.

S22: Es ist einfacher, KI hört zu, aber die Schüler nicht.

F: Das heisst, du denkst, es passt besser zu dir. Womit, findest du, kann man bessere Resultate erzielen, also mehr lernen?

S22: KI.

F: Wie hast du denn mit KI gelernt?

S22: Also, ich habe so gesagt, kannst du mir Übungen geben. Dann habe ich diese Übungen in Word kopiert und gelöst.

F: Gut und welches Vorgehen motiviert dich mehr?

S22: KI.

F: Auch KI, was motiviert dich daran?

S22: Ich weiss, dass ich mehr lerne, da es richtig ist, was er sagt, und bei Schülern weiss man nicht, ob es richtig ist oder nicht.

F: Spannend (Name des SuS)! Ich habe mir das ja auch angeschaut: Bei der ersten Runde hattest du 23 "Fehler", beziehungsweise habe ich auch das gezählt, was fehlt. Also da hattest du 23 Punkte, die nicht ganz richtig waren. Dann hast du mit deinen Mitschülern gelernt und dann mit KI. Bei welchem dieser beiden Vorgehen denkst du, dass du mehr gelernt hast?

S22: KI.

F: Das stimmt sogar! Beim ersten Durchlauf hast du ja mit deinen Mitschülern gelernt und dann hast du dich sogar ein bisschen verschlechtert: Da hattest du 26 "Fehler". Dann hast du mit KI gelernt und dann hattest du nur noch 19. Überrascht dich das?

S22: (Schüttelt den Kopf)

F: Was geht durch deinen Kopf, wenn du das hörst?

S22: Ich weiss, dass KI besser ist, also schlauer. Deshalb habe ich auch ein bisschen mehr gelernt als mit den Kindern, die haben nicht mal richtig mitgemacht.

F: Ja, aber das ist spannend oder? Dass dein Gefühl genau mit dem übereinstimmt, was ich da herauslesen konnte. Hast du eine Vermutung, weshalb du, obwohl du ja mit Mitschülern gelernt hast, zuerst etwas schlechter geworden bist?

S22: Also, ich habe nicht mal richtig mit ihnen lernen können, da sie nicht richtig mitgemacht haben. Zum Beispiel (Name eines SuS), er war die ganze Zeit am Lachen und (Name eines anderen SuS) hat fast nicht mit mir gesprochen. Mit KI war es dann halt einfacher.

F: Und denkst du vielleicht, mit anderen Mitschülern hätte es besser funktioniert? Wenn du dir vorstellst, du könntest mit Mitschülern lernen, die gut mitarbeiten: Was findest du, passt besser zu dir?

S22: KI.

F: Spannend. Das hat mich auch überrascht, dass deine Selbstwahrnehmung so klar mit den Daten übereinstimmt. Du hast ja von Anfang an geschrieben, dass du mehr für das selbstständige Lernen mit KI bist, in allen Aspekten: Motivation, Resultate und dein Empfinden, also was du denkst, was besser zu dir passt. Am Anfang hast du geschrieben, dass du dich bei der Gross-/Kleinschreibung sowie der Kommasetzung "sehr sicher" fühlst und nachher hast du mit deinen Mitschülern gelernt. Dann hast du geschrieben, du fühlst dich "eher sicher" in beidem und am Schluss hast du geschrieben, "eher sicher" bei der Gross-/Kleinschreibung und "sehr sicher" beider Komma- und Punktsetzung. Das heisst am Anfang hast du gesagt, dass du dich sehr sicher fühlst, dann eher sicher und gegen den Schluss eher beides. Stimmt das immer noch mit deiner Wahrnehmung überein?

S22: Mhm.

F: Wieso denkst du, hast du dich zuerst "sehr sicher" gefühlt und dann "eher sicher"?

S22: Wegen den Mitschülern. Ich weiss nicht, ob sie es richtig gesagt haben oder nicht. Weil sie haben ein paar Sachen falsch gesagt, zum Beispiel das mit der Kommasetzung haben ein Paar falsch gemacht.

F: Ah, dann hast du das wie "falsch" gelernt? Oder warst du dir dann einfach nicht mehr so sicher?

S22: Ich habe es falsch gelernt.

F: Okay, aber dann ist es ja super, dass du dich danach wieder verbessern konntest und dir das richtig beibringen konntest. Gibt es etwas, das dich beim Lernen mit KI gestört hat?

S22: Nein.

F: Wenn du jetzt einen Text schreiben würdest: Wann schreibst du ein Wort gross?

S22: Am Anfang.

F: Genau.

S22: Und wenn es ein Nomen ist und nach dem Punkt oder Ausrufezeichen oder Fragezeichen.

F: Genau. Und wann setzt du ein Komma?

S22: Zum Beispiel vor "Weil" oder beim: Ich habe Glace, Spaghetti und Punch. Danach bei Glace, Komma. Das ist das... ah, ich weiss nicht mehr wie es heisst.

F: Reihungen. Genau, sehr gut.

S22: Oder bei Teilsätzen.

F: Genau, weisst du noch, was das war?

S22: Ich glaube, zum Beispiel: Mein Bruder, Jakob, ist zu spät. Oder? Ach, ich weiss nicht mehr.

F: Doch genau, aber ich glaube, mit deinem Beispiel hast die Zusätze gemeint, mit der zusätzlichen Information.

S22: Ah ja genau.

F: Gut, also wenn du jetzt nochmals entscheiden könntest: Selbständig mit KI lernen oder mit Mitschülern, die auch gut mitmachen, was würdest du wählen?

S22: KI.

F: Und denkst du, du hast das vor diesen Lektionen auch schon gedacht?

S22: Mhm.

F: Was ist denn für dich der Vorteil von KI?

S22: Es ist halt schlauer und es weiss die Antworten ganz genau. Man kann auch fragen: Kannst du es besser erklären? oder einfacher? oder kürzer? Und mit Mitschülern eben nicht. Also mit den meisten.

F: Gibt es Situationen, wo du sagen würdest, dass es besser ist, mit Mitschülern zu lernen?

S22: Bei Präsentationen oder Vorträgen. Dann kann man ja nicht mit KI sprechen.

F: Okay, vielen Dank!

Interview mit S7

F: Gut, (Name des SuS). Ich habe mir alles angeschaut, was du hier bearbeitet hast bei diesen Vor- und Nacherhebungen. Wenn du jetzt so darüber nachdenkst, was würdest du sagen, mit welchem Vorgehen lernst du mehr?

S7: Also, ich arbeite gerne alleine. Ähm, also ich finde, wenn man zu zweit arbeitet, ist man unkonzentriert, man ist zu laut und wenn man alleine arbeitet, ist man aktiv.

F: Also würdest du sagen, dass man dann mehr lernt, wenn man alleine arbeitet?

S7: Ja.

F: Und was motiviert dich mehr?

S7: Wie meinen Sie das?

F: Bei welchem Vorgehen, also entweder mit Mitschülern lernen oder mit KI, bei welcher Methode denkst du: Ah, da habe ich jetzt mehr Lust darauf?

S7: Ähm, also was mich motiviert, ist mehr alleine zu arbeiten. Ich arbeite wirklich sehr gerne alleine. Ähm, es icht auch zu Hause so, ich mache alles alleine, ohne nichts, ich mache alles alleine.

F: Also auch, wenn du denkst mit KI und alleine oder mit Mitschülern?

S7: Alleine.

F: Spannend, denn am Anfang hast du das geschrieben und zwar, dass du findest, dass das besser zu dir passt, dass man damit bessere Resultate erzielt, also mehr lernt, und, dass es dich mehr motiviert. Dann hast ja mit KI gearbeitet und daraufhin geschrieben, dass dich das Zusammenlernen mehr motivieren würde. Also nachdem du alleine gearbeitet hast...

S7: Also, alleine ohne *Chat-GPT*, also KI. Zu zweit mit KI kann man gut arbeiten, weil man dann zwei Meinungen hat.

F: Ah, okay! Dann, dass man darüber spricht? Oder wie stellst du dir das vor?

S7: Ja genau.

F: Okay. Am Schluss hast du geschrieben, dass du denkst, dass man bessere Resultate beim gemeinsamen Lernen erzielen würde.

S7: Mhm.

F: Stimmst du dem noch zu?

S7: Ja.

F: Okay, das heisst, du findest, dass zu dir das selbständige Lernen mit KI besser passt, aber dass man mehr lernt, wenn man mit Mitschülern arbeitet?

S7: Ja.

F: Spannend, denn ich habe mir ja deine Texte angeschaut und das stimmt mit deinen Resultaten überein! Am Anfang hattest du 48 "Fehler", also Sachen, die nicht ganz richtig waren oder gefehlt haben. Dann hast du mit KI gelernt und dich verbessert um 3 Punkte. Du hattest dann 45 "Fehler". Anschliessend hast du mit deinen Mitschülern gelernt und nur noch 34 "Fehler".

S7: Mhm.

F: Also das heisst, dass du dich vom Lernen mit KI zum Lernen mit deinen Mitschülern um über 10 Punkte verbessert. Hättest du das so gedacht?

S7: (Schüttelt den Kopf) Nein.

F: Wieso nicht?

S7: Phu... Also, ähm ich habe nicht damit gerechnet, da ich gut alleine arbeiten kann und zu zweit eher nicht.

F: Und trotzdem scheinst du es besser verstanden zu haben. Oder was geht dir durch den Kopf?

S7: Ich weiss nicht.

F: Weisst du grad nicht, okay, das ist kein Problem. Es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, dass du beim gemeinsamen Lernen doch grössere Fortschritte erzielen konntest. Auch wenn ich anschau, wie du dich selbst einschätzt hast: Am Anfang "eher sicher" bei der Gross-/Kleinschreibung und auch am Schluss "eher sicher". Bei der Kommasetzung hast du am Anfang geschrieben, dass du dich "sehr sicher" fühlst und dann..

S7: Also, ich mache mehr Fehler bei der Kommasetzung wie bei der Grossschreibung.

F: Okay, deine Einschätzung war ja, dass du dich am Anfang als "sehr sicher" eingeschätzt hast und am Schluss als "eher sicher". Wie meinst du das?

S7: Ich glaube, ich habe irgendetwas geklickt. Also, ich habe nicht gerade die Frage gelesen und dachte, es war immer die gleiche, aber nein, war es nicht.

F: Okay, und wenn du jetzt darüber nachdenkst: Wie hast du dich wohl am Anfang gefühlt? Sehr unsicher, eher unsicher, ...

S7: Unsicher.

F: Bei der Gross-/Kleinschreibung und Kommasetzung oder nur bei einem?

S7: Beides.

F: Und jetzt? Wie fühlst du dich jetzt?

S7: Jetzt weiss ich, wo man mehr Kommas setzt, zum Beispiel vor "weil", vor "denn", vor "dass" und so.

F: Genau, wo setzt man noch überall Kommas?

S7: Zum Beispiel wenn man erwähnt, also zum Beispiel: Was magst du? Er mag Spaghetti, ähm, Pizza, Komma, und dann noch etwas anderes.

F: Genau. Und wann schreibst du etwas gross?

S7: Satzanfang, Nomen, Wörter die ein Artikel haben davor, also zum Beispiel das Lachen.

F: Gut!

S7: Das habe ich zum Beispiel früher nicht gewusst.

F: Sehr gut! Genau das sehe ich ja auch hier, du hast wirklich einen guten Lernfortschritt gehabt.

S7: Bei mir ist es immer so, vor der Prüfung bin ich immer sehr gut und dann an der Prüfung bin ich immer so wie schlecht (lacht).

F: Das glaube ich nicht. Manchmal ist man auch nervös.

S7: Ja.

F: Wenn du jetzt nochmals entscheiden könntest, alleine Lernen mit KI oder miteinander. Was würdest du wählen?

S7: Mit KI, zusammen.

F: Ja, spannend. Wieso findest du dann KI doch hilfreich? Wieso braucht es das noch? Wieso nicht nur zusammen?

S7: Weil, ich glaube *Chat-GPT* oder KI denkt schneller und man bekommt manchmal die richtigen Lösungen. Also ich weiss es nicht, ich denke so, aber ich weiss nicht ob das richtig ist.

F: Und wieso dann zusammen? Weil du ja sagst, dass du eigentlich alleine besser lernst.

S7: Ohne KI.

F: Das findest du am besten?

S7: Ja.

F: Aber es braucht das Zusammenlernen mit KI, weil... ?

S7: Vielleicht bekommt man dann zwei Meinungen oder zwei Lösungen. Dann weiss man nie, welches richtig ist und welches nicht.

F: Bei KI?

S7: Ja.

F: Okay und was würdest du dann machen?

S7: Dann würde ich die Frage googeln und dann die Lösungen, also Ergebnisse vergleichen.

F: Und wozu braucht es dann noch einen anderen Mitschüler oder eine andere Mitschülerin?

S7: Für die zweite Meinung.

Interview mit S4

F: Was würdest du sagen, entspricht dir mehr: mit KI lernen oder mit deinen Mitschülern?

S4: Mit Mitschülern.

F: Wie kommst du darauf?

S4: Weil ich gerne zu mündlich lerne. Wenn ich lese, verstehe ich nichts mit so schwierigen Wörtern. Beim anderen sehe ich es, wie andere es sehen oder machen und dann verstehe ich auch mehr.

F: Das macht Sinn. Hat dich auch etwas gestört beim Lernen mit deinen Mitschülern?

S4: Nein, ich denke nicht.

F: Und mit KI, wie war das für dich?

S4: Das war schon okay, aber ich hatte nicht so viel Motivation gehabt dann.

F: Wieso denkst du?

S4: Ja, weil dort konnte ich nicht selber sprechen sondern nur durchlesen alles. Ich wollte lieber selber sprechen und so.

F: Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn du jetzt nochmals auswählen könntest, würdest du was wählen?

S4: mit Mitschülern.

F: Gibt es auch Fälle, da würdest du sagen, ist es besser mit KI zu lernen?

S4: Hm.. also zum Beispiel, wenn ich jetzt im Stress bin oder so und niemanden habe, der gerade hier ist, dann KI. So schnell, sag mir etwas zu irgendetwas.

F: Okay, also nur wenn niemand da ist?

S4: Ja.

F: Wenn du jetzt einen Text schreiben würdest: Wie erkennst du, ob ein Wort gross geschrieben werden muss?

S4: Ja, also Anfangssatz. Das weiss ich schon seit der dritten Klasse. Und halt Nomen, das weiss ich halt und ähm, wenn es ein "das" also zum Beispiel einen Artikel davor hat. Also, zum Beispiel: das Rennen. Das weiss ich auch.

F: Sehr gut! Und bei den Kommas?

S4: Bei den Kommas: Zusatz habe ich verstanden, also einfach ein Zusatz, den man weglassen kann. Dann, was hat es noch gegeben? Zwei Verben oder? Ja das. Das habe ich auch direkt verstanden. Und was gab es noch? Zusatz und das und... Hä?

F: Ich lass dich kurz selber nachdenken, sonst helfe ich dir nachher gerne.

S4: Ah, die Reihung. Das weiss ich auch schon seit der dritten Klasse oder so.

F: Ja genau, sehr gut. Das habe ich auch gemerkt, dass du das selber sehr gut erklären kannst. Gibt es etwas, das dich beim gemeinsamen Lernen besonders motiviert hat?

S4: Ja, also erstmal, dass ich mit meinen Freundinnen zusammenarbeiten konnte und dass ich hören konnte, wie sie vorgehen.

F: Am Anfang hast du auch schon geschrieben, dass dich gemeinsames Lernen mehr motivieren würde und, dass man zusammen mehr lernt, also dass der Lernfortschritt besser ist. Dann hast du mit KI gelernt und danach geschrieben, dass man mit KI besser lernen kann und dann bei der dritten Umfrage hast du auch geschrieben, dass man mit KI besser lernt.

S4: Ja, das war wegen dem schneller. Also ich dachte, dass es schneller geht mit dem KI, weil KI ja sehr schnell eine Antwort bringt. Das habe ich so gemeint.

F: Okay. Bei der letzten Umfrage hast du auch geschrieben, dass du lieber mit KI arbeitest, weil du lieber mit dem Internet arbeitest.

S4: Ah ja, das sowieso. Ich bin so Handy süchtig (lacht).

F: (Lacht), okay aber du würdest jetzt abschliessend was behaupten? Also dass welches Vorgehen mehr bringt?

S4: Mitschüler. Ja.

F: Und dir auch mehr entspricht?

S4: Ja.

F: Wir haben ja drei Mal den Text "korrigiert". Was denkst du, bei welcher Durchführung warst du am besten?

S4: Ich denke beim Letzten.

F: Das stimmt! Du hattest einen super Lernfortschritt! Das erste Mal hattest du 36 "Fehler" oder Sachen, die nicht ganz richtig waren oder gefehlt haben. Dann hast du ja mit KI gelernt, da konntest du deine Fehlerzahl mehr als halbieren. Da hattest du 16. Zum Schluss hast du noch mit deinen Mitschülern gelernt und dort hattest du 8.

Interview mit S9

F: Welches Vorgehen findest du, passt besser zu dir: selbständiges Lernen mit KI oder Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern?

S9: Hmm..., also ich finde es besser, zusammen mit anderen Leuten zu arbeiten, da ich dort auch andere, also dass wir dann auch diskutieren können über das, was wir gerade machen.

F: Spannend, also du findest das passt besser zu dir. Wo denkst du, dass man bessere Resultate erzielt?

S9: Also bessere Resultate wahrscheinlich bei KI, weil das immer schon fast alles weiss und wenn man mit anderen Leuten spricht, ist nicht immer alles 100% richtig.

F: Also wenn du darüber nachdenkst, du hast ja zuerst mit KI gelernt und dann mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, wo denkst du, konntest du dich mehr verbessern? Wie schätzt du deinen eigenen Lernfortschritt ein?

S9: Also bei KI habe ich mich ein bisschen verbessert und bei der Besprechung mit anderen Leuten habe ich mich schon ein bisschen mehr verbessert.

F: Spannend. Du würdest also sagen, du kannst besser mit anderen lernen, weil...

S9: Weil ich mit ihnen diskutieren kann über das und das wir am Ende dann alle zufrieden sind mit dem Ergebnis.

F: Und was motiviert dich mehr?

S9: Motivieren tut mich das Arbeiten mit anderen Mitschülern, weil bei KI rede ich nur so wie mit mir selber und jemandem, der nicht existiert und bei Mitschülern kann ich halt so, ist es auch ein bisschen lustiger.

F: Okay, gut. Vorhin hast du gesagt, dass du denkst, dass man mehr lernt mit KI.

S9: Ja.

F: Am Anfang hast du geschrieben, ich habe ja so eine Umfrage gemacht, du findest, gemeinsames Lernen passt besser zu dir, man kann so bessere Resultate erzielen und es motiviert dich mehr. Bei der zweiten Umfrage hast du dasselbe gesagt, doch beim dritten Mal habe ich keine Antworten erhalten von dir, deshalb frage ich dich gleich jetzt: Was findest du passt besser zu dir? Wo kann man bessere Resultate erzielen und was motiviert dich mehr?

S9: Bei bessere Resultate kommt es halt darauf an, mit was man besser arbeiten kann, mit KI oder halt mit anderen Leuten, aber für mich war es jetzt mit anderen Leuten. Motivieren tut mich auch das Arbeiten mit anderen Leuten, weil ich dann noch mit anderen bin.

F: Spannend. Was hat dich gestört beim Lernen mit anderen?

S9: Manchmal hat es mich gestört, wenn ich weiss, zu 100% bin, dass es sicher ist, dass andere gesagt haben: "Nein, das stimmt nicht. Wir sagen jetzt einfach die Antwort", dass ich dann extra den Lehrer musste rufen und so gesagt hat, dass meine Vermutung richtig ist und ihre nicht und das hat mich manchmal ein bisschen genervt.

F: Das kann ich verstehen. Was hat dich beim Lernen mit KI gestört?

S9: Manchmal, wenn ich Antworten oder so reingeschrieben hat, hat es die Frage nicht richtig verstanden und dann musste ich immer mehrmals noch reinschreiben, bis er es richtig verstanden hat.

F: Spannend. Wie hast du mit KI gelernt?

S9: Ja, hmm (denkt lange nach).

F: Kannst du dich noch daran erinnern?

S9: Nein.

F: Okay, wie würdest du jetzt mit KI lernen, wenn wir das nochmals machen würden?

S9: Also, wenn ich jetzt würde lernen über irgendein Thema, würde ich zuerst einmal fragen, was so von diesem Thema so Nebenthema sind, wo auch zu dem würden passen und so halt immer dann weiter gehen, mit allen Nebenthemas oder so, bis ich ein Resultat oder so habe. So dass ich besser geworden bin in dem Thema.

F: Also du fragst KI, was gibt es für Unterthemen, dann sagt es dir diese und was machst du dann mit dieser Information?

S9: Mh... mit dieser Information würde ich dann, also mit diesen Informationen ist es für mich so, also dass ich besser verstehen kann mit so Unterthemas als mit so wie gesagt Hauptthema. Also brauche ich nur Unterthemas und dann weiss ich es schon.

F: Okay, gibt es etwas beim gemeinsamen Lernen, das dich besonders motiviert hat?

S9: Also, so ganz motivieren tut mich bei Gruppenarbeiten, wenn ich mit Leuten arbeite, die ich gerne habe und mit denen ich mich auch gut verstehe und das war bei KI so und so hat es mich viel mehr motiviert.

F: bei KI?

S9: Ah nein nein, ich meine bei Mitschülerin.

F: Okay, schön. Das kann ich gut nachvollziehen. Dann schauen wir doch noch kurz gemeinsam das an, was du nicht ausgefüllt hast: Wie würdest du dich jetzt in Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung einschätzen: "sehr unsicher", "eher unsicher", "eher sicher" oder "sehr sicher"?

S9: Bei der Gross- und Kleinschreibung?

F: Ja.

S9: Da würde ich mich jetzt schon sehr sicher einschätzen, weil ich jetzt überall weiss, wie man so gross oder klein schreibt und so bin ich jetzt auch viel besser geworden.

S9: Und bei der Komma- und Punktsetzung.

F: Bin ich mir noch eher unsicher, weil ich bei den meisten weiss ich nicht genau, wo ich so Punkte setzen soll, aber Kommas schon so bisschen besser als Punkte.

F: Okay, vielen Dank. Jetzt zum Schluss noch, ich habe mir ja alles gezählt und angeschaut: Am Anfang hattest du 39.5 Sachen, die nicht ganz richtig waren oder gefehlt haben. Dann hast du mit KI gelernt und dann hattest du 43.5, das heisst du warst etwa gleich, beziehungsweise hast dich ein bisschen verschlechtert. Dann hast du mit deinen Mitschülern gelernt und dann hattest du nur noch 22.5. Also hast du dich von fast 44 auf 22 verbessert, ein super Lernfortschritt! Das stimmt ja auch mit deiner Einschätzung überein. Überrascht dich das trotzdem, wenn du die Zahlen jetzt so hörst?

S9: Hmm..., nicht so, weil ich wusste, dass ich so besser lernen kann mit anderen.

F: Und jetzt siehst du deine eigenen Lernergebnisse. Was findest du dazu?

S9: Hmm..., also zu den Ergebnissen?

F: Ja.

S9: Also ich hätte jetzt gedacht, dass ich mit KI eher besser bin als mit anderen Mitschülern, weil KI mir auch geholfen hat und das sonst immer richtig hat, aber es hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, dass ich bei KI wie mehr Fehler gemacht habe.

F: Ja, das kann ich nachvollziehen. Du warst dabei auch nicht der Einzige. Wieso denkst du, dass das so war? Kannst du dir eine Erklärung dazu vorstellen?

S9: Hmm..., wahrscheinlich, weil ich nach dem KI-Test das erst gerade gehabt habe und mit den anderen Schülern besprechen habe ich ähm, also weiss ich ja schon Sachen von KI und dann konnte ich mit dem wahrscheinlich noch mehr lernen.

F: Gute Überlegung, dass du dich dadurch auch schon länger damit auseinandergesetzt hast und dadurch eine Basis hattest, respektive ein Grundverständnis.

S9: Mhm.

Interview mit S11

F: Zuerst hast du mit KI gelernt und danach mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Was hat dir mehr Freude bereitet?

S11: Also mir hat es mehr Spass gemacht, mehr mit Partnerarbeit, da man da mehr lernen kann als auf dem Computer, weil auf dem Computer kann ich nicht alles verstehen und bei der Zusammenarbeit, kann man Hilfe von anderen bekommen.

F: Welches Vorgehen hat dich mehr motiviert?

S11: Zusammenarbeiten.

F: Wieso motiviert dich das mehr?

S11: Weil man kann sich so austauschen.

F: Was würdest du sagen, mit welchem Vorgehen lernt man mehr?

S11: Also ich würde sagen mit dem Zusammenarbeiten.

F: Gibt es auch Fälle, da würdest du sagen, lernt man mit KI besser?

S11: Nein.

F: Gar nicht?

S11: Nein.

F: Wieso denkst du gar nicht?

S11: Weil ich finde es einfach besser mit den Mitschülern, da kann man zusammen sprechen, Fragen stellen, ja.

F: Das könntest du ja eigentlich mit KI auch.

S11: Aber Sie, KI ist wie so ein Roboter. Man muss sich schon gegenseitig fragen.

F: Okay, gut. Gibt es etwas, das dich beim gemeinsamen Lernen gestört hat?

S11: Also ein paar Mal, wenn zum Beispiel jemand ein Thema auf macht, dann wird wie darüber gequatscht und nicht über das Thema.

F: Und wenn du jetzt einen Text selber schreiben würdest und den dann nochmals überprüfst und schaust, was schreibst du gross und was klein: Was schreibst du alles gross?

S11: Also Satzanfang, Nomen, normalisierte Verben, normalisierte Adjektive, Eigennamen und Marken.

F: Sehr gut. Kannst du mir ein Beispiel nennen?

S11: Mit den allen?

F: Ja, so weit du kannst.

S11: Das Lesen in der Schule ist sehr wichtig.

F: Sehr gut, was wäre das?

S11: Also das Lesen ist normalisierte Verb.

F: Genau. Kannst du auch ein Beispiel mit einem Adjektiv machen?

S11: Ja, das, die schönen Blumen. Nein. Auf der Wiese hat. Das sind sehr schöne Blumen auf der Wiese, oder, nein.

F: Was wäre zum Beispiel ein Adjektiv?

S11: Also Adjektiv, zum Beispiel wie Sachen sind, zum Beispiel schön.

F: Genau. Und wenn wir sie nominalisieren, dann verhalten sie sich wie ein ...

S11: Nomen.

F: Genau und ein Nomen hat ja immer...

F: ein Begleiter.

S11: Genau, sehr gut. Und wenn du jetzt das m..

F: Ah zum Beispiel: Das Schöne.

F: Genau! Sehr gut. Und mit der Kommasetzung?

S11: Also Kommasetzung ist ein bisschen besser geworden, aber ich finde es noch ein bisschen schwierig.

F: Ja, wann setzt du ein Komma?

S11: Zum Beispiel nach "dass" oder "weil".

F: Genau, also davor "Komma weil" oder "Komma dass". Und wenn du so zurückblickst, am Anfang hast du gesagt, dass dir selber selbständiges Lernen mit KI mehr entsprechen würde, also dass das besser zu dir passt und du auch da mehr lernen kannst und dich das mehr motiviert. Dann hast du ja selbständig mit KI gelernt und dann hast du geschrieben, dass gemeinsames Lernen besser zu dir passt und dass man so mehr lernen kann und es mehr motivieren würde. Auch nachdem du zusammen gelernt hast, bist du dieser Meinung treu geblieben und hast geschrieben, dass du gemeinsames Lernen besser findest. Wie kommt es zu diesem Wandel?

S11: Also, ähm ich hatte nicht gewusst, dass das KI lernen nicht so einfach war. Ich wollte es irgendwie so ein bisschen schwieriger haben, weil ich in der KI gibt es nur so einfache Texte, keine Zusammenfassung oder niemand, der ich so detailliert fragen kann, deswegen habe ich dann das gemeinsame Lernen probiert und das gefiel mir ein bisschen mehr als, also ich dachte im gemeinsamen Lernen schwatzen wir und es wird laut und so, aber dann ist es, also besser gewesen als ich vorher dachte.

F: Spannend, und wie hast du denn mit KI gelernt?

S11: Also ich habe ihm gesagt, ich bin die Schülerin, er das, der Lehrer und ich habe dann die Regeln eingefügt und dann hat er mir wie so kleine Aufgaben gegeben und dann habe ich ihn nach der Lösung gefragt und ja.

F: Gut (Name des SuS). Wenn du jetzt aussuchen würdest, entweder selbständiges Lernen mit KI oder mit Mitschülerinnen und Mitschülern, was würdest du wählen?

S11: Mit Mitschülerinnen und Mitschülern.

F: Gibt es etwas, da findest du, es wäre besser mit KI zu lernen?

S11: Nein, also die einfachen Themen kann man schon mit KI machen, zum Beispiel Satzanfänge und so, sind sehr einfach, das kann man schon mit KI lernen. Aber die anderen kann man mit Freunden lernen.

F: Was zum Beispiel?

S11: Komma, Kommasetzung und ah die Kommasetzung und die verschiedenen, die Reihung, die Aufzählungen, die Zu..., ah keine Ahnung wie es heisst.

F: Die Zusätze?

S11: Ja genau.

F: Das findest du schwieriger?

S11: Ja.

F: Du hast am Schluss auch geschrieben, bei der Gross-/Kleinschreibung fühlst du dich "sehr sicher" und bei der Kommasetzung "eher unsicher".

S11: Also ein bisschen, weil ich es, ich verstehe es schon die einfachen Kommasetzungen, aber die andere nicht so.

F: Ja, also am Anfang hast du nämlich geschrieben, dass du dich "eher sicher" fühlst, bei der Kommasetzung.

S11: Ja ich dachte, ich kann das, aber dann ist es ein bisschen schwierig geworden mit den anderen.

F: Also mit den anderen meinst du...

S11: Zusatz und so.

F: Okay, weil zuerst hast du geschrieben, du fühlst dich "eher sicher", dann "eher unsicher" und beim letzten Mal auch "eher unsicher". Also würdest du sagen, dass du dich am Anfang überschätzt hast? Oder dass du die Themen am Anfang nicht kanntest?

S11: Also ich kannte das nicht diese Themen und ich habe mich ein bisschen überschätzt. Also beides.

F: Ich habe mir ja alles genau angeschaut, ich habe gezählt wie viel du richtig hattest und was gefehlt hat und beim ersten Durchlauf hattest du 31 Sachen, die nicht ganz richtig waren oder die gefehlt haben. Dann, wie denkst du, hast du dich da verbessert: Einmal beim Lernen mit KI und dann im Vergleich dazu beim zweiten Mal mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern?

S11: Also ich glaube, ich habe mich mit den Mitschülern mehr verbessert.

F: Das stimmt! Zuerst hast du mit KI gelernt, da warst du etwa gleich, respektive wurdest ein bisschen schlechter, da hattest du fast 35 Punkte, also wie Fehler, 34.5. Dann hast du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gelernt und hattest nur noch 23. Überrascht dich dieses Resultat?

S11: Ja, ein wenig.

F: Wieso?

S11: Weil ich habe gedacht, das mehr richtig war.

F: Aha, also wenn du willst, können wir es später gemeinsam anschauen. Aber ich denke, du hast gute Fortschritte gemacht. Zuerst hast du dich aber ein bisschen verschlechtert mit KI: Hast du eine Vermutung, woran das liegen könnte?

S11: Also ich glaube, weil es wie komisch ist, auf dem Computer, weil ich liebe es, immer zu schreiben und dann verstehe ich auch mehr und lesen.

F: Das Schreiben von Hand?

S11: Ja.

F: Und Lesen hast du noch gesagt?

S11: Ja, die Zusammenfassung.

F: Spannend, du bist auch nicht die Einzige, bei der solch ein Lernfortschritt erkannt werden konnte.

Interview mit S3

F: Ich habe ja alles ausgewertet und mir angeschaut, wann hast du was richtig gemacht oder wo hat was gefehlt. Was denkst du: Wir haben das Ganze ja drei Mal gemacht. Bei welchem Durchgang warst du am besten?

S3: Ich glaube beim Zweiten.

F: Wie kommst du darauf?

S3: Weil es ist mir einfach einfacher gelungen.

F: Okay und wie hast du denn mit KI gelernt?

S3: Also mit Übungen.

F: Okay, also zum Beispiel... Was hast du geschrieben oder eingegeben?

S3: -

F: Kannst du dich noch daran erinnern?

S3: (schüttelt mit dem Kopf)

F: Nicht mehr, okay. Wenn du jetzt nochmals etwas lernen würdest, was würdest du wählen, selbständiges Lernen mit KI oder gemeinsam mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern, so wie wir es gemacht haben?

S3: Also vom KI oder ?

F: Genau, selbständiges Lernen mit KI oder gemeinsames Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern?

S3: Aha, ich glaube, ähm, beides finde ich, weil es gibt manchmal Zeiten, wo ich finde, dass mit KI lernen besser ist und Zeiten, wo ich finde, dass die Zusammenarbeit mir hilft, ja.

F: Kannst du ein Beispiel nennen?

S3: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, also nicht mehr weiterkomme, dann frage ich manchmal KI und wenn ich so motivierter bin zum Lernen, ah nein, wenn ich unmotiviert bin, möchte ich lieber mit jemandem zusammenarbeiten und wenn ich ein bisschen motivierter bin, dann mit KI.

F: Spannend. Wieso motiviert es dich mehr, mit anderen zusammen zu lernen?

S3: Weil ich dann jemand zum Sprechen habe.

F: Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Also, um dann über irgendetwas zu sprechen oder das, was zu lernen...

S3: Über zu lernen, weil dann kann ich mir das besser merken.

F: Hat dich etwas beim Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gestört?

S3: Nein.

F: Und beim Lernen mit KI?

S3: Auch nicht.

F: Okay, ähm und wenn du jetzt zurückblickst, wann warst du motivierter zu lernen? Beim selbständigen Lernen mit KI oder mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern?

S3: Mit meinen Mitschülern, weil ja dann lerne ich einfach mehr.

F: Wieso denkst du, dass du dann mehr lernst?

S3: Ähm. (lange Pause)

F: Oder was ist der Unterschied für dich, wenn du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern lernst oder mit KI?

S3: Ja es ist einfach so, wie ich gesagt habe, dass ich mehr mit jemanden besser lerne, wenn ich etwas besprechen kann.

F: Wenn du einen Text schreibst, kannst du dich daran erinnern, wann wird ein Wort grossgeschrieben?

S3: Beim Satzanfang oder wenn es einen Artikel hat, also zum Beispiel Nomen oder ein nominalisierte Adjektiv oder nominalisierte Verben.

F: Sehr gut, kannst du ein Beispiel nennen?

S3: Zum Beispiel: das Schönste, das ich... oder nein, das Schöne an dir finde ich das und das. Also das Schöne wird gross geschrieben.

F: Sehr gut! Und mit dem Verb, kannst du da auch ein Beispiel nennen?

S3: Ähm, das Lesen finde ich sehr spannend.

F: Sehr gut! Würdest du sagen, das hast du vorhin auch schon gewusst, wie das funktioniert?

S3: Nein, also nicht so richtig.

F: Okay und bei den Kommas, wann setzt du ein Komma, wenn du einen Text schreibst?

S3: Nach dem, also nein, vor dem "weil" und vor dem "dass" mit zwei S. Ja.

F: Genau. Nur dann oder kommt dir noch etwas in den Sinn?

S3: Ah oder das mit den zusammengesetzte Teilsätze.

F: Und wenn du dich jetzt selbst einschätzen würdest, wie sicher fühlst du dich in Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung von "sehr unsicher", "eher unsicher", "eher sicher" und "sehr sicher"?

S3: Eher sicher.

F: Und wenn du darüber nachdenkst, wie es am Anfang war, was würdest du jetzt sagen?

S3: Ähm, eher unsicher.

F: Und in Bezug auf die Komma- und Punktsetzung?

S3: Also vorher unsicher und jetzt eher sicher.

F: Okay. Jetzt zur Auswertung. Deine Einschätzung stimmt sogar, du hast das genau richtig gespürt. Bei der ersten Runde hattest du etwa 33 Sachen, die falsch waren oder gefehlt haben. Dann hast du ja mit KI gelernt und dann hattest du 9 Fehler. Du hattest also nur noch einen Drittel im Vergleich zu vorhin, also ein mega Lernfortschritt! Dann haben wir es nochmals gemacht, du hast mit deinen Mitschülern gelernt, und du warst etwa gleich, du hattest 11. Spannend, dass das so genau mit deiner Einschätzung übereinstimmt. Wieso denkst du, dass du dann beim ersten Mal so viel besser warst und dann beim zweiten Mal etwa gleich, ein bisschen schlechter?

S3: Ich fand einfach den Text etwas schwieriger beim Dritten.

F: Okay, ich verstehe. Ich finde es sehr spannend, zu sehen, dass du dich vom ersten auf den zweiten Durchlauf so stark verbessert hast, wieso denkst du, dass das so war?

S3: Weil ich schon das erste Mal gemacht habe und es am Anfang dann schon ein bisschen gewusst habe, wie das dann wird.

Interview mit S18

F: Du hast ja sowohl selbständig mit KI gelernt als auch mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Was würdest du selber sagen, was ist dir leichter gefallen?

S18: Also ich denke das mit der KI. Ich denke, dass ich gut mit anderen arbeiten kann, aber mit der KI zu arbeiten, ist leichter.

F: Wieso denkst du das, also wieso ist das für dich leichter?

S18: Weil die KI ähm, also richtig genaue Antworten gibt. Und wenn ich zum Beispiel einen (Namen eines SuS) oder einen (Namen eines anderen SuS) frage, dann sagen sie etwas, aber vielleicht stimmt es nicht.

F: Das ist eine gute Überlegung. Und bei welchem Vorgehen warst du motivierter?

S18: Ja schon KI hat mehr Spass gemacht.

F: Spannend, zuerst hast du ja geschrieben, dass dir das gemeinsame Lernen mehr entsprechen würde und dass dich das mehr motiviert. Dann, nachdem du ja zusammen gelernt hast, hast du geschrieben, dass für dich das selbständige Lernen mit KI besser funktioniert. Würdest du das immer noch so bestätigen?

S18: Ja.

F: Hat dich auch etwas beim Lernen mit KI gestört?

S18: Nein.

F: Gar nichts?

S18: (Schüttelt den Kopf.)

F: Okay, kannst du mir nochmals sagen, wie du, wenn du jetzt einen Text liest, merkst, ob ein Wort gross geschrieben werden sollte? Kannst du dich daran erinnern?

S18: Ja. Also meinen Sie, wie ich einen Text überarbeite?

F: Zum Beispiel ja, einen Text von dir oder so, wie wir es gemacht haben.

S18: Also bei der Gross-/Kleinschreibung schaue ich halt immer, ob es einen Satzanfang ist, oder halt ob es ein Nomen ist oder einen Artikel hat. Bei der Punkt und Kommasetzung schaue ich halt immer, wann so eine Pause ist. Zum Beispiel: Ich bin beim Volleyball. Zum Beispiel, dann kommt Punkt und dann ähm kommt weiter zum Beispiel ... dort habe ich Volleyball gespielt. Also so schaue ich halt immer, beim Komma zum Beispiel hat, braucht es einen Nebensatz oder nicht und ja.

F: Gut, kannst du mir noch ein Beispiel machen, wo du ein Komma setzen würdest?

S18: Also, dann zum Beispiel: Ich bin gut im Volleyball, Komma, weil ich sehr viel dafür gelernt habe.

F: Genau. Gibt es etwas, da würdest du sagen, bist du noch nicht so sicher?

S18: Ähm, vielleicht also Punkt und gross Schreiben ist für mich einfach, aber das Einzige, was für mich ein bisschen schwerer ist, ist das mit dem Komma.

F: Ja, dass kann ich nachvollziehen. Also was würdest du sagen, wenn du nochmals so lernen würdest und selber entscheiden könntest, ob du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern oder selbständig mit KI lernen würdest, was würdest du wählen?

S18: KI schon KI, aber, wenn also meine Meinung hat sich geändert, wenn ich jetzt nicht mit KI gearbeitet hätte, hätte ich wahrscheinlich gesagt, mit anderen zusammen.

F: Okay, vielen Dank. Zum Abschluss: Was denkst du, wir haben ja drei Mal einen Text verbessert. Wann denkst du, warst du am besten? Bei ersten, zweiten oder dritten Mal?

S18: Ich denke beim dritten?

F: Ja genau, zuerst hattest du sozusagen 30 Fehler oder Sachen, die gefehlt haben. Dann hast du mit deinen Mitschülern gelernt, dann hattest du auch 30 und dann hast du mit KI gelernt und hattest 18, also fast die Hälfte.

Interview mit S2

F: Was würdest du sagen, entspricht dir mehr?

S2: Ich glaube die Gruppenarbeit.

F: Wie kommst du darauf?

S2: Weil mit KI kann es sein, dass nicht alles stimmt.

F: Und wie hast du dann mit KI gelernt?

S2: Also so, wie wir es gelernt haben also ich habe zuerst eine Frage mit den Regeln gegeben und dann habe ich das so gelernt und dann habe ich gesagt: "Gib mir Übungen" und ja dann habe ich nachher so geübt.

F: Bei welchem Vorgehen warst du motivierter?

S2: Bei der Zweite.

F: Wieso?

S2: Weil ich auch Zwischengespräche führen konnte (lacht).

F: (lacht) ja und trotzdem hast du ja sehr viel gelernt. Gibt es etwas, was du anders machen würdest, wenn du nochmals mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern arbeiten würdest?

S2: Nein.

F: Und mit KI?

S2: Auch nicht.

F: Am Anfang hast du ja geschrieben, dass du denkst, dass dir selbständiges Lernen mit KI mehr entsprechen würde. Dann hast du ja mit KI gelernt und dann auch geschrieben, dass selbständiges Lernen mit KI mehr bringen würde, in Bezug auf den Lernfortschritt, aber auch dir mehr entsprechen würde, dich aber gemeinsames Lernen mehr motivieren würde und dann bei der letzten Umfrage hast du deine Meinung geändert und gesagt, gemeinsames Lernen entspricht dir mehr. Wie bist du dann darauf gekommen, dass dir das mehr entsprechen würde?

S2: Also ich denke, dass es mich mehr motiviert.

F: Kannst du mir nochmals erklären, wie du, wenn du jetzt einen Text selber schreibst oder einen vorgegebenen korrigieren würdest, erkennst, ob ein Wort gross geschrieben werden sollte?

S2: Also wenn es ein Satzanfang oder ein normalisiertes Verb oder Adjektiv ist.

F: Kannst du ein Beispiel nennen?

S2: Das Schöne.

F: Genau, das wäre ein Beispiel für ein Adjektiv. Wie wäre es bei den Verben?

S2: Das Rennen fiel mir leichter als der Weitsprung. Geht das?

F: Ja genau, sehr gut.

S2: Ah, noch Ortschaften, Eigennamen, Gebäude oder Firmen und Kantone.

F: Genau. Und bei den Kommas? Wie erkennst du in einem Satz, ob da ein Komma gesetzt werden sollte?

S2: Also vor dem "Weil" oder einfach vor wenn es so zwei Teilsätze sind, dazwischen kommt eins und, ähm, wenn man mehrere Wörter aneinander tut, dann zwischen den Worten.

F: Gibt es etwas, da fühlst du dich noch unsicher bei den Themen?

S2: Hmm, nein.

F: Nichts?

S2: Nein.

F: Okay. In der Umfrage hast du nämlich von Anfang bis Schluss geschrieben, du fühlst dich "eher sicher" in beidem. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie du dich jetzt fühlst und am Anfang. Wie würdest du dich einschätzen in Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung?

S2: Also ich glaube am Anfang "eher unsicher".

F: Und bei den Kommas?

S2: Auch "eher unsicher".

F: Und jetzt fühlst du dich?

S2: Sicher.

F: Okay, gut. Wann würdest du sagen, würdest du eine KI nutzen und wann würdest du eher mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern lernen?

S2: Ich glaube, ich würde immer mit Gruppenarbeit.

F: Okay, danke (Name des SuS). Jetzt schauen wir uns noch die Resultate an: Du hast ja zuerst mit KI gelernt und danach mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern. Und wir haben drei Mal so einen Text korrigiert. Bei welcher Runde denkst du, dass du am besten warst?

S2: Ich glaube beim dritten.

F: Wie kommst du darauf?

S2: Weil ich bis dann glaube ich noch mehr gelernt habe.

F: Das stimmt sogar, also beim ersten hattest du etwa 30 Fehler oder Sachen die gefehlt haben. Bei der zweiten Runde, nach dem Lernen mit KI hast du das halbiert, da hattest du 16, also einen super Lernfortschritt und dann, bei der dritten Runde hattest du 10. Das stimmt ja jetzt mit deiner Einschätzung überein und du hast trotzdem nach beiden Arten des Lernens sehr viel gelernt.

Interview mit S21

F: Ich habe mir ja angeschaut, was du da bearbeitet hast, also die Texte, und auch die Umfragen. Was würdest du heute sagen, passt besser zu dir: das selbständige Lernen mit KI oder gemeinsames Lernen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern?

S21: Mitschülern.

F: Okay, du hast nämlich die letzte Umfrage nicht ausgefüllt, dann kann ich das gerade ergänzen. Wieso denkst du?

S21: Weil wenn ich so Fragen habe, dann kann ich sie einfacher stellen anstatt so zu tippen und so. Also, zum Beispiel, wenn ich so eine Frage stellen an (Name eines SuS) und dann (Name eines SuS) etwas sagt, das keinen Sinn macht, dann kann wieder nachfragen. Aber wenn KI etwas sagt, dann muss ich es in andere Wörter formulieren und so Sachen.

F: Und wo denkst du, dass man bessere Resultate erzielt, also mehr lernen kann?

S21: Mit Mitschülern.

F: Wie kommst du darauf?

S21: Ja es ist halt einfach einfacher zu sprechen, darüber zu fragen als *Chat-GPT*.

F: Und was motiviert dich mehr?

S21: Mitschülern.

F: Wieso motiviert dich das mehr?

S21: Weil ich verstehe so mehr, so sie benutzen nicht Fremdwörter und so. Dann kann ich es so besser verstehen.

F: Und wie würdest du dich einschätzen in Bezug auf die Gross-/Kleinschreibung? "Sehr unsicher", "Eher unsicher", "Eher sicher" oder "Sehr sicher"?

S21: Eher sicher.

F: Und in Bezug auf die Komma- und Punktsetzung?

S21: Auch eher sicher.

F: Du hast nämlich ganz am Anfang geschrieben, du fühlst dich "eher sicher" bei der Komma- und Punktsetzung. Dann hast du in der zweiten Umfrage, nachdem du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gelernt hast, geschrieben, du fühlst dich "eher unsicher" und jetzt findest du "eher sicher". Wie hast du das gemeint? Also wieso hast du nach dem Lernen mit deinen Mitschülern dich "eher unsicher" gefühlt, nachdem du dich ja zuerst "eher sicher" gefühlt hast?

S21: Ja weil, ich habe das vielleicht, also aha, ich habe das glaube ich falsch gemacht. Also ich habe das nicht so gemeint.

F: Okay. Und jetzt hast du ja zuletzt mit KI gelernt, wie war das so für dich?

S21: Also ich bin draus gekommen, aber es war ein bisschen mehr komplizierter wegen die Fremdwörter und anders formulierte Sätze und es hat so paar Mal etwas Anderes gesagt als vorher, dann bin ich nicht so draus gekommen.

F: Das heisst, du findest du lernst besser...

S21: Mit Mitschülern.

F: Ich habe mir ja deine Texte angeschaut und du hattest zuerst, bevor wir gelernt haben, 53 Fehler oder Sachen, die gefehlt haben. Dann hast du mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gelernt und du hattest 43. Dann hast du mit KI gelernt. Denkst du, du hast dich verbessert, verschlechtert oder bist du etwa gleich geblieben?

S21: Aso ich weiss nicht.

F: Du hast dich nochmals verbessert. Du hattest dann 30 Punkte oder Sachen, die nicht ganz richtig waren. Sehr gut, was denkst du dazu, wenn du das so hörst?

S21: Positiv.

F: Überrascht dich das?

S21: Ja schon.

F: Wieso überrascht dich das?

S21: Weiss nicht.

F: Okay, wenn du nochmals entscheiden könntest, was würdest du wählen? Zusammen mit deinen Mitschülerinnen und Mitschülern lernen oder selbständig mit KI?

S21: Zusammen.

F: Wieso?

S21: Ja, ich finde es halt einfacher.

F: Wieso findest du es einfacher?

S21: Ja zum Beispiel, wenn ich ein Mitschüler oder so frage und sie geben mir ein Antwort dazu und wenn ich es nicht verstehe, kann ich so sagen "Was meinst du damit?", dann erklären sie es besser. Aber wenn ich so *ChatGPT* frage, dann benutzt es so zu viele Fremdwörter oder einfach so Sätze, wo ich nicht sehr deutlich verstehe.

F: Okay, vielen Dank (Name des SuS)!

C.3 Codesystem mit Kategorien, Ankerzitaten und Häufigkeiten

Liste der Codes	Ankerbeispiel	Häufigkeit
Codesystem		213
Individuelles Lernen mit KI		
Chancen des individuellen Lernens mit KI		
Kognitive Aktivierung	<i>Wenn man alleine arbeitet, ist man aktiv. (S7)</i>	2
Förderung der KI-Literacy	-	0
Einfache Themen lernen	<i>Die einfachen Themen kann man schon mit KI machen, zum Beispiel Satzanfänge, das kann man schon mit KI lernen. (S11)</i>	1
Verständliche Erklärungen	-	0
Personalisierte Förderung	-	0
Individuelles/ Konzentriertes Lernen	<i>Es ist einfacher, KI hört zu, aber die Schüler nicht. (S22)</i>	9
Motivation durch Autonomie	-	0
„Alleswissender Tutor“	<i>Es ist halt schlauer und es weiss die Antworten ganz genau. Man kann auch fragen: Kannst du es besser erklären oder einfacher oder kürzer? (S22)</i>	11
Rascher Zugriff auf grosse Wissensbasis	<i>Ich dachte, dass es schneller geht mit KI, weil KI ja sehr schnell eine Antwort bringt. (S4)</i>	3
Herausforderungen des individuellen Lernens mit KI		
Motivation	<i>Das war schon okay, aber ich hatte nicht so viel Motivation gehabt dann. (S4)</i>	1
Halluzinationen/ Inkorrekte Fakten	<i>Weil mit KI kann es sein, dass nicht alles stimmt. (S2)</i>	2
Digitale/ Schriftliche Herangehensweise	<i>Ich kann Fragen einfacher stellen, anstatt so zu tippen. Bei KI muss ich es in andere Wörter formulieren und so Sachen. (S21)</i>	8
Technik	<i>Ich glaube, weil es wie komisch ist auf dem Computer, weil ich liebe es, immer zu</i>	3

	<i>schreiben und dann verstehe ich auch mehr. (S11)</i>	
Fehlende soziale Dimension	<i>KI ist wie so ein Roboter. Man muss sich schon gegenseitig fragen. (S11)</i>	2
Hohe (sprachliche) Anforderungen	<i>Wenn ich ChatGPT frage, benutzt es so viele Fremdwörter oder Sätze, die ich nicht sehr deutlich verstehe. (S21)</i>	6
Mangelnde KI-Literacy	<i>Ich hatte nicht gewusst, dass das KI-Lernen nicht so einfach war. Ich wollte es schwieriger haben, aber es gibt nur einfache Texte und niemand, den ich so detailliert fragen kann. (S11)</i>	4
Überschätzung der KI-Kompetenz	-	0
Prompting	<i>Ich habe geschrieben: Erkläre ... für eine dreizehn Jährige und dann hat er mir erklärt und Übungen gegeben. Wenn ich es nicht verstanden habe, habe ich nachgefragt. (S16)</i>	13
Kooperatives Lernen		
Chancen des kooperativen Lernens		
Modelling	<i>Dass ich (...) hören konnte, wie sie vorgehen. (S4)</i>	2
Multiperspektivität	<i>Zu zweit mit KI kann man gut arbeiten, weil man dann zwei Meinungen hat. (S7)</i>	3
Mit Freunden/ Freundinnen zusammenarbeiten	<i>Dass ich mit meinen Freundinnen zusammenarbeiten konnte (...). (S4)</i>	7
Komplexere Themen Lernen	<i>Die anderen, schwierigeren Themen kann man mit Freunden lernen. (S11)</i>	1
Gegenseitige Unterstützung	<i>Es wurde gut erklärt und manche haben mir auch geholfen. (S8) Wenn ich einen Mitschüler frage und es nicht verstehe, kann ich sagen: Was meinst du damit? Dann erklären sie es besser. (S21)</i>	4
Kommunikationsfähigkeit	<i>Ich finde es besser mit den Mitschülern, da kann man zusammen sprechen, Fragen stellen.“ (S11)</i>	20
Kognitive Aktivierung	-	0

Motivation durch soziale Eingebundenheit		5
Gespräche/ Humor zwischendurch	<i>Mit Kollegen macht es mir mehr Spass, weil man zwischendurch auch Witze macht. (S8)</i>	4
Herausforderungen des kooperativen Lernens		
Mangelnde Fachkompetenz	<i>Wenn ich einen Mitschüler frage, dann sagen sie etwas, aber vielleicht stimmt es nicht. (S18)</i>	3
Gruppenzusammensetzung	<i>Kommt halt darauf an, mit welchen Leuten. (S16)</i>	3
Geringe Eigenmotivation	-	0
Überforderung bei mangelnder Selbstregulation	<i>Wenn man zu zweit arbeitet, ist man unkonzentriert, man ist zu laut und wenn man alleine arbeitet, ist man aktiv. (S7)</i>	8
Ungleiche Beteiligung	<i>Ich habe nicht mal richtig mit ihnen lernen können, da sie nicht richtig mitgemacht haben. (S22)</i>	2
Bewertungsprobleme	<i>Manchmal hat es mich gestört, wenn ich sicher war, dass es richtig ist, und andere sagten: Nein, das stimmt nicht. Dann musste ich extra den Lehrer rufen. (S9)</i>	3
Formale Textüberarbeitung		
Interpunktion	<i>Reihungen, nach den Reihungen und ähm bei dem Zusatz-Sätze, es hat noch ein Name, aber ich habe es vergessen. Wenn es so ein Teilsatz ist, aber nicht so ein ganzer Satz ist, dann trennt man so ein bisschen ab mit einem Komma. (S16)</i>	14
Selbsteinschätzung IP	<i>Und in Bezug auf die Komma- und Punktsetzung? (F) Auch eher sicher. (S21)</i>	12
Gross-/Kleinschreibung	<i>Satzanfang, Nomen, Wörter die ein Artikel haben davor, also zum Beispiel das Lachen. (S7)</i>	15
Selbsteinschätzung GKS	<i>Da würde ich mich jetzt schon sehr sicher einschätzen, weil ich jetzt überall weiss, wie</i>	12

	<i>man so gross oder klein schreibt und so bin ich jetzt auch viel besser geworden. (S9)</i>	
Motivation	<i>Also ich denke, dass es mich mehr motiviert. (S2)</i>	15
Umfrage		
Wandel in der Einschätzung	<i>Also vorher unsicher und jetzt eher sicher. (S3)</i>	5
Umfrage inkorrekt beantwortet	<i>Ich glaube, ich habe irgendetwas geklickt. Also, ich habe nicht gerade die Frage gelesen und dachte, es war immer die gleiche, aber nein, war es nicht. (S7)</i>	2
Neue Sichtweise durch Reflexion/ Übung	<i>Also ich kannte das nicht diese Themen und ich habe mich ein bisschen überschätzt. Also beides. (S11)</i>	4
Unsauberes Bearbeiten	<i>Ich glaube, ich habe irgendetwas geklickt. Also, ich habe nicht gerade die Frage gelesen und dachte, es war immer die gleiche, aber nein, war es nicht. (S7)</i>	2
Idee für Kombination der beiden Lernformen		
Kooperatives Lernen mit KI	<i>Mit KI, zusammen. (S7)</i>	2

Tabelle 41 (Eigendarstellung): Übersicht der Codes, Ankerbeispiele und Häufigkeiten der Interviewauswertung.